

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»

На правах рукописи

Болдырев Владимир Анатольевич

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕСОБСТВЕННИКА**

Специальность 12.00.03 –

гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Научный консультант:

доктор юридических наук, профессор

Гонгало Бронислав Мичиславович

Екатеринбург – 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ КОНСТРУКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕСОБСТВЕННИКА	
§ 1. Становление конструкции юридического лица неособственника (1917–1961 гг.)	16
§ 2. Развитие конструкции юридического лица неособственника (1962–2012 гг.)	43
ГЛАВА II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА НЕСОБСТВЕННИКИ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА	
§ 1. Юридические лица неособственники и их учредители как субъекты гражданского права	69
§ 2. Юридические лица неособственники в классификационных группах юридических лиц	104
ГЛАВА III. ТИТУЛЫ ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕСОБСТВЕННИКОВ	
§ 1. Правовая природа и структура правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения	159
§ 2. Правовой режим имущества юридических лиц неособственников	218
ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ	
§ 1. Учреждения как участники регулятивных гражданских правоотношений	248
§ 2. Учреждения как участники охранительных гражданских правоотношений	284
ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
§ 1. Унитарные предприятия как участники регулятивных гражданских правоотношений	309
§ 2. Унитарные предприятия как участники охранительных гражданских правоотношений	377

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	395
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	401

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Анализ опыта законопроектной работы последних лет, направленной на совершенствование кодифицированного гражданского законодательства, показал, что проблемы правосубъектности юридических лиц являются самыми острыми и неоднозначно понимаемыми среди юристов и экономистов, ученых и практиков.

Создание государственных корпораций и компаний, селекция новых организаций-гибридов (хозяйственных партнерств) на фоне официальной констатации чрезмерно широкого круга организационно-правовых форм юридических лиц свидетельствует об отсутствии в России генеральной линии совершенствования гражданского законодательства, определяющего статус юридических лиц. Отмеченные явления обусловлены тем, что российские и советские учения о юридических лицах, их сущности, видах, признаках и перспективах оказались размытыми иностранными, подчас совершенно чуждыми идеями, конструкциями и терминами. Исследование и восприятие зарубежного опыта было во многом подменено копированием приемов юридической техники, и не только в России, но и в других государствах постсоветского пространства. В связи с этим разработка научной проблематики гражданской правосубъектности организаций обладает несомненной актуальностью.

Правовое положение юридических лиц несобственников – учреждений и унитарных предприятий – за время, прошедшее с момента принятия Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), претерпело существенные изменения. С развитием одних сфер экономики и упадком других, по мере формирования нового образа юридического мышления менялись не только нормы закона, закрепляющие права и обязанности названных субъектов, а также практика их применения, менялась стратегия государства, определяющая подход к системе учреждаемых публичными образованиями юридических лиц. За данный период, с одной стороны, стало очевидным, что уход государства из экономики невозможен, поскольку фактическое разгосударствление ряда ее секторов повлекло негативные послед-

ствия для формирующегося отечественного рынка. С другой стороны, была выявлена необходимость создания конкурентной среды там, где продолжают хозяйствовать учрежденные публичными образованиями юридические лица, не позволяющие эффективно включаться в исполнение государственного и муниципального заказа иным субъектам гражданского права.

В последние годы стала очевидной внутренняя противоречивость идеи создания юридических лиц государством и муниципальными образованиями, поскольку последние являются самостоятельными участниками гражданского оборота. Вместе с тем современное состояние объективного права препятствует активному участию публичных образований в обязательственных отношениях.

Приходится считаться с существованием в отечественной экономике таких лиц, чье правовое положение, начиная от режима имущества и заканчивая вступлением в обязательства конкретных типов, подвергается специальному, а подчас исключительному правовому регулированию. Нельзя не учитывать и того, что отказ от этих субъектов в ближайшем будущем не прогнозируется ни на доктринальном, ни на официально-концептуальном уровне. Таким образом, изучение специфики правового положения юридических лиц несобственников является одной из важнейших задач цивилистической науки.

Актуальность научной разработки темы исследования выражается в следующем.

Социально-экономический аспект. В условиях экономики, где значительную роль играет государственный сектор, вопрос о предсказуемости отношений с участниками имущественного оборота, созданными публичными образованиями, адекватности соответствующих юридических конструкций уровню развития общественных отношений имеет важный социальный и экономический характер. Учреждения и унитарные предприятия, образующие подавляющее большинство юридических лиц, учрежденных публичными образованиями, являются участниками имущественных и связанных с ними организационных отношений.

Правотворческий аспект. Правоприменительная практика российских судов свидетельствует о толковании закона, определяющего правовое положение юридических лиц несобственников, с отступлением от буквального значения этих норм, периодическим изменением подходов к интерпретации норм права, а практика зарубежных и международных судов, в частности, Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), позволяет говорить о том, что для целей применения норм об имущественной ответственности юридические лица несобственники отождествляются с создавшими их публичными образованиями. Как следствие, выявление противоречий российского закона международно-правовым стандартам имеет существенное значение для выработки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов и построения в России стройной системы норм о юридических лицах несобственниках и их имущественных правах.

Правоприменительный аспект. Практика создания учреждений и унитарных предприятий для решения социальных задач, а также распоряжения имуществом публичных образований показывает, что в России отсутствует стратегия включения государства и муниципальных образований в гражданский оборот. Как следствие, требуется выработка научно обоснованной концепции создания юридических лиц различных организационно-правовых форм, избрания конкретного типа юридического лица в рамках одной организационно-правовой формы. Данные обстоятельства, а также противоречивость судебных актов, базирующихся на противоположных посылах (значимости публичных интересов, с одной стороны, и стабильности гражданского оборота – с другой) обуславливают необходимость осмысления современной практики квалификации участия в имущественных отношениях юридических лиц несобственников.

Доктринальный аспект. В отечественной науке российского гражданского права феномен юридического лица несобственника исследуется либо с позиции содержания имущественных прав соответствующей организации, либо с позиции содержания имущественных прав государства или му-

ниципальных образований. В ряде современных работ авторы исследуют отдельные организационно-правовые формы юридических лиц несобственников либо их типы (виды), при этом не критическое восприятие положения закона о вещном характере оперативного управления и хозяйственного ведения, а также отсутствие системных попыток выявить общие конститутивные признаки юридических лиц несобственников привели к отсутствию научных разработок, в которых юридические лица несобственники рассматривались бы как особая категория субъектов гражданского права, связанных с публичными образованиями.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с учреждением, существованием и прекращением юридических лиц, не могущих обладать имуществом на праве собственности. Предметом изучения являются нормы гражданского законодательства, определяющие статус юридических лиц несобственников, практика их применения и положения доктрины гражданского права о правосубъектности юридических лиц несобственников, их имущественных правах, участии в регулятивных и охранительных отношениях.

Цель работы. Цель диссертации заключается в обосновании новой научной концепции правового регулирования отношений, связанных с участием организаций, не могущих обладать правом собственности на имущество, как юридических лиц, положение которых неразрывно связано с публичными образованиями и публичными интересами, расширяющей возможности научного анализа вещных и обязательственных правоотношений и позволяющей принципиально по-новому определить природу правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения.

Указанная цель определяет **задачи** исследования, к которым относятся:

1) определение причин фактического появления и нормативного закрепления в относительно короткий исторический период организаций несобственников, обладающих гражданской правосубъектностью;

- 2) выявление исторических закономерностей и этапов развития конструкции юридического лица несобственника;
- 3) обоснование эффективности конструкции юридического лица несобственника исключительно как модели организации, создаваемой одним публичным образованием;
- 4) определение положения организаций-несобственников в классификационных группах юридических лиц;
- 5) определение правовой природы и структуры отношений, обеспечивающих владение имуществом юридическими лицами несобственниками;
- 6) выявление конститутивных признаков юридических лиц несобственников;
- 7) определение специфики участия юридических лиц несобственников в регулятивных и охранительных отношениях, установление влияния соответствующих особенностей на стабильность гражданского оборота.

Методологическую основу работы составляет совокупность примененных диссертантом научных методов и приемов изучения явлений и процессов. Автором применялись диалектический, конкретно-исторический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, правового моделирования и другие методы научного исследования. Необходимость комплексного анализа явлений и процессов обусловило то, что некоторые проблемы были междисциплинарными и находились на стыке юридической и экономической наук.

Теоретической основой работы являются труды таких ученых, как С. С. Алексеев, В. К. Андреев, Ю. Н. Андреев, С. И. Аскназий, З. А. Ахметьянова, В. А. Белов, В. С. Белых, М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, В. А. Бублик, Е. В. Васьковский, А. В. Венедиктов, В. В. Витрянский, П. Виткявичус, Ф. Вольфсон, В. Г. Голубцов, Б. М. Гонгало, В. П. Грибанов, В. В. Долинская, И. В. Ершова, З. М. Заменгоф, Т. И. Илларионова, О. С. Иоффе, А. В. Карасс, М. Я. Кириллова, Н. И. Косякова, О. А. Красавчиков, П. В. Крашенинников, М. И. Кулагин, С. Н. Ландкоф, В. В. Лаптев, Д. В. Ломакин, А. Л. Маковский, Б. С. Мартынов, А. В. Майфат,

Я. Ф. Миколенко, В. П. Мозолин, Д. В. Мурзин, И. Б. Новицкий,
Л. А. Новоселова, Д. В. Петров, И. А. Покровский, Э. Г. Полонский,
М. А. Рожкова, М. Н. Семякин, О. А. Серова, В. Л. Слесарев, Н. С. Суворов,
В. И. Синайский, К. И. Скловский, В. Н. Соловьев, С. А. Степанов,
Е. А. Суханов, Н. Н. Тарасов, С. В. Тимофеев, Ю. К. Толстой, Е. А. Флейшиц,
Н. В. Фролова, Р. О. Халфина, М. Ю. Челышев, Н. А. Шебанова,
Г. Ф. Шершеневич, Л. В. Щенникова, В. Ф. Яковлев, В. С. Якушев и др.

В работе использовались также труды иностранных ученых, таких, как Ю. Барон, А. Бринц, У. Э. Батлер, Б. Виндшейд, Я. Лазар, У. Матеи, Р. А. Познер, Ф. К. Савиньи, Д. Стенсет, К. Цвайгерт и Х. Кётц, Д. Чарльзворт и др.

Научная новизна исследования заключается в обосновании новой *концепции юридического лица несобственника* как гражданско-правовой конструкции, *расширяющей* возможности научного анализа вещных и обязательственных правоотношений, *позволяющей* принципиально по-новому определить природу правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения, *эффективной* для регулирования общественных отношений, объектом которых является исключительно имущество публичных образований.

Научная новизна диссертации выражена в приведенных ниже положениях, выносимых на защиту.

1. Доказано, что в конструкции юридического лица несобственника последовательно реализуется концепция *персонифицированного имущества*. Нормативное закрепление конструкции позволяет государству и муниципальным образованиям решать две задачи:

– *обособлять имущество учредителя*, обладающего существенными ресурсами, в целях эффективного использования, способствуя нормальному обращению объектов гражданских прав (в процессе регулятивных отношений);

– *ограничивать имущество учредителя* от наложения взыскания в связи с его экономической деятельностью и возможностью привлечения к имущественной ответственности (прогнозируемой возможностью вовлечения в охранительные отношения).

2. Обоснована целесообразность выделения в гражданско-правовой теории двух моделей материально-технического обеспечения деятельности органа публичной власти:

– *автономной модели*, при реализации которой орган власти, обладающий статусом юридического лица, самостоятельно участвует в обязательственных имущественных правоотношениях;

– *сателлитной модели*, при реализации которой материально-техническое обеспечение органа власти, не имеющего статуса юридического лица, осуществляется специально созданным для этого субъектом-сателлитом (управлением делами), обладающим гражданской правоспособностью.

3. Обоснована концепция, согласно которой законодательство о юридических лицах, определяя количество и состав их органов управления, предусматривает две основные модели управления юридическими лицами, созданными публичными образованиями для активного участия в экономических отношениях:

– *модель контролируемого единоличного управления*, при которой управление осуществляется руководителем, согласующим наиболее важные решения с органом публичной власти;

– *модель корпоративного управления*, при которой строго распределенные полномочия реализуются несколькими органами, по меньшей мере один из которых коллегиальный.

4. Аргументировано, что конструкция юридического лица несобственника эффективна для организации отношений по поводу имущества, находящегося исключительно в собственности Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования. Она рассчитана на связь юридического лица не более чем с одним участником – публичным образованием.

5. Установлено существование трех исторических этапов развития гражданско-правовой конструкции юридического лица несобственника:

I этап (1917–1961 гг.) – период национализации основных средств производства, фактического появления юридических лиц несобственников и на-

зрения необходимости нормативного закрепления соответствующей юридической конструкции, предназначенной для регулирования отношений по поводу владения, пользования и распоряжения государственным имуществом;

II этап (1962 г. – конец 80-х гг. XX в.) – существование нормативной конструкции юридического лица несобственника как модели не основанных на договоре отношений государства и образованных им хозяйствующих субъектов, наделяемых имуществом на праве оперативного управления;

III этап (конец 80-х гг. XX в. – настоящее время) – сохранение юридических лиц несобственников в период и после масштабной приватизации имущества как особых участников общественных отношений, существование которых связано с необходимостью дополнительных экономических и правовых гарантий удовлетворения наиболее важных общественных потребностей.

Приведенная периодизация доказывает возможность относительно быстрого (в исторических масштабах) преобразования научной юридической конструкции в нормативную и еще более быстрой адаптации нормативной юридической конструкции к изменяющимся социально-экономическим условиям.

6. Дополнительно аргументировано, что правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения имеют две составляющие:

– *относительные отношения* собственника имущества с одной стороны и учреждения или унитарного предприятия с другой, в которых оба лица имеют права и обязанности;

– *абсолютные отношения* учреждения или унитарного предприятия, являющегося управомоченным лицом, с одной стороны и неопределенно широкого круга лиц, обязанных воздержаться от посягательств на имущество, с другой стороны.

Основная специфика сложных правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения заключается в их относительных составляющих, поскольку обязанности воздержаться от активных действий в отношении чужого имущества не могут обладать существенными особенностями.

7. Теоретически обосновано положение о том, что правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения имеют признаки, характерные для:

– *обязательственных правоотношений*:

а) связанных с пользованием имуществом (возможность регулировать содержание правоотношения волей собственника – определять цели использования имущества, инициировать изъятие имущества при нарушении условий пользования);

б) связанных с косвенным представительством (возможность передавать право, большее по содержанию и характеру, чем принадлежит юридическому лицу несобственнику);

– *вещных правоотношений* (регистрация права, возникновение права без договора с собственником).

Названные черты обязательственных отношений, а также отсутствие у права оперативного управления и права хозяйственного ведения свойства следовать за вещью свидетельствуют о целесообразности их исключения из числа ограниченных вещных прав.

8. Доказано, что возможность совершения наиболее важных юридически значимых действий с согласия иного субъекта права (собственника имущества) – конститутивный признак конструкции юридического лица несобственника, обеспечивающий осуществление текущего контроля учредителя. Согласие на совершение юридически значимого действия – более широкая по своему содержанию юридическая категория, чем согласие на совершение сделки.

Согласие на совершение сделки – это сделка, позволяющая иному лицу совершить сделку, непосредственно влекущую имущественные последствия, от собственного имени без риска законного удовлетворения судом требований о признании ее недействительной.

9. Установлено, что правовое положение юридических лиц несобственников характеризуется рядом специфических законодательных запретов на

участие в обязательственных отношениях. Специфичность заключается в том, что запреты на участие в обязательствах, подпадающих под определенные договорные конструкции, сопряжены с конкретными организационно-правовыми формами юридических лиц несобственников (учреждениями и унитарными предприятиями) или их видами (типами). Такой способ законодательного определения границ специальной правоспособности характерен для норм о юридических лицах, не могущих обладать имуществом на праве собственности.

10. Аргументировано положение о том, что исключение законодателем возможности наложить взыскание на часть имущества учреждения должно сопровождаться возложением ответственности на того субъекта, в пользу которого сделано соответствующее исключение: иной подход противоречит принципу равенства участников гражданского оборота. Законодателем может решаться дифференцированно, будет ли такая ответственность полной или она должна быть ограничена стоимостью имущества, исключенного из-под взыскания.

По долгам юридических лиц, являющихся органами власти либо их управлениями делами, лимит имущественной ответственности публичных образований устанавливаться не должен, поскольку наделение гражданской правосубъектностью в данном случае связано с реализацией одной из моделей обеспечения выполнения функций публичной власти.

11. Доказано, что открытие и ведение в органах казначейства лицевых счетов казенных и бюджетных учреждений, фактически замещающих банковские счета, образуют нормативно закрепленную *процедуру защиты их имущества* от наложения взыскания. Невозможность принудительного наложения взыскания на соответствующие денежные средства учреждений судебными приставами-исполнителями противоречит принципу обязательности судебных постановлений, отрицательно сказывается на интересах кредиторов, нивелирует значение признака юридического лица – самостоятельной имущественной ответственности.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в ценности сделанных автором выводов для объяснения специфики правосубъектности юридических лиц несобственников и публичных образований, систематизации и уточнения видов вещных прав, разграничения юридических конструкций и категорий с явлениями, могущими рассматриваться в качестве объектов анализа экономической науки. Сделанные автором предложения могут быть использованы в целях совершенствования системы гражданского законодательства, конкретных правовых норм, определяющих статус учреждений, унитарных предприятий, иных юридических лиц и публичных образований, норм о недействительности сделок, оспаривании решений собраний. Сформулированные выводы по результатам анализа нестабильной практики квалификации регулятивных и охранительных отношений с участием учреждений и унитарных предприятий направлены на совершенствование деятельности юрисдикционных органов без внесения изменений в гражданское законодательство.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре гражданского права Уральской государственной юридической академии, где проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные положения отражены в опубликованных монографиях и научных статьях, апробированы в ходе выступлений на двенадцати региональных и международных конференциях, организованных Омской академией МВД России и Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского в 2007–2012 гг. Ряд положений был освещен в ходе работы Всероссийского IX научного форума «Актуальные проблемы частноправового регулирования» (г. Самара, 27–28 мая 2011 г.), XII Международной научно-практической конференции «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России» (г. Москва, 28–29 ноября 2011 г.), I Международной научно-практической конференции «Политика и право в социально-экономической системе общества» (г. Москва, 30–31 декабря 2011 г.), круг-

лого стола «Соотношение норм гражданского и уголовного права: вопросы теории и практики» (г. Барнаул, 24 февраля 2012 г.). Диссертант принимал активное участие в обсуждении проекта Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (о вещных правах, о юридических лицах), опубликовав несколько научных статей, специально посвященных соответствующей проблематике, а также направив свои предложения ее разработчикам. Автор использовал сделанные в ходе исследования выводы при чтении лекций по курсам гражданского, коммерческого и трудового права, а также в ходе работы юридической клиники при оказании бесплатной правовой помощи гражданам.

Структура диссертации и ее содержание обусловлены целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, объединяющих десять параграфов, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ КОНСТРУКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕСОБСТВЕННИКА

§ 1. Становление конструкции юридического лица несобственника (1917–1961 гг.)

Юридические лица несобственники как особая категория участников гражданских правоотношений впервые появились в отечественной правовой системе и имеют относительно непродолжительную историю существования. Вместе с тем конструкция юридического лица начала формироваться еще во время действия древнеримского права, хотя и получила оформление в процессе рецепции достижений римских юристов европейскими правовыми системами.

Как отмечал С. Н. Братусь, «Римские юристы не доработались до понятия юридического лица. Они уподобляли муниципии, союзы, императорскую казну (фиск) лицу, но отсюда они не делали вывода о том, что существуют два вида лиц – люди и коллективные образования»¹. В то же время В. П. Мозолин подчеркивал, что им «...удалось сформулировать ряд основных признаков, присущих коллективным образованиям (независимость существования корпорации от смены составляющих ее лиц, обособленность имущества корпорации от имущества ее отдельных членов, выражение воли корпорации в отношениях с третьими лицами через посредство физических лиц)»².

Как отмечает С. С. Алексеев, «собственное развитие права, его самобытная история – это под известным (важнейшим для правоведения) углом зрения во многом и есть история становления и совершенствования юридических конструкций»³. Попытки найти некие аналоги или прототипы юридических лиц несобственников в период, предшествовавший Октябрьской революции 1917 г., в принципе, приемлемы. Так, З. А. Ахметьянова отмечает:

¹ Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 40.

² Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право в США. М., 1966. С. 58.

³ Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 5 : Линия права. Отдельные проблемы концепции. С. 332.

«Создание казенных предприятий – явление для России не новое. Казенные заводы и фабрики существовали еще в дореволюционной России – они находились, как правило, в ведении различных ведомств (военного, горного, морского и др.). Главным их назначением было удовлетворение государственных требований, и, в первую очередь, военных, чем и объясняется тот факт, что большинство казенных предприятий было военными и горно-металлургическими»¹. Однако казенные заводы и фабрики согласно законам дореволюционной России были объектами, а не субъектами права. Статья 384 Свода законов гражданских Российской Империи² (далее – Свод) устанавливала: «Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги». Фабрика и завод относились к «имуществам нераздельным по закону» (ст. 394 Свода), а принадлежности фабрик и заводов составляли «все заводские построения, посуда и инструменты, земли, леса, покосы, руды, соляные рассолы, трубы, и все вещества ископаемые» (ст. 388 Свода). Глава первая «О лицах, могущих приобретать права на имущества» раздела третьего «О порядке приобретения и укрепления прав вообще» Свода устанавливала: «Верховное обладание государственными имуществами принадлежит единственно самодержавной власти Императорского Величества» (ст. 696). Далее в законе перечислялись иные обладатели имущественных прав, как связанных, так и не связанных с государством: 1) Члены Императорского Дома; 2) дворцовые управления; 3) казна; 4) дворянские общества, города и городские общества, сельские общества, а также земские учреждения; 5) епархиальные начальства, монастыри и церкви; 6) кредитные установления; 7) богоугодные заведения; 8) ученые и

¹ *Ахметьянова З. А.* Вещное право : учебник. М., 2011. С. 187. В свою очередь, Д. А. Кондаков ведет историю унитарных предприятий от Петра Первого, приводя убедительный цитаты из исторических документов, говорящих о непростой юридической судьбе казенных заводов (*Кондаков Д. А.* Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12–15).

² *Свод законов Российской Империи.* Т. X, ч. 1. Издание 1914 г. // Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской Империи, Проект Гражданского уложения Российской Империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Екатеринбург, 2003. С. 31–320.

учебные заведения; 9) частные лица; 10) сословия лиц: как-то: товарищества, компании, конкурсы (ст. 698). Подчеркнем, что в числе обладателей имущественных прав прямо названа казна, а в примечании к ст. 406 Свода находим: «Имущества государственные, поколику они состоят в ведомстве казны, именуются также казенными».

Можно видеть «в верховном обладании государственными имуществами», принадлежащем Императору и одновременной возможности обладать этим же имуществом дворцовыми управлениями, а также казной некий *прообраз* конструкции юридического лица несобственника, однако говорить о зарождении в данный период названной конструкции рано. Во-первых, приведенная норма о «верховном обладании» не что иное, как декларация, поскольку самодержец не мог лично контролировать все или даже значительную часть государственного имущества, именно данное обстоятельство, по видимому, дает возможность Е. В. Васьковскому, упуская буквальное содержание закона, говорить только о *казне* как об особом юридическом лице и особом названии государства «как субъекта частных прав»¹. Во-вторых, закон не определял имущественного права, позволяющего владеть имуществом дворцовым управлениям и казне, хотя раздел второй «О существе и пространстве разных прав на имущества» Свода устанавливал самые различные ограничения права собственности и даже содержал категорию «право собственности неполное». В-третьих, как это следует из приведенного перечня субъектов, являющихся владельцами имущества, законодатель того времени не прибегал к использованию категории «юридическое лицо»; нормы гражданского права, относящиеся к периоду Царской России, были крайне архаичны, а правила, касающиеся товариществ и компаний, неразвиты.

В. И. Синайский подчеркивал: «...Нашему законодательству не известен термин “юридическое лицо” ни в смысле вообще лица в праве, ни союза лиц и учреждения... Термин “учреждения” у нас встречается (земские учре-

¹ *Васьковский Е. В.* Учебник гражданского права. СПб., 1894. Вып. I: Введение и Общая часть. С. 74.

ждения...), но рядом с ним имеются также и другие термины: “заведения” (богоугодные, ученые и учебные...), “установления”, “управления” (дворцовые)...»¹. Однако, несмотря на отсутствие соответствующего термина, говорить, что в период до 1917 г. конструкция юридического лица была сугубо научной, а не нормативной, нельзя: «В нашем законодательстве не только нет общего учения о юридических лицах, но даже этот термин не встречается ни разу во всем своде законов, – писал Е. В. Васьковский, – Однако отсюда не следует, чтобы нашему праву было чуждо понятие юридических лиц»². Сам факт перечисления юридических лиц различных видов, т. е. приведение несистематизированного перечня в ст. 698 Свода без объединения общим термином, говорит о признании законодателем юридических лиц в качестве субъектов права. Однако выделение в составе юридических лиц группы организаций-несобственников было исторически возможно лишь после закрепления в законе наиболее общих положений о юридических лицах как таковых.

Таким образом, состояние законодательства, а также государственная экономическая политика (допускавшая частную собственность на средства производства) не способствовали появлению в царской России ни научной, ни нормативной конструкции юридического лица несобственника. В то же время анализ российского дореволюционного и современного права показывает, что нормативная юридическая конструкция может существовать при отсутствии в законе специального термина, призванного ее обозначать»³.

Нельзя не согласиться со словами Л. В. Щенниковой: «Экономика, политика, право – три кита в конечном итоге определяют, какие наряду с правом собственности другие вещные права необходимы обществу на данном

¹ *Синайский В. И.* Русское гражданское право. Киев, 1914. Вып. I: Общая часть и вещное право. С. 94.

² *Васьковский Е. В.* Указ. соч. С. 73–74.

³ Ситуация, существовавшая в законодательстве царской России с термином «юридическое лицо» (точнее, его отсутствием), повторяется в настоящее время с термином «юридическое лицо несобственник». О научной и нормативной конструкции юридического лица несобственника подробно см. § 2 главы III настоящей работы.

этапе развития и сколько их необходимо: одно, несколько, много»¹. Вместе с тем в различные исторические периоды это влияние неодинаково.

Участие в экономических отношениях юридических лиц, лишенных возможности обладать собственностью на средства производства, было обусловлено принятыми именно советской властью политическими решениями о национализации. В последующем это стало причиной для подведения обоснования под существующее положение дел.

В отечественном праве существование юридических лиц несобственников было объяснено через введенную в закон категорию оперативного управления.

В работах советского² и постсоветского периода³ наблюдается общее признание, что в конце 40-х гг. XX в. именно А. В. Венедиктов доказал необходимость введения в отечественное право категории оперативного управления⁴. «Оперативное управление» стало легальным термином спустя более чем десятилетие с момента опубликования исследования названного автора. С течением времени явлением, сосуществующим с оперативным управлением и дающим объяснение публичной собственности на средства производства, стало хозяйственное ведение, а само оперативное управление утратило внутреннюю однородность и фактически было дополнено «правом самостоятельного распоряжения». В совокупности данные процессы позволяют вести речь об исторических этапах развития конструкции юридического лица несобственника, а не только оперативного управления или хозяйственного ведения.

¹ *Щенникова Л. В.* Вещное право: учебное пособие. М., 2006. С. 30.

² *Полонский Э. Г.* Право оперативного управления государственным имуществом. М., 1980. С. 4; *Из выступления и тезисов В. С. Мартемьянова* // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 67; *Кириллова М. Я.* Развитие института права оперативного управления // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 107.

³ *Фролова А. В.* Правовое положение унитарных предприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 4–5.

⁴ *Венедиктов А. В.* Государственная социалистическая собственность: монография. М.–Л., 1948. 840 с.

Рассмотрение проблемы становления конструкции юридического лица несобственника будет эффективным при условии предварительного «укрупненного» определения этапов в истории данного феномена.

Периодизация развития одной из организационно-правовых форм юридических лиц несобственников (унитарных предприятий) предложена А. В. Фроловой¹. **Первый этап** – от эпохи Петра I до середины 60-х гг. XX в., т. е. период, на протяжении которого существовали государственные предприятия, но не было таких ограниченных прав, которые позволяли владеть имуществом исключительно юридическим лицам, созданным публичным собственником; **второй этап** – с середины 60-х гг. и до конца 80-х гг. XX в., в течение которого государственные предприятия обладали имуществом на праве оперативного управления; **третий этап** охватывает конец 80-х гг. XX в. и постсоветский период, включающий появление в законе конструкции «полного хозяйственного ведения» (п. 1 ст. 5, ст. 24 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР»)² как универсального вещного и фактически неограниченного права, на котором могли иметь имущество не только государственные предприятия, но и созданные общественными объединениями, религиозными организациями предприятия (ст. ст. 17 и 19 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР»), а также процесс трансформации данной конструкции в хозяйственное ведение, существующее в ныне действующем ГК РФ; **четвертый этап** обозначен принятием специального закона об унитарных предприятиях³ и продолжается по настоящее время. Он характеризуется тем, что законодатель «пошел по пути защиты интересов одной стороны – собственника»⁴, т. е. сделал права юридического лица еще более ограниченными, чем они изложены в ГК РФ.

¹ Фролова А. В. Указ. соч. С. 9–16.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30, ст. 416.

³ О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Рос. газета. 2002. 3 дек.

⁴ Фролова А. В. Указ. соч. С. 3.

Периодизация этапов развития юридических лиц несобственников – более крупной группы субъектов – существенно отличается от приведенной, поскольку сама постановка вопроса о невозможности обладания юридическими лицами правом собственности произошла на более позднем этапе, чем появление государственных предприятий в России как таковых.

В рамках настоящего диссертационного исследования установлено существование трех этапов развития гражданско-правовой конструкции юридического лица несобственника:

I этап (1917–1961 гг.) – период национализации основных средств производства, фактического появления юридических лиц несобственников и назревания необходимости нормативного закрепления соответствующей юридической конструкции, предназначенной для регулирования отношений по поводу владения, пользования и распоряжения государственным имуществом;

II этап (1962 г. – конец 80-х гг. XX в.) – существование нормативной конструкции юридического лица несобственника как модели не основанных на договоре отношений государства и образованных им хозяйствующих субъектов, наделяемых имуществом на праве оперативного управления;

III этап (конец 80-х гг. XX в. – настоящее время) – сохранение юридических лиц несобственников в период и после масштабной приватизации имущества как особых участников общественных отношений, существование которых связано с необходимостью дополнительных экономических и правовых гарантий удовлетворения наиболее важных общественных потребностей.

Приведенная периодизация доказывает возможность относительно быстрого (в исторических масштабах) преобразования научной юридической конструкции в нормативную и еще более быстрой адаптации нормативной юридической конструкции к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Рассмотрение каждого из названных этапов развития юридических лиц несобственников создает предпосылки для понимания сущности современных учреждений и унитарных предприятий. При этом анализ первого этапа

дает принципиально важное знание о коренных причинах появления юридического лица несобственника как правовой конструкции. Данный этап интересен также тем, что именно на протяжении него рождались самые разные теории, объясняющие сосуществование госсобственности с относительной имущественной самостоятельностью юридических лиц.

Период Октябрьской революции 1917 г. и «военного коммунизма».

Октябрьская революция 1917 г. и последующий период «военного коммунизма» 1918–1921 гг. сопровождалась значимыми и одновременно трагическими событиями для российского народа. Постановка и немедленное решение проблем юридического порядка, в том числе юридической персонификации существующих, фактически хозяйствующих субъектов, были невозможны по причинам, закономерно характерным для военного времени. Для данного этапа развития отечественной правовой мысли было характерно «отрицание гражданско-правовой трактовки отношений между государственными учреждениями и предприятиями»¹. Данный подход явился частью противоречивой политики государства, когда декларировалось отрицательное отношение к праву и одновременно «декрет следовал за декретом, и новая власть требовала их четкого исполнения»².

Причины забвения проблематики юридических лиц в период «военного коммунизма» О. С. Иоффе объяснял факторами сугубо экономического характера: «Хотя институт юридического лица применительно к социалистическим организациям используется уже в законодательных актах, изданных начиная с 1918 г., своего реального проявления в сколько-нибудь значительных масштабах этот институт не мог получить до тех пор, пока продолжался процесс замены товарно-денежных отношений системой прямого централизованного распределения. Но как только он уступил место противоположному

¹ *Свердлов Г. А.* XXVI съезд КПСС и развитие учения о принципах советского гражданского права // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 40.

² *Вишневский А. Ф.* Развитие учения о юридических фактах как основаниях возникновения правоотношений // Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / под ред. В. А. Кучинского и Э. А. Саркисовой. Минск, 2008. С. 42.

процессу – внедрению товарно-денежных начал в сферу имущественных отношений, включая отношения с участием социалистических организаций, так гражданская правосубъектность последних... выдвигается в число наиболее существенных и значительных проблем советской цивилистической теории»¹.

На наш взгляд, не менее важным был фактор идеологического порядка: при национализации средств производства сохранение старых субъектов права было лишено смысла, а немедленное распределение имущества между новыми субъектами права (юридическими лицами) противоречило бы политической сути национализации.

В период Октябрьской революции 1917 г. и «военного коммунизма» родился важный правовой феномен – существование имущества (земли, земельных участков) без собственника. Потенциальные объекты собственности без собственника – ситуация, обратная будущему существованию субъектов правоотношений без объектов, принадлежащих им по праву собственности (юридических лиц несобственников).

Декрет о земле, принятый II Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 г.², будучи документом с невысокой юридической техникой подготовки, не оставляет сомнения, что цель его – отложить решение судьбы основной части земельных участков до момента формирования органа, имеющего должную легитимность, подтвержденную народом: «Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о земле» (п. 2).

¹ Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I) // Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд., испр. М., 2003. С. 297–298.

² Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 1, ст. 3. 2-е изд. Декрет утратил силу в связи с принятием Декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 1 февраля 1923 г. «Об установлении списка узаконений, прекращающих свое действие с введением Земельного кодекса» (Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 10, ст. 123).

Как об этом можно судить из текста Декрета, термин «распоряжение», в понимании составителей, не идентичен термину «собственность». Действительно, в Декрете, включающем также «Крестьянский наказ о земле», термин «собственность» упоминается дважды. В пункте 1 собственно Декрета: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа». И в предложении 1 п. 1 Крестьянского наказа о земле: «Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема». Нетрудно заметить, что в каждом из случаев термину «собственность» соответствует предикат «отменяется».

В Декрете имелось правило, защищающее интересы мелких землевладельцев: «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются» (п. 5). Но и оно не дает оснований для того, чтобы считать названных владельцев земельных участков собственниками.

Порушенная, не работавшая система правовых установлений, отсутствие цивилизованного гражданского оборота (без которого и субъектов гражданского права быть не может), позволяет говорить, что в период Октябрьской революции 1917 г. и военного коммунизма возникла главная предпосылка для появления в недалеком будущем хозяйствующих субъектов нового поколения. Такой предпосылкой является переход частной собственности на основную массу средств производства в собственность публичную.

Технически решение было принято не одномоментно, но в относительно короткий срок 1917–1920 гг. в ряде декретов о национализации, где решалась судьба имущества по отраслям хозяйства и видам деятельности. В конце 1920 г. вопрос был решен путем национализации всех сколько-нибудь значимых предприятий.

Один из первых декретов о национализации – Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) от 8 ноября 1917 г. «О государственной монополии на печатание объявлений»¹ – гласил: «Печатание за плату объяв-

¹ *Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 2, ст. 22. 2-е изд.*

лений в периодических изданиях печати, сборниках и афишах, а равно сдача и прием объявлений киосками, конторами и т. п. предприятиях, составляют монополию государства» (п. 1). Обращаем внимание: как по названию, так и по содержанию приведенной нормы можно сделать вывод лишь о введении запрета на осуществление соответствующей деятельности кому-либо кроме как государству. Однако особенностью начального периода развития советского права являлось повсеместное смешение понятий и упрощенное отношение к правовым явлениям. Доказательством последнего тезиса является содержание п. 3 названного Декрета: «Владельцы газет, контор для приема объявлений, а равно все служащие в конторах, экспедициях и каких бы то ни было предприятиях подобного рода обязаны оставаться при своем деле впредь до сдачи его государству...». В приведенных нормах, показывающих упрощенное отношение публичной власти к категориям «национализация» и «монополия», угадываются будущие частые перемены в применении законодателем термина «предприятие», начавшиеся в первом же кодифицированном акте гражданского законодательства советского периода. Вместе с тем Декрет может служить примером одновременного, комплексного решения двух вопросов: о национализации имущества и введении монополии. Похожим примером одновременного решения нескольких задач одним правовым актом может служить Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков»¹, который объявлял: «Банковое дело объявляется государственной монополией» (п. 1). Далее устанавливалось: «Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с Государственным банком» (п. 2).

В некоторых случаях национализация производилась без прямого указания на введение монополии, так, в частности, случилось с «крупнейшими зернохранилищами»², «судоходными предприятиями»³, когда названия дек-

¹ Там же. № 10, ст. 150.

² *О национализации крупнейших зернохранилищ* : декрет СНК РСФСР от 15 февраля 1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 25, ст. 344.

³ *О национализации торгового флота* : декрет СНК РСФСР от 26 января 1918 г. // Там же. № 19, ст. 290.

ретов охватывали их буквальное содержание. Впрочем, следует понимать, что национализация фактически означала и введение монополии в соответствующей сфере. С одной стороны, разумному человеку не придет в голову открывать дело в соответствующей сфере, а с другой, в условиях применения права с опорой на революционное понимание неотмененный Декрет о национализации легко можно понять как относящийся к настоящему и будущему периодам.

Справедливости ради заметим, что в то время появились хоть и громоздкие, но полностью отражающие суть одновременной национализации-монополизации названия правовых актов. Примером тому может быть постановление ВСНХ РСФСР от 7 марта 1918 г. «О введении государственной *монополии* (курсив наш. – В. Б.) на спички, свечи, рис, кофе, перец и привозные пряности и о *национализации* (курсив наш. – В. Б.) спичечных и свечных фабрик и предприятий по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и пряностями»¹.

Обратим внимание, во всех декретах о национализации и введении государственной монополии вопросы гражданской правосубъектности лиц, которые будут владеть этим имуществом, фактически не решались. Использование категории «владение» разработчики данных декретов стремились избегать. В период военного коммунизма был решен лишь вопрос о разрыве ряда важнейших социальных связей, обеспечивавших гражданский оборот. В нормативные правовые акты «проникли» квазисубъекты и квазиорганы, нормотворец оперировал применительно к имуществу новыми, нецивилистическими категориями. Например, в случае с торговым флотом – управление перешло «*советской власти на местах*» и органам этой власти – «*комиссарам*» (Декрет СНК РСФСР «О национализации торгового флота»). В случае с зернохранилищами – идет речь о передаче имущества в «*ведение*» Народного Комиссариата по продовольствию (Декрет СНК РСФСР «О национализации крупнейших зернохранилищ»). Банковское дело попросту подвергается сверхцентрализации: речь идет об «*объединении*» всех ак-

¹ *Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 29, ст. 385.*

ционерных банков и банкирских контор с Государственным банком, причем под объединением имеется в виду не классическая процедура реорганизации, а нечто новое, поскольку одновременно говорится о ликвидации банковских «предприятий» (Декрет ВЦИК «О национализации банков»). При этом «частные банки» должны быть подвергнуты «слиянию» по специальной процедуре.

Описание всего спектра юридико-технических решений по вопросам национализации и введения монополии, относящихся к периоду военного коммунизма, лишено смысла, поскольку новая власть не стремилась к демонстрации преемственности, не декларировала, наоборот, отрицала таковую. Как следствие, отчуждение имущества от субъектов осуществлялось физически, без глубокого правового обоснования соответствующих действий. О существовании юридических лиц прошлого периода оказалось возможным в большинстве случаев «забыть», такой прием не имел ничего общего с наработанными цивилистической наукой приемами юридической техники. Происходящие изменения, по-видимому, не могли быть уложены в границы правовой науки, а тем более, науки отраслевой.

Принятие постановления ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. «О национализации предприятий (Положение)»¹ стало логическим завершением крупномасштабного юридического «наступления» на бизнес: «Все промышленные предприятия, находящиеся во владении частных лиц или обществ, имеющие число рабочих свыше 5 при механическом двигателе, или 10 без механического двигателя, объявляются национализированными» (п. 1). С приведенной нормой оказывается сопряжен и лозунг п. 6 названного Положения: «Весь без исключения служебный технический и рабочий персонал предприятий, равно как директора, члены правления и ответственные распорядители считаются состоящими на службе у Р. С. Ф. С. Р. и получают содержание в пределах норм, существующих для специалистов». Государство названо, по сути, еще и единственным работодателем.

¹ Там же. 1920. № 93, ст. 512.

Могло ли что-то остановить наступающую, основанную на идеологии сверхцентрализацию? Оказалось – могло. Таким явлением стал упадок экономики. Далее центростремительные силы резко уступают силам центробежным и в экономике, и в праве.

Период нэпа. Период новой экономической политики (нэп), утвержденной на X съезде ВКП(б) 21 марта 1921 г., длился до 1928 г. и сопровождался возрождением частного сектора экономики.

Данный этап советской государственности представлял собой идеологически противоречащее базовым установкам коммунизма явление (при этом экономически объяснимое и обоснованное) и также не мог стать продуктивным в плане рождения адекватных юридических конструкций. Советское государство в условиях антагонизма принятой революционной идеологии и фактически проводимой экономической политики не было способно рождать правовые нормы, соответствующие государственному строю. Кодификация гражданского законодательства в начальном периоде нэпа является подтверждением данному тезису.

Однако нэп как правовое явление начался не с кодифицированного закона. Ярчайшей иллюстрацией слабой преемственности в российской правовой, экономической и политической действительности является Декрет СНК РСФСР от 17 мая 1921 г. «Об отмене, приостановке и пересмотре некоторых Постановлений о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперации»¹. Пунктом 1 данного Декрета отменялось ранее упомянутое постановление ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. «О национализации предприятий (Положение)», которое, как уже говорилось, было призвано полностью уничтожить крупное, среднее, а по большому счету, и мелкое частное предпринимательство. При этом отмена акта о национализации происходила с существенной оговоркой: «не отменяя всех национализаций, произведенных на основе упомянутого Постановления до 17 мая 1921 г.».

¹ Там же. 1921. № 48, ст. 240.

Все, что было подвергнуто передаче в государственную собственность в пятимесячный период (с 29 ноября 1920 г. по 16 мая 1921 г.), в собственность частную не возвращалось. Стоит вспомнить, что в п. 2 постановления ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. ранее декларировалось: «Все имущество, дела и капиталы предприятий, указанных в п. 1, где бы это имущество ни находилось и в чем бы оно ни состояло, объявляется собственностью Р. С. Ф. С. Р». Приходилось констатировать: это именно декларация, а не норма права, поскольку собственность и владение – явления тесно связанные. И важно, в правовом плане (хотя и политически непоследовательно), что государство признало декларативность сделанного им ранее утверждения, подтвердив, что часть имущества еще не национализирована, т. е. не передана органам государства¹. Другое дело, что непоследовательность государства проявилась в морально-этическом аспекте: с имуществом остался тот, кто его не успел потерять, в том числе и тот, кто скрывал его от властей. Такими несправедливыми, зависящими от усмотрения и расторопности чиновников нормами Советское государство активно подталкивало население страны к правовому нигилизму. Встать на путь возвращения национализированного имущества и компенсации его стоимости государство не решилось, возможно, и не могло решиться по мотивам опять же идеологическим (начало формирования мифа о непогрешимости власти) и экономическим (нехватка ресурсов).

Изменения в праве очень скоро коснулись и гражданской правосубъектности организаций. В статье 13 ГК РСФСР 1922 г.² приводилось следую-

¹ Пунктом 3 постановления ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. «О национализации предприятий (Положение)» устанавливалось: «Губернским Советам Народного Хозяйства предписывается немедленно приступить к приему всех национализируемых данным Постановлением предприятий и их имуществ в свое ведение и к организации управления с соблюдением всех ранее изданных по этому поводу положений». По-видимому, именно момент приема имущества губернским СНХ и следует считать момент национализации имущества в Декрете СНК РСФСР от 17 мая 1921 г. «Об отмене, приостановке и пересмотре некоторых Постановлений о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперации».

² *Гражданский кодекс РСФСР* : введен в действие постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 11 ноября 1922 г. // *Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 71, ст. 904.*

щее определение юридического лица: «Юридическими лицами признаются объединения лиц, учреждения или организации, которые могут, как таковые, приобретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать и отвечать на суде».

Из приведенного определения следует, что законодательство молодой Советской республики позволяло учреждениям иметь гражданско-правовой статус. Кодексом допускалась возможность иметь гражданскую правоспособность *государственным учреждениям*. Так, ст. 137 ГК РСФСР 1922 г. определяла: «Договоры, заключаемые государственными учреждениями и предприятиями как между собой, так и с частными лицами, подлежат обязательному засвидетельствованию в нотариальном порядке, за исключением: 1) договоров с частными лицами на сумму не свыше 1000 руб. золотом, 2) договоров государственных учреждений и предприятий между собой на сумму не свыше 3000 руб. золотом, 3) сделок по вкладной, ссудной и комиссионной операциям кредитных установлений, 4) сделок по купле-продаже за наличный расчет, 5) договоров страхования».

Возможность быть субъектами гражданского права давалась также *частным учреждениям*, создаваемым исключительно в разрешительном порядке. Согласно ст. 15 ГК РСФСР 1922 г.: «Частные учреждения с правами юридических лиц, как то: больницы, музеи, ученые учреждения, публичные библиотеки и т. д. – могут быть учреждаемы только с разрешения соответственных органов власти». Несмотря на отдельные отличия, нельзя не отметить поразительного сходства приведенной нормы права с содержанием ст. 15 российского проекта Гражданского уложения: «Частные учреждения с правами юридического лица, как то: больницы, богадельни, училища, музеи, публичные библиотеки – могут быть учреждаемы с целью благотворительности, содействия просвещению, народному здоровью или с иной общепольной целью»¹.

¹ *Гражданское уложение* / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчин. М., 2007. Кн. 1 : Положения общие: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). С. 74–75.

Частичная реставрация объективного вещного права в ГК РСФСР 1922 г. не связывалась с построением системы юридических лиц и была временной. Как отмечает И. А. Емелькина: «Права, которые были обозначены в первом советском кодексе как вещные, представляли собой сочетание публично-правовых и частноправовых элементов с доминированием первых. Впоследствии произошел отказ от категории вещных прав, и во второй половине XX столетия они не регламентировались в праве РСФСР, а также не выступали объектом анализа цивилистической науки»¹.

Линия на усечение гражданской правоспособности и имущественной ответственности учреждений четко прослеживалась в некодифицированном праве периода нэпа. Так, Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 27 сентября 1926 г. «О хозяйственных операциях учреждений, состоящих на государственном бюджете»² устанавливалось: «Учреждения, состоящие на государственном бюджете, могут производить только те хозяйственные операции, которые непосредственно связаны с их деятельностью или являются необходимыми для осуществления возложенных на них задач». Тем самым была закреплена специальная правоспособность бюджетных учреждений. Одновременно п. 4 названного Декрета был проведен в жизнь хорошо знакомый современному юристу принцип имущественной ответственности исключительно денежными средствами бюджетного учреждения: «По заключенным ими... сделкам и обязательствам учреждения отвечают как бюджетными ассигнованиями, так и специальными средствами, отпускаемыми и предоставляемыми данному учреждению на операции, для осуществления которых заключены соответствующие сделки и договоры».

Анализ норм первого советского кодифицированного гражданского закона позволяет утверждать, что использованная в нем терминология в ряде случаев и особенно когда речь шла о юридических лицах была весьма несовершенна. Предприятия в нем были и субъектами правоотношений (ст. 19), и

¹ Емелькина И. А. Система ограниченных вещных прав на земельные участки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 21.

² URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex16716.htm> (дата обращения: 01.08.2010).

объектами субъективных прав, в том числе права частной собственности (ст. 54). Наряду с государственной и частной собственностью законом декларировалась некая «кооперативная собственность» (ст. 52). По нашему мнению, тем самым смягчалась проблема действительной возможности владения средствами производства частными лицами. Данная возможность расходилась с революционными идеологическими установками.

Вопрос о титуле, на котором обладают имуществом юридические лица, в ГК 1922 г. решался непоследовательно. Статьей 53 ГК 1922 г. устанавливалось, что земля, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, их подвижной состав и летательные аппараты могут быть исключительно собственностью государства. Кроме того, большая часть объектов промышленности к моменту кодификации законодательства уже подверглась национализации на основании отдельных декретов органов публичной власти. При таких обстоятельствах ответ на закономерный вопрос: «На каком праве должны были обладать имуществом создаваемые государственные предприятия?» – из объективного права не следовал.

Некоторые нормы кодифицированного закона способны вызвать удивление даже в отрыве от исторических событий, сугубо в юридико-техническом ключе. К числу таких относится норма ст. 55 ГК 1922 г.: «Предприятия, в коих число наемных рабочих выше установленного законом, телеграф и радиотелеграф, а равно и другие сооружения, имеющие государственное значение, могут быть предметом частной собственности не иначе как на основании концессии, испрашиваемой у правительства». Но концессия (лат. *concessio* – предоставление, разрешение) как соглашение между государством и предпринимателем (отечественным или иностранным) об использовании промышленного объекта или природных ресурсов не может быть вечной. Следовательно, речь шла о временной частной собственности? Видимо, официальную власть данного периода не волновали такие вопросы.

Осознание важности непротиворечивого регулирования имущественных отношений пришло к законодателю гораздо позже. При этом стремление

к системному, а не «декретному» построению права, даже на базе дуалистического подхода к частному праву, в среде научной общественности 20-х гг. наблюдалось. В этот период делалась попытка системного подхода к нормотворчеству, причем данный подход был, можно сказать, дуалистичен, если помнить, что под дуализмом частного права обычно понимают его деление на гражданское и торговое. Данная попытка осталась на проектном уровне. Речь идет о работе «Торговый свод. Проект. М., 1923» (авторы В. Ю. Вольф, А. Э. Вормс, Д. М. Генкин, К. А. Граве, В. Н. Шретер и др.). Д. А. Медведев по поводу данной работы писал следующее: «Хотя проект и нес на себе печать противоречия того сложного периода, но все его недостатки с лихвой покрывались одним неоспоримым достоинством: возрождалась специальная нормативная база для развития внутреннего рынка, интенсификации товарного обмена. Документ открывался разделом, посвященным коммерческой правоспособности, – “О торговых деятелях и торговых предприятиях”. В проекте был использован субъективный критерий торговой правоспособности и сделки, позаимствованный, скорее всего, из Германского торгового уложения. В соответствии со ст. 2 и ст. 97 проекта коммерческой правоспособностью наделялись все юридические лица, извлекающие прибыль (государственные тресты, товарищества, частные фирмы), и граждане, желающие заниматься коммерцией (торговым промыслом)»¹.

От проекта вернемся к объективному праву. В пункте 1 Декрета о трестах 1923 г.² давалось следующее определение: «Государственными трестами признаются государственные промышленные предприятия, которым государство предоставляет самостоятельность в производстве своих операций, согласно утвержденного для каждого из них устава, и которые действуют на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли». Государст-

¹ *Медведев Д. А.* Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия : дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1990. С. 55–56.

² *О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)* : декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 апреля 1923 г. URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex17157.htm> (дата обращения: 05.08.2010).

венный трест приобретал права юридического лица с момента регистрации. Пунктом 3 названного нормативного правового акта устанавливалось: «Каждый трест является единым предприятием, в состав которого входят несколько производственных единиц (заведений, как-то: фабрик, заводов, промыслов отделений, магазинов и т. п.), перечисленных в его уставе», а в примечании делалась оговорка, что Декрет «...может быть применяем и к предприятиям, в состав которых входит лишь одна производственная единица».

В 1927 г. правовой статус государственных промышленных трестов был урегулирован на общесоюзном уровне¹. По замыслу разработчиков, это должно было стать правовым основанием для закрепления крупных хозяйствующих субъектов в экономике и правоприменительной практике всего СССР. Однако экономически рациональным, целесообразным оказалось рассмотрение каждого отдельного предприятия, входящего в состав треста, в качестве самостоятельного субъекта договорных отношений. В итоге объективное право и правоприменительная практика шли разными путями. По прошествии более чем 30 лет применения норм общесоюзного Положения о трестах 1927 г. М. И. Барышев указывал: «Правовое положение трестов регулируется давно устаревшим Положением о государственных промышленных трестах, утвержденным Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1927 г. Это Положение признает трест основным самостоятельным хозяйственным органом. Не раз уже отмечалось, что Положение о трестах значительно устарело, находится в противоречии с фактическим объемом прав хозяйственных организаций. В промышленности, за немногим исключением, уже отказались от такой формы организации, как трестированные предприятия...»².

Ранее упомянутое учение об оперативном управлении имуществом государства А. В. Венедиктова приобрело законченную форму не сразу. Пери-

¹ *Положение о государственных промышленных трестах, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1927 г. // Собрание законов СССР. 1927. № 39, ст. 392.*

² *Барышев М. И. Совершенствовать управление капитальным строительством // Сов. гос-во и право. 1962. № 11. С. 57–63.*

од позднего нэпа породил ряд интересных идей, и некоторые из них стали частью учения об оперативном управлении.

О. С. Иоффе на основе анализа работы А. В. Венедиктова «Правовая природа государственных предприятий»¹ указывал, что автор придерживался позиции, согласно которой трест обладал двоякой природой: «Как орган государства он выступает в отношениях, лишенных товарного содержания. Такова область “внутренних отношений”, отношений треста с ВСНХ и другими плано-регулирующими учреждениями. Как юридическое лицо трест выступает в случаях, когда закрепленное за ним государственное имущество должно быть включено в сферу товарного обращения. Таковы отношения с “третьими лицами”, т. е. гражданами, кооперативными и даже государственными организациями, когда последние проявляют всецело и исключительно свою функцию юридических лиц»².

Не следует думать, что развитие законодательства о хозяйствующих субъектах происходило исключительно в направлении регулирования правового положения государственных трестов. Положением об акционерных обществах, утвержденным постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 17 августа 1927 г.³, осуществлялось развернутое регулирование статуса акционерных обществ. В принятии Положения об акционерных обществах усматривается правовое закрепление идей новой экономической политики, частичной либерализации экономических отношений внутри страны. Впрочем, С. Н. Братусь отмечал, что организация хозяйственной деятельности в форме государственного акционерного общества или треста – вопрос технический⁴. С точки зрения экономической, разницы между данными явлениями не существовало.

Период индустриализации. Последовавшие за нэпом коллективизация и индустриализация – явления, предопределившие полное доминирование государственного сектора экономики – стали безусловными предпосылками

¹ Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предприятий. Л., 1928. 115 с.

² Иоффе О. С. Указ. соч. С. 304.

³ Собрание законов СССР. 1927. № 49, ст. 500. См. также: URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex16663.htm> (дата обращения: 07.08.2010).

⁴ Братусь С. Н. Указ. соч. С. 237.

для скорейшего возникновения в праве таких теорий юридических лиц, которые примирили бы проведенную в жизнь национализацию средств производства с необходимостью участия в экономических отношениях хозяйствующих субъектов, имеющих собственные органы управления. Поскольку организация производства и оборота объектов гражданских прав была возможна при условии выделения субъектов правоотношений, несущих ответственность за результаты своей деятельности, оказалось, что полный отказ от юридических достижений капиталистического общества, в том числе конструкции юридического лица, невозможен.

Очень точно период, следовавший после нэпа, охарактеризовал Е. А. Суханов: «Государственные предприятия получили права юридического лица примерно в 1929–1930 гг. (не формально, но фактически). А право оперативного управления у них появилось в 1961–1964 гг. с принятием Основ гражданского законодательства и ГК 1964 г. Около тридцати лет эти юридические лица не знали, какое у них право на то имущество, которое у них есть. Их это не интересовало, как не интересовало и государство. В нормальном обороте не может существовать субъект, который не знает, какое у него право на принадлежащее ему имущество»¹.

Похожая характеристика давалась ранее и С. Н. Братусем, который указывал: «...В 30-е годы – с укреплением технико-экономического положения предприятия, наделением предприятий собственными оборотными средствами – основой их хозяйственного расчета, развитием договорно-обязательственных связей между ними – предприятие, входящее в состав объединения (треста), фактически стало самостоятельным участником имущественного оборота со всеми вытекающими отсюда последствиями...»².

В своем исследовании Д. А. Медведев, проводя анализ подходов к титулу юридического лица того периода, отмечал: «До середины 30-х годов са-

¹ Суханов Е. А. Проблема вещных прав // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 258.

² Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / под ред. С. Н. Братуся. М., 1984. С. 55.

мой популярной оставалась концепция разделенной государством (органами власти и управления) и предприятием (хозяйственным государственным органом) собственности. После принятия Конституции 1936 г. по известным причинам вольные дискуссии вокруг прав треста утихли¹. Плодотворные научно-практические споры вытеснил политически однолинейный лозунг “государство – это единый и единственный собственник всего государственного имущества”².

Образование в период индустриализации крупных объектов промышленности было основанием для продолжения правовых исследований отношений по поводу владения, пользования и распоряжения хозяйствующими субъектами государственным имуществом. При этом возможные границы исследования были заданы строгим политическим курсом того времени.

Следует подчеркнуть, что завершенное после Великой Отечественной войны фундаментальное обоснование концепции права оперативного управления протекало на фоне упразднения категории вещных прав как таковой: «...К концу 40-х годов, видимо, как следствие проводимой в то время государственной политики, советская цивилистическая наука пришла к выводу о целесообразности “сдачи в архив” категории вещных прав. Впоследствии если и признавалась возможность деления имущественных отношений на вещные и обязательственные, то обычно утверждалось, что оно является внешним, не зависящим от сущности и внутренней дифференциации имущественных отношений. Достаточно широкое распространения получило мнение о том, что классификация прав на вещные и обязательственные является главной “для формалистских частного рабовладельческого и буржуазного гражданских прав”³.

Понятно, что изменение законодательства и отношения к категории субъективных вещных прав в науке, пронизанной идеологическими установками, должно было сказаться на содержании новой концепции.

¹ В качестве примера Д. А. Медведевым приводится работа: *Курс хозяйственного права* / под ред. Л. Гинцбурга и Е. Пашуканиса : в 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 180–184.

² *Медведев Д. А.* Указ. соч. С. 64–65.

³ *Гонгало Б. М.* Учение об обеспечении обязательств. М., 2002. С. 160.

Обоснование концепции «оперативного управления» имуществом.

Обоснованная А. В. Венедиктовым в 1948 г. теория оперативного управления не носила характера научного диспута, в ней отвергались все иные подходы к проблеме владения государственным имуществом: «Достаточно вспомнить вредительские и иные антимарксистские “теории” о так называемой “расщепленной” или “раздельной” собственности советских государственных предприятий, о “частной собственности” государственного треста на оборотные средства, о “фидуциарной” собственности и “доверительном управлении”, о праве собственности треста “как товарной форме собственности государства” и т. п. Все эти “теории” уже давно разоблачены и отброшены”»¹. Критика концепции «товарная форма собственности государства» адресовалась А. В. Венедиктовым самому себе и сопровождалась «посыпанием головы пеплом»: «О допущенных в нашей работе “Правовая природа государственных предприятий” (1928 г.) ошибках нам приходилось уже неоднократно говорить в печати...»².

Работа о госсобственности, несмотря на ее монументальность, была пропитана политическим догматизмом и нетерпимостью к иным экономическим и правовым учениям. Как следствие, позднейшее понимание идей А. В. Венедиктова другими учеными значительно разнилось.

Как отмечал О. С. Иоффе в работе, увидевшей свет три десятилетия спустя, «...слово “право” в сочетании с термином “оперативное управление” в работах А. В. Венедиктова не употреблялось, что и послужило поводом к утверждению, будто у него речь шла не о правовом или экономико-правовом, а о чисто экономическом явлении или о находящемся в фактической сфере основания правомочий, которыми госорганы наделяются для дальнейшего осуществления своей хозяйственной деятельности»³. При этом О. С. Иоффе говорил, что А. В. Венедиктов «должен был *подразумевать* определенное

¹ Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность : монография. С. 323.

² Там же.

³ Иоффе О. С. Указ. соч. С. 362–363.

субъективное право»¹. Это является странным: подразумевать что-либо и даже не упоминать об этом в монографическом исследовании объемом более восьмисот страниц, на наш взгляд, нельзя².

Сам А. В. Венедиктов видел в оперативном управлении больше гражданско-правовых, чем административно-правовых черт: «Непосредственное оперативное управление государственными имуществами, возложенное социалистическим государством на его оперативно-хозяйственные органы, осуществляется... не только и не столько посредством административно-правовых актов, сколько посредством гражданско-правовых сделок, а также актов, устанавливающих трудовые отношения названных госорганов с их рабочими и служащими»³. Административные элементы были обязательными органическими структурными частями отношений: «При изучении правового режима основных и оборотных средств социалистических госпредприятий нам приходилось неоднократно убеждаться в крайнем разнообразии отношений по управлению государственной социалистической собственностью и в тесном переплетении административно- и гражданско-правовых элементов в этих отношениях»⁴.

Позднее О. С. Иоффе говорил об оперативном управлении как явлении цивилистическом, считая, что существуют «достаточные основания при оценке юридической природы оперативного управления полностью относить его к области гражданского права»⁵.

Основатель теории оперативного управления, которая легла в основу соответствующей юридической конструкции, определил направление разви-

¹ Там же. С. 363.

² Строго говоря, часть исследования, напрямую относящаяся к праву оперативного управления, составляет чуть более половины работы «Государственная социалистическая собственность», речь идет о части второй – «Право государственной социалистической собственности» (Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность : монография. С. 309–821). В первой части «Право собственности в эксплуататорском обществе» (Там же. С. 47–306) автор рассматривал собственность в историческом аспекте и анализировал его состояние в иностранных правовых системах.

³ Там же. С. 590.

⁴ Там же. С. 626.

⁵ Иоффе О. С. Указ. соч. С. 364.

тия учения об имущественных правах юридических лиц несобственников и предложил название правовому явлению будущего. Точная реализация в законе и дальнейшая трактовка «оперативного управления» в науке гражданского права и хозяйственного права нередко отличались от замысла ученого.

Несмотря на критику А. В. Венедиктова концепции «расщепленной собственности», можно сказать, что концепция оперативного управления – несколько модифицированная концепция «расщепленной собственности», со своим терминологическим аппаратом. Как отмечает В. В. Бриксов, «По сути, концепция оперативного управления скрывала право собственности, вторичное по отношению к праву собственности государства»¹. Сказать, что учение о расщепленной собственности умерло с рождением концепции оперативного управления, нельзя, так Я. Ф. Миколенко, полемизируя с А. В. Венедиктовым и не прибегая к термину «расщепленная собственность» напрямую, писал: «Только многозначностью понятия “собственность” можно объяснить надлежащим образом, почему наше законодательство считает собственниками и государственные юридические лица в отношении закрепленных за ними имуществ, несмотря на то, что единым собственником тех же имуществ является государство»².

Первое упоминание «оперативного управления» в законе. Воплощение теории оперативного управления в законе произошло лишь в 1961 г. – в период крупнейшей систематизации советского законодательства. Значительный по продолжительности (в масштабах личности, но не истории) период, прошедший до момента воплощения научной идеи в законе, можно объяснить, скорее всего, консерватизмом права.

Систематизация отечественного законодательства 60-х гг. XX в. – явление грандиозное, ставшее результатом работы значительного числа специалистов различных правовых отраслей. Происшедшие изменения в праве

¹ Бриксов В. В. Права публичного образования и его органа: имущественный аспект // Закон. 2009. № 7. С. 183.

² Миколенко Я. Ф. Государственные юридические лица в советском гражданском праве // Сов. гос-во и право. 1951. № 7. С. 51.

не были обусловлены сменой политического режима, хотя в некоторой степени могут быть объяснены корректировкой политического курса. Во всяком случае, тезис о неприемлемости существовавших в советской правовой системе конструкций в ходе реформирования права никем не выдвигался.

Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» ввел в действие на территории Советского Союза нормативный правовой акт, ставший базисом для разработки кодифицированного гражданского законодательства в республиках. Термин «оперативное управление» в нем содержался в ст. ст. 21 и 44, а термин «право оперативного управления» – в ст. ст. 30 и 39. Кроме того, в ст. 11 Основ давалось определение юридического лица, не имеющее указания на тип имущественных прав: «Юридическими лицами признаются организации, которые *обладают обособленным имуществом* (курсив наш. – В. Б.), могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде». Определение юридического лица было построено так, что делало возможным существование организаций-собственников и организаций-несобственников, обладающих гражданской правоспособностью.

Вступлением в силу Основ гражданского законодательства 1961 г. заканчивается рассматриваемый период становления конструкции юридического лица несобственника.

Появление категории оперативного управления обусловлено процессами, происходившими одновременно в сферах права, экономики и идеологии. Оно стало результатом объективной необходимости согласовать экономическую практику, допускавшую участие в гражданском обороте наделенных имуществом юридических лиц, с происшедшей, согласно официальной идеологии, национализацией средств производства.

Вместе с тем, следует понимать, что идеологическая подоплека оперативного управления может быть отмечена лишь с дистанции времени, ибо

«как только некоторая точка зрения становится доминирующей, она перестает рассматриваться как имеющая идеологический характер»¹. Для современников политический и идеологический аспекты оперативного управления, по видимому, не были очевидными, поскольку существование права собственности на средства производства к тому времени воспринималось как данность.

Последующая кодификация гражданского права в советских республиках в 60-х гг. XX в. и принятие правовых актов комплексного характера, определяющих положение предприятий, было юридико-технической «шлифовкой» статуса юридических лиц несобственников, однако данное время следует считать уже не становлением, а собственно развитием существующей в объективном праве конструкции.

§ 2. Развитие конструкции юридического лица несобственника (1962–2012 гг.)

Оперативное управление в ГК РСФСР 1964 г. В первоначальной редакции ГК РСФСР 1964 г. право оперативного управления упоминалось в ряде статей. Суть оперативного управления была отражена в ст. 94 ГК РСФСР 1964 г., которая, с одной стороны, определяла, что государство является единственным собственником всего государственного имущества, а с другой, устанавливала: «Государственное имущество, закрепленное за государственными организациями, состоит в оперативном управлении этих организаций, осуществляющих в пределах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения имуществом». В ГК РСФСР 1964 г. использовались два термина: «право оперативного управления» (ст. ст. 135, 193, 201, 202, 237, 242, 348) и «оперативное управление» (ст. ст. 94, 117, 217, 237). С учетом контекста, в котором использовались названные термины, можно сделать вывод, что оперативное управление задумывалось и как субъек-

¹ Познер Р. А. Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб., 2004. Т. 1. С. 36.

ективное право, и как имущественный режим, и как направление деятельности хозяйствующего субъекта, обладающего имуществом, требующим рационального использования. Вместе с тем закон названного периода не относил право оперативного управления к числу вещных прав¹, более того, сама идея выделения вещных прав была практически забыта государством, а категория «вещные права» в кодифицированном праве не использовалась. К такому положению дел ученые подходили чаще в описательном, чем в аналитическом ключе. Вот что писал Д. М. Генкин о структуре ГК РСФСР 1964 г.: «В отличие от ГК РСФСР 1922 года Основы и настоящий ГК не содержат раздела “Вещное право”, в который были включены нормы о праве собственности, праве застройки, праве залога. Право застройки как особое срочное право владения, пользования и распоряжения строением, возведенным на земельном участке, было отменено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1959 г. в связи с установлением Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. права личной собственности на жилые дома. Залог имущества, утративший самостоятельное значение как вид вещного права и сохранивший значение лишь как один из способов обеспечения обязательств, отнесен в связи с этим настоящим ГК в раздел третий “Обязательственное право”, гл. 17. Поэтому раздел второй в новом ГК так же, как и раздел второй Основ, озаглавлен не “Вещное право”, а “Право собственности”»².

Законодательство Союза ССР о госпредприятиях. Положением о социалистическом государственном производственном предприятии, утвержденным постановлением Совмина СССР от 4 октября 1965 г. № 731³, был закреплен правовой статус основной категории юридических лиц того периода – государственных предприятий. В нем содержались нормы различ-

¹ Суханов Е. А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 46.

² *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. М., 1970. С. 129.

³ *Собрание постановлений* Правительства СССР. 1965. № 19–20.

ной правовой природы, не только определялась компетенция органов управления, но и устанавливались особенности участия юридических лиц в обязательственных отношениях, регулировались отношения по поводу использования труда, компетенция профсоюзных органов. Иными словами, названный нормативный правовой акт имел комплексную отраслевую природу¹.

Указанный подзаконный источник права общесоюзного значения устанавливал: «Предприятие осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его оперативном управлении имуществом и право пользования отведенной ему землей в пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятельности предприятия, плановыми заданиями и назначением имущества» (п. 8 Положения). В приведенной норме хорошо видна наметившаяся в тот период и сохраняющаяся до сих пор в отечественном праве дифференциация правовых титулов, на которых может обладать имуществом юридическое лицо несобственник. Земля в период советской власти и земельные участки в пореформенный период (и отчасти в настоящее время) являлись объектом особого права юридических лиц несобственников, исключая данные объекты из нормального оборота.

Положение о социалистическом государственном производственном предприятии 1965 г. устанавливало возможность консолидации предприятий в объединения. Сами же объединения как участники гражданских правоотношений также были разнородными по своей структуре: «Различаются три типа объединений... – писали С. Н. Братусь и А. В. Дозорцев, – 1) Объединения, включающие в свой состав производственные единицы, т. е. производственные образования, не являющиеся предприятиями с правами юридического лица... 2) Объединения, которым подчинены производственные предприятия: самостоятельные участники экономического оборота, юридические лица... 3) Объединения смешанного типа, куда входят производственные единицы, не являющиеся самостоятельными предприятиями – юридическими лицами, и ко-

¹ Якушев В. С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973. С. 192–193.

торым одновременно подчинены производственные предприятия – юридические лица»¹. Подчеркнем, что вместо термина «объединение», который использовался в юридической литературе, в самом п. 10 Положения о социалистическом государственном производственном предприятии 1965 г. использовалось словосочетание «комбинат, трест, фирма или иная хозяйственная организация».

Отдельный нормативный правовой акт, посвященный статусу объединений, появился несколько позже, одновременно сам термин «объединение» получил широкое распространение в объективном праве. Абзацем 3 п. 1 Положения о производственном объединении (комбинате), утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 27 марта 1974 г. № 212², закреплялось: «Производственное объединение (комбинат) является основным звеном промышленности; деятельность его строится на сочетании централизованного руководства с хозяйственной самостоятельностью и инициативой самого объединения». Данное нормативное положение давало основание В. В. Лаптеву утверждать: «Производственное объединение является основным (первичным) звеном промышленности. До создания производственных объединений основным звеном промышленности, как и других отраслей народного хозяйства, было во всех случаях предприятие...»³.

Оценка «первичности» или «вторичности» роли предприятий и объединений в экономике советского периода носит элемент условности и не входит в предмет нашего исследования. Вместе с тем необходимо отметить, что стимулирование создания объединений в середине 70-х гг. XX в., по сути, воссоздание трестов, не могло послужить экономической основой для гармонизации статуса предприятий. Больше того, возможность создания упомянутых ранее объединений смешанного типа делало острым вопрос об имущественной обособленности и организационном единстве предприятий (юридических лиц), входящих в состав объединения.

¹ *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. С. 50.

² *Собрание постановлений* Правительства СССР. 1973. № 7, ст. 31.

³ *Комментарий* к Положению о производственном объединении (комбинате) / под ред. В. В. Лаптева. М., 1979. С. 4.

Законодательство Союза ССР о госучреждениях. Происходящие в 60-е гг. экономические изменения вызвали новации статуса не только предприятий, но и учреждений. Есть даже точка зрения, что гражданско-правовой статус учреждения приобрели именно в тот период. Как указывает Ю. Г. Лескова, «До 1961 года учреждения, осуществляя деятельность на основе предоставленного им государственного имущества, не рассматривались законодателем как юридические лица. И только в 1961 году... государственные бюджетные учреждения были официально признаны юридическими лицами»¹. В то же время С. Н. Братусь отмечал: «Но и до того учреждения, имевшие самостоятельную смету, руководители которых являлись распорядителями кредитов, при совершении сделок выступали в гражданском обороте не от имени государства, а от своего имени и отвечали по долгам денежными средствами, отпущенными им по смете, т. е. и до издания Основ эти учреждения действовали как юридические лица»². Думается, что такое положение дел вполне соответствовало ГК 1922 г., который, как уже говорилось, делил учреждения на государственные и частные.

С. Н. Братусь и А. В. Дозорцев признавали «фактическую» гражданскую правосубъектность за всеми учреждениями в период, предшествовавший принятию Основ 1961 г.: «До введения в действие Основ одни государственные учреждения (например, высшие учебные заведения) признавались юридическими лицами; другие (например, органы государственного управления) – формально юридическими лицами не являлись. На деле и те и другие находились в одинаковом положении (наличие и у тех и у других самостоятельной сметы, права распорядителей кредитов у руководителей), и поэтому все эти учреждения выступали в качестве самостоятельных юридических лиц: иски предъявлялись и к тому государственному учреждению, юридическая личность которого формально не была узаконена, а не к государст-

¹ Лескова Ю. Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. С. 19.

² Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / под ред. С. Н. Братуся. С. 55.

ву в целом; взыскание по долгам обращалось на денежные средства, находившиеся на текущем счете этого учреждения»¹.

В новых условиях признание законодателем учреждений юридическими лицами осуществлялось с привязкой к наличию сметы. Статьей 11 Основ 1961 г. устанавливалось, что юридическими лицами являются «...учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете и имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов (за изъятиями, установленными законом); государственные организации, финансируемые за счет иных источников и имеющие самостоятельную смету и самостоятельный баланс».

За кодификацией отечественного законодательства 60-х гг. следовала историческая эпоха развития Советского государства, поименованная позже периодом застоя, во время которого радикальных изменений правового статуса юридических лиц несобственников не происходило. Следствием стагнации экономического развития являлась стабильность объективного права, определяющего статус хозяйствующих субъектов.

В 1987 г. в ГК РСФСР 1964 г. введена ст. 93¹ «Оперативное управление имуществом»², которая дословно воспроизводила ранее приведенную норму ст. 26¹ Основ 1961 г. Данными изменениями обеспечивалось полное согласование норм союзного и республиканского законодательства, в них еще нельзя узреть зарождающиеся в экономике частнособственнические настроения. Впрочем, последние найдут отражение в традиционно консервативном праве достаточно быстро – уже спустя год. Происшедшие с середины 80-х гг. социально-экономические изменения, обусловившие необходимость участия в гражданском обороте юридических лиц, позволяющих включить в экономику частный капитал, привели к необходимости совершенствования и конкретизации правовых норм, касающихся статуса юри-

¹ *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. С. 48.

² *О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР* : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. № 5375-ХІ // *Ведомости Верховного Совета РСФСР*. 1987. № 9, ст. 250.

дических лиц, в том числе конструкции оперативного управления. Имевшиеся в теории хозяйственного права предложения о сохранении конструкции юридического лица лишь как исключения – для целей участия организаций в отношениях с гражданами и в международном обороте¹, поддержки и развития в законодательстве не получили.

Организации-собственники в период 60–80-х гг. XX в. В период 60–80-х гг. XX в. госпредприятия, обладающие имуществом на праве оперативного управления, были основными, но не исключительными субъектами имущественных отношений. Собственниками своего имущества были колхозы, кооперативы, общественные (в том числе и профсоюзные организации), а также акционерные общества. Однако надо понимать, что собственность юридических лиц советского периода очень условна: «Государство, – писала М. Я. Кириллова, – содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной. По структуре имущества колхозно-кооперативная собственность все больше приближается к собственности государственной, закрепленной за совхозами; повышается степень ее обобществления»². На наш взгляд, можно содействовать либо развитию негосударственной собственности, либо ее сближению с государственной.

Концепцию оперативного управления пытались перенести и на общественные отношения по поводу негосударственного имущества: «...Следует признать достаточно обоснованной концепцию, согласно которой субъектами права собственности профсоюзных и иных общественных организаций выступают системы в целом, а при отсутствии системы – сами общественные организации»³. Как следствие: «Поскольку субъектом права собственности

¹ «Юридическое лицо как правовая форма участия организации в товарно-денежных связях должно быть сохранено в рамках гражданского законодательства лишь для опосредования отношений с участием граждан, в международном торговом обороте, а также в отношениях с участием колхозно-кооперативных и иных общественных организаций» (Андреев В. К. Функции и социальная ценность юридического лица в период развитого социализма // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Л., 1983. С. 41–42).

² Кириллова М. Я. Указ. соч. С. 108.

³ Там же. С. 111.

является система в целом, комитеты, и советы профсоюзов могут владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ними имуществом и денежными средствами на праве оперативного управления. Это положение соответствует практической деятельности системы профсоюзных организаций и должно быть закреплено в законе»¹.

Об оперативном управлении стало принято говорить в каждом случае, когда режим имущества был непонятен, исходя из содержания объективного права, как, например в ситуации с межколхозными организациями: «...Межколхозная организация, – писали С. Н. Братусь и А. В. Дозорцев, – не будучи собственником имущества, являющегося основой ее деятельности, обладает по отношению к нему такими же правомочиями, какими обладает государственная организация по отношению к закрепленному за ней в оперативное управление государственному имуществу»².

Приведенные выводы советских ученых об оперативном управлении в профсоюзных и межколхозных организациях, по нашему мнению, напрямую не следовали из объективного права, особенно если учитывать, что право оперативного управления как конструкция рассчитана на наличие одного, а не множества собственников. Поиск отечественной цивилистикой ответов на вопросы о режиме имущества организаций, если он прямо не зафиксирован в законе, приводил к выводу о его принадлежности на праве оперативного управления по отрицательному принципу. Владение имуществом по договорным основаниям могло осуществляться на праве собственности или праве оперативного управления. Иных титулов в законодательстве не было. Как следствие, если законом устанавливалось правило о принадлежности имущества профсоюзу или колхозу, то профсоюз более высокого уровня или межколхозная организация, по мнению ученых, должны были обладать правами оперативного управления. На самом деле, правильной была бы постановка вопроса о расширении числа титулов владения. Но она была невоз-

¹ Там же.

² *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. С. 51.

можно по причинам идеологического плана, поскольку могла привести к частичной децентрализации управления экономикой.

Причины сохранения акционерных обществ в данный период носили внешнеэкономический характер¹. Как это подмечено В. А. Дозорцевым, Ингосстрах, Интурист, Внешторгбанк, созданные в организационно-правовой форме акционерных обществ, участвовали в основном в международных экономических сделках². Отсюда вывод: происходящая в период перестройки интеграция СССР в международные экономические процессы с неизбежностью должна была повлечь увеличение доли юридических лиц, могущих обладать имуществом на праве собственности, прежде всего, акционерных обществ. Экономические изменения в конечном итоге повлекли изменения в сфере права.

Правовая доктрина и законодательство о юридических лицах в перестроечный и постперестроечный период. Происходящая с середины 80-х гг. в стране экономическая реформа сказалась на содержании норм гражданского права о статусе юридических лиц, созданных государством. В 1987 г. в Законе СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)»³ термин «оперативное управление» не использовался вовсе. В статье 1 данного нормативного правового акта определялось: «Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, обладает обособленной частью общенародной собственности и имеет самостоятельный баланс». В связи с происшедшими изменениями В. С. Мартемьянов писал: «Мне кажется, что законодатель разумно отказался в “Законе о предприятии” от понятия

¹ Регулированию советских внешнеэкономических связей были присущи и иные особенности, в частности, касающиеся договорного права: «Характерно... что даже при советской власти, когда, казалось бы, отсутствие конкурентных отношений должно было поставить крест на таком способе заключения договоров, как торги, они не прекратили свое существование. Тому способствовало, конечно, развитие внешней торговли между СССР и западными странами» (Беляева О. А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов. М., 2010. С. 19).

² Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / под ред. С. Н. Бра-туся. С. 81.

³ Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26, ст. 385.

“право оперативного управления”. Само это понятие изначально было плохим по форме, а в условиях перестройки оно стало непригодным и по содержанию, потому что (его. – В. Б.) границы... не соответствуют сегодняшним условиям хозяйствования»¹. Однако полного отказа от права оперативного управления, как ни странно, автором не предлагалось: «...Я выступаю за то, чтобы это право по-прежнему оставалось зависимым от права государственной собственности... Но при этом надо найти иные границы владения, пользования, распоряжения. Найти их сегодня достаточно сложно. И самая большая проблема – это сформулировать это право по вертикали, т. е. в отношениях с выше- и нижестоящими органами, потому что по горизонтали в Законе о предприятии ему даны необыкновенно широкие полномочия – практически можно делать все, что хочешь»².

Исследователями констатировалось *расширение специальной правоспособности* госпредприятия: «Расширение гражданской правосубъектности предприятия, вызванное ее нынешней общедозволительной направленностью, приобрело столь значительные размеры, что в определенном смысле вошло в противоречие с теорией специальной (уставной) правоспособности юридического лица, узаконенной в ст. 12 Основ гражданского законодательства, – писал Д. А. Медведев, упоминая устаревшие к тому времени Основы 1961 г. – Действительно, специальная правосубъектность юридического лица позволяет ему совершать такие сделки и иные действия, которые связаны с реализацией возложенных на юридическое лицо задач. Закон о предприятии же говорит об осуществлении *любой* деятельности, которая не противоречит действующему законодательству, даже если она не отражена в уставе. Это послужило сигналом к отказу от принципа уставной правосубъектности государственного предприятия и замене ее общей гражданской правосубъектностью...»³. Однако далее Д. А. Медведев делал вывод о сохранении специальной правоспособности госпредприятия, юридических лиц вообще:

¹ Из выступления и тезисов В. С. Мартемьянова. С. 66.

² Там же. С. 67.

³ Медведев Д. А. Указ. соч. С. 37–38.

«...Подчеркнем, что хотя объем гражданской правосубъектности государственного предприятия многократно увеличен... характер этой правосубъектности по-прежнему специальный (целевой, уставной), ибо другого качества правосубъектности у юридического лица быть не может»¹.

Как отмечает Б. М. Гонгало, в конце 80-х – начале 90-х гг. «происходит переосмысление многих устоявшихся положений правовой науки»², при этом «теории, разработанные в советский период, приспособляются к новым условиям»³. Очень скоро на смену оперативному управлению придут «полное хозяйственное ведение» и «хозяйственное ведение». Однако данному обстоятельству предшествует интересный факт из научной жизни, на котором остановимся особо.

В марте 1988 г. издательством «Юридическая литература» был организован «круглый стол» по теме «Право собственности в СССР». В работе приняли участие ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами частного права, в том числе М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, Н. Д. Егоров, Б. И. Пугинский, А. А. Собчак, Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой, В. Ф. Яковлев и др. Опубликованные результаты работы «круглого стола»⁴ отражали широкий спектр мнений представителей различных научных школ отечественной цивилистики, касающихся прежде всего направлений развития законодательства о праве собственности. Важно отметить, что научная дискуссия проходила между периодом принятия Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)», где термин «оперативное управление» уже не использовался, и принятием Закона СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-1 «О предприятиях в СССР»⁵, в который разработчики поместили новую юридическую категорию – «право полного хозяйственного ведения».

¹ Там же. С. 40. Отметим, что к настоящему времени для коммерческих организаций общим правилом является общая правоспособность (правосубъектность), однако унитарные предприятия сохранили правосубъектность специальную.

² Гонгало Б. М. Указ. соч. С. 27.

³ Там же.

⁴ *Право собственности в СССР* / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. 288 с.

⁵ *Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР*. 1990. № 25, ст. 460.

Анализ законодательных актов позволяет сделать вывод, что многие суждения, высказанные в ходе работы «круглого стола», в последующем были приняты как руководство при разработке норм о субъективном праве собственности и титулах юридических лиц несобственников. В частности, Е. А. Суханов обратил внимание на появление сначала в законодательстве иных социалистических стран, а потом и в законодательстве СССР категории «хозяин»: «В последнее время, начиная примерно с 80-х годов, в законодательстве социалистических стран почти повсеместно речь заходит о наделении государственных предприятий правами хозяев. Сложилась даже целая конструкция: государство – собственник, предприятие – хозяин, которая впервые была закреплена в болгарском законодательстве еще в 1984 году. Эта конструкция нашла свое отражение в Польше, в Венгрии и, наконец, у нас в законе о предприятии. В связи с этим мы встали перед определенной проблемой: что же это за категория “хозяин”, какие у него права и почему это понятие возникло сразу в нескольких странах?»¹. Ответ на данный вопрос автор не предваряет долгими рассуждениями: «...Законодатель... решил каким-то образом выделить... категорию трудовых коллективов и дать им какие-то особые права в отношении государственной собственности, наделить их правами хозяина»². Право «хозяина» для трудового коллектива в экономическом смысле – некий компромисс интересов граждан и государства. С точки зрения правовой, это не вполне определенная конструкция, предназначенная характеризовать имущественные отношения по поводу объектов гражданских прав, находящихся в собственности государства, но дающих плоды непосредственным производителям, точнее, группе лиц, участвующих в общественном производстве, – трудовому коллективу.

Несколькими годами ранее чехословацкий правовед Я. Лазар отмечал тенденции развития буржуазного права и правовой доктрины: «Сторонники идеи “превращения рабочих в собственников” исходят из представления, что

¹ Из выступления и тезисов Е. А. Суханова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 205.

² Там же. С. 205–206.

должна быть достигнута такая “деконцентрация” собственности, которая позволит приобщить все более широкие слои населения к так называемой производственной собственности»¹.

О вещных правах юридических лиц несобственников на переданное им имущество законодатель РСФСР скажет через два года после окончания работы «круглого стола» (ст. 5 «Вещные права» Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР»). Еще раньше наряду с титулом хозяйственного ведения и оперативного управления начнет свое существование «право самостоятельного распоряжения» имуществом учреждений. Пунктом 2 ст. 26 Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР» было установлено: «Государственные учреждения (организации), состоящие на государственном бюджете, которые могут в случаях, предусмотренных законодательными актами Союза ССР, союзных и автономных республик, осуществлять хозяйственную деятельность, приобретают право на самостоятельное распоряжение доходами от такой деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов»².

До момента терминологического обозначения в законе права предприятий на закрепленное имущество соответствующие предложения делались в науке: «...Трудовые коллективы государственных предприятий как хозяева части общенародного имущества должны получить в свое распоряжение соответствующее этому положению дел субъективное вещное право, которое можно было бы назвать правом хозрасчетного использования имущества государства»³.

Законодатель остановился на близком по звучанию сложном составном термине – «право полного хозяйственного ведения». В пункте 2 ст. 10 Закона СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-1 «О предприятиях в СССР» указывалось: «Имущество предприятия в соответствии с законодательными актами Союза ССР, союзных и автономных республик, с уставом предприятия может при-

¹ Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории / пер. с нем. В. П. Рассохин, В. Марченко. М., 1985. С. 91.

² Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 11, ст. 164.

³ Из выступления и тезисов Е. А. Суханова. С. 211.

надлежать ему на праве собственности либо полного хозяйственного ведения». Оценивая данное право, Л. В. Щенникова совершенно справедливо отмечает: «Модель права полного хозяйственного ведения почти полностью совпадала с моделью права собственности за небольшими изъятиями»¹. И как следствие: «Руководители государственных предприятий, получив достаточно широкие права, стали их использовать в личных интересах. И к этому их подталкивало гражданско-правовое регулирование, пытавшееся соединить государственные интересы в работе предприятий с индивидуальными, предпринимательскими интересами руководителей»².

В 1990 г. в законодательстве РСФСР появляется также термин «хозяйственное ведение». Пунктом 1 ст. 3 Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» устанавливалось: «Исходя из характера предпринимательской деятельности и отношений с собственником, предпринимательская деятельность может осуществляться как самим собственником, так и субъектом, управляющим его имуществом на праве хозяйственного ведения, с установлением пределов такого ведения собственником имущества»³.

Норма п. 2 ст. 3 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» имела следующее содержание: «Отношения субъекта, управляющего предприятием, и собственника имущества регламентируются договором (контрактом), определяющим взаимные обязательства сторон, ограничения прав использования имущества и осуществления отдельных видов деятельности, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора». Указание на вещный характер хозяйственного ведения⁴, при одновременном

¹ Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 30.

² Там же.

³ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30, ст. 418.

⁴ Следует заметить, что профессор Е. А. Суханов был не одинок в тот период в мнении о необходимости закрепления вещно-правовой природы владения имуществом юридическими лицами несобственниками. Например, Н. Д. Егоров указывал: «Для эффективного использования в современных условиях правовой формы оперативного управления

договорном основании его появления, прямо установленном законом, в постперестроечном периоде является следствием не очень удачной попытки совместить достижения континентально-европейской правовой мысли с новейшими достижениями стран социалистического лагеря.

Термины «хозяйственное ведение» и «полное хозяйственное ведение» сосуществуют в законодательных актах периода 1990–1995 гг. (п. 2 ст. 5 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР», ст. 4 Закона РСФСР от 31 октября 1990 г. № 293-1 «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР»¹, п. 2 ст. 19 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге»², п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»³), более того, термин «полное хозяйственное ведение» остается в современном праве уже как анахронизм (ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ)⁴, ст. 167 Основ таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденных Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 г.⁵).

Далеким от права, излишне политизированным было понимание хозяйственного ведения в его взаимосвязи с интересами тех, кто осуществлял непосредственную эксплуатацию переданного предприятию имущества. Как указывалось в абз. 2 п. 2 ст. 6 Закона РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», государственное

необходимо, чтобы принадлежащее государственным предприятиям и объединениям такое право стало реальным вещным правом» (*Из тезисов и выступления Н. Д. Егорова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 88*).

¹ *Ведомости* Верховного Совета РСФСР. 1990. № 22, ст. 260.

² *Ведомости* Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 23, ст. 1239.

³ Там же. 1993. № 33, ст. 1309.

⁴ Там же, ст. 1316; *Рос. газета*. 2011. 7 дек.

⁵ *Бюллетень* международных договоров. 1995. № 9.

(муниципальное) имущество может передаваться в хозяйственное ведение предприятию в лице трудового коллектива. Именно на рубеже 80–90-х гг. XX в. было высказано мнение о существовании собственности трудового коллектива как новой формы социалистической собственности¹. Резкий переход от государственной собственности к собственности частной был слишком травматичен для общественного сознания, следствием чему стали именно идеологические, но никак не правовые сентенции в законе.

С этого времени тенденция к упразднению конструкции оперативного управления, как относящейся к предприятию, прослеживается во всех законодательных актах, при этом для учреждений титул оперативного управления сохраняется. Пунктом 1 ст. 26 Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР» устанавливалось: «Имущество, являющееся государственной собственностью и закрепленное собственником за государственным учреждением (организацией), состоящим на государственном бюджете, находится в оперативном управлении этого учреждения (организации)». Похожая норма существовала в п. 3 ст. 5 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР».

Однако происшедший на фоне тотальной приватизации и массовых злоупотреблений при ее проведении экономический упадок привел к реанимации идеи оперативного управления как титула, на котором обладает имуществом государственное или муниципальное предприятие.

Появление казенных предприятий. История появления казенных предприятий интересна и противоречива. Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных предприятий»² (далее – Указ Президента), являющимся весьма своеобразным источ-

¹ Из выступления и тезисов Б. Н. Михайлова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 89 ; Из тезисов В. К. Мамутова // Там же. С. 274.

² Рос. газета. 1994. 24 мая. К настоящему времени названный нормативный правовой акт утратил силу (О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных предприятий»: указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2004 г. № 198 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7, ст. 487. С. 1564).

ником гражданского права¹, были заложены основы реформации государственного предпринимательства, осуществляемого на федеральном уровне. Названный правовой акт содержал два принципиальных решения, одно из которых относится более к сфере управления, а второе – более к сфере права.

Начнем с первого решения, которое можно условно назвать «*отрицательным*». Пунктом 1 Указа Президента постановлялось: «...считать необходимым осуществить начиная с 1994 года реформу государственных предприятий, предусматривающую... прекращение создания новых федеральных государственных предприятий с закреплением за ними государственного имущества на праве полного хозяйственного ведения»². Спустя несколько лет после принятия названного Указа М. Г. Масевич прокомментировал причины его издания так: «Поскольку хозяйственная деятельность государственных и муниципальных УП (унитарных предприятий. – *В. Б.*), основанных на праве полного хозяйственного ведения, была малоэффективной, а администрация предприятий злоупотребляла предоставленными предприятиям широкими правами... было признано необходимым прекратить создание новых федеральных государственных предприятий с закреплением за ними государственного имущества на праве полного хозяйственного ведения»³.

Напомним, что по своему содержанию право полного хозяйственного ведения было практически тождественно праву собственности. Это означало, что ранее руководитель организации оказывался не ограниченным законом в решении большинства вопросов, относящихся к управлению хозяйствующим субъектом. Поскольку у юридического лица, созданного в организационно-правовой форме государственного предприятия, отсутствовали коллегиаль-

¹ *Семякин М. Н.* Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики. М., 2010. С. 173.

² Введенный запрет на создание федеральных государственных предприятий истолкован практикой узко, т. е. как запрет на учреждение новых федеральных государственных предприятий, но не как запрет на выделение таковых из структуры ранее созданных (*Постановление* Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 ноября 1999 г. № КА-А40/3895-99 по делу № А40-20067/99-2-196).

³ *Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части первой / отв. ред. О. Н. Садиков.* М., 1997. С. 152.

ные органы, наделенные значимой компетенцией, т. е. ограничивающие действия единоличного исполнительного органа, такое решение можно признать рациональным уже исключительно с точки зрения теории управления. Если принять во внимание еще один немаловажный фактор – криминогенную обстановку 90-х гг. XX в., влияние организованных преступных групп на органы управления государственным имуществом и коммерческие организации, то сомнения в правильности такого решения, по-видимому, отпадут.

Итак, Президент России считал нецелесообразным создание федеральных государственных предприятий, обладающих широким объемом правомочий по отчуждению закрепленного имущества. Почему мы назвали данное решение относящимся более к сфере управления, чем к сфере права? Для понимания этого следует вспомнить, что в момент вступления в силу названного Указа Президента продолжал действовать Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», ст. 6 которого устанавливала: «Государственное предприятие учреждается органами управления РСФСР, входящих в ее состав республик, автономных областей, автономных округов, краев и областей, уполномоченными управлять государственным имуществом». Несмотря на то что государства РСФСР уже не было, правовая возможность для органов управления имуществом Российской Федерации, установленная на законодательном уровне, формально существовала.

При этом следует понимать, что органы управления имуществом в системе власти подчинены Президенту, а возможность учреждать юридические лица, строго говоря, это не право, а полномочие органа публичной власти. По этой причине мы считаем законным адресованное данным органам указание не реализовывать возможность учреждения юридических лиц конкретной организационно-правовой формы.

Несколько сложнее обстоит дело со вторым решением, вытекающим из Указа Президента. Его можно назвать условно «положительным» – решением, вводящим правило поведения, а не запрет. Оно относилось в большей мере не к управлению, а к праву. Тем же п. 1 Указа Президента предусматрива-

лось «...создание на базе ограниченного круга ликвидируемых федеральных государственных предприятий хозяйствующих учреждений – казенных заводов, казенных фабрик и казенных хозяйств с закреплением за ними на праве оперативного управления всего имущества ликвидируемых федеральных государственных предприятий». Тем самым была введена новая организационно-правовая форма юридических лиц, получившая пока еще несколько аморфное, тем не менее, собственное специфическое наименование «*казенные заводы, казенные фабрики и казенные хозяйства*». Так юридические лица в современной России стали «казенными» по наименованию.

В то же время стало ясно, что использование в названии юридического лица понятий «завод», «фабрика» или «хозяйство» возможно далеко не для каждого создаваемого предприятия. Такой вывод следует из того, что в самом вводном законе к ГК РФ речь идет о ранее созданных федеральных казенных *предприятиях*, а не заводах, фабриках или хозяйствах.

Законодатель, казалось бы, исправил допущенную ошибку или досадную оговорку, а фактически породил новый порочный прием юридической техники – произвольное переименование полного, точного, ранее принятого названия организационно-правовой формы или вида юридического лица. Позднее этот же прием, с той лишь разницей, что число видов и названий юридических лиц не уменьшится, а, наоборот, увеличится, будет применен в отношении учреждений, которые поделят на автономные, бюджетные и частные, а потом к ним добавят казенные учреждения.

К настоящему времени сформировалась своеобразная культура законотворческой работы над статусом юридических лиц, учрежденных публичными образованиями. Общим образом такую культуру работы можно охарактеризовать следующей установкой: принимая закон, можно не считаться с буквальным смыслом действовавших ранее, а также продолжающих действовать нормативных правовых актов.

Мы сознательно не углубляемся в вопросы конституционности подхода, избранного на тот период президентской ветвью власти, когда законодательное регулирование частично было подменено нормотворчеством подза-

конного характера (п. 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы»¹). Такой анализ может увести далеко от заданной темы. Что касается оценки данной ситуации с позиции теории цивилистики, наверное, следует признать избранный подход не совсем верным, поскольку образование новой организационно-правовой формы, а значит создание реальной предпосылки для возникновения целой группы субъектов права, на уровне ниже федерального закона не может считаться приемлемым. Решение статусных вопросов в подзаконном порядке, на наш взгляд, неприемлемо вообще.

Надо заметить, что за непродолжительный период существования государственного унитарного предприятия, наделенного правом оперативного управления, как «подзаконного» типа юридических лиц², появилось значительное число соответствующих субъектов права. Принятие решения о создании таких предприятий осуществлялось Правительством России, а утверждение устава относилось к компетенции федерального органа исполнительной власти, на который были возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 908 «Об утверждении типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия»³).

Следует принимать во внимание, что самим законом, вводящим в действие ГК РФ, легитимность созданных на основании Указа Президента федеральных казенных предприятий подтверждалась, поскольку они упоминались в нем как действующие юридические лица.

¹ *Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации*. 1992. № 30, ст. 1800.

² Продолжительность такого существования составила полгода: с момента опубликования Указа Президента от 23 мая 1994 г., т. е. с 24 мая 1994 г. и до вступления в силу главы 4 ГК РФ, которое произошло в силу указания ст. 6 вводного закона не с 1 января 2005 г., а с момента официальной публикации ГК РФ (*Рос. газета*. 1994. 8 дек.).

³ *Рос. газета*. 1994. 18 авг.

Считаем необходимым подвергнуть анализу сам подзаконный акт, вызвавший появление федеральных казенных предприятий. Причина этого не в желании найти ошибки в чьей-то ранее проделанной работе, а выявить и показать тенденции, характерные для реформирования законодательства о юридических лицах, учрежденных публичными образованиями.

Первое, на что обратили внимание цивилисты, это то, что само по себе появление казенного предприятия на основании Указа Президента задумывалось как санкция за ненадлежащее поведение. Е. А. Суханов указывал: «...Статус казенного предприятие получает, по сути, в виде санкции за ненадлежащее осуществление производственно-хозяйственной деятельности, причем собственник-государство берет на себя в этом случае все долги такого предприятия, “наказывая” тем самым госбюджет, а не соответствующее юридическое лицо»¹. Согласно п. 2 Указа Президента основаниями для принятия решения о ликвидации федерального государственного предприятия и создании на его базе казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства) могли быть: 1) нецелевое использование выделенных федеральных средств; 2) отсутствие прибыли по итогам последних двух лет; 3) использование недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на праве полного хозяйственного ведения, с нарушением действующих правил. Результатом такого «плохого», с точки зрения государства, поведения юридического лица должна была стать не реорганизация, преследующая цель усеечения правоспособности предприятия, а его ликвидация. Образно выражаясь, указанная мера стала «смертной казнью» для юридического лица.

Парадоксом ликвидации стало частичное правопреемство создаваемого субъекта на базе имущества юридического лица, прекращающего существование. Пункт 7 Указа Президента устанавливал: «Создаваемый на базе ликвидированного федерального государственного предприятия казенный завод (казенная фабрика, казенное хозяйство)... является правопреемником ликви-

¹ Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 202.

дированного предприятия по ранее выделенным федеральным средствам, а также в части землепользования, природопользования, использования недр и предоставленных квот и лицензий...». Относительно правопреемства по долгам ликвидированного юридического лица ничего не сказано. Мы не склонны предполагать, что благая идея о необходимости ограничить чрезмерно широкие права юридического лица в действительности маскировала спасение государственного имущества от взыскания. Процедура ликвидации была подчинена общему порядку, а значит, кредиторы могли рассчитывать на погашение долга за счет имущества предприятия.

Еще один интересный вопрос: «Почему Президент, не ожидая завершения процедуры разработки и принятия Части первой ГК РФ, предпочел экстренно создать казенные предприятия?» Подписание Президентом Части первой ГК РФ последовало через полгода после подписания названного Указа. Понятно, что в момент издания самого Указа Президентом четкого прогноза о периоде прохождения законопроекта через палаты Федерального Собрания быть не могло. Полагаем, что причиной экстренного принятия подзаконного нормативного правового акта стал «горящий» характер проблемы нерационального использования государственного имущества, жизненная необходимость сохранения крупных, стратегически важных предприятий, точнее, их имущественных комплексов. Рискнем также предположить, что авторы Указа осознавали некоторую нелепость самой схемы ликвидации с последующим созданием юридического лица на базе высвободившегося имущества, вообще ликвидации с сопутствующим сингулярным правопреемством и просто не решились явно слабую правовую идею переносить в сильный с позиции юрико-технической (разрабатываемый) нормативный правовой акт – ГК РФ.

Следует видеть и обратные закономерности, т. е. влияние подзаконного правового акта на проектную работу по подготовке Части первой ГК РФ. Достаточно вспомнить, что в первоначальной редакции Кодекс позволял создавать унитарные предприятия только на федеральном уровне, чтобы узреть его (ГК РФ) предтечу в Указе Президента, который не допускал создание

унитарных предприятий на каком-либо ином уровне: субъектом Федерации или муниципальным образованием.

Заложенная в основу подвергнутого анализу нормативного правового акта идея об исключительном характере казенных предприятий, как уже было сказано, нашла отражение в ГК РФ, но она не оправдала себя за период, следовавший между вступлением в силу кодифицированного нормативного правового акта и подготовкой проекта Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Подведем итоги. Какие решения законодателя, повлиявшие на судьбу унитарных предприятий, можно отнести к числу нетипичных, не характерных для правового регулирования общественных отношений? Во-первых, последующая легитимация законом федерального казенного предприятия, первоначально предусмотренного подзаконным нормативным актом. Во-вторых, это частичное правопреемство по долгам ликвидируемого юридического лица нового юридического лица, создаваемого на базе сохранившегося имущественного комплекса.

Если первое относится больше к сфере юридической техники, то последнее влечет конкретные правовые следствия. Вместе с тем угадывается и общий вектор, общая направленность изменений в законодательстве на защиту интересов публичных образований в ущерб интересам частным. Анализ новейшей истории объективного права о хозяйствующих субъектах, созданных публичными образованиями, позволяет сделать вывод, что в отечественной правовой доктрине и правовой политике долгое время отсутствовала концепция построения законодательства о юридических лицах, не было, и, к сожалению, нет точного представления о категории *«организационно-правовая форма юридического лица»*.

Юридические лица несобственники в ГК РФ и вектор развития права. Причины сохранения конструкций оперативного управления и хозяйственного ведения в действующем кодифицированном законодательстве имеют уже не столько идеологическую, сколько экономическую природу.

С объявления перестройки до 1994 г. – момента принятия Части первой ГК РФ¹ – прошло без малого десятилетие. Общественное сознание привыкло к приватизации и как к термину, и как к явлению действительности. Сформировалось нормальное восприятие частной собственности на средства производства. При этом просматривалось (хотя и не было очевидным), что тотальная приватизация имущественных комплексов предприятий может иметь непредсказуемые последствия, чревата полной дестабилизацией экономики и разрушением социальной инфраструктуры. По нашему мнению, середина 90-х гг. стала тем периодом отечественной истории, когда существование (сохранение) конструкции юридического лица несобственника являлось следствием причин экономического, а не идеологического характера.

В рамках предложенной периодизации истории юридических лиц несобственников наши дни относятся к рассматриваемому (третьему) этапу. Вместе с тем в данный период происходили некоторые самостоятельные, обладающие большой значимостью события. Одним из таких событий стало принятие Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», нормы которого, по преимуществу, конкретизировали положения ранее принятого кодифицированного законодательства об унитарных предприятиях. Однако законодатель не ограничился уточнением статуса юридических лиц несобственников.

В дальнейшем произошло деление учреждений на частные, с одной стороны, и государственные и муниципальные, с другой². Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»³ ранее существовавшим учреждениям, финансируемым собственниками, противопоставлялась новая категория юридических лиц – автономные учреждения. Они не связывали учредителя субсидиарной ответственностью, хотя при этом не отвечали по обязательствам наиболее ценным имуществом.

¹ *Рос. газета.* 1994. 8 дек.

² При этом термин «неавтономные учреждения» законодатель не использовал, а от термина «учреждения, финансируемые собственником» отказался.

³ *Рос. газета.* 2006. 8 нояб.

Увеличение количества легальных моделей организаций несобственников, т. е. видообразование, по законам эволюции должно свидетельствовать в пользу жизнеспособности самой правовой конструкции юридического лица несобственника. Впрочем, надо заметить, законы природы и развития права не тождественны и, как следствие, отмеченное видообразование может быть отпечкованием нежизнеспособной ветви субъектов права (принятием волевого решения законодателем).

Отдельной, требующей особого внимания со стороны юридической общественности является подчеркнутая В. В. Залесским проблема сокращения сроков владения имуществом на праве собственности, обусловленная бурными темпами развития общества, моральным устареванием объектов данного права до их физического износа. «Подводя итоги вышесказанному, – делает вывод В. В. Залесский в одной из последних своих статей, – следует отметить далеко не радужные перспективы развития и существования права собственности в индустриальном (тем более, в постиндустриальном) обществе. Право собственности постепенно утрачивает характерную для него устойчивость в обеспечении материального, эмоционального и всех прочих интересов индивида, заключенных в конкретном, достаточно стабильном материальном объекте»¹. Такой фактор, как уменьшение сроков владения имуществом на праве собственности ввиду утраты этим имуществом своей ценности, является условием, подвигающим общество к рождению новых (ограниченных по времени), а не к упразднению существующих разновидностей субъективных прав. Этот аргумент, хотя и косвенно, говорит в пользу, скорее, сохранения, чем ликвидации конструкции юридического лица несобственника. Однако данный фактор далеко не главный среди влияющих на законотворческую работу и правоприменительную практику.

Наличие множества правовых и экономических векторов, определяющих развитие юридических лиц несобственников, в том числе появле-

¹ Залесский В. В. Перспективы права собственности // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 70.

ние казенных учреждений и бюджетных учреждений с новым (без субсидиарной ответственности собственника имущества) статусом¹, использование конструкции госкорпорации и замедление процесса акционирования делают прогнозы дальнейшего развития юридических лиц несобственников очень приблизительными.

Сомнения в необходимости сохранения конструкции юридического лица несобственника обычно сопровождаются указанием на сложность замены соответствующих участников гражданского оборота чем-то иным: «Сама допустимость существования юридических лиц – несобственников вызывает в цивилистической доктрине ожесточенные споры, но реальность такова, что гражданский оборот России пока немыслим без деятельности государственных и муниципальных учреждений, которые создаются для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера»². Как следствие, любые, в том числе и официальные концепции реформирования законодательства в данной сфере, скорее всего, не будут полностью реализованы в нормах закона.

Главное направление совершенствования конструкции юридического лица несобственника должно быть связано с обеспечением баланса публичных и частных интересов. К настоящему времени необходимое равновесие отсутствует, публичный интерес превалирует над частным, а его защита порождает такие исключения в положении юридических лиц несобственников, которые противоречат основополагающим принципам гражданского права.

С учетом данных посылок строится ход дальнейшего исследования, в процессе которого мы будем вынуждены обращаться к историческим аналогиям, дополняя приведенный выше анализ некоторыми детальными характеристиками.

¹ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений : федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ // Рос. газета. 2010. 12 мая.

² Кирилова Н. Субсидиарная ответственность публично-правовых образований за деятельность учреждения // Хоз-во и право. 2008. № 7. С. 127.

ГЛАВА II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА НЕСОБСТВЕННИКИ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

§ 1. Юридические лица несобственники и их учредители как субъекты гражданского права

Осмысление того, какую роль играют юридические лица несобственники в системе субъектов права, включенных в общественные отношения, возможно лишь в случае рассмотрения комплекса правовых связей данных лиц с собственниками их имущества – публичными образованиями. Полагаем, что используемый в данном случае подход должен учитывать два важных обстоятельства.

С одной стороны, недопустимо отождествление юридических лиц несобственников с самими публичными образованиями, если мы говорим об отношениях, квалифицируемых по российскому праву. В противном случае придется признать существование организаций с «квазиправосубъектностью».

С другой стороны, следует помнить, что международные и иностранные юрисдикционные органы склонны ассоциировать отдельные виды юридических лиц с их участниками – публичными образованиями. Отмеченная тенденция является закономерной, ибо на международном уровне справедливость требует защиты интересов участников имущественных отношений без проникновения в суть организационных отношений между государством и учрежденными (контролируемыми) им организациями. Иными словами, уровень отношений определяет степень абстракции при определении их субъектного состава.

Собственники имущества учреждений и унитарных предприятий: возможный круг субъектов. Анализ статуса учреждений и унитарных предприятий с точки зрения того, какие лица могут обладать на праве собственности имуществом, находящемся в хозяйственном ведении или оперативном управлении организации, предполагает необходимость дать ответ на два основных вопроса. *Первый вопрос:* может ли имущество юридического лица находиться в собственности исключительно публичного образования или закон допускает его нахождение в частной собственности? *Второй вопрос:* до-

пускает ли закон существование нескольких собственников на имущество одного и того же юридического лица? Ответы на них попробуем дать, указывая на сложности практического характера, вытекающие из избранного законодателем подхода.

Совершенно очевидно, что конструкция юридического лица, обладающего имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, формировалась, прежде всего, в расчете на то, что собственником будет публичное образование¹. Прямым подтверждением данной мысли является наименование организационно-правовой формы коммерческого юридического лица – «государственное (муниципальное) унитарное предприятие». Косвенным доводом в пользу приведенного тезиса может служить и то, что в первоначальной редакции ГК РФ, в том числе ст. 120 ГК РФ, речь не шла о возможности существования частных учреждений, но уже в первоначальной редакции закона не было запрещающей нормы; наукой и практикой данное обстоятельство оценивалось как дозволение создавать учреждения не только публичным образованиям².

В 2006 г. учреждения были дифференцированы законодателем на бюджетные и частные³. Законодатель не стал закреплять в праве термин для обозначения антипода частных учреждений – «публичные учреждения», видимо, опасаясь появления в умах правоприменителей аналогии с «юридическими лицами публичного права».

¹ Высказана и такая точка зрения, согласно которой субъектам частной собственности следует предоставить возможность учреждать унитарные предприятия: «Отказ от института хозяйственного ведения как способа управления имуществом любого собственника за счет расширения сферы применения института права собственности хозяйственных обществ и товариществ преждевременен. Необходимо предоставить любым лицам, прежде всего, некоммерческим организациям право создавать унитарные предприятия» (*Петров Д. В.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 9).

² *Щенникова Л. В.* Вещное право : учебное пособие. М., 2006. С. 113.

³ *О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений* : федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 45, ст. 4627. С. 12599–12604.

Сегодня существование частных учреждений порождает проблему необоснованной изоляции имущества собственника от наложения взыскания по его же долгам, если такое имущество передано в оперативное управление частному учреждению. Дело в том, что к ответственности учреждения по долгам создавшего его собственника применима общая норма п. 3 ст. 56 ГК РФ: «Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо учредительными документами юридического лица». Это означает, что «обезопасить» свое имущество от наложения на него взыскания собственник может, передав его в оперативное управление учреждению¹. Можно сделать это заблаговременно, дабы избежать обращения взыскателей в суд с требованием о признании сделки недействительной – мнимой (п. 1 ст. 170 ГК РФ).

Отсутствие ответственности учреждений по долгам публичного собственника – логически и экономически обоснованное правило, поскольку платежеспособность такого субъекта гражданских правоотношений если не гарантирована, то, по крайней мере, может разумно предполагаться ввиду надления этих лиц бюджетными и иными доходами, а также имуществом, уже в силу самого их существования. Предполагать незыблемую платежеспособность частного лица – юридическая фикция.

Необходимость прекращения существования в российском законодательстве юридических лиц, созданных как частных учреждений, подтверждается и другими аргументами.

Еще в конце 80-х гг. XX в. М. И. Брагинский писал: «Конструкция права оперативного управления неприемлема для любой ситуации, при которой несколько участников гражданского оборота создают наделенную гражданской правосубъектностью корпоративную (т. е. построенную на на-

¹ Соловьев В. Н. Гражданско-правовое регулирование отношений собственности в социальной сфере : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 41.

чалах членства) организацию...»¹. Однако из действующего законодательства вытекает возможность существования нескольких собственников у имущества учреждения, обладающего им, как известно, на праве оперативного управления.

Законодатель не счел необходимым устанавливать запрет на создание названных лиц несколькими публичными образованиями, но в некоторых случаях решение вопроса было определено императивным установлением иного типа. Пункт 2 ст. 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»² (далее также – Закон о некоммерческих организациях) делит казенные и бюджетные учреждения по уровням их создания, указывая, что учредителем федерального учреждения может быть Российская Федерация, учреждения субъекта Федерации – субъект Российской Федерации, муниципального учреждения – муниципальное образование, что не оставляет сомнений в возможности создания казенных и бюджетных учреждений только одним публичным образованием.

Признак унитарной (единой) природы собственности является доминирующим для юридических лиц с ограниченными «вещными» правами на имущество³. В связи с этим следует отметить, что В. П. Грибанов видел в учреждении «такие юридические лица, которые... создаются по воле каких-то вышестоящих органов»⁴ и говорил, что термин «учреждения» охватывает «все государственные предприятия, учреждения и организации»⁵.

Но если закон не вводит прямого запрета на создание учреждения несколькими лицами, в условиях диспозитивности правового регулирования

¹ *Из тезисов* М. И. Брагинского // *Право собственности в СССР* / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 234–235. См. также: *Кирилловых А. А.* Казенное учреждение как некоммерческая организация // *Право и экономика*. 2010. № 9. С. 25; *Клещев С. Е.* Гражданская правосубъектность бюджетных учреждений (в аспекте реформы системы публичных учреждений) // *Гражданское право*. 2010. № 3. С. 14.

² *Рос. газета*. 1996. 24 янв.

³ *Гражданское право: учебник* : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 307; *Яковлев В. Ф.* Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 130; *Щенникова Л. В.* Указ. соч. С. 108.

⁴ *Грибанов В. П.* Юридические лица. М., 1961. С. 3.

⁵ Там же. С. 4.

гражданских отношений это означает возможность такого создания¹. Данный вывод согласуется с правоприменительной практикой, базирующейся на Методических разъяснениях по порядку заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации юридического лица², в пункте п. 4.7 которых указано следующее: «При представлении заявления о государственной регистрации учреждения в сведениях об учредителях указываются данные о собственнике (собственниках) учреждения».

Заметим, что сама по себе возможность нахождения имущества учреждения в частной собственности имеет следствием вариант множественности собственников при одном владельце имущества на ограниченном вещном праве. Такая ситуация объясняется, прежде всего, правом граждан наследовать. Собственность умершего гражданина-учредителя юридического лица с ограниченным вещным правом (учреждения) будет передаваться в порядке наследственного правопреемства. Избежать при этом образования долевой собственности проблематично.

Из возможности существования нескольких собственников у имущества учреждения вытекает ряд серьезных проблем: *во-первых*, проблема множественности должников в отношении субсидиарной ответственности собственников имущества учреждения; *во-вторых*, проблема принятия решения по вопросам о судьбе учреждения и его имущества, когда это в силу закона зависит от собственника имущества.

Относительно проблемы субсидиарной ответственности в ситуации множественности собственников имущества считаем, что такие лица должны нести солидарно субсидиарную ответственность. Долевая ответственность обесценила бы саму идею законодателя о том, что имущество собст-

¹ О множественности собственников имущества учреждения см.: *Лескова Ю. Г.* Правовое положение учреждений по российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. С. 15–16.

² *О методических разъяснениях по заполнению форм документов, используемых при государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя* : приказ ФНС России от 1 ноября 2004 № САЭ-3-09/16@ // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 1.

венника гарантирует интересы кредитора в случае отсутствия денежных средств у учреждения.

Не менее сложным является принятие решений собственниками относительно юридической судьбы созданного ими учреждения и его имущества. Само по себе наличие нескольких собственников у имущества одного учреждения, не говорит об образовании общей долевой собственности. Передача собственником учреждению имущества в натуре, например, транспортного средства, влечет возникновение у учреждения права оперативного управления, но не долевой собственности у его «участников». Если же имущество приобретено за счет средств, выделенных несколькими собственниками, или на доходы от разрешенной предпринимательской деятельности, следует говорить о появлении долевой собственности.

Данный вывод можно сделать при применении к рассматриваемым отношениям нормы п. 1 ст. 1043 ГК РФ о договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности). Думается, речь может идти о прямом применении правовой нормы к таким отношениям, а не о применении нормы по аналогии закона. Сама конструкция договора о совместной деятельности (глава 55 ГК РФ), на наш взгляд, полностью охватывает гражданско-правовые связи учредителей юридического лица рассматриваемой организационно-правовой формы по поводу его создания. Нормы, которые запрещали бы действие договора о совместной деятельности в период, когда создано новое юридическое лицо, в законе отсутствуют.

Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности, при неделимости предмета обязательства. То обстоятельство, что обязанность по финансированию учреждения является долевой, еще не означает, что обязанность перед кредиторами учреждения является также долевой, а не солидарной (при множественности собственников). Обязательство в данном случае установлено в силу закона, и положения договора между лицами не могут влиять на права субъектов, не участвующих в договоре.

Приведенные рассуждения не случайны. Реализация, например, права на изъятие имущества учреждения зависит от наличия статуса собственника, т. е. тот изымает ненадлежаще используемое имущество, кто из соучредителей учреждения является его собственником. А как быть с принятием решения относительно долевой собственности? Очевидно, при этом следует руководствоваться правилом п. 1 ст. 246 ГК РФ: «Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников», т. е. нельзя изъять такое имущество, если хотя бы один из собственников против.

Гораздо сложнее дела обстоят в случае принятия решений по вопросам, косвенно относящимся к собственности на имущество учреждения. Например, решение о преобразовании частного учреждения принимается его собственником, что следует из абз. 2 п. 5 ст. 17 Закона о некоммерческих организациях. Аналогичным образом, в силу общего указания п. 2 ст. 61 ГК РФ, решение о ликвидации юридического лица, созданного в организационно-правовой форме учреждения, может быть принято собственником. Как принимать решение, если таких собственников несколько? В отсутствие норм, прямо предназначенных для регулирования соответствующих отношений, мы вынуждены прибегнуть к аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ). К названной ситуации применимы нормы как корпоративного права (например, законодательства о хозяйственных обществах), так и нормы о долевой собственности. На то обстоятельство, что «внутренние» отношения между сособственниками имеют не только вещные, но и корпоративные черты, обращается внимание в литературе¹.

Поскольку отношения по ликвидации юридического лица в большей мере относятся к сфере корпоративного права, нежели к подотрасли вещного права, правильным было бы обращение к нормам законов, посвященных принятию решений относительно судьбы юридических лиц их органами. При

¹ *Тарасенко Ю. А.* О природе отношений между субъектами общей долевой собственности // Вещные права: постановка проблемы и ее решение : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2011. С. 150.

этом следует отметить, что собственник имущества юридического лица не является его органом, а значит, рассматриваемое применение к отношениям норм корпоративного права тоже не совсем последовательный прием.

На наш взгляд, юридическая конструкция общества с ограниченной ответственностью ближе по своей природе к учреждениям, чем акционерные общества или производственные кооперативы, хотя бы потому, что учреждение не может выпустить акций (в отличие от акционерного общества), а собственники имущества учреждения не несут обязанности личного трудового участия в деятельности общества (в отличие от членов производственного кооператива). Если руководствоваться аналогией из сферы корпоративного права (п. 1 ст. 92 ГК РФ), решение о реорганизации или ликвидации частного учреждения с несколькими собственниками не может быть принято без согласия всех собственников имущества учреждения. А значит, ситуация тождественна с тем случаем, если бы мы руководствовались в порядке аналогии закона нормами о распоряжении всем имуществом, находящимся в долевой собственности. Оно (распоряжение), как известно, предполагает общую положительную волю всех участников (п. 1 ст. 246 ГК РФ).

Если применять к отношениям нормы законодательства о некоммерческих организациях, следует признать, что для принятия решения о реорганизации необходимо квалифицированное большинство «голосов собственников» или их единогласие (п. 4 ст. 29 Закона о некоммерческих организациях), конкретнее можно сказать, только зная содержание устава.

Опять же заметим, само по себе регулирование вопросов о принятии решений относительно судьбы учреждения и его имущества в уставе учреждения при множественности собственников, неизбежно несет в себе проблему обхода императивных норм о собственности на основе положений локальных актов (как в России) или многосторонних соглашений. Например, согласно п. 3 ст. 204 ГК Республики Казахстан¹ отношения по управлению

¹ *Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. «Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть)»*. URL: <http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00002&ogl=all> (дата обращения: 03.02.2012).

учреждением, созданным по праву данного государства, «определяются договором или аналогичным соглашением».

Конструкция юридического лица несобственника эффективна для организации отношений по поводу имущества, находящегося исключительно в собственности Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования. Она рассчитана на связь юридического лица не более чем с одним участником – публичным образованием.

Возможность фиксации законом стабильного состава участников юридических лиц имеет узкие пределы ввиду существования принципа свободы договора и конституционного права наследовать имущество. Существование частных учреждений предполагает возможность появления множества участников у данных субъектов. Это ведет к внутренней противоречивости нормативной конструкции юридического лица несобственника: делает невозможным отнесение таких юридических лиц к числу унитарных организаций (по критерию числа участников) и приводит к необходимости применения норм о корпорациях к отношениям по поводу управления юридическим лицом несобственником. Частное учреждение следует законодательно исключить из числа юридических лиц несобственников, это должно повлечь признание частного учреждения самостоятельной организационно-правовой формой юридических лиц.

Необходимость систематизации норм о юридических лицах – одна из главных идей, закрепленных в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.¹ (далее также – Концепция).

Пункт 11.2 раздела IV «Законодательство о вещных правах» Концепции содержит следующие суждения: «Субъектами права оперативного управления, по общему правилу, должны быть государственные или муниципальные юридические лица. Характер права оперативного управления де-

¹ Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. С. 8–99.

лает данное право не вполне пригодным для частных учреждений. Для последних будет более удобной модель права собственности». Иными словами, они подлежат радикальному реформированию, в ходе которого участники данной категории юридических лиц потеряют вещное право на имущество, переданное созданным учреждениям. Частное учреждение должно стать собственником имущества, принадлежащего ему ранее на ограниченном праве. Следует заметить, что ранее близкая идея была высказана *de lege ferenda* Д. В. Сараевым: «Учредительными (уставными) документами может быть предусмотрено право собственности частного учреждения в отношении имущества, выделенного ему учредителем, а также в отношении доходов и имущества, приобретенных в результате приносящей доходы деятельности»¹.

Логическим следствием наделения частного учреждения правом собственности будет исключение закрепленного сейчас в абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК РФ правила о субсидиарной ответственности собственника-учредителя. По совокупности новаций сущностного характера законодатель будет вынужден отнести частные учреждения к самостоятельной организационно-правовой форме юридических лиц. Впрочем, как показал опыт дальнейших законопроектных работ 2011 и 2012 гг., возможно сохранение за частными учреждениями права оперативного управления, но с оговоркой о допустимости взыскания на имущество соответствующего учреждения по долгам собственника². И хотя такое решение означает сохранение целостности орга-

¹ Сараев Д. В. Право оперативного управления имуществом публичных учреждений – юридических лиц (по гражданскому законодательству Российской Федерации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 9.

² Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект изменений в ГК РФ 2011 г.) опубликован 14 сентября 2011 г. на сайте «Российской газеты» (*URL*: <http://rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html> (дата обращения: 29.09.2011)), а согласованный проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект изменений в ГК РФ 2012 г.) опубликован на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 7 февраля 2012 г. (*URL*: http://www.arbitr.ru/_upimg/2D02DBBDF71D374EAC5AF57ECC11E45_Законопроект_31_января.pdf (дата обращения: 09.03.2012)).

низационно-правовой формы учреждения, избранный разработчиками Концепции подход является более последовательным, поддерживающим общее правило – отсутствие ответственности субъекта, наделенного правом оперативного управления на имущество, по долгам собственника.

Публичное образование – участник юридического лица несобственника. Иногда термины, используемые специалистами какой-либо области правоприменительной практики, кажутся вполне определенными, не влекущими проблем практического плана и не требующими дополнительных пояснений со стороны законодателя в нормах-дефинициях или толкования со стороны научной доктрины. К числу таких терминов можно отнести термин «участники юридических лиц». Однако внимательное рассмотрение его указывает, что содержание данного термина порождает проблемы правоприменения в деятельности не только органов, ответственных за регистрацию юридических лиц, но и судов.

Кодифицированное гражданское законодательство делит все юридические лица на две группы: 1) в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав; 2) в отношении которых их учредители (участники) имеют имущественные права (пп. 2 и 3 ст. 48 ГК РФ).

Организационно-правовые формы юридических лиц *первой группы* названы в п. 3 ст. 48 ГК РФ, и ими являются общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Организационно-правовые формы юридических лиц *второй группы* разбиты законодателем на две категории, нашедшие отражение в абз. 2 и 3 п. 2 ст. 48 ГК РФ: а) *в отношении которых их участники имеют обязательственные права* (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы); б) *на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право* (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения).

Некоторое несовершенство дихотомического деления юридических лиц на те, в отношении которых участники (учредители) имеют имущественные права и, соответственно, не имеют таковых, кроется в терминологическом упрощении ситуации.

Во-первых, строго говоря, субъекты являются учредителями до тех пор пока юридическое лицо не стало субъектом права. Они лишь инициируют возникновение субъекта правоотношений, совершая необходимые для этого организационные действия. С момента регистрации юридического лица данный субъект перестает быть собственно учредителем и приобретает статус участника в широком смысле слова. И поэтому указание на какие бы то ни было права учредителя на имущество, во всяком случае, не ведет к логической стройности и терминологической ясности закона.

Во-вторых, в ряде норм ГК РФ «участники» именуется более узко: «акционеры» в акционерных обществах, «полные товарищи» в полных товариществах, «полные товарищи» и «вкладчики» («коммандитисты») в товариществах на вере. В некоторых организационно-правовых формах специальных названий для них не было введено, речь идет, в частности, об обществе с ограниченной ответственностью и обществе с дополнительной ответственностью. Как следствие, в нормах кодифицированного акта, специально посвященных этим юридическим лицам (ст. ст. 87–94 и 95 ГК РФ), мы видим термин «участники», обозначающий явление более узкого характера.

В статьях 108–116 и 118–120 ГК РФ термин «участник» не используется, нетрудно заметить, что именно в числе названных статей находятся нормы об унитарных предприятиях (ст. ст. 113–115 ГК РФ) и учреждениях (ст. 120 ГК РФ), в них *участника* учреждений и унитарных предприятий законодатель предпочитает именовать *собственником*. Интересно и то, что термин «участник» не встречается также в нормах ст. ст. 260–446 ГК РФ, т. е., конструируя главу 19 «Право хозяйственного ведения, право оперативного управления», авторы кодифицированного закона его не использовали.

Приведенные рассуждения, на первый взгляд, относятся к сфере сугубо теоретической: правильно или неправильно назвали субъекта, однако это не так. С момента вступления в силу Части первой ГК РФ и вплоть до настоящего времени в качестве участников (учредителей) многих юридических лиц, созданных в организационно-правовых формах учреждения или унитарного предприятия, мы можем увидеть какой-либо орган публичной власти, обладающий гражданской правосубъектностью или без таковой.

При подаче документов, необходимых для регистрации юридических лиц, сложно перешагнуть через барьер требований нормативных правовых актов о регистрации. Анализ постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»¹ может привести к одному из двух возможных выводов: *первый*: учредителями юридического лица могут быть только физическое или юридическое лицо, но не публичное образование; *второй*: в данных (типовых) формах сведения о Российской Федерации, ее субъектах или муниципальных образованиях, органы которых приняли решение о создании учреждения или унитарного предприятия, следует вносить в листы, предназначенные для отображения информации об учредителях – юридических лицах. Второй вариант кажется нам предпочтительнее в силу правила п. 2 ст. 124 ГК РФ о субсидиарном применении к отношениям с участием публичных образований норм о юридических лицах. Однако и такой подход не решает проблемы до конца, потому что тогда в поля формы придется внести сведения о месте нахождения и организационно-правовой форме такого субъекта права и ряд других. Эти сведения по понятным причинам отсутствуют у публичных образований.

На проблему подмены публичного образования конкретным ведомством при выяснении субъектного состава правоотношения, в том числе при

¹ Рос. газета. 2002. 26 июня.

определении лица, несущего субсидиарную ответственности по долгам учреждения, обращено внимание в правовой литературе¹. Пунктом 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено: «При определении надлежащего ответчика, несущего субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, судам следует исходить из того, что согласно пункту 2 статьи 120 Кодекса такую ответственность несет собственник имущества учреждения, то есть Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование соответственно»². Есть и другие проблемы, например, с определением субъекта, который должен дать согласие на отчуждение имущества учреждения.

Концептуально правильное, а также логически и терминологически стройное решение ряда проблем, которые возникают сегодня при регулировании отношений с участием публичных образований и созданных на основе их имущества юридических лиц, было возможно путем изначального введения в кодифицированное гражданское законодательство такого термина, который охватывал бы любого субъекта, имеющего имущественные права в отношении созданных юридических лиц. Однако, учитывая необходимость обеспечения стабильности объективного права и практической ориентации закона, можно констатировать, что такое его изменение в настоящее время будет запоздалым, может внести терминологическую путаницу.

С прагматической точки зрения, необходима корректировка нормативного акта, определяющего типовые формы, заполняемые при государствен-

¹ Кирилова Н. Субсидиарная ответственность публично-правовых образований за деятельность учреждения // Хоз-во и право. 2008. № 7. С. 132 ; Карпова Н. И. Актуальные вопросы перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму автономных учреждений // Рос. юстиция. 2009. № 2. С. 36.

² Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.

ной регистрации юридических лиц¹. В ходе совершенствования объективного права следует учесть, что учредителями юридического лица могут быть не только граждане и юридические лица, но и публичные образования.

Орган власти как участник гражданского оборота и выразитель интересов публичного образования. Органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные компетенцией действовать от имени публичных образований, в том числе заключать договоры и совершать иные сделки, нередко одновременно являются юридическими лицами, т. е. участниками гражданского оборота.

«Государственные органы не только обеспечивают участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях, но и участвуют в этих отношениях от своего имени. – писал О. Е. Кутафин. – Организационно-материальное обеспечение государственных органов (наем служебных помещений, приобретение топлива для служебного автотранспорта или канцелярских принадлежностей и проч.) невозможно без участия в гражданских правоотношениях»².

В случае надлежащего исполнения обязательств кредиторы обычно не задаются вопросом о том, в какой роли выступал орган власти: от имени публичного образования как его представитель, в широком смысле этого слова, или как самостоятельное лицо, наделенное гражданской правосубъектностью. Иначе складывается ситуация при нарушении условий принятых обязательств.

Понимание сути обозначенной проблемы существует на официальном, самом высоком уровне исполнительной власти. Раздел IV «Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований» Программы Правительства Российской Федерации

¹ В настоящее время такая корректировка правоприменительной практики произошла на ведомственном уровне: ФНС России рекомендовала (!) использовать форму, содержащую дополнительные страницы, отведенные для участника – публичного образования (см. «рекомендуемую форму» на официальном сайте ФНС России ([URL: http://www.nalog.ru/html/docs/11001.xls](http://www.nalog.ru/html/docs/11001.xls) (дата обращения: 30.04.2012))).

² Кутафин О. Е. Субъекты конституционного права Российской Федерации как юридические и приравненные к ним лица : монография // Кутафин О. Е. Избранные труды : в 7 т. М., 2011. Т. 6. С. 161.

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р¹, является свидетельством данному тезису: «...Создание новых видов государственных (муниципальных) учреждений позволяет поставить вопрос о гражданско-правовой правоспособности публично-правовых образований, поскольку в гражданском обороте должна быть полная ясность, кто действует от имени публично-правового образования, а кто – от собственного имени».

Т. А. Терещенко справедливо замечает: «Указание на то, что государственные и муниципальные органы выступают в гражданском обороте от имени публичных образований, не должно вводить в заблуждение. В подобных случаях никаких отношений представительства не возникает, поскольку публичные образования в силу особенностей своей правовой природы (коллективные субъекты) не могут самостоятельно приобретать права и обязанности иначе, чем через действия своих органов»². В связи с этим С. Н. Братусь и А. В. Дозорцев, не пользуясь термином «представительство», писали о двух видах «выступлений в гражданском обороте госбюджетных учреждений не от своего имени, а от имени Союза ССР или РСФСР», относя к таким «выступлениям» действия в силу закона и в силу уполномочия правительства³.

М. А. Рожкова в исследовании, посвященном юридическим фактам, также останавливается на затронутой проблеме: «...Нельзя забывать о том, что публичные органы, создаваемые по общему правилу в форме учреждения (некоммерческой организации), могут вступать в гражданский оборот и от собственного имени для реализации собственных нужд»⁴.

Поднятая проблема, как уже говорилось, приобретает большую остроту, как правило, в связи с неисполнением обязательств⁵. Чтобы разобраться с

¹ *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 28, ст. 3720. С. 7250–78.

² *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 356–357.

³ *Комментарий в ГК РСФСР* / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. М., 1970. С. 51–52.

⁴ *Рожкова М. А.* Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009. С. 105.

⁵ *Суханов Е. А.* Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // *Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2001. № 3. С. 117.

сутью проблемы и подходами к ее решению, следует найти ответы на три основных вопроса. *Во-первых*, корректно ли говорить о собственных интересах учреждения, заключающего договор? *Во-вторых*, какова правовая природа отношений по заключению договора бюджетным учреждением в интересах публичного образования? *В-третьих*, является ли достаточным правовое регулирование таких отношений?

Отождествление интересов целого и части, сложной саморазвивающейся социальной системы и ее элементов, является ошибкой. Такое отождествление, осуществляемое в государственном управлении, особенно в рамках программных выступлений должностных лиц, может быть приемом политической технологии. Оно далеко не всегда допустимо при анализе правоотношений.

Нам представляется упрощающим ситуацию утверждение О. Ускова: «...Следует прийти к выводу о том, что у органов государства нет и не может быть никаких “собственных нужд”, отличных от нужд государства, точно так же, как не может быть никаких “собственных нужд” у органов юридического лица»¹. Отрицание собственных нужд у органов власти сочетается с предложением об отказе «от теории самостоятельной правосубъектности органов публично-правовых образований», а также предложениями о принятии законов, определяющих органы, которые уполномочены действовать от имени публичных образований при рассмотрении исков о возмещении убытков².

Следует заметить, что названный автор не одинок в отрицании как собственных нужд, так и необходимости гражданской правосубъектности у органов власти³. Такой подход является во многом продолжением идеи тождественности прав государства и его органов, поддержанной в цивилистике, в частности, Я. Ф. Миколенко: «Ни у какого государственного органа нет и

¹ Усков О. Самостоятельная правосубъектность государственных органов и ответственность государства по обязательствам из договора // *Хоз-во и право*. 2003. № 9. С. 108.

² Там же. С. 112.

³ Филатов Е. О. Осуществление права муниципальной собственности через представителей // *Конституционное и муниципальное право*. 2003. № 4. С. 40; Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб., 2005. С. 37; Лесняк Н. А. О целесообразности наделения органов местного самоуправления правами юридического лица // *Гражданское право*. 2010. № 3. С. 19.

не может быть никаких прав, которые вместе с тем не были бы правами самого государства»¹.

Проблемный, «двойственный» характер участия органов власти в гражданских отношениях, по древнему римскому праву, четко следует из работы Ю. Барона, относящейся в XIX в.: «Управление государственным имуществом происходит по различным ведомствам в особых отделениях (*stationes fictum*) и притом так, что каждое отделение ведет свои счета вполне независимо от другого; поэтому требование против одной *statio* не может быть компенсировано долгом в пользу другой: но эти отделения вовсе не представляют самостоятельных юридических лиц; поэтому они не могут заключать друг с другом договоры или предъявлять иски друг против друга»².

Необходимость наделения органов власти гражданской правосубъектностью признавалась разработчиками проекта Гражданского уложения в начале XX в., свидетельством чему является содержание ст. 13 названного документа: «Юридическими лицами признаются: 1) казна и другие государственные и общественные установления, имеющие свое отдельное имущество, и 2) частные товарищества, общества и установления»³.

Сегодня органы власти Франции имеют статус юридического лица, так, В. Н. Захватев отмечает: «Следует обратить внимание, что согласно французскому законодательству статус юридического лица имеют государство как таковое, департаменты, муниципальные образования, публичные учреждения, коммерческие товарищества, фонды»⁴.

В обозримом будущем гражданская правосубъектность должна сохраняться у органов публичной власти, более того, сама постановка вопроса

¹ Миколенко Я. Ф. Право кооперативной собственности в СССР. М., 1961. С. 57.

² Барон Ю. Система римского гражданского права. В 6-ти книгах / предисл. В. В. Байбака. СПб., 2005. С. 118.

³ Гражданское уложение / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчин. М., 2007. Кн. 1 : Положения общие: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). С. 70.

⁴ Захватев В. Н. Словарь-справочник основных терминов, используемых в Коммерческом кодексе // Коммерческий кодекс Франции / предисл., пер. с фр., дополнение, словарь-справочник и коммент. В. Н. Захватаева. М., 2008. С. 1027.

об ее упразднении на современном этапе развития общества является преждевременной. Наличие у органов власти гражданской правосубъектности способствует реализации принципа разделения властей. Лишение гражданской правосубъектности органов публичной власти будет иметь своим итогом возвышение в системе государственного управления снабжающих органов и стирание граней между ветвями власти. Конструкция юридического лица в современном праве выполняет функцию включения органа власти в целый ряд отношений материально-правового и процессуального характера, в которых участие организаций без гражданской правосубъектности исключено.

Статьей 10 Конституции Российской Федерации закреплено: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Установленное Основным Законом распределение функций между высшими органами власти, наличие процедур прокурорского надзора и судебной защиты прав делает *невозможным* рассмотрение государственного аппарата как бесконфликтного единства составляющих его элементов: органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Вся правовая система демонстрирует нам нетождественность функций различных органов. Органы одной ветви власти имеют разные функции и, как следствие, «интересы» в силу содержания закона; органам различных ветвей публичной власти могут быть присущи «интересы» принципиально различные. Не учитывать данного обстоятельства значит просто избегать острой постановки проблемы.

Стремление элемента социальной системы к разрастанию неизбежно влечет отвлечение дополнительных материальных ресурсов, и это означает, что наличие самостоятельных «учрежденческих интересов» – объективная экономическая, при этом признанная в публичном праве реальность.

Мы категорически против лишения гражданской правосубъектности органов публичных образований, если таковое будет производиться тоталь-

но. Еще в период советской власти А. Г. Быков отмечал: «Печать беспрерывно ругает наши министерства и ведомства за наличие у них отраслевых и ведомственных интересов... чьи же, собственно говоря, интересы должны отражать министерства и ведомства, как не отраслевые.... бесспорно, отраслевые. В идее, которую мы презюмируем, говоря, что министерства должны быть выразителями общегосударственных интересов, заложено большое противоречивое зерно»¹.

В. А. Бублик пишет: «...Российское государство и его субъекты, а также их государственные органы (курсив наш. – В. Б.) в силу норм международного права, а также в соответствии с гражданским законодательством РФ не просто являются субъектами гражданских правоотношений, но способны выступать в их важнейшей разновидности – предпринимательской деятельности на равных началах с частными лицами»².

Наличие самостоятельных нужд у органов публичной власти отмечали Н. Д. Егоров³, М. И. Брагинский⁴, О. Ю. Бакаева и Н. А. Погодина⁵, В. Г. Голубцов⁶.

Наличие «учрежденческих» нужд безоговорочно признается в законодательстве Казахстана. Пунктом 2 ст. 163 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413-IV ЗРК «О государственном имуществе»⁷ установлено: «Государственные органы, определенные в качестве юридического лица, рассматриваются в качестве учреждений в том случае, если они выступают в

¹ Из выступления А. Г. Быкова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 71.

² Бублик В. А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 15.

³ Из тезисов и выступления Н. Д. Егорова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 87.

⁴ Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. М., 1981. С. 20.

⁵ Там же.

⁶ Голубцов В. Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с участием государства. 2-е изд, испр. и доп.. СПб., 2005. С. 139.

⁷ URL: <http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04800> (дата обращения: 24.01.2012).

гражданско-правовых отношениях не от имени государства, а от своего имени (заключают договоры аренды, купли-продажи канцелярских принадлежностей, оборудования, несут ответственность по обязательствам из причинения вреда, совершают другие гражданско-правовые действия)».

Утверждение о единстве интересов всех государственных органов (их служащих) ложно, особенно в условиях, когда оценочная статистика этих публичных органов построена таким образом, что улучшение показателей одних органов влечет ухудшение других. Наличие разумных корпоративных интересов, корпоративной этики должно оцениваться положительно, а равно и разумное противопоставление различных государственных органов как полноправных участников гражданских правоотношений.

В 80-е гг. XX в. К. К. Лебедев отмечал: «Понятие юридического лица считается адекватным понятию гражданской правосубъектности... организаций»¹. При этом автор вел речь о государственной, административной, финансовой, трудовой, гражданской и даже хозяйственной правосубъектности организаций². Иными словами, участие юридических лиц в отношениях разной отраслевой природы подмечено специалистами уже давно. К настоящему времени наличие у органа власти статуса юридического лица позволяет ему участвовать в налоговых отношениях в качестве налогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ), в трудовых правоотношениях – в качестве работодателя (ст. 20 Трудового кодекса РФ), быть субъектом административной ответственности (п. 1 ст. 2.2 КоАП РФ) и потерпевшим – в процессе производства по уголовным делам (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Статус юридического лица позволяет органу власти участвовать в отношениях, урегулированных актами самой различной правовой природы³. В настоящее время лишение органов власти статуса юридических лиц повле-

¹ *Лебедев К. К.* Понятие о содержании хозяйственной правосубъектности // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Л., 1983. С. 27.

² Там же. С. 22–30.

³ *Бараненков В. В.* Гражданско-правовая личность органов государственной власти (к вопросу о юридических лицах публичного права) // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 6. С. 5.

чет необходимость не просто корректировки законодательства, а переработки учений о правосубъектности в большинстве отраслей права.

Таким образом, можно прийти к выводу, что сегодня или в обозримой перспективе лишение всех или большинства органов власти статуса юридических лиц вряд ли возможно. Это означает, что выделение «учрежденческих» нужд (нужд собственно органов власти) было, есть и должно сохраняться в объективном праве и правоприменительной практике.

Следует определиться в том, какую правовую природу имеют организационные отношения с участием публичного образования и действующего от его имени органа публичной власти. В законодательстве разделяются полномочия органов юридического лица и полномочия представителей. Правоприменительная практика также исходит из нетождественности деятельности представителя и органа юридического лица. Вместе с тем, учитывая близкую правовую природу названных явлений, она допускает применение в порядке аналогии закона норм, регулирующих отношения представительства, к отношениям, связанным с действиями органов юридических лиц. Пунктом 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» разъяснено, что лицо, в интересах которого установлены ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную органом юридического лица с пороками, и к ней следует применять в порядке аналогии закона норму о последующем одобрении сделки представляемым лицом¹.

Представитель – это лицо, обладающее гражданской правосубъектностью, и, как следствие, могущее быть участником правоотношения самостоятельно, а орган юридического лица – образование без гражданской правосубъектности, на что обращали внимание С. Н. Братусь и А. В. До-

¹ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 7 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

зорцев¹. Участником имущественного правоотношения последний быть не может.

Наличие гражданской правосубъектности у представителя (в узком значении данного термина) влечет возможность применения к соответствующим отношениям специального правила в целях защиты интересов контрагентов представляемых лиц. Согласно п. 1 ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

Совершенно иная ситуация имеет место в случае с действиями органа юридического лица без полномочий или с превышением таковых. Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Пунктом 3 ст. 53 ГК РФ установлено: «Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу». Правило о возникновении непосредственно у органа юридического лица прав и обязанностей в случае совершения сделки с превышением полномочий законом не установлено. Причины этого понятны – нет правосубъектности, нет и стороны договора².

В этой ситуации следует задаться вопросом: как быть, когда руководитель, выполняющий функции единоличного исполнительного органа юридического лица, заключает договор с указанием на то, что его действия осущест-

¹ *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. С. 55.

² Пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок».

вляются от имени публичного образования, при этом он обладает полномочиями действовать только в интересах юридического лица? Если применять к таким отношениям в субсидиарном порядке нормы о действиях органов юридических лиц, обязательство у самого юридического лица не возникает. Если учитывать, что сам орган власти обладает гражданской правосубъектностью, следует признать возможным применение по аналогии нормы о представительстве, а значит о принятии на себя прав и обязанностей самим органом власти (юридическим лицом). Как видим, ситуация неоднозначная.

Приведенные нами рассуждения являются достаточно умозрительными. Заключение договоров от имени публичных образований физическими лицами, выполняющими функции единоличного исполнительного органа юридического лица – органа власти, с превышением полномочий маловероятно. *Однако проведенный анализ показывает невозможность однозначного ответа на вопрос о том, какова правовая природа организационных отношений между органом власти, обладающим гражданской правосубъектностью, и публичным образованием, в случаях, когда первый заключает договор от имени второго. Такие социальные связи имеют гибридную природу: совмещают черты отношений по поводу представительства и черты организационных отношений, связанных с участием в гражданском обороте юридического лица. Урегулированы ли они гражданским законодательством на должном уровне?*

Оценивая с позиции достаточности правовое регулирование организационных отношений, обеспечивающих заключение договоров от имени публичных образований органами власти, мы столкнемся с тем, что анализировать можно лишь нормы о процедурах, предшествующих заключению договора, но не о характере и последствиях действий по заключению договора юридическим лицом в чужом (публичного образования) интересе. Прием субсидиарного правового регулирования отношений с участием публичных образований путем применения к ним норм о юридических лицах (п. 2 ст. 124 ГК РФ), т. е. в нашем случае – норм об органах юридических лиц, ничего не решает, поскольку, как уже говорилось, в данном случае орган наделен собственной гражданской правосубъектностью.

К настоящему времени рассмотрение публичного образования как стороны договора, когда в самом договоре указан, например в качестве покупателя, орган власти или иное учреждение, является отступлением от базовых принципов обязательственного права, в том числе нормы предложения 1 ч. 1 ст. 431 ГК РФ: «При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений». Обратим внимание: в данной норме идет речь о тексте договора вообще, а не только о его условиях (правах и обязанностях сторон). Именно поэтому рассмотрение Российской Федерации в качестве стороны договора, если в самом договоре ведется речь о конкретном федеральном ведомстве, наделенном гражданско-правовым статусом, представляет собой искажение воли сторон. Как отмечает Е. Л. Невзгодина, «В ряде норм гражданского права... закреплено положение о том, что каждое лицо предполагается действующим от своего имени, т. е. с целью создать правовые последствия для себя самого. Поэтому когда один субъект действует от имени другого, он должен уведомить об этом третье лицо, по отношению к которому направлено действие»¹.

Выяснение целей, для которых заключался тот или иной договор, и мотивов, которыми руководствовались стороны, в качестве критерия, применяемого при определении стороны договорного отношения, – экстраординарное исключение. Вместе с тем Пленумом ВАС РФ подчеркивается: «От договоров (контрактов), заключаемых учреждением в пределах выделенных по смете денежных средств для обеспечения собственных нужд, необходимо отличать контракты, заключаемые в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд согласно Закону о размещении заказов»².

¹ Невзгодина Е. Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск, 1980. С. 26.

² Абзац 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 24 «О применении к государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (*Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2006. № 8).

На наш взгляд, в случае с органами власти не следует вводить исключение из общего правила о выступлении юридического лица в гражданском обороте от собственного имени (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Полагаем, что при определении стороны договора с органами власти было бы теоретически верным, последовательным руководствоваться правилом: *«При указании в сделке органа государственной власти или органа местного самоуправления, являющегося юридическим лицом, сделка считается совершенной от имени и в интересах юридического лица, если из содержания сделки прямо не следует, что она совершается от имени и в интересах Российской Федерации, субъекта Федерации или муниципального образования, и орган власти компетентен действовать от имени публичного образования»*. Такое правило толкования расходится с ранее сформированной практикой, а значит, может начать действовать только в случае его помещения в руководящие разъяснения высших судебных инстанций.

Модели материально-технического обеспечения органа публичной власти. Можно ли построить такую систему государственной власти, где каждый орган выполнял бы свою функцию, не будучи зависимым от других органов, вопрос риторический. Противоречия между различными элементами сложной системы обусловлены особенностями их назначения. Нас интересует не зависимость между органами власти как таковая, а лишь ее частноправовая сторона, связанная с материально-техническим обеспечением деятельности одного органа власти другим лицом, а также возможность независимого, самостоятельного обеспечения собственной деятельности органами власти.

Е. А. Суханов обращает свое внимание на проблему наличия гражданской правосубъектности у органов государственной власти и местного самоуправления: *«Ни министерства, ни суды не должны быть юридическими лицами. Юридическими лицами должны быть управления делами»*¹.

¹ Суханов Е. А. Перспективы корпоративного законодательства и другие проблемы отечественного права // Закон. 2006. № 9. С. 6; Авилов Г. Е., Суханов Е. А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 16.

Есть и обратная точка зрения – в пользу расширения круга юридических лиц: «Признание главы государства, глав субъектов РФ юридическими лицами публичного права может придать юридическую завершенность их положению в принятых категориях юриспруденции»¹.

Наличие у органа власти статуса юридического лица влечет за собой ряд неочевидных, но и не столь отдаленных последствий правового и организационно-управленческого характера. Рождаемые данным статусом проблемы одинаковы для любой национальной правовой системы, вне зависимости от степени совершенства законодательства, а вот острота этих проблем зависит от уровня развития правосознания, состояния правопорядка, стабильности экономики, уровня управленческой культуры и иных факторов объективной природы.

Начнем со сложностей, образуемых наличием у органа публичной власти гражданской правоспособности, отделяющей субъектов частного права от тех, кто таковым быть не может².

Первая существенная сложность такого положения дел – возникновение проблемы разграничения ситуаций, в которых орган власти: а) выступает от собственного имени; б) действует от имени публичного образования. О ней было сказано выше. Вторая сложность связана с наличием у государственного или муниципального органа определенных полномочий и, как следствие, возможностью их реализовать вопреки действительным интересам общества и стабильности правопорядка, вынуждая участников гражданско-правовых отношений действовать (бездействовать) в очень узких, якобы публичных, интересах, однако в ущерб себе. Например, по понятной причине попытка взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства с органа, наделенного публичной властью, впоследствии может повлечь неблагоприятные последствия для лиц, желающих защитить свои интересы.

¹ Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права : монография. М., 2007. С. 240.

² Егоров Н. Д. О понятии субъективного права // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Л., 1983. С. 10.

Отдельной сложностью является наличие статуса юридического лица у судебного органа. Такой статус может привести к вовлечению этого органа в спор о праве. По известной причине этот спор будет рассматриваться также судом, в беспристрастности которого автоматически возникнут сомнения.

Для органа власти с гражданской правоспособностью действует свой комплекс коррупционных факторов: проблема «откатов», ныне забытая проблема помещения денежных средств учреждений на нужные банковские счета под проценты за пользование этими средствами, а главное, наличие статуса юридического лица имеет такое негативное следствие, как необходимость заниматься вопросами хозяйственного характера руководителю органа публичной власти и официальное вовлечение персонала в решение этих вопросов. Все это не может не сказываться на эффективности деятельности органов власти.

В то же время ряд правовых и организационных проблем возникает в обратном случае, т. е. в связи с отсутствием гражданской правосубъектности у органа публичной власти. Первейшей в числе таких проблем является зависимость не только от бюджетного финансирования, но и от действий обеспечивающего органа, т. е. появления дополнительных рычагов влияния на принимаемые решения.

Особняком стоит проблема гражданско-процессуального характера: при отсутствии у органа власти гражданской правосубъектности суд не может принять решение о взыскании с такого органа судебных расходов, поскольку у него (органа) отсутствует имущество. Резолютивная часть судебного решения должна содержать указание на распределение между сторонами судебных расходов (ч. 5 ст. 170 АПК РФ, ч. 5 ст. 198 ГПК РФ). Данная норма столь же понятна, как и то обстоятельство, что взыскивать деньги можно только с лица, могущего обладать имуществом, т. е. с организации – в случае наличия у нее гражданской правосубъектности. Фактически это означает, что лицо, добившееся защиты своих прав путем обжалования ненормативного или нормативного правового акта, действия или бездействия ор-

гана публичной власти, не имеющего статуса юридического лица, не может претендовать на возмещение расходов по уплате государственной пошлины в рамках того же процесса, т. е. в момент вынесения решения. Впрочем, данный тезис можно назвать спорным, потому что судебная практика, столкнувшись с органами власти, не обладающими гражданской правосубъектностью, нашла спорный с позиции буквального содержания права, но вполне достойный с практической точки зрения выход, предлагая: «Взыскать с Правительства Российской Федерации за счет Казны Российской Федерации в пользу К. судебные расходы по уплате государственной пошлины...»¹.

Создание субъектов, обладающих статусом юридического лица и призванных компенсировать отсутствие гражданской правосубъектности органа публичной власти, может повлечь негативные последствия в виде отсутствия оперативного реагирования на внезапно возникшие нужды основного органа.

Потребность в термине, который обозначал бы субъекта, созданного для обеспечения выполнения функций органом власти и фактически не имеющего самостоятельного значения в отсутствие этого органа, заставила нас прибегнуть к подходящему по смысловой нагрузке слову «сателлит». В обычном понимании это вооруженный слуга-телохранитель (в Древнем Риме), приспешник, исполнитель чужой воли (в переносном значении) и др. Сателлитом называют государство, формально независимое, но, по существу, подчиненное более сильному государству². В данной работе под «сателлитом» мы понимаем управления делами, вне зависимости от их точного наименования.

Создание сателлита имеет не только существенные юридические и организационные результаты, но и влечет последствия экономического характера. Когда для решения вопросов хозяйственного обеспечения образуется специальный орган, возрастают затраты государства или муниципального

¹ *Решение* Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2006 г. № ГКПИ06-735 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 4.

² *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 697.

образования, связанные с содержанием соответствующего аппарата. Возникает проблема экономической целесообразности создания специальных снабжающих органов. Объективные причины не позволяют наделить все органы власти сопутствующими сателлитами, и по этой причине наделение ряда государственных органов и органов местного самоуправления статусом юридического лица является следствием необходимости, бюджетной и кадровой экономии. Нельзя не согласиться с Т. В. Сойфер, считающей, что «общественно полезные цели некоммерческих организаций находятся за пределами гражданско-правового регулирования, а потому в ряде случаев они могут быть достигнуты и без признания соответствующих образований субъектами гражданского права»¹.

Таким образом, как у наличия, так и у отсутствия статуса юридического лица у органа власти есть положительные и отрицательные стороны. Вместе с тем показательно, что даже в советский период, когда роль частного права была меньше, многие органы власти обладали гражданской правоспособностью, а необходимость такой правосубъектности мотивировалась в фундаментальных цивилистических трудах, в частности, А. В. Венедиктовым². Данное обстоятельство, впрочем, не снимает ответственности с должностных лиц государственных и муниципальных органов ответственности за неудачные организационные решения в рамках существующих правовых возможностей.

Само существование субъекта-сателлита во многом обусловлено идеей о необходимости освобождения органов власти от несвойственных им функций.

Целесообразно выделение в гражданско-правовой теории двух моделей материально-технического обеспечения деятельности органа публичной власти:

– *автономной модели*, при реализации которой орган власти, обладающий статусом юридического лица, самостоятельно участвует в обязательственных имущественных правоотношениях;

¹ Сойфер Т. В. К вопросу о правовом статусе некоммерческих организаций // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 29.

² Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность : монография. М.–Л., 1948. С. 820.

– *сателлитной модели*, при реализации которой материально-техническое обеспечение органа власти, не имеющего статуса юридического лица, осуществляется специально созданным для этого субъектом-сателлитом (управлением делами), обладающим гражданской правоспособностью.

Конструкция юридического лица несобственника (организационно-правовая форма учреждения) эффективна для реализации обеих моделей: учреждением должен быть либо орган публичной власти, либо его управление делами. Содержание объективного права не должно исключать возможности использования названных моделей, в частности, недопустимо законодательное закрепление перехода на повсеместное обеспечение органов власти управлениями делами.

Некоторые черты названных моделей могут отсутствовать или сочетаться, в частности: а) один сателлит (управление делами) может обеспечивать деятельность ряда органов власти; б) у одного органа власти может быть несколько сателлитов; в) снабжение может производиться как в денежной, так и в натуральной форме вышестоящим органом и т. п.

Автономная модель в идеальном виде может быть реализована далеко не всегда хотя бы потому, что органы государственной и муниципальной власти получают не только денежные средства для приобретения необходимого имущества, но и имущество в натуре от снабжающих органов (п. 1 ст. 298 ГК РФ). В ряде случаев проще передать имущество в натуре, по терминологии закона, – «закрепить имущество», чем создавать предпосылки для дополнительных безналичных расчетов за поставляемые товары с иными лицами.

Сателлитная модель обеспечения деятельности органов власти в чистом виде встречается редко. Наиболее разветвленным органом власти со сложной структурой, обусловленной функциональными различиями входящих в его состав органов и их последующим территориальным дроблением, является Правительство России. Казалось бы, органом власти, которому следует придать вполне конкретный сателлит, должно быть именно оно, однако в действительности дело оказывается несколько сложнее. В соответствии со

ст. 47 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»¹ для обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти решений, принятых им, образуется Аппарат Правительства Российской Федерации. Из названного закона, а также из содержания Положения об Аппарате Правительства Российской Федерации², не вытекает, что данный орган наделен статусом юридического лица. В связи с этим мы обратились к базе данных о зарегистрированных юридических лицах³. Поиски Аппарата Правительства Российской Федерации (и «Управления делами Правительства Российской Федерации») как юридического лица, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – реестр) успехом не увенчались. Однако в процессе поиска были обнаружены аппараты правительств целого ряда субъектов Федерации (например, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Мордовия)⁴.

На наш взгляд, ответ на вопрос, почему Аппарат Правительства России не является юридическим лицом, следует искать, принимая во внимание большую влияние структур, относящихся к особой – «президентской» ветви власти. Как это следует из п. 1 Положения об Управлении делами Президента Российской Федерации⁵, данный орган является федеральным органом исполнительной власти, организующим и непосредственно осуществляющим материально-техническое обеспечение деятельности Президента

¹ Рос. газета. 1997. 23 дек.

² *О регламенте* Правительства Российской Федерации и положении об Аппарате Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 23, ст. 2313. С. 5146–5178.

³ Интересующие данные найдены (проверены) при помощи поисковой системы официального Интернет-портала ФНС РФ (*URL*: <http://egrul.nalog.ru> (дата обращения: 28.02.2012)).

⁴ Для большей убедительности здесь и далее приводим основные государственные регистрационные номера (ОГРН) соответствующих юридических лиц: 1050700621960; 1061326025408.

⁵ *Вопросы* Управления делами Президента Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 7 августа 2000 г. № 1444 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 33, ст. 3350. С. 6611–6619.

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации. *Обращаем внимание:* Управление делами Президента не ограничивается материально-техническим обеспечением самого Президента и его Администрации. Согласно п. 6 Положения об Управлении делами Президента Российской Федерации оно (Управление) «является юридическим лицом, имеет бланки и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, бюджетный и иные счета (в том числе в иностранной валюте), открываемые по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке». Федеральный орган исполнительной власти «Управление делами Президента Российской Федерации» числится в реестре юридических лиц¹.

Таким образом, некоторые «обслуживающие» органы со статусом юридических лиц могут обеспечивать деятельность не одного, а ряда органов публичной власти, тем самым приобретать определенный контроль над ними. Такие сателлиты обеспечивают деятельность органов одного уровня власти, причем совсем не обязательно, чтобы они относились к одной (законодательной, исполнительной или судебной) ветви власти.

Понятно, что структура органов регионального значения в силу объективных причин, в том числе меньшей численности персонала, должна быть проще. Тем не менее, управления делами существуют и у региональных правительств, например, в Ленинградской, Омской областях². На региональном

¹ ОГРН 1027739643997.

² ОГРН 1037843009335, 1045504014115.

уровне мы можем видеть спутников у самих сателлитов, например, Отдел по обеспечению деятельности мировых судей Управления делами Правительства Саратовской области или Транспортное управление Управления делами Правительства Саратовской области¹.

Решая вопрос о том, какие обеспечивающие субъекты должны функционировать в связи с существованием органа власти, необходимо ответить на вопросы: 1) следует ли вообще разделять функции публичной власти и гражданскую правосубъектность для данного органа, или эффективность решения задач органом будет выше при их консолидации; 2) возможна ли организация деятельности нового органа власти путем расширения компетенции по обслуживанию у существующих управлений делами; 3) сколько должно быть сателлитов у одного органа публичной власти, не обладающего гражданской правосубъектностью. Применительно к обозначенной проблематике научные исследования конфликтов правовых конструкций, принципов и процедур различной отраслевой природы, на наш взгляд, будут проигрывать по своему объему и значимости исследованиям в области теории управления. В то же время отсутствие связующих звеньев между теорией управления и правом (публичным и частным) может повлечь слабую практическую эффективность разработок в первой из названных сфер.

Сегодня состояние законодательства таково, что правоприменитель стимулируется к проведению параллелей между публичными образованиями и юридическими лицами. Публичные образования делаются самим законом второстепенными участниками гражданских правоотношений, к этому ведет использованный при конструировании ГК РФ прием юридической техники – субсидиарное регулирование правового положения публичных образований нормами о юридических лицах (п. 2 ст. 124 ГК РФ). Однако главная причина, делающая данных субъектов второстепенными и нетипичными участниками гражданских правоотношений, как видится, кроется в содержании процессуального, а не материального закона. Гражданское процессуальное и арбитра-

¹ ОГРН 1036405515068, 1026402674858.

ражное процессуальное законодательство специально *не ориентированы* на возможность предъявления иска к публичным образованиям и публичными образованиями, вынесение решений против них и в их пользу¹, *хотя и не исключают этого*, свидетельством чему является содержание законодательства об исполнительном производстве², устанавливающего особенности содержания исполнительных документов, в которых публичные образования являются взыскателями или должниками³.

Надо заметить, что на официальном уровне наблюдается в целом положительное отношение к сателлитной модели. Так, по мнению Правительства России, одним из основных направлений повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, должна стать «передача функций органов исполнительной власти, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение государственных заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг)»⁴.

Модели материально-технического обеспечения деятельности органов публичной власти могут быть различными, а избрание такой модели, на наш взгляд, относится к сфере государственного управления и не может жестко ограничиваться цивилистическими средствами. Как было показано выше, выбор модели материально-технического обеспечения органов публичной

¹ Простой пример: в содержании искового заявления необходимо указать место нахождения (место жительства) истца и ответчика, что вытекает из ст. 131 ГПК РФ и ст. 125 АПК РФ, что по понятным причинам невозможно в отношении публичных образований.

² Пункт 1 ст. 1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849. С. 10126–10198).

³ Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в исполнительном документе должны быть указаны сведения о должнике и взыскателе: для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования – наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.

⁴ Раздел VII «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления и повышение эффективности их обеспечения» Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р.

власти – сложная процедура, требующая анализа роли данного органа в системе государственной (муниципальной) власти. Задача цивилистической науки в данном случае – предложить комплекс правовых норм, гибко описывающих эти модели с поправкой на возможность их сосуществования.

§ 2. Юридические лица несобственники в классификационных группах юридических лиц

Понимание конструкции юридического лица несобственника как особого феномена отечественного права возможно лишь при сравнении классификации организаций на собственников и несобственников имущества, находящегося в их владении, с классификациями юридических лиц по другим критериям. Ценность представляет исследование делений: *легального* (коммерческие организации – некоммерческие организации), *официально-концептуального* (корпорации – унитарные организации) и *доктринального* (юридические лица публичного права – юридические лица частного права). Выявленная и представленная ниже специфика (сложность) «помещения» в рамки названных классификаций юридических лиц несобственников (с учетом действительных целей их создания, возложенных на них функций, характера отношений с учредителем) позволяют утверждать, что сама по себе классификация субъектов права, а особенно по различным критериям – прием юридической техники, к которому следует относиться крайне осторожно.

Организационно-правовые формы юридических лиц несобственников. Вопрос о количестве организационно-правовых форм юридических лиц, которые обладают имуществом на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения, является проблемным.

Содержание кодифицированного гражданского законодательства позволяет утверждать, что юридические лица, которые способны иметь имущество только на правах, именуемых законодателем «ограниченными вещными», но никак не на праве собственности, могут быть созданы в двух организационно-правовых формах: «учреждение» и «унитарное предприятие». При

этом стоит помнить, что согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ допускается создание некоммерческих организаций в иных организационно-правовых формах, прямо не названных в Кодексе.

Дальнейшее деление названных выше юридических лиц (учреждений и унитарных предприятий) на разновидности, по мнению законодателя, образует «типы» учреждений и «виды» унитарных предприятий.

К настоящему времени законодатель выделяет четыре типа учреждений: *частные, бюджетные, автономные, казенные.*

Унитарные предприятия законодатель поделил на два вида: а) *унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения* (емкого и запоминающегося названия для которых не нашлось, и поэтому их, по прямому указанию законодателя, следует называть просто «государственные предприятия» и «муниципальные предприятия»); б) *казенные предприятия* (унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления).

Существование типов (видов) юридических лиц в рамках одной организационно-правовой формы юридических лиц с «ограниченными вещными правами» представляется теоретически необоснованным. Главным отличием между разными типами (видами) данных юридических лиц является наличие или отсутствие субсидиарной ответственности собственника по долгам созданного юридического лица. С точки зрения цивилистической доктрины наличие или отсутствие субсидиарной ответственности по долгам юридического лица служит важнейшим признаком разделения юридических лиц на организационно-правовые формы. С позиции контрагентов юридических лиц несобственников, рассчитывающих на нормальный (предсказуемый) гражданский оборот, разница между такими организационно-правовыми формами, как акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью, меньше, чем между «типами» учреждений или «видами» унитарных предприятий. Не менее существенна эта разница и для собственников имущества юридических лиц, которые в зависимости от типа или вида юридического лица либо несут, либо не несут субсидиарную ответственность по долгам учрежденных организаций.

Весомо и то, что при изменении вида унитарного предприятия меняется титул владения имуществом (право оперативного управления – на право хозяйственного ведения или наоборот), как отмечено Е. Н. Семеновой, это влечет изменения в объеме правоспособности юридического лица¹.

Обратимся к вопросу о существовании или появлении в будущем некой организационно-правовой формы юридических лиц с ограниченными вещными правами, которая не была названа в законе. То обстоятельство, что законодатель оставил перечень организационно-правовых форм открытым, породило проблему: принципиально возможно, что помимо учреждений и унитарных предприятий какая-либо еще организационно-правовая форма некоммерческих организаций войдет в систему юридических лиц несобственников.

Количество организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц в современной системе субъектов гражданского права установить точно достаточно сложно. В связи с этим попытки представить весь перечень организационно-правовых форм юридических лиц встречаются в литературе нечасто, такая попытка сделана, например, Д. А. Сумским который называет тринадцать таких форм². Заметим, что автор не называет в числе организационно-правовых форм юридических лиц органы публичной власти, несмотря на то, что в ряде законодательных актов они названы наряду с учреждениями.

Подтверждением реальности проблемы «неучтенных» организационно-правовых форм является существование в российском законодательстве (заметим – в Федеральном конституционном законе) следующей нормы: «Право собственности Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа на имущество государственной казны указанных субъектов Российской Федерации, на имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении *государственных органов, государственных учреждений* (курсив наш. – В. Б.) и

¹ Семенова Е. Н. Право оперативного управления в условиях рыночной экономики : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 15.

² Сумской Д. А. Некоммерческие организации в теории российского гражданского права // Рос. юстиция. 2009. № 6. С. 14–15.

унитарных предприятий Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа, а также иные права и обязанности осуществляются указанными субъектами Российской Федерации до дня образования нового субъекта Российской Федерации и переходят к новому субъекту Российской Федерации на основании настоящего Федерального конституционного закона со дня образования нового субъекта Российской Федерации»¹. Как видим, в тексте закона учреждения и государственные органы, обладающие гражданской правосубъектностью, противопоставляются друг другу.

В ГК РФ обособление органов публичной власти в среде иных субъектов прослеживается при сопоставлении содержания пп. 1 и 2 ст. 1015 ГК РФ: запрет быть доверительным управляющим для органов государственной власти и местного самоуправления (п. 2 ст. 1015 ГК РФ) изложен отдельно от такого же запрета для учреждений (абз. 2 п. 1 ст. 1015 ГК РФ).

Можно ли считать органы публичной власти, если они являются юридическими лицами в силу указания нормативных правовых актов, созданными в форме учреждений? На наш взгляд, можно.

Предположение о существовании юридического лица как участника конкретных правоотношений вне организационно-правовой формы бьет по самой концепции правосубъектности юридического лица, а также противоречит законодательству о регистрации данных участников гражданских правоотношений. Как указывает В. Артемов, «любое юридическое лицо участвует в гражданском обороте в какой-то определенной организационно-правовой форме, и без определения такой формы не может быть обозначен правовой статус данного субъекта права»². Мысль В. С. Белых дви-

¹ Пункт 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» (*Рос. газета*. 2005. 19 окт.). См. также п. 5 ст. 1 Закона о некоммерческих организациях, п. 1 ст. 20 ЗК РФ.

² *Артемов В.* Органы местного самоуправления как субъекты гражданского права // *Хоз-во и право*. 2003. № 3. С. 112.

жется в этом же направлении: «...Органы публичной власти, будучи юридическими лицами, являющимися некоммерческими организациями, осуществляют свои публичные функции в определенной организационно-правовой форме. Наиболее приемлемой формой такого существования является **учреждение**»¹.

Впрочем, есть и диаметрально противоположная точка зрения, высказанная В. П. Мироновым, согласно которой, скажем, к органам местного самоуправления «не применимо понятие “организационно-правовая форма”»².

Правовая конструкция юридического лица может существовать вообще, но как только идет речь о субъекте правоотношения, возникает вопрос об органах юридического лица, через которые оно приобретает права и обязанности, правовом титуле, на котором владеет имуществом организация, и, конечно же, о границах ответственности юридического лица и его участников. Поскольку законодательство не определяет существенных особенностей гражданской правосубъектности органов власти как юридических лиц, говорить о том, что это самостоятельная организационно-правовая форма, нельзя. «Орган власти» – базовая характеристика субъекта как участника публичных правоотношений. Орган власти в частноправовых отношениях – учреждение.

А. Бердашкевич полагает, что можно иметь права юридического лица, не будучи таковым, т. е. ведет речь о субсидиарном применении норм права о юридических лицах к образованиям иного рода (в частности, представительным органам власти в субъектах Федерации)³.

¹ Бельх В. С. К вопросу о юридическом лице публичного права // Бизнес, менеджмент и право. 2007. № 2. С. 56.

² Миронов В. П. О структуре (системе) органов местного самоуправления с правами юридического лица // Российский юридический журнал. 2005. № 3. С. 47.

³ Бердашкевич А. Органы государственной власти как юридические лица // Законность. 2000. № 11. С. 32. См. также: Зинченко С., Галов В. Юридическое лицо и правовой статус органов государственного управления (вопросы соотношения) // Хоз-во и право. 2006. № 10. С. 109. Существует позиция, согласно которой «целесообразно допускать тождество между понятиями “юридическое лицо” и “организация с правами юридического лица”» (Макосейчук Т. М. Орган государственной власти как юридическое лицо // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. 2006. № 5. С. 289).

Нельзя иметь гражданские и, прежде всего, имущественные права, не будучи субъектом гражданских правоотношений, иных же субъектов, кроме физических, юридических лиц и публичных образований российской системе гражданского права неизвестно. Если ты имеешь имущественные права, значит, являешься субъектом гражданско-правовых отношений.

Попытка вести речь о субъектах, которые не являются ни юридически-ми лицами, ни публичными образованиями, а представляют собой некие органы с правами юридических лиц, является вариацией на довольно старую тему «юридические лица публичного права», желанием рассмотреть указанные субъекты под иным углом зрения: как органы с публичной властью и правами юридического лица. В основе такого подхода, на наш взгляд, лежит нежелание видеть орган власти и юридическое лицо как разные стороны одного и того же явления: организации, которая в одном случае проявляет властные функции, а в другом является равноправным участником экономических отношений.

Ю. Н. Андреев отмечает: «Представляется, что словосочетания “обладает правами юридического лица”, “с правами юридического лица”, “на праве юридического лица” еще не означает, что государственный (муниципальный) орган, наделенный такими словами (так в тексте. – *В. Б.*), является обычным для гражданского законодательства юридическим лицом»¹. То есть, по мнению автора, это юридические лица, но «особенные».

Данная позиция отнюдь не нова, В. П. Грибанов относительно оборота «пользуются правами юридического лица» (применительно к Советам депутатов) писал: «Это означает, что они не являются обычными юридическими лицами гражданского права, хотя и обладают всеми правами юридического лица»². Он же делал вывод: «...Государственные бюджетные учреждения только пользуются правами юридического лица для совершения каких-то

¹ Андреев Ю. Н. Указ. соч. С. 54.

² Грибанов В. П. Указ. соч. С. 52.

строго определенных действий, обычно связанных с непосредственным обслуживанием нормальной деятельности данного учреждения. И, следовательно, только в этом смысле мы говорим о государственном бюджетном учреждении как о юридическом лице»¹.

Ратующий за определение конкретной организационно правовой формы юридического лица В. Артемов, тем не менее, считает возможным говорить об органах местного самоуправления (одной из разновидностей органов публичной власти) как об особых субъектах, статус которых не определен законом напрямую, в силу чего в порядке аналогии закона к ним следует применять нормы об учреждениях².

Иной позиции придерживается О. Ю. Усков, который считает точку зрения на органы публичной власти как на учреждения не совсем точной, поскольку «...статус этих органов даже формально не соответствует организационно-правовой форме учреждения: они не имеют (и не могут иметь) учредительных документов (ст. 52 ГК РФ), неясно также, кто является их учредителем»³.

В докторском диссертационном исследовании В. Г. Голубцова проводится идея о нетождественной природе учреждений и госорганов: «Статус государственных органов как юридических лиц... несводим к статусу учреждений как некоммерческих организаций и обладает рядом особенностей, из чего вытекает необходимость выделения их в самостоятельную организационно-правовую форму юридического лица – “публичное учреждение”»⁴.

М. И. Брагинский не усматривает проблемы в оценке органов публичной власти как учреждений: «Наделенные правами юридического лица органы (государственной власти. – В. Б.) представляют собой, с точки зрения ГК

¹ Там же. С. 77.

² Артемов В. Указ. соч. С. 112.

³ Усков О. Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российского права. 2003. № 5. С. 30.

⁴ Голубцов В. Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 14.

РФ, обычное учреждение – один из видов некоммерческих организаций»¹. Содержательно близкие позиции занимают А. В. Барков² и А. Шестаков³.

Интересен в связи с неоднозначностью решения проблемы на нормативном уровне в отечественном объективном праве опыт ближнего зарубежья. Пункт 1 ст. 125 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413-IV ЗРК «О государственном имуществе» устанавливает: «Наименование государственных учреждений, являющихся государственными органами, определяется законодательством Республики Казахстан или индивидуальными актами об их создании».

Наличие разных подходов к гражданско-правовому статусу органов публичной власти в цивилистической науке порождено самим состоянием закона. Право оперативного управления, по ГК РФ, это «ограниченное вещное право», принадлежащее юридическому лицу, и никому иному. Если брать во внимание позицию разработчиков Части первой ГК РФ, оперативное управление – это правовой («вещно-правовой») титул, характерный исключительно для двух организационно-правовых форм юридических лиц: учреждения и унитарного предприятия. Но, к сожалению, в дальнейшем оперативное управление стало упоминаться при характеристике иных, в том числе отсутствующих в законе организационно-правовых форм. Пунктом 2 устава Российской академии наук, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785 «О Российской академии наук», установлено: «Российская академия наук является некоммерческой научной организацией, созданной в форме государственной академии наук»⁴. При этом пунктом 9 названного устава определен правовой режим имущества РАН: «Российская академия наук является юридическим лицом, созданным

¹ Брагинский М. И. Участие органов исполнительной власти в отношениях, регулируемых гражданским законодательством // Право и экономика. 2001. № 7. С. 72.

² *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. Ч. 1С. 195.

³ Шестаков А. Гражданско-правовая природа воинской части // Законность. 2000. № 2. С. 44, 46.

⁴ *Собрание* законодательства Российской Федерации. 2007. № 48, ч. 2, ст. 6005. С. 13139–13161.

без ограничения срока деятельности. Она обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс»¹.

На праве оперативного управления, например, в силу прямого указания закона имущество принадлежит ряду органов публичной власти: *органам, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и учреждениям, обеспечивающим их деятельность* (п. 1 ст. 48 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»²), *Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации* (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»³), *органам управления внутренними войсками и войсковым частям* (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»⁴), *воинским формированиям и органам* (п. 12 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»⁵).

Анализ данных Единого государственного реестра юридических лиц дает интересные результаты⁶. Начнем с федерального уровня. Здесь подтверждением того, что категория «орган власти» является одновременно самостоятельной организационно-правовой формой, могли служить следующие примеры наименований зарегистрированных юридических лиц: Федеральный орган исполнительной власти Российское агентство по системам управления⁷, Орган исполнительной власти Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг⁸. Все названные органы, а также ныне существующий Федеральный орган испол-

¹ Там же.

² Рос. газета. 1999. 6 апр.

³ Там же. 1998. 14 янв.

⁴ Там же. 1997. 12 февр.

⁵ Там же. 1996. 6 июня.

⁶ Интересующие данные найдены (проверены) при помощи поисковой системы официального Интернет-портала ФНС РФ (*URL: <http://egrul.nalog.ru>* (дата обращения: 28.02.2012)).

⁷ Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) 1037739324842. Дата присвоения 30 января 2003 г. Дата регистрации при ликвидации 6 декабря 2004 г.

⁸ ОГРН 1037739639761. Дата присвоения 14 февраля 2003 г. Дата регистрации ликвидации 26 августа 2004 г.

нительной власти Управление делами Президента Российской Федерации¹ не обозначены как учреждения. Примером обратного плана является такое государственное учреждение, как федеральный орган исполнительной власти – Министерство транспорта Российской Федерации².

Все высшие судебные органы внесены в реестр³, что означает наличие у них статуса юридических лиц.

Неоднозначная ситуация сложилась с региональными органами законодательной власти. В некоторых случаях наименование юридического лица содержит прямое указание на организационно-правовую форму: Государственное учреждение Законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа⁴. Существуют наименования и без указания организационно-правовой формы: Законодательное Собрание Еврейской автономной области⁵.

Еще одно наименование, требующее внимания: Территориальный отраслевой исполнительный орган Государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения города Асбеста⁶. Его мы привели отдельно, чтобы заострить внимание на неопределенности того, где заканчивается наименование самой организационно-правовой формы, если считать органы публичной власти самостоятельной организационно-правовой формой юридических лиц. Можно довести ситуацию до абсурда и утверждать, что самостоятельными организационно-правовыми формами являются и органы государственной власти, и органы местного самоуправления. Можно даже делить их по разным критериям, например, органы местного самоуправления: на исполнительные и представительные. Однако при та-

¹ ОГРН 1027739643997. Дата присвоения 28 ноября 2002 г.

² ОГРН 1027700575528. Дата регистрации при создании 26 декабря 2002 г. Дата регистрации ликвидации 1 октября 2004 г.

³ Конституционный Суд Российской Федерации – ОГРН 1027739768396, дата присвоения 14 декабря 2002 г.; Верховный Суд Российской Федерации – ОГРН 2077756481383, дата присвоения 17 февраля 2003 г.; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – ОГРН 1037739762170, дата присвоения 26 февраля 2003 г.

⁴ ОГРН 1025903383681. Дата присвоения 16 декабря 2002 г.

⁵ ОГРН 1027900511319. Дата присвоения 11 декабря 2002 г.

⁶ ОГРН 1026600629901.

ком подходе к делу число организационно-правовых форм юридических лиц будет велико, а практическая польза минимальна.

Весьма показательна ситуация с отражением в реестре сведений об органах внутренних дел – типичных органах власти с возможностью применения мер принуждения. Она говорит о проявляющемся на современном этапе стремлении к отказу от указания в наименованиях органов власти на то, что они являются учреждениями. Скажем, Государственный орган исполнительной власти Отдел внутренних дел г. Качканара Свердловской области¹ «эволюционировал» после создания по цепи: (1) Государственное учреждение Отдел внутренних дел города Качканара – (2) Отдел внутренних дел по Качканарскому городскому округу – (3) Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качканарский».

Складывается интересная ситуация: гражданин, действующий от имени субъекта гражданско-правовых отношений, может быть уверен в том, что последний наделен статусом юридического лица, однако находится в неведении относительно того, к какой организационно-правовой форме относится данный субъект правоотношений. При отнесении явления или даже лица к определенной общей группе могут возникать сложности, если четкие критерии соответствующей классификации отсутствуют. Поскольку деление юридических лиц на различные организационно-правовые формы осуществлено без единого классификационного критерия и решающее значение при этом остается за императивно выраженной волей законодателя, в условиях, когда такая воля четко не просматривается применительно к организационно-правовой форме органов публичной власти, возникшие сложности являются не случайностью, а закономерностью.

В изолированном виде содержание Части первой ГК РФ дает все основания утверждать, что органы власти – это учреждения. Аналогичный вывод следовал бы и при анализе всей совокупности законов, относящихся к периоду принятия первых двух частей российского Гражданского кодекса. При

¹ ОГРН 1026601126903.

анализе ГК РФ вкупе с более поздними законами, о которых говорилось выше, можно понять, что органы публичной власти – некая самостоятельная организационно-правовая форма, соответственно, применение к отношениям с участием органов власти норм об учреждениях возможно лишь субсидиарно, т. е. как к близкой конструкции.

Интересна также ситуация с Центральным Банком Российской Федерации, который в силу ст. 1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ является юридическим лицом. В силу ст. 2 этого же закона уставный капитал и иное имущество данного субъекта права являются федеральной собственностью. С уверенностью можно говорить, что это юридическое лицо несобственник. При этом закон не определяет наименование титула, на котором Банк России владеет имуществом, а суды, в свою очередь, этот вопрос обходят, делая это, на наш взгляд, совершенно сознательно². Ситуация усугубляется тем, что к настоящему времени не упряднен правовой акт Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче имущества в «полное хозяйственное ведение» Банка России³, на который можно увидеть ссылки в судебной практике⁴. Отсутствие указания в законе на титул владения Банка России имуществом приводит к закономерному появлению в судебных актах различных позиций относительно основания, на котором владеет имуществом данный субъект. В некоторых случаях из судебных актов четко следует, что Банк России действует

¹ Рос. газета. 2002. 13 июля.

² *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2011 г. № ВАС-11576/11 по делу № А40-78934/10-111-436 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ *О полномочиях* Центрального банка РСФСР (Банка России) по управлению имуществом, переданным на его баланс в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 года № 146-1 : постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 24 июля 1991 г. № 1481-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 26, ст. 914.

⁴ *Постановление* Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 декабря 2003 г. № Ф03-А80/03-2/2956 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 января 2004 г. № Ф09-4002/03-ГК по делу № А76-7753/03 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

от собственного имени и в своих интересах: «...Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что Банк России, имущество которого является федеральной собственностью и находится во владении, пользовании и распоряжении ЦБ РФ, наделен правом истребовать его из чужого незаконного владения ответчика»¹. В других случаях его рассматривают как субъекта, действующего, скорее, в интересах публичного образования, чем в своих: «...Банк не является собственником упомянутых помещений, а *осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению федеральным имуществом* (курсив наш. – В. Б.)»². Надо заметить, что в последнем случае буквальный смысл закона оказался искаженным правоприменителем, поскольку ст. 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено правило: «В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия *по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России*, включая золотовалютные резервы Банка России».

В судебной практике безоговорочно признается, что Банк России, владея федеральным имуществом, имеет особый конституционно-правовой статус и осуществляет функции, которые по своей правовой природе относятся к функциям государственного органа³. В ходе реформирования гражданского законодательства данного участника гражданского оборота планируется отнести к числу юридических лиц особого рода (*sui generis*), о чем будет сказано позже. Такой подход с учетом постоянного участия данного субъекта в международных отношениях, а также международного опыта, следует признать допустимым, но лишь в порядке исключения.

¹ *Постановление* Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2008 г. № 07АП-689/08 по делу № А03-6293/07-38 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 января 2009 г. по делу № А56-15198/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № ВАС-16744/10 по делу № А60-57614/2009-С12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Вместе с тем правовое положение Банка России, сложности квалификации отношений с его участием и по поводу его имущества являются убедительным доказательством того, что конструкция юридического лица несобственника становится непротиворечивой только в случае законодательной фиксации специфических правовых титулов, на которых может владеть имуществом такое юридическое лицо. Отсутствие в законе определенности относительно наименования и содержания основания владения имуществом (Банк России) либо определенности в вопросе о круге титулов владения («право самостоятельного распоряжения» как отдельное право или разновидность оперативного управления) снижает эффективность нормативной конструкции юридического лица несобственника.

По нашему мнению, учреждение – организационно-правовая форма юридического лица, полностью пригодная для включения в гражданские правоотношения органов публичной власти, а также органов управления внебюджетными фондами, которые по своей сути являются специфическими органами публичной власти. Конструировать дополнительные организационно-правовые формы, «запутывая» практику и последующих создателей законов, изначально не стоило.

Сегодня необходимость в устранении двоякого толкования приведенных выше норм законов отсутствует. Эти нормы не породили неразрешимых проблем практического плана и, как следствие, не стали предметом внимания разработчиков проектов изменений в ГК РФ 2011 г. и 2012 г. Нет необходимости и в переименовании органов публичной власти, созданных с указанием на то, что они не являются учреждениями. Унификация наименований, т. е. формальная сторона дела, не вызовет положительной реакции в среде специалистов, а общественностью будет принята отрицательно: смена названий влечет массу организационных расходов, а значит и дополнительные бюджетные расходы.

Корпорации и унитарные организации. Идея деления юридических лиц на корпорации и организации некорпоративного типа была отражена в

Концепции развития гражданского законодательства и получила ряд позитивных откликов в среде специалистов, не принимавших прямого участия в ее подготовке¹. Еще не стихли дебаты вокруг проектов изменений в ГК РФ 2011 г. и 2012 г., но уже сейчас можно с высокой степенью уверенности утверждать, что деление юридических лиц на корпоративные и унитарные организации в новой редакции кодифицированного гражданского закона будет существовать.

К такому выводу приводит анализ круга проблем, получивших различную оценку со стороны органов, включенных в официальное обсуждение возможных изменений². Вопрос о делении юридических лиц на корпоративные и унитарные организации не попал в число спорных, и, если принимать во внимание высокую степень готовности Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отстаивать правильность принятых им решений³, придется сделать вывод: новая классификация юридических лиц и введение ряда специальных правил (как следствие соответствующего деления) – решения ближайшего будущего.

Потенциальное законодательное и поддерживаемое доктриной права дихотомическое деление организаций на корпорации и юридические лица некорпоративного типа заставляет поставить и решить ряд вопросов, связанных с такой классификацией субъектов права.

Все вопросы, относящиеся к названной проблеме, можно объединить в два блока: первый блок – вопросы, касающиеся критерия деления юридиче-

¹ Гутников О. В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 58 ; Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 14.

² Позиция Минэкономразвития России по доработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru/obj/file/doc/p14042011.rtf> (дата обращения: 12.06.2011).

³ Решение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25 апреля 2011 г. (протокол № 93). URL: http://pravo.ru/store/interdoc/doc/237/rechebie_25_04_2011.pdf (дата обращения: 12.06.2011).

ских лиц на корпорации и унитарные организации; второй блок – вопросы, касающиеся последствий такого деления, т. е. специальных правил, которые будут установлены для юридических лиц двух названных категорий.

Информацию о корпорациях и учреждениях можно найти в работе выдающегося представителя немецкой юриспруденции Ю. Барона (1834–1898 гг.), посвященной системе римского гражданского права¹. Юридические лица (кроме фиска, т. е. государства, выступающего в качестве хозяйствующей личности) Ю. Барон делит на учреждения и корпорации², называя разновидностями корпорации: 1) политические союзы в пределах государственной территории (общины и провинции); 2) военные группы и легионы; 3) коллегии жрецов и жриц, общества граждан для религиозных целей; 4) общества должностных лиц (персонал писцов и счетоводов, а также муниципальный совет); 5) промышленные общества (цехи ремесленников, а затем и общие промышленные предприятия); 6) союзы для взаимного общения; 7) общества взаимного вспомоществования³.

Автор дает определение корпорации «в источниках обыкновенно называемой *universitas, corpus*, редко *corporatio*, теперь часто *universitas personarum*)»: «корпорация есть такое лицо, субстратом которого и внешним проявлением служат члены; но корпорация вовсе не тождественная с членами, участвующими в ней в определенный момент; напротив, природа корпорации не изменяется сменой некоторых или даже всех членов»⁴.

Не приводя типологии учреждений, Ю. Барон дает определение: «Учреждение (теперь называемое *universitas bonorum, pium corpus, pium causa*)... это есть такое юридическое лицо, которое лишено всякого видимого субстрата; таковым нельзя признать тех людей, которые получают пособия от учреждения, например, инвалидов инвалидного дома, сирот сиротского приюта»⁵.

¹ Барон Ю. Указ. соч. С. 114–129.

² Там же. С. 120.

³ Там же. С. 118–120.

⁴ Там же. С. 120.

⁵ Там же.

Воззрений Ю. Барона мы касаемся по двум причинам. *Во-первых*, он отмечал размытость критерия деления лиц на названные категории: «Есть некоторые юридические лица, которые принадлежат к обоим классам, отличаясь переходным характером; так, церковная община есть корпорация, потому что имеет участников-членов, но вместе с тем она и учреждение, потому что пределы ее деятельности не ограничиваются этими членами»¹. *Во-вторых*, в цитируемой научной работе, изданной еще до принятия Гражданского уложения Германии² (далее также – ГГУ), речь идет именно о корпорациях и учреждениях, а в ГГУ (о чем мы еще скажем), т. е. в источнике позитивного права Германии – об объединениях и фондах.

Составители проекта Гражданского уложения в России еще в начале XX в. исходили из целесообразности деления юридических лиц на корпорации и учреждения, однако пользовались вместо термина «учреждение» термином «установление». Так, в объяснении к ст. 13 проекта находим: «Юридические лица могут быть поделены на два класса – публичные и частные»³. И далее: «Частные юридические лица... делятся на корпорации, т. е. товарищества и общества, и установления»⁴.

Членство оказывается важнейшим признаком корпорации в определениях многих современных российских авторов, за рубежом данный признак рассматривается в качестве базового для корпораций⁵.

Д. В. Ломакиным корпорация определяется как «основанная на началах участия (членства) организация, признанная законодателем юридическим лицом, созданная в добровольном порядке ее участниками (членами) в целях

¹ Там же.

² *Гражданское уложение Германии* : вводный закон к Гражданскому уложению / пер с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 2–3.

³ *Гражданское уложение* / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчин. Кн. 1 : Положения общие: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). С. 73.

⁴ Там же. С. 74.

⁵ *Кулагин М. И.* Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М., 1987. С. 35.

реализации частных корпоративных интересов посредством участия в деятельности организации»¹.

О. А. Серова дает похожее определение: «Под корпорацией понимаются юридические лица, основанные на членстве, сохраняющие независимость статуса от изменения состава участников»².

В. В. Долинская пишет: «Корпорации основаны на участии, в котором преимущественное положение занимает имущественный элемент»³. Членство также получает авторское определение: «Членство – личное и имущественное участие в юридическом лице его учредителей, а также вошедших впоследствии в состав организации лиц»⁴.

Попытки вместить юридические лица несобственники в рамки классификации организаций на корпоративные и унитарные являются крайне редкими. Одним из исключений является работа И. К. Куликовой, которая категорически размежевывает корпорации и членство, с одной стороны, а также унитарные предприятия, с другой: «Государственные и муниципальные унитарные предприятия как организации, учрежденные собственником имущества в целях удовлетворения государственных и общественных потребностей, действующие в соответствии со специальной правосубъектностью, не являются построенными на началах членства корпорациями и не становятся собственниками закрепленного за ними имущества...»⁵.

Е. А. Суханов отмечает «необходимость законодательного закрепления традиционного для европейского континентального права деления юридических лиц на корпорации и организации некорпоративного типа»⁶.

¹ Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 33.

² Серова О. А. Указ. соч. С. 36.

³ Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции : монография. М., 2006. С. 474.

⁴ Там же. С. 473.

⁵ Куликова К. И. Гражданская правосубъектность унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 8.

⁶ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 8.

Идея деления юридических лиц на две названные крупные группы действительно прослеживается в европейском праве.

Раздел 2 «Юридические лица» части 1 «Лица» книги 1 «Общая часть» Гражданского уложения Германии содержит в своей структуре три подраздела: подраздел 1 «Объединения», подраздел 2 «Фонды» и подраздел 3 «Юридические лица публичного права».

В подстрочных ссылках к авторитетному переводу ГГУ на русский язык, приведены сведения о соответствующих терминах по Юридическому словарю Крайфельдса¹: «Термином “объединение” (*Verein*) в русском переводе Гражданского уложения обозначен образованный на длительный срок союз лиц для осуществления общей цели. Для объединения характерно внутреннее корпоративное устройство, что проявляется в общем наименовании, представительстве через правление и в независимости от смены членов объединения. Правоспособность не относится к обязательным признакам объединения»². Аналогия между корпорациями (по смыслу Концепции) и объединениями (по ГГУ) напрашивается сама собой. При этом из содержания немецкого закона рождается сомнение: почему законодатель Германии не прибегнул к термину «корпорация», ведь в немецком языке имеется соответствующее слово – *Korporation*, *Körperschaft*? При этом также отметим, что слово *Verein* в немецком языке имеет широкое значение – союз, общество, объединение, а также корпорация.

Термин «фонд» также получает расшифровку по Крайфельдсу: «Фонд (*Stiftung*) является юридическим лицом и определяется как правоспособная организация для управления целенаправленно переданным учредителем фонда составом имущества. По правовой форме различаются правоспособные фонды публичного и частного права, неправопособные фонды, фонды в форме зарегистрированного объединения и в форме общества с ограничен-

¹ Крайфельдс. Юридический словарь. 16-е изд. Мюнхен, 2000. С. 1404.

² Гражданское уложение Германии : вводный закон к Гражданскому уложению / пер с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. С. 2–3.

ной ответственностью. Фонды объединяются в Федеральный союз»¹. Аналогия между фондами (по ГГУ) и организациями некорпоративного типа (по Концепции) также может быть проведена, хотя и не столь четкая, поскольку общество с ограниченной ответственностью (ООО), как это следует из приведенного определения, может быть фондом по германскому праву. В то же время ООО, по замыслу разработчиков Концепции, потенциальная корпорация по российскому праву. Применимое значение слова *Stiftung*, (с учетом контекста) – фонд (пожертвование), создаваемый с благотворительными (культурными и т. п.) целями.

Фонд, по Концепции, должен стать разновидностью некорпоративных юридических лиц (п. 1.5 раздела III Концепции).

Таким образом, говорить о том, что в делении юридических лиц на корпорации и унитарные организации прослеживается влияние немецкого закона можно, однако скорее в идейном, чем терминологическом плане.

Анализ норм ГГУ позволяет сделать вывод, что деление на объединения и фонды осуществлено по критерию количества лиц, участвующих в делах организации. Нормы германского закона, касающиеся объединений, содержат указания на *участников* в множественном числе (например, § 32, 33, 37 ГГУ), а нормы о фондах содержат указания на *учредителя* в единственном числе (например, § 81, 82 ГГУ).

При этом из германского законодательства следует, что общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено как одним, так и несколькими лицами, что прямо закреплено в § 1 Закона об обществах с ограниченной ответственностью от 20 апреля 1982 г.² Аналогичная ситуация с акционерными обществами, что следует из § 2 Закона об акционерных обществах от 6 сентября 1965 г.³

¹ Цит. по: *Гражданское уложение Германии : вводный закон к Гражданскому уложению / пер с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. С. 14–15).*

² *Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / сост. В. Бергман ; пер. с нем. Е. А. Дубовицкая. М., 2005. С. 467.*

³ Там же. С. 266.

Не только терминология, но и содержательный подход немецкого законодателя несколько отличается от подхода разработчиков Концепции и проекта закона об изменениях ГК РФ: перечней организационно-правовых форм юридических лиц, относящихся к объединениям и фондам, в ГГУ или другом законе нет.

Вернемся к вопросу о терминологии, но уже не с описательной, а с объяснительной позиции. Почему немецкий законодатель не поделил юридические лица на корпорации и организации некорпоративного типа? Ответ возможен при условии учета норм иностранного (для Германии) законодательства. Термин «корпорация» характерен для стран англо-саксонской правовой семьи и близок по значению к термину «юридическое лицо» в романо-германской правовой семье, но не тождествен ему. Дж. Чарльзворт (J. Charlesworth) в 1954 г. отмечал: «Современные коммерческие компании представляют собой результат сочетания двух различных институтов. Компания – это определенное юридическое лицо с переменным личным составом (perpetual succession) и общей печатью; такие образования, называемые “корпорациями”, были всегда известны общему праву»¹. Вместе с тем следует заметить, что термин «компания» (company) и «право компаний» (company law) сегодня характерны для Великобритании, а термин «корпорация» (corporation) и «корпоративное право» (corporate law) – для США². Однако увидеть полную определенность с использованием терминов «корпорация» и компания в экономической и правовой практике стран общего права (common-law countries) невозможно. Причиной этого, по нашему мнению, является регулирование соответствующих отношений не только законами (statute law), но и обычаями (ordinary rules of common law and equity)³.

¹ Чарльзворт Дж. Основы законодательства о компаниях / пер. с англ. Р. О. Халфиной ; под ред. Е. А. Флейшиц. М., 1958. С. 10.

² Rossini Cristine. English as a Legal Language. Hague–London–Boston, 1998. P. 118.

³ See “business law” in *The new Encyclopaedia Britannica*. Vol. 2. Micropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago-London-Madrid-Manila-Paris-Rome-Seoul-Sydney-Tokyo-Toronto, 1994. P. 677 (2a).

Стоит подчеркнуть, что в авторитетных международных изданиях можно наблюдать явное терминологическое упрощение ситуации, например, в «Энциклопедии Британика» мы найдем указание, что во Франции, Германии, Италии и других странах, относящихся к системе частного права (civil-law system), удостоверенная копия устава корпорации хранится в местном суде¹. Но при этом следует понимать, что соответствующие издания не предназначены для раскрытия полной терминологической картины, всего разнообразия терминов различных правовых семей, их цель – передать суть явлений. Практическая юриспруденция не может опираться на такие обобщения.

Иллюстрацией отмеченной выше проблемы нетождественности, различного понимания терминов может служить содержание ст. 1 Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (заключена в г. Лондоне 23 марта 2001 г.)² на русском и английском языках. В русском варианте конвенции находим: «“Лицо” означает любое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного или частного права, включая государство или любую из его составных частей». На английском содержание статьи-гlossария, в части, касающейся термина «лицо» (“person”), существенно отличается: «“Person” means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions». Его буквальное смысловое значение будет таким: «“Лицо” означает любую личность или партнерство или публичное или частное лицо, зарегистрированное как корпорация или нет, включая государство или его структурные подразделения».

Термин юридическое лицо (artificial person, legal person, body corporate, juridical person, juristic person) в английском варианте нормы конвенции не

¹ See “limited-liability companies, or corporations” in *The new Encyclopaedia Britannica*. Vol. 15. Macropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago-London-Madrid-Manila-Paris-Rome-Seoul-Sydney-Tokyo-Toronto: Enciclopaedia Britannica, Inc. 1994. P. 367(2a).

² *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2009. № 21, ст. 2498. С. 6789–6800. Россия присоединилась к конвенции (*О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года : федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 230-ФЗ // Рос. газета*. 2008. 9 дек.). Конвенция вступила в силу для России 24 мая 2009 г.

использован. Английское словосочетание “body corporate” (юридическое лицо) содержит слово “corporate”, но обособленно от словосочетания оно имеет значение *объединенный в корпорацию, зарегистрированный как корпорация*.

В. С. Белых отмечает: «...Корпорация в собственном смысле этого слова представляет собой акционерное общество, известное континентальному праву и российскому праву»¹.

В конце XX в. английский ученый У. Э. Батлер отмечал: «По американскому праву корпорация – это самостоятельное образование, которое выпускает акции с тем, чтобы сформировать свой уставный фонд»².

Учитывая, что термин «корпорация» является близким по значению как к термину «юридическое лицо», так и к термину «акционерное общество», в немецком объективном праве к использованию первого из них при делении юридических лиц не прибегли.

С учетом терминологических традиций зарубежья деление юридических лиц на корпорации и унитарные организации при параллельном их делении на коммерческие и некоммерческие организации также имеет недостатки. В. В. Долинская отмечает: «...В понятие “корпорация” необоснованно... предложено включать как коммерческие, так и некоммерческие организации с учетом только признака членства (при этом происходит смешение понятий “участие” и “членство”)»³. Еще раньше автор совершенно справедливо отмечала: «Термин “корпорация”, заимствованный из зарубежного законодательства и науки, получил в отечественной доктринальной литературе подчас неоправданно широкое распространение, влекущее смешение понятий “корпоративное право”, “право корпораций”, “корпорация”, “юридическое лицо” и т. д.»⁴.

¹ Белых В. С. Основные направления совершенствования части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Предпринимательское право. 2010. № 1. С. 17.

² Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и ценные бумаги в России и США. М., 1997. С. 16.

³ Долинская В. В. Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве и право корпораций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 59. См. также: Степанюк В. С., Анисимов А. В. Оспаривание сделок с заинтересованностью и крупных сделок в рамках корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 62.

⁴ Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции : монография. С. 439.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что перенесение иностранной терминологии в отечественный закон может сделать российское объективное право неоднозначно понимаемым зарубежными специалистами.

Теперь о возможных и действительных критериях выделения юридических лиц корпоративного и унитарного типа. Если критерием отделения корпоративных организаций от остальных юридических лиц считать число участников или учредителей, возникнет ряд сложностей практического характера.

Позиция разработчиков проекта закона об изменениях в ГК РФ такова: собственники имущества учреждений и унитарных предприятий – это учредители юридических лиц, но не его участники. Парадоксальная ситуация: в делах юридического лица они принимают участие, имущество после ликвидации получают, но участниками не являются.

Как быть с коммерческими организациями и, прежде всего, с акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, которые по действующему праву могут иметь одного участника, а могут и несколько? Этот вопрос решается в формально-логической плоскости просто: унитарные организации могут иметь участником не более одного лица, а корпоративные – не менее одного лица.

Анализ положения частных учреждений позволяет сделать вывод, что у их имущества может быть несколько собственников, значит по числу субъектов, наделенных имущественными правами по отношению к созданному юридическому лицу, учреждения не могут рассматриваться как унитарные организации.

Скорректируем критерий. Допустим, число *учредителей* унитарных организаций не должно превышать одного. Но почему не может быть несколько учредителей, скажем, у фонда, особенно если эти учредители на стадии создания готовы выделить значительные денежные средства на благие цели? Понятно, что и здесь логичного оправдания на запрет к альтруизму не найти. Сложно представить религиозную организацию, учреждаемую одним адептом веры, тем более что сейчас число учредителей религиозной организации

не может быть менее десяти¹. Вывод один: закрепление в отечественном праве тезиса, что унитарные организации – это такие лица, которые могут иметь не более одного участника или учредителя, пока невозможно. Именно поэтому разработчики Концепции и проекта закона об изменении ГК 2011 г. и проекта закона об изменении ГК 2012 г.г. прибегли к термину «членство». Однако его значение в цивилистическом контексте также страдает неопределенностью.

Членство – это пребывание членом где-нибудь, а *член* – это лицо (а также страна, организация), входящее в состав какого-нибудь союза, объединения, группы². По-видимому, столь общие определения могут быть полезными для понимания значения слова «членство» в обыденной речи, но не термина «членство» в праве.

Предположим, что членство – это состояние субъекта, статус, позволяющий оказывать влияние на деятельность юридического лица, который может возникнуть и может прекратиться без прекращения самого юридического лица корпоративного типа. Тогда корпорация – это юридическое лицо с потенциально подвижным субъектным составом участников. Некорпоративное юридическое лицо – с составом стабильным. То есть вместо числа участников или учредителей (один/несколько) критерий меняется на возможность замены состава участников (есть/нет). При таком подходе оказывается бессмысленным дискутировать о необходимости учреждения акционерных обществ со стопроцентным участием государства, а это, по нашему мнению, очень важный задел совершенствования права на будущее. Кроме того, российским национальным законодательством не введено запрета и на передачу имущества учреждений и унитарных предприятий от одного публичного образования другому, с параллельной сменой собственника всего имущества без изъятия имущества из оперативного управления и хозяйственного ведения юридического лица.

¹ Статья 9 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Рос. газета. 1997. 1 окт.).

² Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 886–887.

Рассмотрение членства в привязке к возможности извлекать имущественную выгоду от деятельности юридического лица недопустимо, поскольку собственник имущества унитарного предприятия (некорпоративного юридического лица) может делать это, и участники коммерческих корпораций (хозяйственных товариществ и обществ) – также.

Возможность участия в управлении нескольких лиц – тоже не критерий членства. У многих унитарных организаций помимо руководителя существуют коллегиальные органы, определяющие ключевые моменты их судьбы (попечительские советы, правления и т. п.).

В Гражданском кодексе Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV¹ (далее – ГКУ) прямое деление юридических лиц на корпорации и унитарные организации отсутствует. Вместе с тем нельзя сказать, что идея такого деления организаций была чужда разработчикам кодифицированного закона. Согласно ч. 1 ст. 83 ГКУ юридические лица могут создаваться в форме обществ, учреждений и в других формах, установленных законом.

Как известно, Украина относится к числу стран с дуалистической системой частного права. В хозяйственном законодательстве, в отличие от гражданского, можно найти термины «унитарные предприятия» и «корпоративные предприятия». Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. №436-IV² (далее – ХКУ) не только содержит признаки унитарного и корпоративного предприятия, но и перечисляет соответствующие организационно-правовые формы. «*Корпоративное предприятие* (курсив наш. – В. Б.) создается, как правило, двумя или больше основателями за их общим решением (договором), действует на основе объединения имущества и/или предпринимательской или трудовой деятельности основателей (участников), их общего управления делами, на основе корпоративных прав, в том числе через органы, которые ими создаются, участия основателей (участников) в распределении доходов и рисков предприятия. Корпоративными являются кооператив-

¹ URL: http://www.ubc.ua/Links/graz_kod.html (дата обращения: 05.02.2012).

² URL: http://www.ubc.ua/Links/hoz_kod.html (дата обращения: 05.02.2012).

ные предприятия, предприятия, которые создаются в форме хозяйственного общества, а также другие предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух или больше лиц» (ч. 5 ст. 63 ХКУ).

Проблема различного понимания терминов «членство», «участие» и «корпорация» видна в диссертации А. А. Кулика, который не считает корпорации основанными на членстве юридическими лицами¹.

Если посмотреть на вопрос о корпорациях и отношениях членства с позиции внутрисистемной, можно прийти к интересным выводам. Так, Д. В. Ломакин, чье определение членства мы приводили выше, в автореферате диссертации пишет: «Рассматривается вопрос о месте норм корпоративного права. Данные нормы образуют институт гражданского права. Нецелесообразно объединять их в рамках подотрасли гражданского права, поскольку в таком случае будет неясным расположение норм, регламентирующих общественные отношения с участием организаций, которые не являются корпорациями. Если и говорить об особой подотрасли гражданского права, то она должна именоваться правом юридических лиц, а не только правом корпораций»².

В продолжение мысли следует привести отрывок из автореферата докторской диссертации М. Ю. Чельшева: «В параграфе 5.1 “Межотраслевые связи гражданского права в процессе создания и управления юридическими лицами” соискателем дана общая характеристика корпоративного права как гражданско-правовой подотрасли. Как полагает диссертант, в системе гражданского права представлены подотрасли двух видов. Во-первых, это подотрасли, образующие в совокупности особенную часть гражданского права (специальные подотрасли). Во-вторых, имеются подотрасли, включающиеся в общую часть гражданско-правовой отрасли (подотрасли общего действия), в частности, сюда относится корпоративное право»³. В данном случае автор считает подотраслью гражданского права «корпоративное право», но в на-

¹ Кулик А. А. Корпоративные права в системе гражданских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 15–16.

² Ломакин Д. В. Указ. соч. С. 32.

³ Чельшев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 31.

звании параграфа говорит о межотраслевых связях гражданского права в процессе создания и управления юридическими лицами как таковыми, а не корпорациями. Это еще одна демонстрация того, как термин используется для обозначения иного правового явления, в данном случае – более широкого.

Из изложенного следуют выводы методологического характера.

В отечественной науке и законодательстве прослеживается зависимость: подотраслям объективного гражданского права обычно соответствуют определенные типы субъективных прав: объективному вещному праву – субъективные вещные права, объективному обязательственному праву – субъективные обязательственные права, праву интеллектуальной собственности¹ – интеллектуальные права.

Признавая существование «права юридических лиц» как подотрасли гражданского права², цивилисты, а теперь и законодатель³ выделяют корпоративные отношения, а не отношения и субъективные права, связанные с участием в юридических лицах. Следовательно, термины «корпоративное право», «корпоративные правоотношения» были выбраны не совсем удачно для обозначения больших (по содержанию) феноменов правовой действительности, связанных с юридическими лицами как таковыми (а не корпорациями). В дальнейшем проявилась обратная связь: сам термин стал задавать направление анализа явления. В итоге границы научного исследования оказались зауженными. Исследованию организационных отношений с участием унитарных организаций (в том числе юридических лиц несобственни-

¹ Считая допустимым не вдаваться в суть терминологических и сущностных споров, отметим, что термин «право интеллектуальной собственности» продолжают использовать в современных правовых исследованиях (Мерзликина Р. А. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в российском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 12–13 ; Сенников Н. Л. Проблемы правового регулирования отношений промышленной собственности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 12).

² О существовании права организаций, точнее, «организационного права» как имеющей самостоятельную ценность структурной части права говорят Генри Хансман (Henry Hansmann) и Рейнер Краасман (Reiner Kraasman) (Hansmann H., Kraasman R. Organisational law as a assets partitioning // European Economic Review. 2000. № 44. P. 807–817).

³ О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ // Рос. газета. 2013. 11 янв.

ков) стало уделяться меньшее внимание, в результате чего потеряна целостность научного осмысления конструкции юридического лица как таковой.

Вместе с тем обращение к классификации юридических лиц на корпорации и унитарные организации и признание ее целесообразности почти всеми авторами, занимающимися проблематикой юридических лиц, даже при разном понимании критериев осуществления соответствующего деления, в том числе членства и круга корпораций, само по себе дает почву для рассуждений, не позволяет отбросить в сторону проблему критерия деления ввиду ее сложности. Однако членство как критерий обособления корпоративных организаций от унитарных в идеале требует расшифровки, без него деление юридических лиц является декларативным, основанным на волевом указании законодателя. Однако дать определение членству, по нашему мнению, весьма сложно. Поиск критериев членства – задача науки на будущее.

Обсуждаемая в научных кругах и нашедшая отражение в официальных документах идея о необходимости деления российских юридических лиц на корпорации и унитарные организации является в своей основе калькой закрепленного в германском праве дробления юридических лиц на две группы (объединения и фонды). В обоих случаях четкий классификационный критерий не предлагается. Критерий членства не может считаться точным ввиду возможности различного понимания соответствующей категории специалистами. Прием перечисления юридических лиц, относящихся к каждой из названных групп организаций, отсутствует в стабильном германском праве, что дополнительно подтверждает нечеткость границы, проходящей между объединениями и фондами (корпорациями и унитарными организациями).

Отношения с участием собственника, с одной стороны, и учреждения или унитарного предприятия, с другой, имеют ряд признаков, характерных для корпораций: возможность принимать участие в управлении, возможность извлекать выгоду, возможность смены собственника без ликвидации юридического лица, допустимость множественности собственников (для частных учреждений). Вместе с тем юридические лица несобственники, уч-

режденные публичными образованиями (все унитарные предприятия, а также казенные, автономные и бюджетные учреждения), могут иметь только одного учредителя (собственника), как следствие, корпорацией не являются. Существование юридических лиц несобственников в отечественном праве является фактором, затрудняющим деление организаций на корпоративные и некорпоративные (по критерию членства).

Впрочем, не все авторы считают организации-несобственники плохо вписывающимися в деление юридических лиц, в частности, В. В. Долинская предлагает выделять:

«I. Корпоративные организации:

- 1) корпорации (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы);
- 2) организации корпоративного типа (общество с дополнительной ответственностью, хозяйственные товарищества);
- 3) не занимающиеся предпринимательской деятельностью организации корпоративного типа (потребительские кооперативы, часть некоммерческих организаций-собственников).

II. Унитарные организации:

- 1) унитарные предприятия;
- 2) учреждения;
- 3) юридические лица публичного права»¹.

Некоторым пояснением к подходу автора могут быть следующие слова: «Примечательно, что деятельность унитарных предприятий и учреждений – организаций, явно не имеющих участников (членов), – имеет внешнюю целевую направленность, закрепленное за ними имущество используется для удовлетворения потребностей неопределенного круга лиц. Имущество организации, основанной на участии, изначально используется для удовлетворения интересов главным образом участников (членов)»². Как видим, критерий

¹ Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 470–471.

² Там же. С. 454.

членства в авторском делении юридических лиц фактически дополняется адресностью извлекаемых организацией благ («создателям» или «дестинатам»). По нашему мнению, это лишний раз свидетельствует в пользу затруднительности формулировки понятия членства и участия, а в более узком смысле – помещения юридических лиц несобственников в «прокрустово ложе» деления организации на корпоративные и унитарные.

А. А. Данельян, предлагающий введение в ГК РФ ст. 49.1 «Организация корпоративного типа (корпорация)» называет такие признаки корпорации: 1) строго фиксированное членство участников; 2) построение на началах самоуправления; 3) имущественная обособленность; 4) извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и/или поддержка и защита профессиональных и коммерческих интересов участников; 5) наличие статуса юридического лица¹. Автор, предлагая выделить группу юридических лиц, не дает точного критерия выделения, скатываясь на ряд признаков, а значит, автоматически уходя в сферу типологии, а не классификации.

Увлеченный экономическим анализом права Р. А. Познер пишет: «Теория фирмы объясняет, почему столь значительная часть экономической деятельности организована в фирмах, но не объясняет, почему большинство этих фирм – корпорации»². Считая корпорацию «стандартным контрактом», он находит такое объяснение названному феномену: «Корпоративная форма является естественным решением, которое было создано правовой и деловой практикой для преодоления проблем финансирования и ответственности... Бессрочность корпорации устраняет необходимость в специальном соглашении, ограничивающем возврат средств или ликвидацию...»³. Автор не ассоциирует юридическое лицо и корпорацию: «Фирма является методом организации производства, а корпорация – методом, подобно договору об обязательствах (*bond indenture*), привлечения капитала в фирму. Типичная органи-

¹ Данельян А. А. Корпорация и корпоративные конфликты. М., 2007. С. 23–28.

² Познер Р. А. Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб., 2004. Т. 2. С. 527.

³ Там же. С. 531.

зация в крупном бизнесе является одновременно фирмой и корпорацией»¹. Экономический подход к корпорациям понятен юристу, эффективен для объяснения ее сути, но не решает задачи отыскания точного критерия деления юридических лиц.

Далее – при рассмотрении моделей управления, используемых в деятельности «государственных» юридических лиц – мы будем вынуждены вернуться к поднятой проблеме критерия деления юридических лиц. Забегая вперед, отметим, что о корпорации можно говорить еще и как об организации, имеющей сложную (многоуровневую) систему органов управления.

Перейдем к возможным следствиям закрепления в законе рассматриваемой классификации юридических лиц.

Как указывает Е. А. Суханов: «...многие “корпоративные” вопросы должны решаться единообразно и общим образом, причем непосредственно нормами ГК РФ. Это касается, например, вопросов принятия и исключения из числа членов корпорации, их права на участие в управлении корпорацией, включая право на информацию о деятельности этой организации и ее органов, и т. п.»².

Ю. К. Толстой отмечает: «Идея внедрения корпоративных отношений, в сущности, свелась к тому, что... предпринята попытка (в числе юридических актов) урегулировать такой вид юридических актов, как решения собраний. По-видимому, для развернутой регламентации корпоративных отношений этого недостаточно. Необходимо определить природу этих отношений, их место в ряду других отношений, входящих в предмет гражданского права, круг участников этих отношений, раскрыть, какое влияние корпоративные отношения и решения их участников оказывают как на них самих, так и на третьих лиц»³. Слова Ю. К. Толстого о стремлении разработчиков Концепции подчеркнуть связь между корпоративными отношениями и решениями

¹ Там же. С. 556.

² Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах. С. 8.

³ Толстой Ю. К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 33.

собраний находят подтверждение в содержании Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный нормативный правовой акт «включил» в состав предмета гражданско-правового регулирования «отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения)» (п. 1 ст. 2 ГК РФ), одновременно пополнив перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей такой категорией юридических фактов, как решение собрания (п. 1.1 ст. 8 ГК РФ).

Попытка установить связь между несколькими направлениями совершенствования закона кажется нам заслуживающей одобрения. Пункт 4.2 раздела II Концепции специально посвящен типу юридических фактов гражданского права – решениям собраний. Круг этих юридических фактов описан достаточно общим образом: «В ГК следует урегулировать такой вид юридических актов, как решения собраний (решения участников юридического лица, решения собственников, решения кредиторов в деле о банкротстве и некоторые другие)» (абз. 1 п. 4.2.1). Вместе с тем авторам Концепции удалось выделить главную черту собраний: «Существенной особенностью такого решения собрания как юридического акта является его обязательность в силу закона для всех участников собрания, в том числе и для тех, кто не принимал участия в собрании или голосовал против принятого решения» (абз. 2 п. 4.2.1). Основная масса последующих сентенций, касающихся решений собраний, посвящена тем решениям, которые вынесены с нарушением закона: способам защиты прав, последствиям таких решений и даже процессуальной форме оспаривания. Становится понятно, что основное внимание разработчиков Концепции обращено к проблеме отсутствия в законе общего способа защиты гражданских прав – признания решения собрания незаконным.

К настоящему времени целый ряд норм различных федеральных законов позволяет обращаться к данному способу защиты гражданских прав при оспаривании решений органов управления акционерных об-

ществ¹, обществ с ограниченной ответственностью², производственных кооперативов³, сельскохозяйственных кооперативов⁴, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений⁵, но эти нормы разрознены, не построены на общих идеях, а такие идеи, как показывает содержание Концепции, действительно есть.

Признавая необходимость выработки общих норм об оспаривании решений органов управления юридическими лицами, полагаем, что постановка вопроса об унифицированном регулировании отношений по поводу вынесения и оспаривания решений собраний всех типов является преждевременной. Решение коллегиального органа управления организацией не может получить одинаковое правовое регулирование с решением собственников квартир в многоквартирном доме. Во втором случае волеизъявление хотя и связывает всех сосособственников, но не сказывается решающим образом на правах и обязанностях другого субъекта – юридического лица. Имеются важные процессуальные особенности, являющиеся следствием содержания материального права: если обжалуется решение коллегиального органа управления, ответчиком является само юридическое лицо. Вопрос о субъектном составе производства по делу об обжаловании решений иных собраний, с процессуальной позиции, остается открытым.

На наш взгляд, возможность оспаривать решения коллегиальных органов управления нельзя ставить в прямую зависимость от того, является ли организация корпоративной или унитарной. Цели деления юридических лиц на корпоративные и унитарные не должны быть жестко связаны с введе-

¹ Пункт 7 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Рос. газета. 1995. 29 янв.).

² Статья 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Там же. 1998. 17 февр.).

³ Статья 17¹ Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (Там же. 1996. 16 мая).

⁴ Статья 30¹ Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Там же. 1995. 16 дек.).

⁵ Подпункт 8 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Там же. 1998. 23 апр.).

нием ограничения на возможность применения такого способа защиты прав, как признание решения органа управления недействительным.

Абстрагируясь от частных и терминологических нестыковок, можно дать самую общую оценку проблемы введения в объективное право деления юридических лиц на корпорации и унитарные организации. Такое решение является перспективным в том смысле, что образует новое пространство для дальнейшей системной законотворческой деятельности. Соответствующее деление неизбежно повлечет возникновение целого ряда вопросов и сложностей в правоприменительной практике судов и деятельности административных органов в ближайшее время после его узаконения.

Коммерческие и некоммерческие организации. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации можно подвергнуть критике с позиций экономической и правовой. Как показывает экономическая практика, многие некоммерческие организации имеют серьезную прибыль, и наоборот – коммерческие организации являются убыточными и требуют финансовых вливаний со стороны участников или собственников имущества, как правило, публичных образований. В юридической науке даже имеется предложение разделить государственные предприятия на коммерческие (государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения) и некоммерческие организации (казенные предприятия)¹. Такое положение дел является следствием содержания объективного права – закрепленной в законе возможности занятия предпринимательской деятельностью некоммерческими организациями. Экономическая и юридическая составляющие в возражениях против названного деления юридических лиц неразрывно связаны и могут получить правильную оценку только вкуче.

В первую очередь, деление организаций на коммерческие и некоммерческие требует анализа с позиции классификационного критерия, во вторую, с позиции результатов его применения – конкретных правил и ограничений,

¹ *Ершова И. В.* Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 10.

установленных нормами различных институтов гражданского права для каждой из названных групп юридических лиц. Вместе с тем нельзя уйти и от решения вопроса юридико-технического – о целесообразности установления исчерпывающего перечня организаций названных видов в структуре ГК РФ.

О делении организаций на коммерческие и некоммерческие А. А. Кирилловых справедливо отмечает: «Отбросить эту четко выстроенную дихотомию означает нарушить сложившийся порядок, нанести серьезный удар по системе норм о юридических лицах»¹.

Согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

Некоммерческие организации законодатель характеризует сразу двумя признаками: во-первых, они не имеют основной целью получение прибыли; во-вторых, не распределяют прибыль между участниками.

Данное обстоятельство позволяет О. А. Серовой делать заключение, что «законодателю необходимо в период подготовки изменений ГК РФ сделать выбор в пользу одного из критериев»². Сама О. А. Серова склоняется «в пользу выбора экономического, а не функционального подхода к определению легально закрепленного критерия»³.

В действительности законодатель использовал только один критерий деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации: наличие/отсутствие основной цели – извлечения прибыли. Невозможность распределять прибыль между участниками является общим правилом, сформулированным для некоммерческих организаций. Доказательство тому лежит в сфере формальной логики: многие юридические лица, например,

¹ Кирилловых А. А. Об учреждениях в Концепции развития гражданского законодательства // Законодательство и экономика. 2010. № 11. С. 32.

² Серова О. А. Указ. соч. С. 38.

³ Там же.

фонды и общественные организации, не имеют участников, хотя и были кем-то учреждены, т. е. имеют учредителей (в узком значении данного термина). В связи с этим сама постановка вопроса о дихотомическом делении всех юридических лиц на те, которые имеют право распределять прибыль между участниками и не имеющих право на это, не совсем корректна, поскольку есть такие организации, которые не имеют участников вовсе.

Условность самого критерия ясна, поскольку она лежит к сфере субъективной реальности. Основная цель субъекта – это вид цели, а цель соотносится с волевой и интеллектуальной сферой субъекта, хотя, конечно, выражается вовне через его поведение.

В литературе встречаются указания на гибридный характер организационно-правовых форм юридических лиц, например, Е. В. Моисеева пишет: «...Потребительские кооперативы сочетают признаки как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Это связано с тем, что они основаны и действуют для удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива и вправе распределять прибыль между своими членами»¹. Действительно, п. 5 ст. 116 ГК РФ установлено: «Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами». Несмотря на то, что в ст. 116 ГК РФ речь идет о «доходах», а не о «прибыли», учитывая, что первое понятие шире по объему, чем второе, суждение Е. В. Моисеевой по фактической части является правильным. В аналитическом плане ситуации иная. Правильно подмеченная особенность потребительских кооперативов, в действительности, является еще одним подтверждением того, что возможность или невозможность распределять прибыль между участниками не может быть критерием последовательной дихотомической классификации юридических лиц. Возможность для потребительских кооперативов распределять прибыль между своими членами

¹ Моисеева Е. В. Современное состояние и тенденции развития российского законодательства о некоммерческих организациях // Гражданское право. 2010. № 3. С. 22.

(ст. 116 ГК РФ) является специальным правилом, существующим в исключение из общего правила, сформулированного для некоммерческих организаций (ст. 50 ГК РФ).

Сложности помещения учреждений и унитарных предприятий в рамки классификации юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации отмечает С. Б. Селецкая, предлагающая изложить п. 2 ст. 50 ГК РФ в новой редакции: «Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), не имеющие извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации), либо организации, имеющие в качестве основной цели своей деятельности удовлетворение публично-правовых интересов (государственные и муниципальные унитарные предприятия)»¹.

Близкие выводы сделал О. В. Беднов: «Классификацию на коммерческие и некоммерческие организации нельзя применять к унитарным предприятиям, что обусловлено их особой ролью в экономике. Нужно признать унитарные предприятия “*sui generis*” – “единственными в своем роде”, с вынесением их за скобки указанной классификации»².

В. В. Кеворков фактически повторяет в одном из тезисов, выносимых на защиту, приведенную выше мысль: «Унитарные предприятия в классификации юридических лиц занимают промежуточное положение и являются искусственно “втиснутыми” в ряды коммерческих организаций, поскольку не удовлетворяют основному критерию – получению прибыли в качестве основного вида деятельности»³.

¹ Селецкая С. Б. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как элементы правового положения унитарного предприятия : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 8.

² Беднов О. В. Правовое положение государственных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8.

³ Кеворков В. Р. Гражданско-правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2010. С. 11.

Впрочем, звучание идеи о публично-правовых интересах сочетается с оценкой унитарных предприятий как коммерческих организаций у И. Г. Заборовской, что, на наш взгляд, соответствует и закону, и здравому смыслу: «Государственное унитарное предприятие – это коммерческая организация, созданная для реализации публичных интересов, наделенная правом хозяйственного ведения на закрепленное за ним имущество»¹.

Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие наблюдается и в иностранной практике. Об этом свидетельствует соответствующая терминология, например, английского (Nonprofit Organization) и немецкого языка (Non-Profit-Organisationen). Однако следует понимать, что особенности иностранных правовых систем могут частично сглаживаться в экономической терминологии. Строго говоря, немецкий закон – ГГУ – устанавливает деление объединений; § 21 ГГУ содержит правило: «Объединение, не преследующее цели осуществлять предпринимательскую деятельность, приобретает правоспособность после внесения его в реестр объединений, который ведется в компетентном участковом суде». Как видим, в отличие от российского закона, в немецком речь идет, во-первых, *о цели*, а не об *основной цели*, во-вторых, *о предпринимательской деятельности*, а не о прибыли. Логика такого деления оказывается вполне понятной, основанной на более общих положениях германского права, в частности, § 13 и § 16 ГГУ, которые выделяют потребителей и предпринимателей соответственно. Сказанное позволяет отметить, что потенциал общих положений отечественного права, определяющего предпринимательскую деятельность (ст. 2 ГК РФ), оказывается не вполне задействованным при конструировании определений коммерческой и некоммерческой организации в ст. 50 ГК РФ, опирающейся на признак прибыли.

Норма § 22 ГГУ посвящена коммерческому объединению: «Объединение, преследующее цель осуществления предпринимательской деятельности, приобретает правоспособность на основании государственной лицензии, ес-

¹ Заборовская И. Г. Гражданско-правовое положение государственных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 7.

ли иное не предусмотрено специальными правилами федерального законодательства. Лицензия выдается землей, на территории которой объединение имеет место нахождения».

В российском праве, как уже говорилось, общим следствием отнесения юридического лица к категории некоммерческой организации является невозможность распределять полученную прибыль, а в германском законе для коммерческих и некоммерческих организаций устанавливается различный порядок возникновения правоспособности: на основании лицензии земли или внесения в реестр участковым судом. Германский законодатель в этом случае оказался более прагматичным: избежав общих слов, коснулся конкретики (процедуры).

Правила, проводящие границу между коммерческими и некоммерческими организациями как различными субъектами гражданского права, с характерными для них особенностями участия в общественных отношениях условно можно разделить на две группы: **первая группа** – нормы, определяющие основы правосубъектности организаций; **вторая группа** – нормы, относящиеся к различным договорным конструкциям особенной части обязательственного права.

Нормы, определяющие основы правосубъектности юридических лиц с учетом их деления на коммерческие и некоммерческие организации, закреплены в Части первой ГК РФ.

Пожалуй, главным правилом, устанавливающим общую правосубъектность юридических лиц, является норма п. 1 ст. 49 ГК РФ: «Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом». Данная норма означает, что для некоммерческих организаций характерна специальная правоспособность, и следствием данного обстоятельства является положение п. 2 ст. 52 ГК РФ согласно которому в учредительных документах некоммерческих организа-

ций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. При этом следует заметить, что предмет и цели деятельности должны также указываться в уставе унитарных предприятий, что подчеркивает специфику данных юридических лиц в системе субъектов гражданского права. Идея о необходимости самым общим образом информировать потенциальных контрагентов о характере специальной правоспособности некоммерческой организации угадывается в п. 1 ст. 54 ГК РФ, в соответствии с которым их наименования должны содержать указание на характер деятельности.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК РФ). Таким путем решается ряд задач: экономится время на составление устава организации, исключается введение в учредительные документы незаконных положений, кроме того, что важно, органы управления контрагентов оказываются освобожденными от необходимости уточнять объем правоспособности некоммерческой организации конкретного вида, если он ранее попадал в поле их зрения.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Под ним оно выступает в гражданском обороте. Фирменное наименование определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при его государственной регистрации (п. 1 ст. 1473 ГК РФ).

Некоммерческие организации фирменного наименования иметь не могут, что, впрочем, отчасти компенсируется предусмотренной п. 1 ст. 1538 ГК РФ возможностью некоммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, иметь коммерческое обозначение, могущее использоваться для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (как объектов гражданских прав).

Нормы, относящиеся к различным договорным конструкциям особенной части обязательственного права, содержатся преимущественно в Части второй ГК РФ и ограничивают или, наоборот, позволяют участие юри-

дических лиц, в зависимости от того, являются они коммерческими или некоммерческими в договорах.

Рядом правовых норм устанавливаются ограничения, касающиеся лишь фигуры одного из участников договора. В частности, коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля (п. 2 ст. 690 ГК РФ); в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации (ст. 825 ГК РФ); доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия (п. 1 ст. 1015 ГК РФ).

Некоторые нормы, вытекающие из дифференциации юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, устанавливают ограничения по субъектному составу в отношении всех сторон договора: не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями (п. 1 ст. 575 ГК РФ); сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 4 ст. 1027 ГК РФ); сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (п. 2 ст. 1041 ГК РФ).

Следует обратиться к важной юридико-технической стороне вопроса о делении организаций на коммерческие и некоммерческие. Должен ли перечень некоммерческих организаций, отраженный в ГК РФ, быть замкнутым или следует оставить возможность его дополнения специальными законами?

Вот мнение О. В. Гутникова по данному вопросу: «Действующее законодательство содержит широкий перечень организационно-правовых форм организаций, который в настоящее время нуждается в пересмотре и приведе-

нии в соответствие с существующими экономическими реалиями. В связи с этим необходимо сокращение количества организационно-правовых форм юридических лиц, при этом исчерпывающий перечень таких форм должен содержаться непосредственно в ГК РФ»¹. Аналогичной позиции придерживается Е. А. Суханов².

С позиции внутриотраслевой данная идея, бесспорно, верна, а ее воплощение могло бы способствовать созданию стройной системы организационно-правовых форм юридических лиц, если бы не содержание отечественной Конституции, которой не известен примат кодексов над иными федеральными законами.

В настоящее время перечень некоммерческих организаций является незамкнутым, в то время как все организационно-правовые формы коммерческих организаций названы в кодифицированном гражданском законе.

В. П. Мозолин конструктивно отмечает: «Включенные в п. 2 ст. 3 ГК РФ положения о том, что “нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу”, оказались неработоспособными с момента принятия самого Кодекса как федерального, а не конституционного закона, имеющего более высокую юридическую силу по сравнению с федеральным законом»³.

За время, прошедшее с момента принятия Части первой ГК РФ, отечественная система юридических лиц продемонстрировала тенденцию к расширению. И если первоначально Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» дополнил ее лишь некоммерческими партнерствами и автономными некоммерческими организациями, то в 1999 г. число организационно-правовых форм увеличилось за счет государственных корпораций⁴, в 2007 г. – общин коренных малочисленных народов

¹ Гутников О. В. Указ. соч. С. 58.

² Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах. С. 8.

³ Мозолин В. П. Роль гражданского законодательства в регулировании комплексных имущественных отношений // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 27.

⁴ О внесении дополнения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»: федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 140-ФЗ // Рос. газета. 1999. 14 июля.

Российской Федерации¹, в 2009 – казачьих обществ² и государственных компаний³. При этом следует учитывать, что названный закон является далеко не единственным нормативным актом, дополняющим отечественную систему субъектов права организационно-правовыми формами юридических лиц, отсутствующими в кодифицированном законе.

В связи со сказанным интересными представляются слова В. П. Мозолина и В. И. Лафитского: «Разработчики новой редакции ГК РФ настаивают, чтобы Кодекс установил закрытый их перечень... Однако такая правовая конструкция – не что иное как “прокрустово ложе”, которое уничтожит либо сделает бездействующими значительную часть существующих в России юридических лиц»⁴.

Однако, несмотря на все сказанное, мы склонны согласиться с необходимостью введения замкнутого перечня организационно-правовых форм юридических лиц в кодифицированном законе. И аргументы к тому носят надотраслевой характер, они связаны с правовой культурой нормотворца.

Причина несистемного нормотворчества кроется в правовой культуре лиц, включенных в законотворческий процесс. «Хаотическое» нормотворчество производно от нежелания соблюдать его логику как длительного процесса, не уместяющегося в рамки одного срока полномочий депутатов. Соответственно, системная законодательная работа зависит от умения за тактическими решениями разглядеть и не потерять стратегический замысел. Фиксация стратегии, на наш взгляд, целесообразна в кодексах.

¹ *О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»*: федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 300-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 49, ст. 6061. С. 13284–13285.

² *О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и статью 2 Федерального закона «О государственной службе российского казачества»*: федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 107-ФЗ // Там же. 2009. № 23, ст. 2762. С. 7397–7398.

³ *О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации*: федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ // Там же. № 29, ст. 3582. С. 8323–8380.

⁴ *Мозолин В. П., Лафитский В. И.* О статусе Российской академии наук, Банка России и других юридических лиц в связи с проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2011. № 1. С. 5. См. также: *Толстой Ю. К.* Указ. соч. С. 34.

Н. М. Семякин совершенно справедливо отмечает: «В тех случаях, когда для обеспечения указанного развития гражданского законодательства потребуется отступить (выйти за рамки) от того или иного принципиального положения, закрепленного в кодексе, необходимо, чтобы такой процесс носил упорядоченный характер, а именно: сопровождался своевременным внесением в кодекс соответствующих изменений, дополнений и т. п., на основе которых будет принят новый законодательный акт»¹.

Определение точного перечня организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц требуется в кодифицированном законе, но оно не упразднит принцип действия закона во времени, согласно которому при наличии противоречий между «старой нормой» (кодексом) и «новой нормой» (обычным федеральным законом) будет действовать новая. Легальная декларация факта замкнутости перечня некоммерческих организаций должна рассматриваться как концептуальное положение для нормотворца, хотя и не догма для правоприменителя.

Важным, в том числе и с практической точки зрения, аргументом в пользу фиксации круга организационно-правовых форм юридических лиц является постановка точки в вопросе о том, какое число организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц существует в отечественном праве. На него однозначного ответа сегодня нет, при этом определенность в данном вопросе важна для правильной и единообразной регистрации юридических лиц.

Системная доработка кодифицированного закона, в том числе его дополнение новыми организационно-правовыми формами юридических лиц, предпочтительнее дальнейшего «хаотического» нормотворчества.

Юридические лица публичного права. Гипотетическая для отечественной правовой системы модель юридического лица публичного права продолжительное время является объектом пристального внимания ученых-цивилистов.

¹ Семякин М. Н. Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики. М., 2010. С. 142. См. также: Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2010. С. 386.

В работе Г. Ф. Шершеневича, относящейся ко времени начала XX в., находим: «Юридические лица могут быть прежде всего разделены на публичные и частные. 1) *Публичные* юридические лица устанавливаются помимо воли частных лиц. Между ними самое видное место занимает казна, представляющая государство с хозяйственной стороны... Кроме государства сюда относятся: дворянское... городское... сельское... мещанское... общество, земство губернское и уездное... казенные учебные заведения... как, например университеты... монастыри, церкви, архиерейские дома...»¹.

В тот же период составители российского проекта Гражданского уложения в комментарии к ст. 13 писали: «Юридические лица могут быть разделены на два класса – публичные и частные». Однако в самой статье 13 проекта в качестве юридических лиц назывались «казна и другие государственные и общественные установления, имеющие свое отдельное имущество»². Термин «юридические лица публичного права» в проекте не использовался.

Более полувека назад (1947 г.) С. Н. Братусь достаточно просто и емко описал рассматриваемое явление: «С точки зрения характера и значения своей деятельности не только в теории, но и в законодательстве юридические лица буржуазного права делятся на: а) публичные и б) частные. Публичными юридическими лицами признаются государство, административно-территориальные образования, некоторые государственные учреждения и так называемые публично-правовые корпорации (например, адвокатура). Частными юридическими лицами называют все иные общественные образования – корпорации и учреждения, деятельность которых не поднята до уровня деятельности, имеющей общегосударственное, публично-правовое значение»³.

Годом позже (1948 г.) А. В. Венедиктов проявил отдельное внимание к категориям «юридическое лицо публичного права» и «юридическое лицо ад-

¹ Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / вступ. ст. Е. А. Суханова. М., 1995. С. 91–92.

² *Гражданское уложение* / под ред. И. М. Тютрюмова ; сост. А. Л. Саатчин. Кн. 1 : Положения общие: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). С. 73, 70.

³ Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 62–63.

министративного права». Обращение автора к анализу второй категории было обусловлено скептическим отношением к делению права на частное и публичное, именно поэтому он говорил о неприемлемости для него «по общим соображениям термина “юридическое лицо публичного права”»¹.

В современной науке отношение к категории «юридическое лицо публичного права» не является однозначным. В среде специалистов, занимающихся публично-правовой проблематикой, наблюдается поразительное единодушие в необходимости «легализации» таких субъектов – закреплении соответствующего термина в законе².

Среди цивилистов и специалистов, занимающихся проблематикой предпринимательского права, можно видеть как сторонников, так и противников введения в закон названной категории в ближайшее время. К числу сторонников следует отнести Ю. Н. Андреева³, В. С. Белых⁴, И. Богданову⁵, В. В. Винницкого⁶, А. В. Минашкина⁷, В. П. Мозолина и В. И. Лафитского⁸. К числу противников следует причислить Г. Е. Авилова и Е. А. Суханова⁹, О. В. Михайленко¹⁰, О. А. Серову¹¹.

На официальном уровне идея о введении конструкции юридического лица публичного права то поддерживается, то отрицается. Например, она была представлена в п. 35 Концепции развития корпоративного законода-

¹ Венедиктов А. В. Указ. соч. С. 644.

² Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 17 ; Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 45.

³ Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб., 2005. С. 73.

⁴ Белых В. С. К вопросу о юридическом лице публичного права. С. 60.

⁵ Богданова И. О перспективах использования категории «юридическое лицо публичного права» в российском законодательстве // Хоз-во и право. 2008. № 1. С. 72.

⁶ Винницкий А. В. О необходимости законодательного закрепления института юридических лиц публичного права // Журнал российского права. 2011. № 5. С. 88.

⁷ Минашкин А. В. Основы административно-правового статуса государственных учреждений // Право и экономика. 2003. № 1. С. 29.

⁸ Мозолин В. П., Лафитский В. И. Указ. соч. С. 7.

⁹ Авилов Г. Е., Суханов Е. А. Указ. соч. С. 15.

¹⁰ Михайленко О. В. Публичные юридические лица в частном праве и частные юридические лица в публичном праве // Журнал российского права. 2011. № 3. С. 111.

¹¹ Серова О. А. Типы управления юридическим лицом: к постановке вопроса // Юрист. 2006. № 2. С. 24.

тельства на период до 2008 г.¹, подготовленной Минэкономразвития России: «Назрела необходимость ввести в российское законодательство категорию юридического лица публичного права, существующую в большинстве развитых правовых систем». На перспективу, но в том же ключе высказалось Правительство России: «...Необходимо рассмотреть вопрос о наделении публично-правовых образований статусом юридического лица, а также о том, что созданные ими органы управления и казенные учреждения должны выступать в гражданских правоотношениях только от имени соответствующего публично-правового образования»². В то же время в п. 7.2.4 раздела 3 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации отмечается совершенно обратное: «Действующее российское законодательство, в отличие от некоторых европейских правовых систем, не знает категории “юридическое лицо публичного права”. Данное понятие формировалось в указанных правовых системах исторически и имеет в них существенно различное содержание и разновидности (например, в Австрии к ним относят органы власти и некоторые публично-правовые образования в целом, тогда как в Германии к ним относят также государственные университеты, торгово-промышленные палаты и некоторые другие организации, не являющиеся носителями публичной власти). Это говорит об отсутствии необходимости прямого заимствования указанного понятия в отечественное право».

Причин нецелесообразности закрепления категории «юридическое лицо публичного права» в законе несколько. Причина, связанная с методологией классификации субъектов, заключается в различном понимании круга соответствующих организаций среди специалистов сегодня и в обозримом будущем, в отсутствии как в официально-концептуальных документах, так и в правовой доктрине точных критериев отнесения лиц к названной группе участников общественных отношений.

¹ Закон. 2006. № 9. С. 27.

² Раздел IV «Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований» Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р.

Отдельно следует сказать о международно-правовом и иностранном опыте использования исследуемой классификации юридических лиц. О юридических лицах, подчиненных частному и публичному праву, речь идет в тексте не вступившей в силу Европейской Конституции 2004 г. Приведем норму-дефиницию из ст. III-142 названного акта: «“Компании и фирмы” означает: компании и фирмы, учрежденные по гражданскому и коммерческому праву, включая кооперативы, и другие юридические лица, подчиненные публичному или частному праву, за исключением тех, которые являются некоммерческими» – “Companies or firms’ means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies and other legal persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making”¹.

Аналогичное определение было отражено в ст. 23 Конвенции об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли². Таким образом, можно наблюдать стремление закрепить в наднациональных правовых актах деление юридических лиц, присущее некоторым европейским правовым системам.

В ряде международных конвенций статьи-гlossарии содержат определения термина «лицо»: «*Лицо* означает любое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного или частного права, включая государство или любую из его составных частей. Приведенное определение является стандартным и используется в неизменном виде в международных правовых актах, действующих для России, например, о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом³, о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью⁴, ратифицированных Россией, в частности, об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем

¹ *Official Journal of the European Union*. 16.12.2004; URL: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML> (дата обращения: 17.08.2010).

² *Конвенция об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли* [Электронный ресурс]: принята в г. Стокгольме 4 января 1960 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Статья 1 *Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом*.

⁴ *Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью* [Электронный ресурс]: заключена в г. Брюсселе 29 ноября 1969 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

опасных и вредных веществ¹. Данное определение приводится и в не ратифицированных Российской Федерацией правовых актах, в частности, об аресте судов², о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом³.

В тексте конвенций на английском языке приведенная стандартная формулировка звучит следующим образом: *“Person” means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions.* Нетрудно заметить, что буквальный перевод даст несколько иной результат, чем был приведен выше, в частности, в английском варианте нормы речь идет о «частных или публичных лицах, зарегистрированных как корпорации или нет», а не «о юридических лицах публичного или частного права», как в русском варианте.

Самое главное, что из приведенных в статьях-гlossариях определений (норм) следует, что к юридическим лицам публичного права они применяются в полном объеме. Иными словами, особенностей участия данных субъектов в регулируемых общественных отношениях разработчики международных правовых актов не предусмотрели, т. е. необходимость введения исключений из общих правил отсутствовала.

Тексты ряда международно-правовых актов отражают объективную ситуацию в некоторых странах Европы – существование юридических лиц

¹ *Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года (HNS) [Электронный ресурс] : заключена в г. Лондоне 3 мая 1996 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». Конвенция ратифицирована Россией (О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года : федеральный закон от 2 января 2000 г. № 17-ФЗ // Рос. газета. 2000. 6 янв.).*

² *Статья 1 Международной конвенции об аресте судов 1999 г. (принята в г. Женеве 12 марта 1999 г. на Дипломатической конференции по аресту судов) (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).*

³ *Статья 1 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) (заключена в г. Женеве 10 октября 1989 г.) (Международное частное право : сб. документов. М., 1997. С. 387–400).*

публичного права – и снимают вопрос о применении норм к этим юридическим лицам, подчеркивают тождественность всех типов организаций для целей регулирования соответствующих общественных отношений. В связи с этим говорить о существовании некоего «международно-правового» аргумента в пользу введения в объективное право России соответствующей категории субъектов значит упрощать ситуацию.

Международное право, регулируя отношения с участием лиц, созданных по законодательству разных государств, учитывает особенности множества национальных правовых систем. Истоки проблемы легального выделения юридических лиц публичного права следует искать в законодательстве зарубежья, а не в источниках международного права.

Публичные корпорации (public corporation) – явление из объективного права США, они создаются «для общественных, муниципальных или политических целей»¹, таких как правительственное администрирование или управление школьными участками. Публичные корпорации в праве США созвучны с публичными компаниями (public company) в праве Великобритании, однако сущность последних принципиально иная, на что обращают внимание специалисты, и сводится к возможности предложение ими акций публике², т. е. неопределенному кругу лиц.

Термин «юридические лица публичного права» используется в Гражданском уложении Германии. Подраздел третий «Юридические лица публичного права» находится в структуре раздела второго «Юридические лица» части первой ГГУ. Примечательно, что данный подраздел включает всего один параграф – § 89: в ГГУ, как известно, вместо статей выделены параграфы.

Определения юридических лиц публичного права в § 89 ГГУ не существует, а сами нормы, им установленные, имеют отсылочный характер. Они говорят: о возможности применения к казне, корпорациям, фондам и учреждениям публичного права общих норм об ответственности объединения

¹ *Rossini Cristine*. English as a Legal Language. P. 119.

² *Ibid.*

(юридического лица) за действия его органов (абз. 1 § 89 и § 31 ГГУ); о необходимости для правления юридического лица публичного права подать заявление о возбуждении процедуры банкротства, если таковая возможна в соответствии с законом для юридического лица публичного права, а также о солидарной ответственности виновных членов правления перед кредиторами за несовершение этих действий (абз. 2 § 89 и абз. 2 § 42 ГГУ).

Из изложенного следует, что современный уровень развития конструкции юридического лица публичного права в немецком кодифицированном законодательстве не дает дополнительных аргументов в пользу рецепции его норм в российское право. Следует заметить, что, в отличие от ГК РФ, ГГУ начинается с норм, посвященных лицам, а не общим положениям, значит нельзя считать внимание, уделенное вопросам правосубъектности в законодательстве Германии, недостаточным. Из кодифицированного гражданского закона Германии со всей очевидностью следует концептуально иной подход к системе субъектов гражданского права: наряду с физическими и юридическими лицами в ней нет публичных образований.

В связи со сказанным большего внимания заслуживает противопоставление юридических лиц публичного права и публичных образований, сделанное Е. А. Сухановым: «Авторы, отстаивающие необходимость этой конструкции, обычно пренебрегают тем обстоятельством, что в отечественном гражданском праве, в отличие от германского гражданского права, отсутствие юридических лиц публичного права традиционно восполняется признанием самостоятельной гражданской правосубъектности за публично-правовым образованием в целом. В конечном итоге все это приводит к выводу об отсутствии практической потребности в признании российским гражданским правом категории юридического лица публичного права»¹.

Факт существования в отечественном праве наряду с физическими и юридическими лицами таких субъектов, как публичные образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образова-

¹ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах. С. 8.

ния) исключает, а не подтверждает необходимость введения в законодательство категории «юридическое лицо публичного права». Отсутствие в праве Германии публичных образований как участников гражданского оборота при одновременной необходимости создания имущественной основы деятельности органов власти компенсируется существованием конструкции юридического лица публичного права.

Совершенно бессмысленным является выделение юридических лиц публичного права, с точки зрения существования государственных и муниципальных предприятий. Государственная или муниципальная собственность в данном случае служат интересу извлечения прибыли, так как унитарные предприятия отнесены к числу коммерческих организаций. Публичная собственность на закрепленное за данными юридическими лицами имущество и одновременное отнесение их к коммерческим организациям изначально ставит перед сложным вопросом: нужно ли относить данные юридические лица к числу юридических лиц публичного права (по признаку вещно-правовому) или к иным юридическим лицам (по признаку функциональному, т. е. нацеленности на получение прибыли)?

Выделение юридических лиц публичного права в российской правовой системе нецелесообразно также ввиду существования ряда организационно-правовых форм юридических лиц, предполагающих единственно возможным учредителем публично-правовое образование: это государственные корпорации, государственные компании, унитарные предприятия, казенные, бюджетные и автономные учреждения. В связи с этим можно говорить о юридических лицах, которые могут быть учреждены исключительно публичными образованиями, как о достаточно формально определенной классификационной группе в российском гражданском праве. При этом ни в коем случае мы не выступаем за прямое узаконение соответствующей категории, поскольку оно не может служить целям правоприменения.

Важно рассмотреть также проблемы определения особенностей правового положения для юридических лиц публичного права, которые следовало бы закрепить, при условии введения названной конструкции в объективное право.

Современная правоприменительная практика позволяет выделить следующие группы сложных проблем, которые связаны с действиями юридических лиц, созданных публичными образованиями:

а) особый момент возникновения правоспособности – отсутствие зависимости от государственной регистрации юридических лиц, являющихся органами государственной власти и местного самоуправления (фактически вразрез с правилом п. 3 ст. 49 ГК РФ);

б) выступление в гражданском обороте не только от собственного имени, но иногда в силу правового акта и от имени публичного образования;

в) действия таких лиц, порождающие имущественные права и обязанности, нередко по-разному оцениваются: то как сделки, то как административные акты, как следствие, используются разные гражданские (арбитражные) процессуальные средства реагирования на нарушения норм объективного материального права;

г) строгие условия действительности сделки, в частности, необходимость проведения торгов и иных обязательных организационных процедур, предшествующих заключению договоров.

Данные сложности возникают в большинстве случаев в связи с участием в гражданских правоотношениях учреждений – юридических лиц одной организационно-правовой формы. В связи со сказанным делаем вывод, что отсутствие необходимости введения в законодательство категории «юридическое лицо публичного права» обусловлено также аргументом практическим. В выделении данной группы субъектов права нет необходимости, с точки зрения юридической техники, поскольку нет реальной возможности сформулировать общие правила о статусе юридических лиц, относящихся к различным организационно-правовым формам.

Даже учитывая существование названных специфических проблем, посвящение им какой-либо единой структурной части ГК РФ или единого закона, на наш взгляд, нецелесообразно. И проблема здесь не в том, что количества норм явно недостаточно для обособления, и даже не в том, что соответ-

ствующие правила можно распределить по частям Кодекса, посвященным соответственно лицам, представительству, сделкам и недействительности сделок, заключению договора. Дело в том, что выделение юридических лиц публичного права противоречит внутренней организации российского кодифицированного законодательства, существующим легальным классификациям юридических лиц. Как уже было показано, это сопряжено также с большой неопределенностью: где провести границу между ними и иными лицами.

ГЛАВА III. ТИТУЛЫ ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕСОБСТВЕННИКОВ

§ 1. Правовая природа и структура правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения

Термины «оперативное управление» и «хозяйственное ведение» являются многозначными, особенно первый из них, который используется не только в юриспруденции, но в других сферах человеческой деятельности, иных отраслях научного познания, прежде всего, экономике и технике. Прежде всего следует отметить, что термины «оперативное управление» и «хозяйственное ведение» используются в юридической науке и законодательстве для обозначения правоотношений, возникающих с участием юридических лиц несобственников, и субъективных прав, закладывающих определенные возможности поведения для названных организаций. В настоящей главе в основном будут рассматриваться соответствующие правоотношения, вместе с тем субъективные права также получают характеристику.

Оперативное управление социальными группами и явлениями, будучи объектом внимания экономической науки¹, а также оперативное управление технологическими процессами, техникой и качеством, как объект внимания технических наук², по понятным причинам в данной работе не исследуются. При этом не будет лишним отметить, что оперативное управление стало юридическим термином значительно позже, нежели специальным экономическим или техническим термином, благодаря А. В. Венедиктову, имевшему на момент обоснования концепции оперативного управле-

¹ См., напр.: *Леонов А. И.* Оперативное управление ассортиментом на основе маркетингового подхода: на примере предприятий, ориентированных на индивидуального заказчика : дис. ... д-ра экон. наук. М., 2005. 345 с. ; *Берсуцкий Я. Г.* Оперативное управление машиностроительным предприятием : (Экон.-информ. аспект) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Донецк, 1984. 36 с.

² См., напр.: *Секретарев Ю. А.* Ситуационное оперативное управление электрическими станциями в нормальных режимах : дис. ... д-ра техн. наук. Новосибирск, 1999. 280 с. ; *Тевряшев А. Д.* Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях в условиях неопределенности : дис. ... д-ра техн. наук. Харьков, 1984. 543 с.

ния не только докторскую степень по праву, но и кандидатскую степень по экономике¹.

Исследование титулов владения юридических лиц несобственников, их правовой природы, структуры правоотношений, позволяющих владеть вещами, имеет аналитическую направленность и первостепенную значимость для формирования концепции юридических лиц несобственников как особых субъектов гражданского права. Такое исследование заставляет углубиться в теорию ограниченных вещных прав, поставить вопрос о правильности отнесения законодателем их к числу оперативного управления и хозяйственного ведения. Изучение структуры соответствующих правоотношений, освещение вопросов об объекте, субъектном составе и содержании отношений по поводу владения имуществом позволяют выявить сложности взаимодействия норм, определяющих статус юридических лиц несобственников, с нормами, относящимися ко всем субъектам гражданского права.

Посвящение титулам владения имуществом юридических лиц несобственников отдельной главы не означает, что в рамках данной структурной части работы будут обсуждаться вопросы, связанные исключительно с владением. Титульное владение – владение лица, опирающееся на правовое основание (титул) и охраняемое законом – может возникнуть в силу разных юридических фактов. Принципиальная разница между титулами владения заключается как раз в том, что их обладателю принадлежат различные возможности из, как правило, сопутствующих владению правомочий пользования и распоряжения. Так, собственник практически не ограничен в пользовании и распоряжении вещью, в то время как арендатор, будучи титульным владельцем, должен пользоваться имуществом лишь для целей, указанных в договоре, и может передать имущество в субаренду только с согласия собственника. Следовательно, анализ титулов владения предполагает не столько исследова-

¹ В 1912 г. А. В. Венедиктов защитил диссертацию на тему «Слияние акционерных компаний» (*Венедиктов*, Анатолий Васильевич [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%ED%E5%E4%E8%EA%E2%EE%E2,%C0%ED%E0%E2%EE%EB%E8%E9_%C2%E0%E1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7 (дата обращения: 01.09.2012).

ние владения как такового, сколько рассмотрение заложенных в рамки соответствующих оснований владения всех трех правомочий – владения, пользования и распоряжения.

Дальнейшее изучение правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления будет попыткой взглянуть одновременно и на лица, и на вещи, т. е. на первые две из трех *извечных отправных институционных конструкций* (лица, вещи и иски)¹.

Правовая природа хозяйственного ведения и оперативного управления. Постановка вопроса о правовой природе того или иного явления объясняется необходимостью определить его место в правовой системе. Зачастую сам факт возникновения такого вопроса свидетельствует об отсутствии определенности в том, к какой из устоявшихся в законодательстве или правовой доктрине классификационных групп (прав, конструкций, моделей и т. п.) можно отнести данное явление. Оценка юридической природы хозяйственного ведения и оперативного управления отличается особой сложностью в силу действия ряда факторов, характерных для отечественного правопорядка.

Во-первых, российским кодифицированным законодательством не даются признаки вещных прав, а система вещных прав включает различные по своему содержанию элементы.

Во-вторых, оперативное управление предполагает существование не только прав, но и обязанностей у юридического лица несобственника, что очень четко подмечено еще в советский период². Как следствие, правомерна постановка вопроса о нетождественности категорий «оперативное управление» и «право оперативного управления».

¹ «Жесткая современная дихотомия гражданского права, выполнив необходимую и неизбежную научно-историческую миссию, должна призвать извечные отправные институционные конструкции, по существу, обнимающие всю теоретическую и практическую цивилистику: лица, вещи, обязательства (иски)» (Степанов С. А. Цивилистика классическая и постклассическая // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике: сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / отв. ред. С. С. Алексеев. М., 2011. С. 94).

² *Из тезисов* Б. И. Пугинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 25.

В-третьих, отношения по поводу имущества учреждений и унитарных предприятий почти всегда включают таких участников, как органы публичной власти либо публичные образования. Незначительное число норм отечественного гражданского законодательства, относящихся к публичным образованиям, и одновременно создание особого «привилегированного» положения юридических лиц, образованных государством или муниципальными образованиями, делают анализ оперативного управления и хозяйственного ведения на основе норм только гражданского законодательства непродуктивным. Следует рассмотреть также нормы бюджетного права, практику их толкования и применения.

Попробуем рассмотреть конструкции права хозяйственного ведения и права оперативного управления с позиции существования признанных к настоящему времени постулатов римского частного права.

Цивилистом и исследователем римского частного права И. Б. Новицким приводится такое определение вещных прав: «В тех случаях, когда лицо имеет такое право на вещь, которое предоставляет его носителю возможность непосредственного воздействия на вещь (когда предметом права является вещь), право называется *вещным* (т. е. правом на вещь), в тех же случаях, когда у субъекта нет непосредственного права на вещь, а только есть право требовать от другого лица предоставления вещи, такое право называется *обязательственным*»¹. При этом следует иметь в виду, что данное определение относится не к периоду становления и развития римского частного права, а к периоду более позднему². Постулатов, сформулированных применительно к вещным правам, непосредственно в римском частном праве мы найти не сможем. Но некоторые правила, выработанные римскими юристами, можно соотнести с хозяйственным ведением и оперативным управлением, точнее, противопоставить им.

¹ Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М., 2007. С. 73.

² Там же. С. 72. См. также: Бабаев А. Б., Белов В. А. Очерк 6: Учение о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008. С. 253.

В современный период основания приобретения права собственности принято делить на первоначальные и производные, о таком делении И. Б. Новицкий писал: «Практическое значение различия первоначальных и производных способов приобретения вытекает из того, что поскольку при производном способе право передается одним собственником другому, получает применение правило “Никто не может передать другому большее право, чем то, которое имеет он сам”»¹. В рамки приведенного римского правового постулата, сформулированного Ульпианом, – *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*² – положение современных учреждений и унитарных предприятий не укладывается.

Возможность передавать права ставилась под сомнение отдельными исследователями в советский период. Так, В. А. Рясенцев, считавший, что передаваться могут только вещи, но не права и обязанности, утверждал: «...При известных юридических фактах (например, при договоре купли-продажи) правовые нормы предусматривают прекращение права собственности у одного лица и возникновение его у другого в том или ином объеме»³. Однако данная концепция не получила широкой поддержки в цивилистической науке и критиковалась, например, Б. Б. Черепахиным: «Едва ли кто сомневается в том, что переход права на вещь и переход фактического владения вещью не одно и то же, что переход права не тождественен пространственному перемещению вещи как объекта этого права. К тому же... некоторые вещи могут переходить от одного лица к другому без пространственного перемещения, например, здания и сооружения. Но это означает лишь то, что понятие перехода субъективного права и правовой обязанности является

¹ Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 93.

² D. 50. 17. 54. Ulpianus libro quadrogenesimo sexto ad edictum (Ульпиан в 46-й книге «Комментариев к эдикту»). *Дигесты* Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. Т VII, полут. 2. С. 534. На странице 535 приведенного источника перевод незначительно отличается от версии И. Б. Новицкого: «Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам».

³ *Советское гражданское право : учебное пособие* / под ред. В. А. Рясенцева. М., 1960. С 254.

специальным юридическим понятием»¹. «Необходимо признать, – продолжал Б. Б. Черепяхин, что такие рассуждения с неизбежностью приводят к отрицанию самого понятия правопреемства и производных способов приобретения прав и обязанностей»². В. И. Серебровский, описывая сущность наследования, отмечал: «...Так как имущество умершего (наследство, наследственное имущество)... с юридической точки зрения представляет собою совокупность принадлежащих наследодателю имущественных прав, то наследование, или наследственное преемство, следует понимать как *переход этих имущественных прав* (курсив наш. – В. Б.) от наследодателя к его наследникам»³.

Научная полемика о *переходе* прав или их *прекращении-возникновении* должна быть оценена в позитивном ключе – как дающая юристу возможность осмыслить суть сложного явления с различных позиций.

При отчуждении имущества, закрепленного за юридическим лицом не собственником, у приобретателя возникает право большее по содержанию, чем у лица, осуществившего отчуждение. Например, в договоре купли-продажи между унитарным предприятием (продавцом) и гражданином (покупателем) вещные права приобретателя являются иными и по названию, и по содержанию по сравнению с теми, которые были у продавца. Лицо, наделенное ограниченным «вещным» правом, передает имущество в собственность гражданина, т. е. передает право в большем объеме. Именно такая картина возникает в случае рассмотрения ситуации с позиции «перехода прав» и, в первую очередь, при анализе обязательственного отношения купли-продажи. Если смотреть на эту ситуацию с более общих позиций, т. е. с выходом за рамки одного договора купли-продажи, то она оказывается следующей: в результате продажи имущества унитарного предприятия **прекращается два права**: право собственности публичного образования и ограниченное имущественное право унитарного предприятия (право оперативного

¹ Черепяхин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 7.

² Там же. С. 8.

³ Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 41.

управления или право хозяйственного ведения); а в результате **возникает только одно право** – право собственности гражданина, являющееся по своему содержанию более полным, чем ранее существовавшее право собственности государства.

Не случайно отечественный законодатель говорит и о переходе прав, и об их возникновении, и о прекращении, но переход – категория, характерная преимущественно для производных способов приобретения прав. Суть оперирования различными понятиями – в необходимости обоснования то передачи одной вещи без обременяющих ее прав третьих лиц (прекращение и возникновение прав), то перехода вещи с обременяющими ее правами третьих лиц (переход прав). Интересной иллюстрацией является содержание предложения 1 п. 1 ст. 131 ГК РФ: «Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, *их возникновение, переход и прекращение* (курсив наш. – В. Б.) подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней».

Терминологический аппарат гражданского законодательства и цивилистической науки в данном случае работает на обслуживание различных юридических моделей регулирования общественных отношений.

Возможность отчуждать имущество, не обладая титулом собственности, от своего имени в собственность третьих лиц, делает положение учреждений и унитарных предприятий в отношениях с собственником близким к положению комиссионера в отношениях с комитентом. Комиссионер, действуя от своего имени, но не будучи собственником, может способствовать образованию права собственности у иного лица, в отношениях за пределами самого договора комиссии, т. е. у покупателя (ст. ст. 990, 996 ГК РФ). Похожие полномочия имеются у доверительного управляющего по отношению к имуществу учредителя управления (ст. 1012 ГК РФ). Более широкие, в том числе и названные возможности, может предоставлять агенту агентский договор (ст. 1005 ГК РФ).

Договорные конструкции комиссии и агентирования, наряду с поручением, объединяются Ю. В. Романцом в группу договоров оказания юридических услуг¹. По мнению М. И. Брагинского и В. В. Витрянского, эти же договорные конструкции лежат в основе косвенного представительства, если, конечно, агентский договор устанавливает обязанность агента действовать от собственного имени². Названные авторы, видя общие черты комиссии, агентирования и доверительного управления, тем не менее, ставят несколько особняком последний из названных договоров, считая, что это «услуга по управлению имуществом в течение определенного срока»³, что собственник «не передает свои полномочия доверительному управляющему, а возлагает на него путем заключения договора определенные обязанности по управлению имуществом»⁴.

Несмотря на отмеченные сходства, имеются существенные отличия между правоотношениями комиссии, агентирования и доверительного управления, с одной стороны, и правоотношениями оперативного управления и хозяйственного ведения, с другой. Совершая сделки по поводу имущества, находящегося в их владении, юридические лица несобственники действуют прежде всего в своем интересе, а не в интересе собственника. Таким образом, обнаруживая лишь некоторые свойства косвенного представительства, правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения не могут считаться представительством в смысле юридическом.

Следует попутно заметить, что владение комиссионера, агента, управляющего обычно считают *владением не для себя*⁵ и логично отказываются считать такое владение реализацией полномочия, поскольку в данных случаях точнее говорить об обязанности должника содержать вещь в своем хозяйстве.

¹ Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 406.

² Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право : в 3 кн. М., 2002. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. С. 284, 452.

³ Романец Ю. В. Указ. соч. С. 432–433.

⁴ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 784.

⁵ Белов В. А. К проблеме содержания вещных прав // Законодательство. 2009. № 8. С. 20.

В советский период был сделан интереснейший вывод, в какой-то мере объясняющий существование аномалии, характерной для права оперативного управления, т. е. нарушения принципа *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*. Как указывал М. И. Брагинский, «Советский гражданский оборот молчаливо исходит в этом случае из фикции наличия у государственной организации права собственности на ее имущество. Именно по этой причине никогда не возникало сомнений относительно возможности перенесения на приобретателя права собственности по сделкам, совершаемым... государственными организациями»¹.

На современном этапе исходить из такой фикции было бы неправильным, поскольку собственность юридических лиц и публичных образований размежевана законом. Согласно п. 2 ст. 212 ГК РФ имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований. При этом имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215, ст. 294, ст. 296).

То, что конструкция оперативного управления не вписывается в отмеченный постулат римского частного права ("*Nemo plus iuris...*"), являющийся к настоящему времени общепризнанным правовым принципом, подчеркивает, что хозяйственное ведение и оперативное управление не только и не столько субъективное право, сколько комплекс *правомочий* (владения и пользования), характерных для вещных прав, и *полномочия* распоряжаться имуществом, передавая право в большем объеме, свойственного договорным отношениям.

Надо заметить, что попытки дать оценку содержанию оперативного управления (правомочиям, входящим в состав оперативного управления со-

¹ Из тезисов М. И. Брагинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 237.

ветского периода) приводили исследователей к достаточно неожиданным выводам. Например, ученым-экономистом В. П. Шкредовым¹ под сомнение ставилась сама обоснованность выделения такого института, как оперативное управление. Суть возражений сводилась к тому, что поскольку правомочия владения, пользования и распоряжения входят в состав права оперативного управления, а для собственности характерны все те же три правомочия, то соответственно юридические лица с правом оперативного управления являются собственниками, несколько отличными от государства. Такие воззрения связывают с концепцией «раздельной» или «расщепленной» собственности.

О расщеплении прав и правомочий можно найти суждения и в иностранной литературе. Чехословацкий правовед Я. Лазар в период социализма, исследуя отношения собственности в буржуазных государствах, писал: «С точки зрения права собственности в акционерных обществах происходит расщепление правомочий собственника. Акционеру принадлежит право собственности на акцию, в то время как субъектом права собственности на действительный капитал является юридическое лицо – акционерное общество»².

Само слово «расщепление» в работах по праву в каждом конкретном случае следует понимать с учетом контекста. Его значение сводится либо к принадлежности права нескольким лицам – возможности реализовывать те или иные правомочия разными субъектами, либо в формальном наименовании законом в качестве обладателя права одного лица при существовании возможности реализовывать отдельные полномочия у другого лица.

Концепция «расщепленной» собственности возникла «не на пустом месте». Еще до появления теории оперативного управления попытки найти ответ на вопрос, почему государственная собственность находится во владении, пользовании и распоряжении конкретных юридических лиц, приводила советских юристов к необходимости обращаться к историческому опыту и

¹ Шкредов В. П. Экономика и право. М., 1967. С. 103–112. См. также: *Из выступления В. П. Шкредова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. М., 1989. С. 10.*

² Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории / пер. с нем. В. П. Рассохин, В. Марченко. М., 1985. С. 77.

конструкциям иностранного права. Вот что пишет по этому поводу С. Н. Братусь: «В 20-х годах, в период проведения новой экономической политики признание государственных промышленных предприятий и иных трестов юридическими лицами и тем самым субъектами правомочий по владению, пользованию и распоряжению закрепленным за ними имуществом некоторыми цивилистами обосновывалось тем, что трестам в “доверительное управление” (по аналогии с фигурой фидуциария в римском праве и трасти в англо-американском праве) передается определенная часть единого фонда государственной собственности»¹.

Особо отметим, что учеными 20-х гг. XX в., в частности Б. С. Мартыновым, осуществлялось *одновременное* проведение аналогий между режимом имущества советского времени и конструкциями современной англо-саксонской системы, а также относящейся к иной исторической эпохе системы римского частного права². Причем О. С. Иоффе предостерегал от категоричных суждений по поводу таких, на первый взгляд, некорректных сравнений: «Причины этой интригующей загадочности слишком серьезны, чтобы относиться к ним с ироническим высокомерием»³. Внимание О. С. Иоффе в фундаментальной работе о развитии цивилистической мысли к воззрениям, нашедшим отражение в трудах Б. С. Мартынова, показывает, что проведенные выше аналогии между оперативным управлением и хозяйственным ведением, с одной стороны, и комиссией, агентированием и доверительным управлением, с другой, сами по себе не являются принципиально новыми для объяснения феномена владения имуществом юридическим лицом, не наделенным титулом собственника.

¹ *Советское гражданское право: Субъекты гражданского права* / под ред. С. Н. Братуся. М., 1984. С. 58.

² Речь идет о работах: *Мартынов Б. С.* Государственные тресты. М., 1924, С. 10–16 ; *Его же.* Отчуждение основного капитала госпредприятий // *Еженедельник советской юстиции.* 1924. № 3. С. 873–876 ; *Его же.* Организационные принципы советского государственного предприятия в условиях планирования товарного оборота // *Право и жизнь.* 1927. № 3. С. 30–47.

³ *Иоффе О. С.* Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I) // *Избранные труды по гражданскому праву.* 2-е изд., испр. М., 2003. С. 352.

Искание истины о природе владения имуществом юридических лиц того же Б. С. Мартынова можно назвать очень сложными, если не драматичными. В 1924 г. автор писал: «Правовая природа треста иностранного права, особенно на первых ступенях его развития, заключается в доверительном управлении объединенными предприятиями нескольких частных собственников. В советском тресте есть тоже доверительное управление предприятием, простым или объединенным, но только в другом смысле. Здесь государство – хозяин, *доверяет* созданной им организации *самостоятельное управление* государственным имуществом. С этой стороны термин “трест” в такой же степени уместен в применении к нашим трестам, как и к объединениям частных промышленников за границей»¹. Далее (1927 г.) автор меняет концепцию, по-видимому, понимая опасность проведенных им ранее аналогий с буржуазным правом, но все же приходит к крамольной (по причине возможности соотнесения со средневековым периодом) мысли о расщепленной собственности: «...Из состава понятия собственности (владение, пользование, распоряжение) одни вещные правомочия закреплены за государством, другие за госпредприятиями, как отличными от него субъектами имущественных прав. Так, напр., одни акты распоряжения осуществляются трестом (отчуждение оборотного и некоторых частей основного капитала), другие лишь при участии органа государственной власти (отчуждение частей основного капитала, утративших производственное значение); забалансовое имущество находится в распоряжении одного только государства и т. д.

Здесь, следовательно, мы имеем случай *раздельной собственности*. В этом случае каждый орган, представляющий особое юридическое лицо, имеет свою сферу правомочий, не вторгаясь в сферу, закрепленную за другим органом»².

¹ Мартынов Б. С. Государственные тресты. С. 10.

² Мартынов Б. С. Опыт характеристики основных институтов имущественного права переходного времени // Гражданское право и регулируемое хозяйство. Л., 1927. С. 97. К аналогичным выводам о существовании расщепленной собственности в отечественном праве в связи с существованием унитарных предприятий в современный период приходит П. В. Турышев, обстоятельно критикуемый М. И. Брагинским и В. В. Витрянским (Турышев П. В. Трест и договор доверительного управления имуществом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 15 ; Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 795–796).

На самом деле выбор между трастом и расщепленной (раздельной) собственностью не является выбором между существенно отличающимися конструкциями. В этом смысле показательны слова К. Цвайгерта и Х. Кётца об особенностях английского права: «Уже в XII и XIII веках вассалы, пытались избежать феодальных повинностей, связанных с использованием полученного от лендлорда поместья, передавали его доверительному собственнику (trustee). Доверительный собственник для третьих лиц выступал как владелец этого поместья, а в отношениях с вассалом, передавшим имение в доверительную собственность, обязывался уступить ему имение во владение и пожизненное пользование, а после смерти вассала или по достижении его наследниками совершеннолетия распоряжаться имением строго определенным образом в интересах третьего лица, называемого “бенефициарием”»¹.

В. Д. Л. Стоика (V. D. L. Stoica) считает возможным вести отсчет правил о замене доверительного управляющего (trustee) со времен древнего римского права, что на наш взгляд, является историческим преувеличением срока существования явления². Как видится, траст и расщепленную собственность как продукты одной исторической эпохи (феодализма, европейского средневековья) нельзя противопоставлять. Однако на сегодняшний день институт доверительной собственности – отличительная черта только стран общего права³. В романской и германской правовых семьях расщепленной собственности нет.

Сегодня мы можем видеть аналогии между классическими вещными правами и правом хозяйственного ведения в работах С. С. Алексеева, утверждающего, что названные права сконструированы по типу *узуфрукта*⁴, и подчеркивающего, что во Франции (ст. ст. 578–624 ФГК) данный институт достаточно развит. По мнению автора, наработки французского законода-

¹ Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / пер. с нем. Ю. М. Юмашева. М., 1998. Т. I : Основы. С. 285.

² Stoica V. D. L. Juridical nature of the trustee substitutions // Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series. № 2. P. 26.

³ Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 114.

⁴ Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 153.

тельства в части узурфрукта вполне могут быть приняты «по вопросам хозяйственного ведения»¹.

Аналогии с «представительскими» конструкциями видны у С. И. Аскназия: «...Систематическое подчинение деятельности одного из участников оборота предписаниям другого в гражданско-правовой сфере имеет место преимущественно лишь в отношениях по выполнению поручения; при этом выполняющий поручение действует не за свой счет, а за счет препоручителя, выступая либо от своего имени (например, комиссионер), либо от имени препоручителя (доверенный)...»². Гибкость позиции С. И. Аскназия, ее осторожность заключалась в фактической демонстрации аналогий при одновременном отрицании их допустимости: «...Все попытки найти какую-либо аналогию правам треста на его имущество в сфере гражданского права заранее должны быть обречены на неудачу»³. И в той же работе: «Если придерживаться при характеристике этих прав цивилистической терминологии, то их следовало бы отнести к вещным правам»⁴.

Надо заметить, что и сегодня в исследованиях проводится параллель между имущественными правами юридических лиц несобственников и доверительным управлением⁵.

Несмотря на сходство права оперативного управления и права хозяйственного ведения, с одной стороны, и доверительного управления (комиссии, агентирования), с другой, сделать вывод об обязательственной природе первых отношений не представляется возможным. Ф. К. Савиньи отмечал: «Обязательство состоит в господстве над чужим лицом, но не над всем лицом (иначе оно вело бы к уничтожению личности), а только над одиночными его действиями, которые могут быть представлены выделенными из свободы

¹ Там же. С. 147.

² *Аскназий С. И.* Автономное и регулируемое правоотношение в хозяйственном праве СССР // Гражданское право и регулируемое хозяйство. Л., 1927. С. 23.

³ Там же. С. 36.

⁴ Там же. С. 35.

⁵ *Утка В.* Доверительное управление публичной собственностью // Хоз-во и право. 2009. № 2. С. 119.

этого лица и подчиненными нашей воле»¹. Анализ любой современной обязательственной конструкции позволяет утверждать, что ее существование не связано с фактом существования лица как такового, в то время как право оперативного управления и право хозяйственного ведения присуще учреждению или унитарному предприятию в силу передачи, не ограничено фиксированным периодом времени.

Совершив попытку взглянуть на хозяйственное ведение и оперативное управление с позиции содержания постулатов древнего права континентальной Европы, оценим данные конструкции с позиций современных канонов европейского частного права, нашедших отражение прежде всего в германском правопорядке.

Прежде чем говорить о смысле конкретных признаков вещных прав, подчеркнем, что современная отечественная цивилистическая наука, реципировавшая взгляды, характерные для немецкой доктрины, далеко не одина в определении этих признаков.

Немецкий цивилист Б. Виндшейд во второй половине XIX в., давая характеристику обязательственных прав в их сравнении с вещными, писал: «Эти права имеют чужую волю своим *непосредственным* содержанием. В окончательном своем результате и вещные права имеют своим содержанием подчинение чужой воли; но это не составляет их *непосредственного* содержания. Непосредственное содержание вещных прав заключается в том, что в силу таковых воля известным образом может быть осуществлена по отношению к данному предмету; право требовать, чтобы этой воле не противодействовала воля чужая, является уже на втором плане»². Понятно, что столь общее определение вещных прав, осуществленное через субъективную сферу его обладателя, сформулированное, к тому же, в период, предшествовавший принятию действующего немецкого кодифицированного закона, сложно

¹ Савиньи Ф. К. Обязательственное право / пер. с нем. В. Фукс, Н. Мандро. М., 1876. С. 5.

² Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву / пер. с нем. ; под ред. и с прим. ред.-изд. А. Б. Думашевского. СПб., 1875. С. 4.

взять за основу для выделения признаков вещных прав. Впрочем, заметим, что в литературе обычно называется значительное число признаков вещных прав, как следствие, авторы избегают попыток сформулировать определение субъективного вещного права, содержащее все его признаки.

В своей докторской диссертации С. И. Аскназий, несмотря на приведенные ранее суждения о природе владения имуществом государственными юридическими лицами, отмечал, что «деление правовых явлений на права вещного и обязательственного типа и в советском гражданском праве образует одно из наиболее крупных и существенных разграничений всего существующего материала»¹. Избегая специальной терминологии при формулировании самих признаков, он выделял, «следующие характерные черты взаимоотношений между вещноуправомоченным и собственником в анализируемых *jura in re aliena*»²: (1) «Права вещноуправомоченного, однажды возникшие, продолжают существовать независимо от того, кто в дальнейшем окажется собственником данного имущества»³; (2) «Для рассматриваемой группы правоотношений характерным является и определенное содержание предоставленных управомоченному прав... В двухстороннем отношении, возникающем между собственником и управомоченным лицом, первый, предоставляя свою вещь, как правило, не принимает на себя обязательства к каким-либо положительным действиям в пользу вещноуправомоченного»⁴; (3) «Вещные правомочия в случае каких-либо препятствий к их реализации могут быть в принудительном порядке осуществлены в натуре»⁵. Стоит подчеркнуть, что названные С. И. Аскназием черты характеризуют отношения собственника и обладателя ограниченного вещного права, а не отличительные свойства ограниченных вещных прав в системе прав имущественных.

¹ Аскназий С. И. Основные вопросы теории социалистического гражданского права. М., 2008. С. 621 (напечатано по: Аскназий С. И. Основные вопросы теории социалистического гражданского права : дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1947).

² Там же. С. 519.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 520.

В. А. Белов называет следующие признаки вещных прав:

- «1) они оформляют состояние принадлежности вещей (материальных благ – статику имущественных отношений);
- 2) они являются абсолютными;
- 3) они обеспечивают своему обладателю возможность непосредственного господства над вещами, т. е. а) совершения в отношении них активных действий, а также б) возможность отстранения от подобного господства всех других лиц;
- 4) они наделяют управомоченного субъекта возможностями, которые обеспечиваются пассивными обязанностями неопределенного круга лиц;
- 5) они пользуются абсолютной защитой;
- 6) их объектами являются индивидуально-определенные вещи;
- 7) их содержание императивным образом определяется в законе;
- 8) они должны быть прямо отнесены законом к числу вещных прав»¹.

Более лаконичный перечень признаков вещных прав приводится З. А. Ахметьяновой: «Полагаем, что с большей или меньшей уверенностью к числу основных, существенных свойств (признаков) вещных прав можно отнести следующие:

- 1) юридическая связь субъекта с вещью, господство над ней;
- 2) возникновение права в отношении вещи (имущества), т. е. объектом вещного права является именно вещь (имущество);
- 3) возможность обладателя вещного права удовлетворить свой интерес без посредства других лиц;
- 4) обязанность иных лиц не препятствовать осуществлению обладателем вещного права принадлежащих ему правомочий;
- 5) абсолютный характер защиты;
- 6) право следования»².

Интересно, что З. А. Ахметьянова, выделяющая «право следования» в качестве самостоятельного признака вещных прав, хотя и говорит об особен-

¹ Белов В. А. Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 2009. № 6. С. 21.

² Ахметьянова З. А. Вещное право : учебник. М., 2011. С. 74–75.

ностях права оперативного управления, сравнивая его с правом собственности¹, тем не менее, не ставит под сомнение его вещно-правовую природу².

Характеристика вещных субъективных прав, в том числе на основе признаков, выделяемых в немецкой юриспруденции, на наш взгляд, обстоятельно осуществлена в работах Е. А. Суханова, ратующего за «...возврат к классическим основам вещного права и отказ от обоснования неких “смешанных”, “вещно-обязательственных” гражданских правоотношений»³. Автор называет признаки классических вещных прав: «*принудительную типизацию*» (Typenzwang) и «*принудительную фиксацию*» (Typenfixierung), т. е. «...обязательное установление непосредственно законом закрытого перечня (numerus clausus) этих прав и исчерпывающей характеристики содержания каждого из них, исключая возможность какого-либо их изменения соглашением сторон»⁴.

Использование Е. А. Сухановым немецкой терминологии неслучайно: именно в европейском континентальном праве, прежде всего Германии, категория вещных прав является наиболее разработанной и прижившейся. Обращение, скажем, к праву Великобритании или США не даст результатов, поскольку концепция собственности (property, ownership) там построена на делении всех имущественных благ, а не только вещей, на движимые и недвижимые⁵, т. е. является более широкой. Широкий подход к праву собственности

¹ Там же. С. 179.

² Там же. С. 179–197.

³ Суханов Е. А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве. С. 50.

⁴ Там же. С. 47. При этом соавтор Е. А. Суханова по известной работе о праве собственности У. Матеи, подчеркивая, что теоретизирует, говорит в связи с существованием принципа numerus clausus следующее: «...Если правовая система способна организовать государственную регистрацию, достаточно надежную, чтобы отследить переход ограниченных вещных прав, нет в принципе причин для ограничения числа последних» (Матеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 140).

⁵ “The subject-matter of ownership, if not immovable, is properly divisible into *choses in possession*, i.e. tangible physical objects, and *choses in action*, such as debts, patents, copyright, goodwill, stock and shares” (North P. M. Cheshire and North Private International Law. Tenth edition. London, 1979. P. 485).

See: “Ownership. See property and property law”; “The objects of property include tangibles, such as land and automobiles; intangible claims to wealth, such as corporate stock; and inventions and literary works, now termed “intellectual property” (The Oxford Companion to American Law / editor in chief Kermit L. Hall. Oxford University Press, 2002. P. 895, 657).

сти наблюдается и в практике международного правосудия – в делах, рассматриваемых ЕСПЧ, что отмечается, например Г. Стенсетом (G. Stenseth)¹. Данный вектор развития права, на наш взгляд, во многом идет из подходов, вырабатываемых в экономической науке и практике. Так, Р. А. Познер даже вынужден подчеркнуть специфику соответствующего подхода к термину: «Некоторые экономисты используют термин “право собственности” для обозначения практически любого механизма – общественного или частного, установленного общим правом или законодательством, контрактного или государственного, формального или неформального, – посредством которого сокращаются расхождения между частными и социальными издержками или выгодами»².

Стоит также заметить, что на размывание границ современного российского вещного и обязательственного права за счет появления новых объектов гражданских прав указывают и отечественные ученые, например Д. В. Мурзин³. В отечественном объективном праве вещное право и вещь были всегда неразрывно связаны, как отмечал И. А. Покровский: «Вещные права – право собственности и права на чужие вещи – представляют собой... некоторые юридические, мысленные и в этом смысле идеальные отношения лиц к вещам»⁴. Как позже писал Я. Ф. Миколенко, «...в нашем гражданском законодательстве из всех имущественных отношений только вещно-правовые регулируются как отношения собственности, что же касается других имущественных отношений, возникновение которых не связано нераз-

¹ *Stenseth G.* Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law – A Foundation and a Guideline for Future Research // *Ancilla Iuris*. 2009. № 2. P. 112–113.

² *Познер Р. А.* Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб., 2004. Т. 1. С. 64.

³ «Ценные бумаги представляют интерес как образец своеобразной юридической конструкции, с помощью которой моделируются усложненные обязательственные отношения. Двойственная природа ценной бумаги ставит вопрос о принципиальном размывании границы между вещным и обязательственным правом. Появление в современной практике бездокументарных ценных бумаг настоятельно требует корректировки устоявшихся представлений об объектах вещных прав в целом» (*Мурзин Д. В.* Ценные бумаги как юридические конструкции гражданского права : дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 5).

⁴ *Покровский И. А.* Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 223.

рывно с существованием вещественных объектов, то они регулируются нормами других институтов гражданского права, в частности обязательственного права»¹.

При этом нельзя не отметить, что в англо-американском праве наблюдается тенденция к отождествлению собственности и права владения (right to possession), а в странах гражданско-правовой системы (civil law system) считается, что соответствующие термины тесно связаны², значит, говорить о кардинальной противоположности названных правовых семей нельзя, но и попытка рассуждать о вещных правах в англо-саксонской системе не может рассматриваться как корректная.

Значение необходимости данных признаков для вещных прав объясняется через интересы иных субъектов гражданских правоотношений: «Содержание относительных договорных отношений известно их участникам (и только им), будучи определенным их соглашением. – пишет Е. А. Суханов, – Вещные же права носят абсолютный характер, и их содержание важно знать всем третьим лицам, а потому оно должно быть заранее определено законом»³.

«Абсолютные (или односторонне индивидуализированные) – это правоотношения, в которых точно, “поименно” определена лишь одна сторона – носитель субъективного права. Обязанными же по таким правоотношениям являются все другие лица – “всякий и каждый”. К правоотношениям указанного вида принадлежат отношения, закрепляющие право собственности отдельных лиц на ту или иную вещь...»⁴.

Есть и такой подход, в рамках которого субъективное право может существовать вне правоотношения. В немецкой доктрине о специфике абсо-

¹ Миколенко Я. Ф. Право кооперативной собственности в СССР. М., 1961. С. 44.

² See “The concept of ownership” in *The new Encyclopaedia Britannica*. Vol. 26. Macropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago-London-Madrid-Manila-Paris-Rome-Seoul-Sydney-Tokyo-Toronto: Enciclopaedia Britannica, Inc. 1994. P. 191–195.

³ Суханов Е. А. Указ. соч. С. 47.

⁴ Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 3 : Проблемы теории права : курс лекций. С. 266–267.

лютных (вещных) прав по субъектному составу Б. Виндшейд писал: «...Для понятия права по обязательству необходима противоположная ему обязанность, тогда как для вещных прав это не необходимо»¹.

Фиксированный законом характер субъективного гражданского права присущ всем абсолютным правам и, соответственно, правоотношениям, что следует из необходимости для каждого субъекта, обязанного соблюдать соответствующий запрет, знать его границы. Отсутствие очевидности в субъектном составе как признак абсолютного правоотношения вкупе с презумпцией знания закона объясняет, почему фиксация объема абсолютного субъективного права должна следовать из права объективного.

Что касается «принудительной типизации» – совершенно очевидно, что данный признак относится к системе вещных прав, а не к какому-либо конкретному их типу.

Впрочем, вопрос о количестве вещных прав в российской правовой системе решается специалистами по-разному, в связи с чем заключение А. В. Германова: «...Список ограниченных вещных прав действительно закрыт хотя бы потому, что на каждый данный промежуток времени эти права можно просто пересчитать»², – содержит некоторую иронию, поскольку, как показывает анализ научных источников, посчитать такие права с единым результатом у цивилистов не получается. Л. В. Щенникова указывает: «...Сколько ученых-цивилистов, которые занимались проблемой классификации вещных прав, столько и перечней. Даже в одной стране на основе одного и того же законодательства в гражданско-правовой литературе выделялись разные по количеству и наименованиям виду вещных прав»³.

В то же время «принудительная фиксация» содержания вещного права непосредственно законом, без возможности изменения его волей сторон – черта очень яркая и при этом не слишком относимая к правам российских юридических лиц несобственников. Так, если говорить о хозяйственном ве-

¹ Виндшейд Б. Указ. соч. С. 4.

² Германов А. В. От пользования к владению и вещному праву. М., 2009. С. 680.

³ Щенникова Л. В. Вещное право : учебное пособие. М., 2006. С. 62.

дении, четко можно наблюдать зависимость содержания внутренних отношений собственника и созданного им унитарного предприятия от воли первого из названных субъектов. В частности, согласно абз. 2 п. 1 ст. 295 ГК РФ собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия. При этом размер отчисляемой прибыли определяется самим собственником, т. е. обязанность унитарного предприятия (обладателя «вещного» права) зависит от воли другой стороны правоотношения. Во внешних отношениях, т. е. в связях с контрагентами, содержание права хозяйственного ведения унитарного предприятия также зависит от первоначально изъявленной воли собственника, который определяет цели и предмет деятельности юридического лица. При совершении сделок с выходом за очерченные собственником границы сделка недействительна.

Еще лучше видно, что признак «принудительной фиксации» неотносим к юридическим лицам-несобственникам, в случае с оперативным управлением. Согласно п. 1 ст. 296 ГК РФ казенное предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества. В данном случае собственник имеет возможность определять порядок пользования и распоряжения, не изменяя учредительных документов, задающих цели создания юридических лиц. Для этого достаточно дать учреждению или казенному предприятию «задание».

Можно ли подогнать по признаку принудительной фиксации хозяйственное ведение и оперативное управление под классические вещные права, отредактировав закон? Теоретически можно, но тогда данные конструкции лишатся своего практического значения. Гибкость содержания оперативного управления и хозяйственного ведения изначально задумана и реализована в законе в интересах собственника, призвана оградить имущество публичного образования от экономических рисков.

Говоря о принципах объективного вещного права, Е. А. Суханов называет *принцип публичности* (Publizititsgrundsatz), «в силу которого установление, изменение, переход или прекращение вещных прав на недвижимость подлежит обязательной государственной (“публичной”) регистрации»¹ и *принцип специализации* (Spezialititsgrundsatz), называемый также принципом определенности (Bestimmtheitsgrundsatz), в силу которого «объектом вещного права может быть только индивидуально-определенная вещь»². Вероятно, с принципом публичности и принципом специализации в немецком законодательстве не все просто. Действительно, дифференциация объектов прав на движимые и недвижимые вещи (земельные участки) в нем видна более четко, чем в отечественном праве, например в том, что приобретению прав на земельные участки и движимые вещи посвящены различные структурные части Гражданского уложения Германии (разделы 2 и 3 части 3 книги 3)³. Однако на основе буквального содержания закона трудно утверждать, что объектом права собственности (наиболее полного вещного права) в Германии могут быть только вещи, наделенные индивидуальными признаками.

Принцип публичности реализован в отечественной правовой системе применительно к правам на недвижимое имущество. В России подлежат регистрации наряду с правом собственности право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимость (п. 1 ст. 131 ГК РФ).

С принципом специализации дела обстоят сложнее. Понятно, что идея российского законодателя изначально сводится к тому, что любое имущество, принадлежащее учреждению или унитарному предприятию, находится у него на ограниченных вещных правах. Определено оно индивидуально или обладает исключительно родовыми признаками – разницы нет.

¹ Суханов Е. А. Указ. соч. С. 47.

² Там же. С. 48.

³ *Гражданское уложение Германии* : вводный закон к Гражданскому уложению / пер. с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. М., 2006. 816 с.

Вещному праву свойственно следовать за объектом (вещью), «*который они как бы “обременяют”, сопровождают*»¹. Суть права следования² «...в том, что переход права собственности... на вещь... к другому лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на эту вещь (то есть, право следует за вещью)»³.

А. В. Карасс еще в 30-е гг. прошлого века говорил о так называемом «праве следования» – *droit de suite*⁴. Сегодня В. А. Белов говорит именно о свойстве следования, что, на наш взгляд, терминологически точнее: «...Свойство следования – необходимый, но не достаточный признак вещного характера субъективного права. “Все ограниченные вещные права следуют за вещью” – утверждение истинное; а “все те права, которые следуют за вещью, суть ограниченные вещные права” – ложное»⁵.

Оригинально вопрос о праве следования рассматривает С. С. Алексеев, дающий следующую характеристику юридических лиц несобственников: «Для них же предусмотрено своеобразное “право следования”: при переходе права собственности на предприятие как имущественный комплекс и на учреждение сохраняется право хозяйственного ведения или, соответственно, – оперативного управления (ст. 300) что оттеняет вещный характер указанных прав»⁶. Подчеркнем, что сам автор говорит о *своеобразном* праве следования, что объяснимо: во-первых, норма применима только при передаче имущественного комплекса, а не любого имущества, во-вторых, действие данного правила ограничено перемещением имущества от одного публичного образования к другому.

¹ Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 195.

² В специальной литературе термин «право следования» встречается достаточно часто (Германов А. В. Указ. соч. С. 670; Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 92).

³ Ахметьянова З. А. К вопросу о совершенствовании законодательства о вещном праве // Рос. юстиция. 2009. № 9. С. 10.

⁴ Карасс А. В., Перетерский И. С. Гражданский кодекс РСФСР : научный комментарий / под ред. С. М. Прушицкого и С. И. Раевича. М., 1930. Вып. VIII, X. С. 9.

⁵ Белов В. А. Право собственности и ограниченные вещные права // Законодательство. 2009. № 12. С. 14.

⁶ *Гражданское право: учебник* / под общ. ред. С. С. Алексеева. 3-е изд., переаб. и доп. Москва–Екатеринбург, 2012. С. 142.

Ни право хозяйственного ведения, ни право оперативного управления не могут рассматриваться в качестве вещных, поскольку прекращаются вместе с передачей любому лицу, могущему обладать имуществом на праве собственности. Сомнения в правильности включения их законодателем в число вещных вообще¹ являются полностью обоснованными. Одновременно мы не поддерживаем попытки (пусть даже теоретического) обособления права хозяйственного ведения и права оперативного управления в самостоятельную разновидность вещных прав («сильных прав»)², причина этого кроется в существенных их отличиях от классических вещных. Данные отличия заключаются в том, что ни право хозяйственного ведения, ни право оперативного управления не обладают признаком «принудительной фиксации», а также не следуют за вещью. Но это не означает, что черты сходства отсутствуют вовсе. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления подчинены принципу публичности – регистрируются, что характерно для вещных прав.

Надо заметить, что мысль об исключительном, «особом» вещном характере прав юридических лиц, созданных государством, появилась еще до момента введения в закон термина «право оперативного управления». Так, А. В. Карасс, пользовавшийся для обозначения прав юридических лиц, созданных государством, категорией «право владения» писал: «Владение государственного предприятия переданным ему государственным имуществом, равно как и имуществом, приобретенным по договорам поставки, представляет собой самостоятельное и притом своеобразное, отличное от всякого другого вещное право. Право владения лежит в основе правомочий государственного предприятия по использованию “принадлежащего” ему имущества а в подлежащих случаях – по распоряжению этим имуществом»³.

С. Б. Селецкая полагает, что «право хозяйственного ведения и право оперативного управления унитарных предприятий по своей природе являют-

¹ Суханов Е. А. Ограниченные вещные права // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 306.

² Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку. С. 195.

³ Карасс А. В. Право государственной социалистической собственности (объекты и содержание) М., 1954. С. 183.

ся ограниченными вещными правами с элементами корпоративности»¹, и делает «предложение о введении в научный оборот категории “субъективное вещно-корпоративное право” применительно к унитарным предприятиям и учреждениям»².

Наименование данных прав «искусственными вещными»³, на наш взгляд, весьма удачно показывает, что по содержанию они вещными не являются, хотя и относятся к числу последних волей законодателя.

Правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения имеют две составляющие:

– **относительные отношения** собственника имущества с одной стороны и учреждения или унитарного предприятия с другой стороны, в которых оба лица имеют права и обязанности;

– **абсолютные отношения** учреждения или унитарного предприятия, являющегося управомоченным лицом с одной стороны, и неопределенно широкого круга лиц, обязанных воздержаться от посягательств на имущество, с другой стороны.

Основная специфика сложных правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения заключается в их относительных составляющих, поскольку обязанности воздержаться от активных действий в отношении чужого имущества не могут обладать существенными особенностями.

Правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения имеют признаки, характерные для:

– **обязательственных правоотношений:**

а) связанных с пользованием имуществом (возможность регулировать содержание правоотношения волей собственника – определять цели исполь-

¹ Селецкая С. Б. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как элементы правового положения унитарного предприятия : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 10.

² Там же. С. 11.

³ Суханов Е. А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 238.

зования имущества, возможность инициировать изъятие имущества при нарушении условий пользования);

б) связанных с косвенным представительством (возможность передавать право, большее по содержанию и характеру, чем принадлежит юридическому лицу собственнику);

– **вещных правоотношений** (регистрация права, возникновение права без договора с собственником).

Названные черты обязательственных отношений, а также отсутствие у права оперативного управления и права хозяйственного ведения свойства следовать за вещью свидетельствует о целесообразности их исключения из числа ограниченных вещных прав.

Сделанные выводы мы попробуем подвергнуть дальнейшему анализу, в том числе с учетом формального содержания действующего законодательства и возможностей его корректировки либо радикального реформирования.

Во-первых, если считать данные конструкции нетипичными для цивилистики, возникает вопрос: почему законодатель отнес оперативное управление и хозяйственное ведение к ограниченным вещным правам? На наш взгляд, такое решение законодателя было обусловлено консерватизмом права, а также стремлением сблизить отечественную правовую систему с ближайшими по природе образцами зарубежных правовых систем. Разработчиками закона осознавался проблемный, гибридный характер рассматриваемых категорий, слабая их интеграция в формируемую систему частного права. Однако законодатель был вынужден исходить из экономической целесообразности сохранения юридических лиц, имущество которых будет находиться в собственности публичных образований.

Неочевидность того, будет ли правильным сохранение публичной собственности на имущество, передаваемое юридическим лицам, объясняется беспрецедентным (в мировом масштабе) объемом приватизации, происшедшей в России в 90-х гг. XX в., которая является следствием отсутствия опыта человечества в вопросе о прекращении публичной собственности в государ-

стве, где частная собственность на средства производства была практически утрачена.

Во-вторых, если считать, что хозяйственное ведение и оперативное управление являются гибридными конструкциями, то следует понять: какое место им может быть отведено в кодифицированном законодательстве при условии его изменения?

На наш взгляд, таким местом может быть структурная часть закона, посвященная особенностям регулирования отношений с участием публичных образований в действующем ГК РФ – главе 5 «Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством». Изложение норм об оперативном управлении и хозяйственном ведении вместе с нормами об особенностях участия публичных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом, никоим образом не противоречит принципу самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических лиц. Как уже говорилось, хозяйственное ведение и оперативное управление дают возможность владеть и пользоваться имуществом юридическому лицу, созданному в форме учреждения или унитарного предприятия. Вместе с тем основная масса норм, относящихся к оперативному управлению и хозяйственному ведению, регулирует отношения между собственником (государством или муниципальным образованием) и созданным им юридическим лицом¹. Значит, вполне логично их размещение в той части кодифицированного закона, которая регулирует основные отношения с участием публичных образований.

¹ Действующее кодифицированное гражданское законодательство не исключает возможности создания учреждений гражданами и юридическими лицами, однако, во-первых, соответствующие случаи достаточно редки, во-вторых, целесообразность такого создания совершенно правильно поставлена под сомнение на официально-концептуальном уровне (*Проект Концепции развития законодательства о вещном праве*, рекомендованный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства к опубликованию в целях обсуждения 18 марта 2009 г. (протокол № 3) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 4. С. 185).

Более того, участие публичных образований в обязательственных отношениях – это большая редкость, скорее, исключение, чем правило. К данному выводу приводит содержание современных судебных актов, в которых обнаружить сторону – публичное образование – практически невозможно. Причин к тому множество, одна из них – намеренная «подмена» в гражданских отношениях государства и муниципальных образований на созданных ими же юридических лиц несобственников. В свете сказанного, размещение норм, регулирующих широко распространенные имущественные и организационные отношения с участием публичных образований и созданных ими учреждений и унитарных предприятий, в структуре главы 5 ГК РФ – логичное решение, придающее участию публичных образований в гражданских правоотношениях большую реальность, чем в настоящее время.

Вероятно, в связи с вышесказанным должен возникнуть вопрос о судьбе норм об учреждениях (ст. 120 ГК РФ) и унитарных предприятиях (ст. ст. 113–115 ГК РФ), которые находятся в главе 4 ГК РФ, посвященной юридическим лицам. На наш взгляд, сохранение этих норм в названной структурной части гражданского закона необходимо, поскольку глава о юридических лицах должна содержать указание на все их организационно-правовые формы, отраженные в законе. Это необходимо для соблюдения принципа системности построения закона. Логичным, соответствующим избранному законодателем подходу при характеристике иных организационно-правовых форм юридических лиц, является и указание на типы (виды) учреждений и унитарных предприятий, особенности их наименования именно в главе 4 ГК РФ.

В-третьих, возможно ли отношение к оперативному управлению и хозяйственному ведению одновременно как к правоотношениям, структурной части отрасли гражданского права (институту) и субъективным правам на пользование имуществом? Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, находится более к сфере языковой, чем юридической. Использование одного и того же термина для обозначения различных правовых явлений или рассмотре-

ния правового явления с нескольких сторон часто встречается в юридической науке, например, М. Я. Кириллова говорит об оперативном управлении в объективном и субъективном смыслах¹.

К настоящему времени многие термины, используемые в отечественном законодательстве, имеют несколько значений и далеко не всегда это влечет возникновение проблем в правоприменении. Например, законодатель ведет речь о «праве аренды» (п. 2 ст. 313, пп. 3 ст. ст. 335, 340 ГК РФ), несмотря на существование юридической конструкции договора аренды, создающего для арендатора не только права, но и обязанности (глава 34 ГК РФ).

Оперативное управление и хозяйственное ведение следует считать в широком смысле правоотношениями, а в узком – субъективными правами. Данный тезис подтверждается также закрепленной законом необходимостью их регистрации. В том и другом смысле соответствующие термины могут использоваться в законе.

В-четвертых, следует задаться вопросом о том, правомерна ли постановка вопроса о существовании одного (сложного) правоотношения оперативного управления, включающего социальные связи: 1) субъекта права оперативного управления с собственником имущества (относительное правоотношение); 2) субъекта права оперативного управления с со всеми лицами, обладающими пассивными обязанностями (абсолютное правоотношение)? Возможно, правильнее говорить о двух правоотношениях?

У относительного и абсолютного правоотношения в рамках оперативного управления имеется общий объект – имущество. Субъектный состав таких отношений различен: в относительном субъекту права оперативного управления противостоит одно лицо (собственник), в абсолютном ему же противостоит неопределенно широкий круг лиц. Содержание таких отношений различно: обязанности в рамках относительного правоотношения лежат и на субъекте права оперативного управления, и на собственнике имущества,

¹ Кириллова М. Я. Развитие института права оперативного управления // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 112.

в абсолютном правоотношении для множества лиц существует пассивная обязанность воздержаться от действий. Таким образом, при единстве объекта правоотношения мы видим и общие черты, и отличия в субъектном составе; содержания же отношений (права и обязанности участников) различны. «Количественный» анализ в данном случае эффекта не дает.

В отечественном праве признается деление правоотношений на вещные и обязательственные. Вещные правоотношения (связанные с осуществлением ограниченных вещных прав) нередко имеют две стороны: отношения субъекта ограниченного вещного права и собственника, а также отношения субъекта ограниченного вещного права и третьих лиц. Обязательственные правоотношения по передаче имущества в пользование регулируются договорами так, что вслед за относительными правоотношениями (арендодатель – арендатор) неизбежно возникают абсолютные (арендатор – неопределенно широкий круг лиц).

Хотя мы и можем подвергать структурному анализу правоотношение оперативного управления как явление юридической действительности, оно будет оставаться единым сложным правоотношением. Если закон говорит о возможности совершения сделок с имуществом казенного учреждения с согласия собственника, он не только регулирует отношения между названными субъектами, но и влияет на интересы контрагента, приобретающего имущество на свой риск без такого согласия. Поскольку закон устанавливает возможность изъятия имущества у казенного предприятия, он неизбежно влияет на права его кредиторов (субсидиарная ответственность публичного образования – это лишь средство экстренной и затратной, во временном отношении, защиты интересов третьих лиц). *Таким образом, относительная и абсолютная составляющие правоотношений оперативного управления (хозяйственного ведения), сложного по своей сути, органично и неразрывно связаны.*

Надо заметить, что отнесение оперативного управления и хозяйственного ведения к числу прав, не являющихся вещными, образует другую, впрочем, решаемую, проблему. В настоящее время регистрации подлежат все те

права, которые являются вещными, а вот обязательственные права, допускающие пользование имуществом, в частности, аренда и ранее упомянутое доверительное управление имуществом, предполагают регистрацию ограничений вещных прав (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»¹).

Это означает, что, лишив оперативное управление и хозяйственное ведение легальной характеристики как «вещного права», законодательство о регистрации необходимо будет изменить одним из двух способов: допустить регистрацию не только вещных прав или установить, что хозяйственное ведение и оперативное управление подлежат регистрации как обременения права собственности публичного образования². Мы считаем предпочтительным, последовательным второй вариант.

Таким образом, системно-структурная модификация гражданского кодифицированного законодательства, т. е. приведение закона в соответствие с правовой природой хозяйственного ведения и оперативного управления, неизбежно повлечет необходимость содержательного изменения ряда правовых норм.

Структура правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления. Анализ структуры правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления позволяет облегчить понимание того, почему в правоприменительной практике публичные образования имеют статус особых субъектов, участие которых в гражданском обороте – большое исключение для отечественного правового порядка, помогает найти ответ на вопрос,

¹ Рос. газета. 1997. 30 июля.

² При этом необходимо учитывать следующее из новой ст. 8.1 ГК РФ «Государственная регистрация прав на имущество» и вводящего ее закона, приостанавливающего действие целого ряда норм части второй ГК РФ о регистрации сделок (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), стремление нормотворца освободить органы исполнительной власти от регистрации сделок как действия бессмысленного, в значительной степени дублирующего регистрацию права.

в связи с чем правовое регулирование участия публичных образований в общественных отношениях «во многом фрагментарно и бессистемно»¹.

Структура правоотношения, так же как и его суть, остаются предметом спора в отечественной и зарубежной правовой науке².

Как отмечает Н. А. Горбатов, при «широком понимании правоотношения в нем выделяют в качестве составных частей такие элементы, как субъекты правоотношения, их субъективные права и обязанности, фактическое поведение субъектов, объекты правоотношения»³.

А. С. Еременко пишет: «Гражданское отношение обладает устойчивой структурой, заполняемой объектом, предметом, субъектами, их гражданскими правами и обязанностями (правомочиями)»⁴.

М. А. Рожкова элементами, индивидуализирующими гражданское правоотношение, считает: «1) основание (источник) возникновения; 2) субъектный состав; 3) юридическое содержание; 4) предмет»⁵. Она же полагает, что предметом ограниченного вещного права является «поведение обладателя ограниченного вещного права, связанное с осуществлением им господства над чужой вещью, а также несением бремени содержания этой вещи и риска ее случайной гибели (если иное не предусмотрено законом)»⁶. По мнению М. А. Рожковой, не любое имущество может быть объектом вещных правоотношений: «В объекте вещного правоотношения, который входит в предмет вещного правоотношения в качестве обязательной

¹ Голубцов В. Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 4.

² Cornescu A. V. Subjective right in the context of legal relationship // Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series. 2010. № 3. P. 139.

³ Горбатов Н. А. К вопросу о структуре правового отношения // Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / под ред. В. А. Кучинского и Э. А. Саркисовой. Минск, 2008. С. 26.

⁴ Еременко А. С. Теория и методология гражданского правоприменения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 16.

⁵ Рожкова М. А. Изменение вещного правоотношения // Вещные права: постановка проблемы и ее решение : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2011. С. 113.

⁶ Там же. С. 126.

составляющей части, проявляются особенности вещного права: таким объектом может стать всякая вещь, “лишь бы она была материальной”¹ и индивидуально определенной»².

При характеристике вещных прав «индивидуально определенная» вещь обычно не противопоставляется вещи, определенной родовыми свойствами, например, Л. В. Щенникова отмечает: «...Для понятия вещного права возможно использовать указание на телесный характер вещи, т. е. на ее индивидуально-определенное существование в форме физического тела»³. Фактически в данном случае индивидуальная определенность *приравнивается* к конкретности вещи и *противопоставляется* абстрактности, существованию в пространственно-временном континууме множества вещей с аналогичными (тождественными) признаками. Пожалуй, только с таким понимаем индивидуальной определенности вещи можно согласиться, в противном случае, вещи, имеющие лишь родовые свойства, перестали бы быть объектами гражданских прав.

Вопрос о соотношении объекта и предмета правоотношения является дискуссионным для гражданского права. Так, Д. В. Ломакин пишет: «Что касается объекта гражданского правоотношения, то он рассматривается в качестве элемента структуры правоотношения и отождествляется с действиями (деятельностью) обязанного лица. Действия (деятельность) обязанного лица является общим объектом и для правоотношения в целом и для субъективных прав, образующих наряду с обязанностями его содержание»⁴.

Д. Н. Кархалев пишет: «Объектом охранительного правоотношения предлагается признавать действия, которые должен совершить правонаруши-

¹ Включение слов в кавычки осуществлено автором со ссылкой на работу: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права : учебник / под ред. Д. В. Дождева. М., 2000. С. 159.

² Рожкова М. А. Указ. соч. С. 127.

³ Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 52.

⁴ Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 27.

тель по восстановлению нарушенного субъективного гражданского права (или интереса) либо восстановлению правового положения, существовавшего до нарушения»¹.

Объект правоотношения как такового, по мнению Р. О. Халфиной, является элементом факультативным, вместе с тем автор дополняет структуру правоотношения специфическим элементом – реальным поведением его субъектов. В своей фундаментальной работе, посвященной общему учению о правоотношении, автор писала: «Исследование структуры правоотношения как конечной реализации правовой нормы, как единства правовой формы и материального содержания приводит к выводу о наличии следующих элементов структуры:

- а) участники правоотношения. Их правовой статус оказывает существенное влияние на возникновение и развитие правоотношения, его характер;
- б) права и обязанности, их взаимосвязь;
- в) реальное поведение участников правоотношения в соотношении с правами и обязанностями.

Указанные элементы структуры присущи всем правоотношениям. Вместе с тем многие правоотношения связаны с определенными объектами, предметами внешнего мира, продуктами духовного творчества»². Подчеркнем, что данные суждения касаются правоотношения как такового. Если переносить рассуждения в сферу, связанную с действием гражданского права, то придем к выводу, что здесь объект становится не факультативным, а обязательным элементом структуры правоотношения.

Рассматривая структуру правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления, мы подвергнем анализу: 1) объект правоотношения; 2) круг участников; 3) права, обязанности сторон и типы социальных связей, возникающих в ходе взаимодействия субъектов.

¹ Кархалев Д. Н. Концепция охранительного гражданского правоотношения: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 6.

² Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 213.

По мнению С. С. Алексеева, объекты правоотношения – это «явления (предметы) материального и духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов – *интерес управомоченного* (курсив наш. – В. Б.)»¹.

Особенность объектов правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения заключается в том, что при нормальном развитии отношений они удовлетворяют субъективные интересы по меньшей мере двух субъектов: в первую очередь – лица, наделенного соответствующим ограниченным правом, потом – интерес собственника. Хотя экономический интерес собственника и затрагивается при совершении юридически значимых действий с имуществом учреждений и унитарных предприятий, далеко не всегда его оценка в отношениях с третьими лицами должна осуществляться в силу закона.

Приведем подход З. А. Ахметьяновой к объекту права хозяйственного ведения, который, по-видимому, можно распространить и на соответствующее правоотношение: «Объектом права хозяйственного ведения является прежде всего само предприятие как имущественный комплекс, который используется для осуществления производственной или иной хозяйственной деятельности (ст. 132 ГК)»². К сожалению, дальнейшие пояснения об объекте права (правоотношения) хозяйственного ведения в цитируемой работе не приведены, однако, справедливости ради, следует сказать, что, ссылаясь на работу Д. В. Петрова³, автор отметил существование иной позиции, согласно которой предприятием как имущественным комплексом может распоряжаться только публичный собственник⁴. Сам Д. В. Петров в кандидатской диссертации утверждает: «Предприятие как объект права (ст. 132 ГК), составляю-

¹ Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций. С. 327.

² Ахметьянова З. А. Вещное право : учебник. С. 170. См. также: Корытов С. О. Юридическая природа права хозяйственного ведения : дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 1999. С. 6. Аналогичная позиция высказана Е. Н. Семеновой (Семенова Е. Н. Право оперативного управления в условиях рыночной экономики : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 117–118).

³ Петров Д. В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. СПб., 2002. С. 159–169.

⁴ Ахметьянова З. А. Вещное право : учебник. С. 170.

щее весь имущественный комплекс (все имущество) унитарного предприятия, находится в казне соответствующего публичного образования, то есть не принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения (оперативного управления)»¹.

В советский период предприятие было субъектом, а не объектом права. Еще в 80-х гг. XX в. академик В. В. Лаптев указывал: «...Трактовка предприятия в качестве объекта права нетипична для нашего законодательства, большей частью предприятие рассматривается не как объект, а как субъект права»². Указание на нетипичность трактовки предприятия как объекта права в советский период не означает, что приверженцев рассмотрения предприятия как объекта и как субъекта права не было (особенно в период нэпа). Так, С. Н. Ландкоф писал: «Предприятие – как явление комплексное, как соединение средств и орудий производства и человеческого труда, как особая *целевая имущественная масса* (курсив наш. – В. Б.), представляющая собой совокупность прав и обязанностей, как организованное осуществление хозяйственного плана в недрах каждой единичной хозяйствующей ячейки – приобрело самодовлеющее значение и стремится стать в центре торгового законодательства»³.

Рассмотрение предприятия в качестве объекта вещного права на современном этапе, на наш взгляд, обусловлено исключительно содержанием объективного права, его некритическим восприятием. Так, Н. В. Бандурина и В. И. Хныкин пишут: «Распространенной позицией является признание имущества унитарного предприятия имущественным комплексом по смыслу ст. 132 ГК РФ. В соответствии с данной статьей предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществле-

¹ Петров Д. В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 10.

² Лаптев В. В. Экономика и право (теория и практика правового регулирования хозяйственных отношений). М., 1981. С. 70. После новейшей кодификации гражданского права середины 90-х гг. автор указывал на некорректность признания предприятия субъектом и объектом права одновременно (*Его же*. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Гос-во и право. 1999. № 11. С. 15).

³ Ландкоф С. Н. Торговые сделки: теория и практика. Харьков, 1929. С. 8.

ния предпринимательской деятельности. Поскольку унитарное предприятие является коммерческой организацией, то в целом данный признак может быть аргументом в пользу подобной позиции»¹. Считаем, что не будь в ГК РФ статьи, посвященной предприятию как объекту гражданских прав (ст. 132), данная позиция, скорее всего, не родилась бы вовсе.

Нельзя не отметить проникновение идей экономической науки, с одной стороны, и идей публичного (административного) права, в сферу цивилистики. Примером такого проникновения является исследование управления в гражданском праве, проведенное Ю. С. Харитоновой. Названный автор отмечает: «...Публичное образование выделяет имущественный комплекс для того, чтобы передать его в управление специфическому субъекту: унитарному предприятию, казенному предприятию, учреждению, выполняющему роль управляющего... Деятельность по управлению имуществом в рамках института ограниченных вещных прав близка к деятельности любого лица, осуществляющего управление предприятием как имущественным комплексом»².

Как видим, речь идет об управлении имущественными комплексами не только унитарных предприятий, но и учреждений, хотя автором ничего не сказано об объекте правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления.

Любые попытки посмотреть на проблему с необычной стороны должны поощряться, но правильно видеть разницу между объектом управления – категорией экономической, и объектом правоотношения – категорией правовой. С экономической позиции имущественные комплексы унитарных предприятий и учреждений, наверное, можно рассматривать как объекты управления. Однако цивилистика – наука прикладная, зависящая от состояния законодательства и влияющая на него. Использование нестандартных подходов в зако-

¹ Бандурина Н. В., Хныкин В. И. К вопросу о некоторых корпоративных формах управления государственным имуществом (на примере федерального государственного унитарного предприятия и государственной корпорации) // *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2011. № 9. С. 103.

² Харитонова Ю. С. *Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики*. М., 2011. С. 76.

нотворческой деятельности, а не в науке, способно привести к правоприменительному коллапсу. Например, Ю. С. Харитоновна пишет: «...Правомочия в собственности вообще не следует выделять, а можно говорить лишь о полномочиях собственника по управлению принадлежащей ему вещью. Из этого следует, что, поскольку управление находится вне конструкции полномочий собственника, а правовая природа правомочия совпадает с природой полномочия, термин “правомочие” может быть изъят из юридического оборота»¹. Приводя данные строки, нельзя не отметить, что вся система вещного права, вещно-правовых способов защиты субъективных прав, более того, значительная часть договорных конструкций построена на признании существования трех правомочий в структуре собственности. Законодательное упразднение правомочий в структуре собственности с неизбежностью повлечет изменение всей системы отечественного вещного и обязательственного права, а для этого требуются очень серьезные основания. Если говорить о сугубо терминологических новациях – замене «правомочия» на «полномочие», то здесь мы видим не только отступление от традиций отечественной школы цивилистики, но и ненужную унификацию терминов (при большом упорстве ее апологетов), ведущую к обеднению русского языка.

В. С. Белых, считающий предприятие особым объектом гражданских прав, подчеркивает различие между близкими юридическими категориями: «...Понятия “имущественный комплекс” и “предприятие” соотносятся как род и вид. Сказанное означает, что сфера применения понятия имущественного комплекса не должна ограничиваться коммерческими организациями, основная цель создания которых – извлечение прибыли. Данное понятие применяется и в отношении некоммерческих организаций, с той лишь разницей, что имущественный комплекс не используется по общему правилу для предпринимательской деятельности. С другой стороны, некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы (п. 3 ст. 50

¹ Там же. С. 160.

ГК РФ). В этом случае следовало бы называть имущественный комплекс некоммерческой организации (скажем, учреждения) предприятием»¹.

Д. В. Петров высказывал аналогичное по своей сути суждение: «Наряду с предприятием – имущественным комплексом как объектом права в гражданском обороте – существует такой объект, как имущественный комплекс учреждения»².

Как видим, возможна постановка вопроса об имущественном комплексе как объекте прав не только применительно к коммерческой организации – унитарному предприятию, но и применительно к некоммерческой организации – учреждению.

На наш взгляд, имущественный комплекс унитарного предприятия (а тем более имущественный комплекс учреждения) не является объектом правоотношений хозяйственного ведения и оперативного управления. Допуская иной подход, мы получим двойственность объектов правоотношений и субъективных прав. Мы разделяем позицию разработчиков Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, считающих что, например, являясь собственником здания, лицо не имеет в качестве объектов прав отдельные его помещения, а становясь собственником помещений – перестает быть собственником здания. В Концепции данная мысль сформулирована так: «Право собственности на помещение (жилое и нежилое) возникает с момента государственной регистрации, при этом собственник помещения не может быть одновременно собственником здания, в котором оно находится (здание в этом случае является исключительно объектом технического учета)» (п. 3.8.2 раздела IV).

Надо заметить, что такое направление возможной реформации права – это попытка хоть как-то выйти из ситуации, возникшей в силу принятия не до конца взвешенных решений в начале 90-х гг. прошлого века. При этом

¹ *Белых В. С.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : монография. М., 2005. С. 147–148.

² *Петров Д. В.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. С. 10.

нельзя не согласиться со словами Л. В. Щенниковой, видящей проблему глубже: «Юридически неделимый объект представляет собой единую индивидуально-определенную вещь – обычное жилое здание или нежилое строение. Вот почему вызывает сомнение выделение среди видов недвижимости отдельных жилых и нежилых помещений, в действительности являющихся лишь частями соответствующих зданий или иных строений»¹. Далее автор делает вывод: «В свете сказанного очевидна необходимость концептуального уточнения понятия недвижимого имущества, сформулированного в ст. 130 ГК, а также изменения законодательного подхода к предприятию как недвижимости, содержащегося в ст. 132 ГК РФ»².

С научных позиций решение проблемы соотношения права на здание и помещение находится в тесной связи с упразднением предприятия как объекта права. Названная связь заключается в том, что изменения закона в обоих случаях должны быть нацелены на систематизацию положений об объектах гражданских прав, исключая ситуации, когда имеется возможность рассматривать одновременно в качестве объекта права и целое (здание, предприятие), и его часть (помещение, входящее в состав предприятия имущество).

В пункте 3.4 раздела II Концепции развития гражданского законодательства указано: «Необходимо проработать вопрос о включении в ГК нового особого объекта недвижимого имущества – технологического имущественного комплекса недвижимости». При этом дается также определение: «Технологический имущественный комплекс недвижимости является недвижимым имуществом, представляя собой сложную или составную вещь. Необходимыми признаками такого объекта являются: 1) объединение различных объектов движимого и недвижимого имущества единым хозяйственным назначением; 2) наличие в составе технологического имущественного комплекса недвижимости земельного участка (прав на земельный участок), на

¹ Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 36.

² Там же.

котором расположен объект (объекты) недвижимости, входящий в имущественный комплекс» (п. 3.7.3 раздела IV Концепции). Данный подход мы поддерживаем.

А. В. Грибанов пишет: «Лицо, которому предприятие “принадлежит” или которое “ведет его деятельность”, в одних случаях мы называем “субъектом права” (как противопоставление “объекту”), в других – “владельцем”, собственником предприятия, либо мы используем термин германского торгового права “носитель прав предприятия” („Unternehmenstrager“))¹. В отличие от германского торгового права, отечественное гражданское право не использует такой специальной терминологии: «Российское право не применяет какого-либо специального термина применительно к владению предприятием. Рассматривая предприятие как вещно-правовую категорию, оно применительно к сделкам с предприятием оперирует лишь понятиями “собственник” – “несобственник”»². Критикуя позицию, согласно которой предприятие как объектом права по российскому законодательству могут владеть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, А. В. Грибанов отмечает: «...Разграничивая вопросы о вещных правах на предприятие и о возможности его самостоятельного ведения, следует признать, что субъектом вещного права на предприятие может быть любое правоспособное лицо»³.

Постановка вопроса о субъекте права на предприятие корректна только с привязкой этого права к *определенному промежутку времени* – периоду формирования объекта договора об отчуждении предприятия, его заключению и исполнению, *а также к конкретному типу отношений* – обязательственному отношению, связанному с отчуждением предприятия. Использование в германском праве специального термина «носитель прав предприятия» не случайно. Предприятие не может являться объектом вещных прав (в том числе собственности) в классическом их понимании, поскольку включает не

¹ Грибанов А. В. Предприятие как имущественный комплекс (объект права) по праву России и Германии. М., 2010. С. 48.

² Там же. С. 54.

³ Там же. С. 52.

только недвижимость, но и движимое имущество, а главное – имеет имущественные права и обязанности.

С. А. Степанов, исследовавший предприятие в своей кандидатской диссертации, пришел к интересному выводу: «Предприятие как имущественный комплекс является *весьма своеобразным объектом* (курсив наш. – В. Б.) права собственности или иного вещного права и реально определяется в своем составе только в момент перехода к другому лицу»¹. Приведенная позиция автора подверглась переосмыслению в рамках докторского исследования: «Имущественные комплексы (в том числе предприятия), являясь особыми объектами гражданских прав, в силу собственной конструкции элементно-структурных отношений не могут быть недвижимыми вещами (недвижимостью), равно как распространение на них режима недвижимости, несовместимое с сущностью комплексов, вовсе выводит их из числа оборотоспособных объектов. Назрела необходимость законодательно исключить имущественные комплексы из числа объектов недвижимого имущества»².

На самом деле такой объект обязательственного правоотношения не является объектом вещных прав в классическом понимании и по той причине, что не может считаться индивидуально определенным. Один и тот же субъект может вести дела в нескольких не связанных (либо имеющих ту или иную прочность связи) направлениях предпринимательской деятельности, иметь несколько предприятий. Расщепление соответствующих предприятий представляет значительную сложность, и именно поэтому российское законодательство содержит специальные правила, позволяющие создать достаточную определенность в соответствующих обязательственных отношениях, в частности, в купле-продаже. Согласно п. 1 ст. 561 ГК РФ, состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. Кроме того,

¹ Степанов С. А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 15.

² Степанов С. А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 20.

по правилам п. 2 ст. 561 ГК РФ, до подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Данные правила свидетельствуют о том, что предприятие как имущественный комплекс существует только как объект обязательственных отношений.

Обособленный имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, не является объектом права оперативного управления или хозяйственного ведения. Объектами права и правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения являются отдельные вещи, входящие в состав имущественных комплексов юридических лиц несобственников.

Право оперативного управления в советской цивилистике характеризовалось большинством ученых, в том числе Э. Г. Полонским¹, Ю. К. Толстым², В. С. Якушевым³, как «вторичное право» по отношению к праву собственности государства.

Данный тезис имел не только правовую, но и идеологическую нагрузку. Но авторы не шли далее и не утверждали, что юридическое лицо, обладающее имуществом на праве оперативного управления, является основным владельцем имущества, а государство является владельцем опосредованным. Данное обстоятельство объясняется тем, что для советского гражданского права, в отличие от германского⁴, не была характерной конструкция (скорее

¹ Полонский Э. Г. Право оперативного управления государственным имуществом. М., 1980. С. 17.

² Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С. Н. Братусь, О. Н. Садиков. 3-е изд., исп. и доп. М., 1982. С. 121.

³ Якушев В. С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973. С. 14–15.

⁴ Согласно § 868 Гражданского уложения Германии: «Если лицо владеет вещью в качестве пользователя, залогодержателя, арендатора, нанимателя, хранителя либо на основании подобного правоотношения, в силу которого оно вправе или обязано по отношению к другому лицу временно владеть определенной вещью, то другое лицо также являет-

даже, фикция) «двойного владения», как следствие, не признавалась она и в юридической науке. Впрочем, немногочисленные исключения все-таки были. Например, М. В. Малинкович, подчеркивая, что «теория советского гражданского права не восприняла понятия “двойного владения”»¹, тем не менее, утверждал: «На одну и ту же вещь имеет право владения и собственник, и титульный владелец. Наличие “двойного права владения”, мы полагаем, не должно ставиться под сомнение. Отрицать это положение – значит признать “урезанное” право собственности, т. е. лишенное полностью какого-либо правомочия, что противоречит закону...»².

Тезис о вторичности хозяйственного ведения и оперативного управления мы можем встретить и в современных юридических исследованиях. Так В. Ф. Яковлев пишет: «Указанные вещные права не являются коренными, они строятся как вторичные, производные от права собственности, и по своему содержанию, по заключенным в нем правовым возможностям – значительно уже права собственности»³. Сегодня эти слова не могут рассматриваться как несущие идеологическую нагрузку, в них отражается юридическая сущность имущественных прав учреждений и унитарных предприятий.

Вторичный характер права вытекает и из разъяснений, данных высшими судебными инстанциями: «Если унитарное предприятие или учреждение обратилось в суд с иском о признании права хозяйственного ведения, опера-

сы владельцем (опосредованное владение)» (*Гражданское уложение Германии* : вводный закон к Гражданскому уложению / пер с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. С. 250). Заметим, что германскому гражданскому закону известно и «многоступенчатое опосредованное владение» (§ 871 Гражданского уложения Германии). Идея опосредованного владения, по нашему мнению, сводится преимущественно к возможности для любого – как основного, так и опосредованного владельца – заявить иск об истребовании имущества у незаконного владельца (§ 869 Гражданского уложения Германии). Поскольку утверждение об опосредованном владении делается в отношении того, кто не господствует над вещью, следует считать само «двойное владение» фикцией, позволяющей объяснить возможность предъявления иска об истребовании вещи лицом, не являющимся владельцем (опосредованным владельцем).

¹ Малинкович М. В. Понятие и виды титульного владения в советском гражданском праве // Ученые записки ВЮЗИ. М., 1969. Вып. XVIII, ч. I. С. 112.

² Там же. С. 113.

³ Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. М., 2006. С. 110.

тивного управления или об истребовании имущества из чужого незаконного владения, суду необходимо установить, находится ли спорное имущество в государственной или муниципальной собственности, и привлечь к участию в деле собственника унитарного предприятия или учреждения»¹.

К. И. Скловский объясняет необходимость привлечения для участия в процессе собственника так: «Заявляя иск о защите своего права, субъект права хозяйственного ведения и оперативного управления обязан обосновать наличие у него соответствующего права. Но это право тесно связано с правом государственной или муниципальной собственности, производно от него. Соответственно неспособность истца обосновать право хозяйственного ведения и оперативного управления, как правило, угрожает утратой и права государственной или муниципальной собственности. Нередко сам спор о праве хозяйственного ведения (оперативного управления) является на самом деле спором о праве государственной или муниципальной собственности, поэтому участие собственника является необходимым»².

Наиболее обстоятельный анализ структуры оперативного управления, по нашему мнению, был произведен Э. Г. Полонским, считавшим, «что субъектом права оперативного управления можно признать организацию, выступающую участником четырех правоотношений, которыми оно опосредуется: отношений с государством по наделению имуществом и его закреплению, отношений с государством по производственному использованию имущества и платежам в бюджет, отношений с “третьими лицами” по владению, пользованию и распоряжению имуществом и обмену результатами деятельности, а также отношений с внутренними подразделениями

¹ Абзац 2 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (*Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации*. 2010. № 7).

² *Скловский К. И.* Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». М., 2011. С. 15.

по организации наиболее эффективного использования государственного имущества»¹.

Внутренние отношения по поводу имущества Э. Г. Полонский не считал гражданско-правовыми: производственная единица в составе организации, наделенной гражданской правосубъектностью, «не является экономически обособленным образованием, поскольку не участвует в товарном обороте. Такое положение не лишает производственную единицу как организационно обособленного образования способности вступать в управленческие отношения с объединением в целом, быть субъектом административного права»². Данный подход доминировал в науке гражданского права советского периода. Например, М. Я. Кириллова писала: «...Следует признать обоснованным господствующее в науке мнение, что правом оперативного управления наделяются такие субъекты, которые могут самостоятельно выступать в гражданском обороте, т. е. обладают правами юридического лица»³. При этом надо уточнить, что господствующей приведенная точка зрения была только в науке гражданского права, сторонники концепции хозяйственного права придерживались обратной позиции.

Сторонники концепции хозяйственного права считали статус юридического лица факультативным признаком участника хозяйственно-правовых отношений⁴, как следствие, в рамках хозяйственно-правового подхода для обозначения компетенции внутренних звеньев организации З. М. Заменгоф даже предлагался специальный термин «внутрихозяйственное оперативное управление»⁵. Более того, с учетом экономических реалий советского време-

¹ Полонский Э. Г. Указ. соч. С. 54.

² Там же. С. 79.

³ Кириллова М. Я. Указ. соч. С. 106.

⁴ «...В хозяйственном праве понятие правосубъектности не связано с признанием той или иной организации юридическим лицом. Субъектами хозяйственного права являются только коллективные образования – социалистические организации и их подразделения, вне зависимости от того, обладают ли они правами юридического лица» (Егоров К. Ф. Правосубъектность и компетенция хозяйственных органов // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Л., 1983. С. 34).

⁵ Заменгоф З. М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. М., 1972. С. 102–103.

ни В. К. Андреевым высказывалась мысль о юридических лицах как явлении устаревающим¹.

Сейчас о хозяйственной деятельности в отрыве от гражданской правосубъектности обычно рассуждают специалисты в области предпринимательского права².

В законодательстве Украины мы и по сей день можем видеть последствия хозяйственно-правовой теории: идея «внутрихозяйственного» оперативного управления оказалась реализованной в «праве оперативного использования имущества». Частью 1 ст. 138 ХКУ устанавливается: «Субъект хозяйствования – отдельный подраздел (структурная единица) хозяйственной организации использует предоставленное ему имущество для осуществления хозяйственной деятельности на праве оперативного использования имущества». Объем данного «субъективного права» в конечном итоге определяется основным субъектом «хозяйственных отношений» – «хозяйственной организацией».

Отношения, связанные с передачей и использованием имущества между структурными подразделениями юридического лица, не регулируются гражданским правом, более того, слабо поддаются регулированию правовыми средствами вообще, в связи с чем не являются объектом нашего внимания.

Из приведенной ранее позиции Э. Г. Полонского следует, что выделение им категорий отношений в структуре оперативного управления осуществлялось, прежде всего, по характеру, а уже потом – по субъектному составу. Однако такое деление, ввиду смешения критериев (характера отношения и его субъектов), является типологией, а не классификацией, поэтому не совсем подходит для анализа оперативного управления и хозяйственного ведения.

Отношения между собственником имущества и созданным им юридическим лицом несобственником имеют следующие признаки.

¹ Андреев В. К. Правосубъектность хозяйственных органов: сущность и реализация. М., 1986. С. 20.

² Фролова Н. В. Правовая организация отраслевых промышленных комплексов: теоретические основы исследования и практика правового регулирования (на примере нефтедобывающего комплекса) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

Во-первых, они являются относительными, более того, изначально рассчитаны исключительно на двухсторонний характер связи: появление в них элемента множественности (на стороне собственника или созданного им юридического лица) вызывает ряд правовых коллизий регулирования соответствующих отношений.

Во-вторых, эти отношения не носят договорного характера, т. е. объем прав и обязанностей не может определяться соглашением его сторон; они не рассчитаны на существование параллельных отношений договорного типа.

В-третьих, отношения между собственником имущества и юридическим лицом строятся на принципе подчинения их содержания (прав и обязанностей) воле одной из сторон – собственника, который может изымать неиспользуемое имущество, определять размер отчислений в бюджет, обладает рядом полномочий, делающих хозяйственное ведение и оперативное управление отношениями с неопределенным и нестабильным содержанием.

В-четвертых, в рамках отношений собственника с учреждением или унитарным предприятием юридическому лицу представляется возможность, напоминающая полномочие представительского типа. Организация может своим действием, без специального поручения, при отчуждении имущества в пользу иных лиц передать права большие, чем принадлежат ей.

По-видимому, именно этот признак стимулировал появление рациональной для экономической, но вредной для юридической науки идеи о непосредственном и опосредованном участии публичных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом: «...Необходимо различать случаи:

1) непосредственного участия публично-правовых образований в имущественном обороте;

2) опосредованного участия публично-правовых образований в имущественном обороте через юридических лиц в качестве их учредителей (акционеров, участников, членов)»¹.

¹ Курбатов А. О юридических лицах публичного права // Хоз-во и право. 2009. № 10. С. 79.

В похожем ключе рассуждает В. Н. Соловьев в своем диссертационном исследовании. Им «выявлены три группы способов осуществления государственной (муниципальной) собственности: непосредственное осуществление государством права собственности на денежные средства и имущество, находящиеся в казне; передача имущества частным лицам с инвестиционными целями (участие государства в деятельности частных коммерческих организаций путем внесения государственной собственности в качестве вкладов в их уставные капиталы, заключение договоров концессии и др.); закрепление имущества за специализированными государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления»¹.

В. В. Долинская, говоря о «формах государственного участия в предпринимательской деятельности», называет три возможности: (1) «участие в предпринимательской деятельности через посредство государственных и муниципальных юридических лиц»; (2) «участие в юридических лицах смешанной экономики, в том числе в процессе разгосударствления и приватизации»; (3) «занятие предпринимательской деятельностью непосредственно самих органов государства и местного самоуправления»².

Идея об опосредованном и непосредственном участии публичных образований в предпринимательской деятельности правильна с экономической позиции, но, по нашему мнению, не дает существенного положительного эффекта для юриспруденции. В то же время она может способствовать «смещению» публичных образований и созданных ими юридических лиц как субъектов правоотношений, отчасти нивелировать значение публичных образований как участников гражданского оборота.

Резюмируя сказанное об отношениях между собственником и юридическим лицом, отметим: они не похожи на традиционные для гражданского

¹ Соловьев В. Н. Гражданско-правовое регулирование отношений собственности в социальной сфере : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 23.

² Долинская В. В. Предпринимательское право: учебник для студ. учреждения сред. проф. образования. М., 2002. С. 107.

права относительные правоотношения, подчиняются закономерностям, присущим отраслям как частного, так и публичного права.

Внешние относительные отношения с участием юридического лица несобственника и иных субъектов гражданского оборота подчиняются особой закономерности: контрагенты учреждений и унитарных предприятий, как правило, имеют слабые гарантии исполнения обязательств перед ними.

Данное следствие находится в прямой связи с «внутренней» составляющей отношений оперативного управления и хозяйственного ведения (между публичным образованием и юридическим лицом), а не составляющей «внешней» (в рамках которой неопределенно широкий круг лиц обязан воздержаться от действий в отношении имущества юридического лица).

Интересно, что ослабление гарантий кредитов осуществляется нормами не только материально-правового, но и процедурного характера¹, что делает нормы гражданского права, в отрыве от практики их исполнения, достаточно справедливыми.

Если говорить об оперативном управлении учреждений, сильнее всего интересы контрагентов затрагивает способность нести ответственность только имеющимися у частных и казенных учреждений денежными средствами (абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК РФ), а также исключение из-под взыскания недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений.

Неравенство в договорных отношениях унитарных предприятий и иных участников гражданского оборота видно в расширенном перечне оснований признания сделок с ними недействительными, в том числе по мотиву того, что сделка мешает достижению уставных целей (п. 3 ст. 18 и ст. 19 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

Утверждение о том, что правоотношения оперативного управления и хозяйственного ведения могут иметь свои структурные части, характери-

¹ Речь идет об особой процедуре исполнения судебных решений о взыскании денежных средств, вынесенных в отношении бюджетных учреждений.

зующиеся существенными особенностями, хорошо вяжется с кратко и емко описанной Ю. К. Толстым общей собственностью, в которой «имеет место переплетение абсолютных и относительных правоотношений или, иными словами, внешних правоотношений сособственников с третьими лицами и внутренних правоотношений, которыми связаны сами сособственники»¹.

В. Ф. Яковлев, сравнивая право собственности с правом оперативного управления (хозяйственного ведения), подчеркивает, что установление второго «порождает значительно более сложный комплекс разнообразных связей»². Им отмечается сложная структура рассматриваемых правоотношений: «Носитель указанного права также состоит с другими лицами в отношениях, характерных для права собственности. В этом аспекте вещное право является абсолютным. Но, кроме того, субъект вещного права находится в правовой связи другого содержания с государством как собственником и его органами как агентами собственника. Перед государством носитель вещного права, функционирующий на базе публичного имущества, несет обязанность надлежащего пользования и распоряжения вверенным ему имуществом, а также обязанность обеспечивать реализацию возложенных на него задач»³.

Итак, хозяйственное ведение и оперативное управление – двухзвенные правоотношения, имеющие следующую структуру: 1) публичное образование – юридическое лицо несобственник; 2) юридическое лицо несобственник – иные участники гражданских правоотношений.

В первом звене отношений большей защитой пользуется собственник, во втором, наоборот, юридическое лицо несобственник. Объясняется такой подход законодателя необходимостью защищать интересы экономически сильных, но организационно слабых участников гражданских правоотношений – публичных образований и созданных ими юридических лиц. Поясним данный тезис.

¹ Толстой Ю. К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 35.

² Яковлев В. Ф. Указ. соч. С. 111.

³ Там же.

В юридической науке получили признание термины «слабая сторона правоотношения (договора)» и «экономически сильная сторона правоотношения (договора)». Например, в трудовом правоотношении – это работник, в отношениях, регулируемых законодательством о защите прав потребителей – это потребитель. Слабая сторона считается имеющей меньшие экономические возможности и меньшие возможности диктовать условия договора. Следствием этого является введение в закон императивных правил, не могущих быть измененными соглашением сторон в пользу сильного субъекта.

Если говорить об отношениях хозяйственного ведения и оперативного управления, придется признать, что выразители общественных интересов (публичные образования и юридические лица не собственники) являются экономически сильными субъектами правоотношений, или, во всяком случае, не могут быть названы слабыми. Но в организационных отношениях¹ они оказываются в проигрышном положении ввиду того, что их интересы представляют должностные лица, чья заинтересованность, как правило, ниже, чем у лиц, входящих в органы управления хозяйственных товариществ и обществ. Имея имущественный задел для экономического роста, государство и муниципальные образования несут постоянные потери от действий малоинтересованных, недобросовестных должностных лиц. При этом очевидно, что общий результат экономической деятельности складывается из совокупности результатов частных.

Как следствие, законодателем в объективном праве закреплены конструкции, обеспечивающие дополнительную защиту публичных интересов.

¹ Теория организационных отношений в цивилистической науке не может считаться разработанной в достаточной степени. Как указывает А. М. Мартемьянова, «Любое управленческое отношение есть организационное отношение, которое направлено на организацию другого отношения. Только такое понимание управленческого отношения позволяет понять его суть. Другие “организуемые” общественные отношения применительно к сфере народного хозяйства имеют, как правило, имущественный характер» (*Мартемьянова А. М. Проблема организационных отношений в гражданском праве // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 58–59*). Понятно, что такой подход значительно размывает границы предметов гражданского и административного права.

Правовое положение юридических лиц несобственников в действующем праве может рассматриваться как особый случай участия в правоотношениях «слабой стороны». Это обусловлено тем, что установкой «слабая сторона – сильная сторона» можно руководствоваться при регулировании только обязательственного отношения конкретного типа (розничный покупатель – продавец; заказчик по договору бытового подряда – подрядчик). Один и тот же реально существующий субъект, участвуя в общественных отношениях, может быть одновременно слабой стороной в одном договоре и сильной – в другом. Другое дело – юридические лица несобственники: в отношениях с любыми кредиторами они имеют дополнительные привилегии, либо защищающие их имущество от взыскания, либо позволяющие оспаривать основание возникновения обязательства. Иными словами, интересы владельцев публичного имущества – учреждений и унитарных предприятий – имеют беспрецедентную защиту в отечественном праве.

Поскольку нормы о недействительности сделок и особенностях несения имущественной ответственности юридических лиц несобственников сформулированы по отношению к данным организациям как таковым, а не к участию в конкретных типах обязательств, делаем вывод, что повышенная защита имущества, переданного во владение учреждениям и унитарным предприятиям, это общий признак хозяйственного ведения и оперативного управления.

Отсутствие надлежащего правового регулирования *отношений организационного типа* с участием публичных образований и юридических лиц несобственников, принципиальная затруднительность такого регулирования привели к тому, что законодатель был вынужден отступить от принципа равенства участников гражданских правоотношений, важнейшей черты гражданско-правового регулирования¹, при установлении правил участия унитарных предприятий и учреждений в *имущественных обязательственных отношениях*.

¹ О равенстве участников гражданского оборота как черте гражданско-правового регулирования см.: Яковлев В. Ф. XXVII Съезд КПСС и вопросы социальной ценности советского гражданского права // Там же. С. 31.

Существование двухуровневой системы правоотношений оперативно-го управления и хозяйственного ведения, в которой на каждом из уровней действует принцип примата публичных интересов над частными, сделало маловостребованным участие публичных образований в обязательственных отношениях.

Односторонне гибкая структура хозяйственного ведения и оперативного управления позволяет, с одной стороны, декларировать равенство публичных образований с иными участниками правоотношений (п. 1 ст. 124 ГК РФ), т. е. допускать частичный отказ от суверенитета, с другой – подменять участие публичных образований в обязательственных правоотношениях на участие созданных ими же юридических лиц.

Такой подход может действовать только во внутреннем праве и правоприменении. Если говорить о практике Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), она не направлена на стимулирование развития национальных правовых систем в русле исключения имущественной ответственности государства. Длительное неисполнение решения суда к ответчику – организации, созданной государством, рассматривается как нарушение требований ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.¹, т. е. как нарушение права собственности (права на имущество). Иными словами, в международной практике наблюдается тенденция к отождествлению государства и его органов, наделенных гражданской правоспособностью. Так, на основе анализа ряда решений ЕСПЧ Д. Афанасьев делает обоснованный вывод: «...Государство несет ответственность не только за действия органов публичной власти различных уровней, но и за деятельность различных юридических лиц, включая унитарные предприятия и государственные корпорации. Как свидетельствует практика Европейского Суда, в некоторых случаях действия компании, являющейся частной согласно национальному праву, могут квалифицироваться как действия государства»².

¹ *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2001. № 2, ст. 163. С. 677–740.

² *Афанасьев Д.* Случаи ответственности государства за деятельность частных компаний и иных юридических лиц (практика Европейского Суда по правам человека) // *Хоз-во и право*. 2009. № 12. С. 23.

Таким образом, оперативное управление и хозяйственное ведение как правовые явления, обеспечивающие экономическую безопасность государства, в международно-правовом аспекте не получают поддержки. Наличие сложной структуры у правоотношения оперативного управления (по нормам отечественного права) фактически игнорируется международно-правовой практикой ЕСПЧ, основанной на гуманистических ценностях.

Рассмотрение юридических лиц несобственников как самостоятельных участников имущественных правоотношений или органов публичных образований зависит от применяемого права:

– *на национальном уровне* – при применении норм системы права конкретной страны лица, учрежденные публичными образованиями, рассматриваются как самостоятельные участники общественных отношений, по их долгам публичные образования привлекаются к имущественной ответственности только если это прямо предусмотрено законом;

– *на международном уровне* – при применении норм международно-правового характера, отношения с участием юридических лиц, учрежденных и контролируемых в принятии (реализации) наиболее значимых решений публичными образованиями, квалифицируются как происходящие в действительности с участием публичных образований¹.

Нормативная конструкция юридического лица несобственника на международном уровне понимается как обеспечивающая включение публичных образований в имущественные отношения с участием граждан и юридических лиц. Такой квалификацией гарантируется непосредственная защита интересов контрагентов учреждений и унитарных предприятий. Отказ учитывать специфику организационных отношений между публичным образованием и созданными им юридическими лицами обусловлен оценкой имущественных интересов частных лиц как приоритетных по отношению к имущественным интересам государства и муниципальных образований.

¹ Мысль о том, что в таком подходе международных органов просматривается отношение к юридическому лицу как к «персонифицированному имуществу» была высказана в ходе беседы проф. С. А. Степановым.

В конструкции юридического лица несобственника последовательно реализуется концепция *персонифицированного имущества*. Нормативное закрепление конструкции позволяет государству и муниципальным образованиям решать две задачи:

– *обособлять имущество учредителя*, обладающего существенными ресурсами, в целях эффективного использования, способствуя нормальному обращению объектов гражданских прав (в процессе регулятивных отношений);

– *ограничивать имущество учредителя* от наложения взыскания в связи с его экономической деятельностью и возможностью привлечения к имущественной ответственности (прогнозируемой возможностью вовлечения в охранительные отношения).

Подчеркнем, что присвоенные теории (или группе теорий) юридических лиц названия являются несколько условными. На страницах юридической литературы мы найдем упоминания о теориях «персонифицированного имущества»¹, «целевого имущества»², «персонифицированной цели»³, «олицетворения»⁴. Более того, разные исследователи нередко вкладывают в одно и то же название теории юридического лица разный смысл и соотносят их с разными создателями, чему во многом способствовали последние, воздерживаясь от присвоения авторских названий своим научным идеям.

¹ «Ряд ученых, в том числе германские правоведы А. Бринц, Э. Беккер, К. Белау и др., понимали юридическое лицо как функционирующее в обороте персонифицированное или целевое имущество» (Козлова Н. В. Сущность юридического лица и современный правопорядок [Электронный ресурс] // Проблемы развития частного права : сб. ст. к юбилею Владимира Саурсевича Ема / отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. М., 2011. 559 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

² Дореволюционный цивилист Н. С. Суворов в работе 1900 г. называет теорию Бринца теорией «целевого имущества» (Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000. С. 72–79).

³ *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998. Ч. I. С. 122. Считая А. Бринца создателем теории «персонифицированной цели», И. В. Елисеев говорит о теории «персонифицированного (целевого) имущества» как о получившей распространение в 20-е гг. XX в. в СССР и имевшей таких приверженцев, как Н. С. Ландкоф и Ф. Вольфсон (Там же. С. 124).

⁴ Именно теорию Бринца называет теорией «олицетворения» О. А. Серова (Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : монография. М., 2011. С. 257).

Название теории *целевого имущества*, первоначально сформулированной в германской юридической науке Алоизием фон Бринцем (Alois von Brinz) полтора века назад¹, появилось от буквального и одновременно точного по своей сути перевода составного термина „Zweckvermögen“² (нем. *Zweck* – цель, надобность, назначение; *Vermögen* – имущество, состояние; богатство), широко использовавшегося указанным автором. Бринц настаивал на том, что имущество юридического лица предназначается для определенной цели, а значит ему и «принадлежит».

Н. С. Суворов видел прогресс в воззрениях А. Бринца по отношению к идеям предшественников, прежде всего, к идее Ф. К. Савиньи, хотя и не противопоставлял теории фикции: «Прогресс, к которому вынудил юриспруденцию Бринц, состоит в том преимущественно, чтобы смотреть не только на то, чего нет во всех тех формациях, о которых идет речь, сколько на то, что есть в действительности... Бринц выдвинул чрезвычайно важный момент в понятии юридического лица – цель, в этом, конечно не может быть никакого сомнения. Но этот момент выдвинут был еще раньше, и притом с такой силой, что Савиньи даже олицетворил цель. Что имущество имеет также чрезвычайно важное значение для юридического лица, в этом равным образом нельзя сомневаться; но об имуществе едва ли кто-нибудь и раньше забывал, рассуждая о юридических лицах»³.

Ф. Вольфсон, считающийся приверженцем теории «персонифицированного имущества» советского периода, отмечал: «...За долги юридического лица отвечает лишь то имущество, которое принадлежит ему, как таковому, но отнюдь не имущество отдельных лиц, входящих в состав объединения.

¹ *Brinz A. Lehrbuch der Pandekten. 2. Aufl. Band 3,2,1 : (Das Zweckvermögen)*, Erlangen, 1888. URL: http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/smallpage/%22110092_00000001.gif%22 (дата обращения: 21.01.2013). Первое издание *Пандектов* (учебника) Бринца относится к 1857 г.

² В современном употреблении юридический термин „Zweckvermögen“ имеет значения: 1) учреждение, фонд (имущество, выделенное в силу волеизъявления частного лица для достижения какой-л. цели: благотворительной, культурной и т. д.); 2) фонд специального назначения (URL: <http://slovari.yandex.ru/Zweckverm%C3%B6gen/de/#lingvo/> (дата обращения: 21.1.2013)).

³ *Суворов Н. С. Указ. соч. С. 79.*

Эта черта юридического лица делает его чрезвычайно удобной формой для объединения капиталов в целях создания торговых и промышленных предприятий»¹.

В тот же период С. Н. Ландкоф, рассуждая о предприятии как объекте и субъекте права, оперировал категорией «целевая имущественная масса»².

Сегодня Е. А. Суханов прямо говорит о юридическом лице (о его «подлинной сущности») как о «персонифицированном имуществе»³. Названный автор (совместно с Г. Е. Авиловым) передает суть своих воззрений так: «...Конструкция юридического лица рождена потребностями имущественного (гражданского) оборота и представляет собой не межотраслевую, а гражданско-правовую категорию. Ее очевидное и в целом общепризнанное назначение состоит в уменьшении для учредителей (участников) юридического лица риска имущественных потерь путем переложения возможной ответственности за результаты своей деятельности на созданный ими новый субъект права – юридическое лицо. В свою очередь, это влечет для последнего необходимость иметь в собственности известное имущество, способное удовлетворить требования его потенциальных кредиторов (и предназначенное прежде всего именно для этой цели)»⁴.

Теория «персонифицированного имущества», связываемая, прежде всего, со стремлением ограничить риски организаторов экономической деятельности, является результатом развития теории «целевого имущества» А. Бринца XIX в. со смещением смысловой нагрузки от регулятивного сегмента – к охранительному, от идеалистических воззрений – к реалистическим (прагматическим), от посвящения имущества определенной цели, могущей существовать за пределами границ жизни человека, – к стремлению

¹ Вольфсон Ф. Учебник гражданского права Р. С. Ф. С. Р. / предисл. Я. Н. Бранденбургского. М., 1925. Ч. I. С. 30.

² Ландкоф С. Н. Указ. соч. С. 8.

³ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 10.

⁴ Авилов Г. Е., Суханов Е. А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 15.

организаторов дела ограничить свои риски объемом выделенных юридическому лицу активов.

Возможность рассматривать учреждения и унитарные предприятия как персонифицированное имущество публичного образования подтверждается принципиальным подходом законодателя, сохраняющего за государством или муниципальным образованием право собственности, наделяющего при этом названные юридические лица специфическими правовыми титулами и обособляющего соответствующую часть имущества от казны.

Российская модель юридического лица несобственника интересна тем, что реализованная в ней идея «персонифицированного имущества» связана как с охранительным аспектом – защитой учредителя (участника), его имущества, ограничением рисков, так и с устранением сложностей участия в регулятивных отношениях публичных образований. В этом смысле конструкция юридического лица несобственника является именно специальным случаем реализации концепции «персонифицированного имущества», объединяющим достижения различных исторических эпох развития теории юридического лица.

§ 2. Правовой режим имущества юридических лиц несобственников

Правовой режим имущества юридического лица без преувеличения можно назвать клише, все чаще используемым в цивилистической науке. Названия диссертаций, представленных на соискание ученых степеней, является неоспоримым тому доказательством¹. Между тем можно согласиться с

¹ *Барабанищикова Л. М. Правовой режим имущества организаций потребительской кооперации в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 210 с. ; Боровинская Н. А. Правовой режим земель сельскохозяйственных производственных кооперативов : дис. ... канд. юрид. наук. 312 с. ; Елькин С. К. Правовой режим имущества акционерного общества : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 159 с. ; Еришова И. В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте : теоретические основы и пути совершенствования : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 445 с. ; Лесовой В. В. Правовой режим имущества военных организаций : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 218 с. ; Сугак А. Я. Правовой режим имущества, закрепленного на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за юридическими лицами: на примере г. Москвы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 214 с. ; Петченко Р. Н. Правовой режим имущества сельскохозяйственных обществ с ограниченной ответственностью : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 189 с.*

Г. С. Беляевой, утверждающей, что правовой режим – «многозначное, межотраслевое и междисциплинарное понятие, правомерно используемое в различных областях научного знания, которое прочно вошло в юридическую терминологию и практику, в общественно-политический лексикон для обозначения различных правовых состояний в ряде отраслей права»¹.

Ю. С. Новикова, анализируя правовой режим в сравнении с правовым состоянием, отмечает, что первая «категория более универсальная, поскольку активно используется в отношении большого круга правовых явлений»². Автор пишет: «Носителями правовых режимов могут быть субъекты права (например, режим иностранных граждан, лиц без гражданства), социальные институты (например, режим здравоохранения, транспорта), социальные процессы (например, режим труда и отдыха), объекты и предметы (например, режим земель сельскохозяйственного назначения, режим совместной собственности супругов и др.)»³.

Многозначность термина «правовой режим», его использование в отраслевых юридических науках и источниках объективного права для обозначения самых разных явлений действительности, на наш взгляд, является веским аргументом в пользу того, чтобы исследовать соответствующую *категорию* на отраслевом уровне. Надотраслевое, общетеоретическое обобщение будет в данном случае не чем иным, как отсечением важных признаков, и, по нашему мнению, не может принести ожидаемого эффекта.

Анализ цивилистических исследований позволяет утверждать, что в науке гражданского права термин «правовой режим» обычно соотносят: (1) с имуществом определенных видов субъектов общественных отношений (в этом смысле говорят о режимах имущества той или иной категории юридических лиц); (2) с конкретными видами объектов гражданских прав (не-

¹ Беляева Г. С. Правовой режим: к определению понятия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3, ч. 2. С. 33.

² Новикова Ю. С. Правовое состояние и правовой режим: вопросы разграничения понятий // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. 2006. № 2. С. 131.

³ Там же.

движимостью, земельными участками, газопроводами, доменными именами, информацией и т. д.)¹.

Возможность использования термина «правовой режим имущества» и для анализа субъекта правоотношения (его статуса, точнее, той части, которая связана с имущественными правами и обязанностями), и для анализа объекта права² (его признаков, особенностей оборотоспособности, специфики защиты) дает исследователям широкое усмотрение в решении вопроса о том, что именно будет освещено в рамках соответствующей работы. Данное обстоятельство, по-видимому, является причиной широкого распространения цивилистических диссертаций о правовых режимах имущества.

Правовой режим имущества юридического лица делает возможным освещение специфики «внутренних» корпоративных отношений, связанных с распоряжением имуществом организации (при характеристике, прежде всего, корпораций). Для целей исследования юридического лица несобственника данная категория открывает другую (не менее важную) возможность – анализ круга титулов владения, их конфликтов, различий и тождеств.

¹ В качестве примеров такого использования можно привести диссертационные исследования: *Алексеев В. А.* Недвижимое имущество: правовой режим и государственная регистрация прав : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 49 с. ; *Лалетина А. С.* Правовой режим газопроводов как объектов предпринимательского права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. 47 с. ; *Серго А. Г.* Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 20. 57 с. Широко распространен данный подход к термину «правовой режим» и в научных статьях: *Антонова Л. И., Шакунова Н. Е.* Правовой режим служебных произведений // *Управленческое консультирование.* Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2009. № 2. С. 126–131 ; *Смирнов В. И., Бублик И. Г.* Правовой режим бесхозяйного имущества (публично-правовой аспект) // *Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России.* 2005. № 2. С. 180–182 ; *Калинин С. Ю.* Гражданско-правовой режим недвижимости // *Юридическая наука.* 2011. № 3. С. 36–38 ; *Костина О. В.* Правовой режим земельного участка как недвижимой вещи // *Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Право.* 2008. № 3, т. 4. С. 134–140.

² Тому способствует широкое понимание режима имущества в данном аспекте, так, правовой режим имущества определяется А. С. Лалетиной «как совокупность обязательственных и вещно-правовых отношений, возникающих по поводу его создания, использования и ликвидации» (*Лалетина А. С.* Указ. соч. С. 12). Здесь же автор размышляет о более чем спорной категории «правовой статус имущества»: «По мысли автора, категория “правовой статус имущества” более конкретна – она обозначает правовое положение имущества в системе правоотношений в зависимости от его рода и вида и отражает вещно-правовую составляющую его правового режима».

Виды имущественных прав юридических лиц несобственников.

Рассмотрение круга титулов владения имуществом юридических лиц несобственников мы будем осуществлять, исходя из того, что «исторически и в юридической литературе “титул” обозначает законное основание (не противоправный способ) приобретения права или вступления во владение»¹. При этом речь будет вестись только о специфических титулах, не характерных для иных видов юридических лиц или иных участников гражданского оборота.

Буквальный текст закона позволяет исходить из того, что юридические лица несобственники могут обладать имуществом на: а) праве оперативного управления; б) праве хозяйственного ведения; в) «праве самостоятельного распоряжения»; г) праве постоянного (бессрочного) пользования. Если первые три категории прав распространяются на любые объекты, входящие в состав имущества юридического лица, то последнее право – только на земельные участки.

«Оперативное управление» – это общее собирательное название имущественных прав учреждений всех типов, а также одного из видов унитарных предприятий – казенного предприятия. Общее название объединяет далеко не однородные по своему содержанию имущественные права юридических лиц. Очевидным является то, что объем правомочия распоряжения для юридических лиц с оперативным управлением на закрепленное имущество не одинаков для различных типов учреждений, и тем более не тождественен с объемом правомочия распоряжения казенных предприятий².

Таким образом, право оперативного управления по своему наполнению является неопределенной юридической категорией, признаки которой непостоянны, могут проявляться, а могут и не проявляться, в зависимости от организационно-правовой формы и типа характеризуемого юридического лица.

Несколько иная ситуация имеет место в случае с хозяйственным ведением. Данная разновидность прав на имущество характерна только для уни-

¹ Германов А. В. Указ. соч. С. 540.

² Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 30.

тарных предприятий одного вида, как следствие, содержание данного права является достаточно определенным.

Итак, право хозяйственного ведения, наряду с правом оперативного управления, призваны составить основу имущественной самостоятельности и обособленности соответствующего юридического лица. Они являются основными титулами для юридических лиц не собственников. Такой вывод вытекает из содержания п. 1 ст. 48 ГК РФ: «Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». Впрочем, по мнению В. В. Ровного, «упомянутая в п. 1 ст. 48 ГК РФ “триада” вещных прав... играет не более чем информационно-иллюстративную роль»¹.

Отношение нормотворца к иным правам юридических лиц не собственников можно назвать второстепенным, поскольку в дефиниции юридического лица как такового они не приводятся.

Имущество, находящееся во владении учреждения и приобретенное за счет средств от разрешенной предпринимательской деятельности, несмотря на отсутствие легального признания такого ограниченного вещного права, как «право самостоятельного распоряжения», в действительности подчиняется особому правовому режиму, исключающему для собственника возможность изымать (напрямую) это имущество и фактически не ограничивающему возможность распоряжаться таким имуществом самостоятельно.

Данная правовая категория возникла в условиях отечественной действительности на пике развития учения о механизме свободного рынка. Ее появление стало следствием необходимости найти разумный компромисс между существованием государственного сектора экономики, обслуживающего

¹ *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 196.

общественные интересы и дающего работу большинству населения, и необходимостью регулирования отношений на основе рыночных механизмов, предполагающих свободу и оперативность принятия экономических решений, в том числе решений о распоряжении имуществом хозяйствующего субъекта.

Относительно средств, полученных учреждением от деятельности, приносящей доход, следует добавить, что они находятся почти в свободном распоряжении не только по направлениям использования («на что потратить»), но и по условиям («за сколько купить»), и по процедуре (конкурентные процедуры не требуются). Как указывает М. Ф. Ивлева, «порядок использования данных средств существенным образом отличается от порядка, установленного в отношении средств, полученных в форме бюджетных ассигнований. В силу абз. 2 ч. 6 ст. 161 БК РФ бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников, т. е. их расходование на закупки товаров, работ и услуг не регламентируется ст. 70 и 71 БК РФ»¹.

Можно ли говорить о праве самостоятельного распоряжения как о праве оперативного управления с наиболее полным содержанием правомочий или это некое отдельное, самостоятельное «право самостоятельного распоряжения»? В практической плоскости вопрос можно поставить так: может ли орган, регистрирующий право на недвижимое имущество, записать в реестре и свидетельстве о праве: «вид права: право самостоятельного распоряжения»?

Арбитражное правосудие не дает оснований для рассмотрения права самостоятельного распоряжения как отдельного титула, к примеру, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа сделал вывод о ст. 298 ГК РФ, что ее «норма не предусматривает нового вида вещного права – права самостоятельного распоряжения, а лишь позволяет приобретать

¹ Шерстобитов А. Е., Ивлева М. Ф. Об участии государственных и муниципальных учреждений в гражданском обороте // Законодательство. 2006. № 12. С. 21.

имущество и учитывать его на отдельном балансе»¹. Что точно, если имущество поступает «в самостоятельное распоряжение» учреждения, говорить о появлении права собственности недопустимо.

Пленумом ВАС РФ в акте толкования закона используется категория «право самостоятельного распоряжения имуществом», при этом специально подчеркивается, что речь не идет о праве собственности². Вопрос о том, является ли самостоятельное распоряжение владельческим титулом или это разновидность оперативного управления, остался без прямого ответа органа, компетентного давать разъяснения по вопросам арбитражного правоприменения. По всей видимости, в данном случае можно говорить о квалифицированном молчании толкователя закона.

Как нам видится, Пленум ВАС РФ исходил из понимания права самостоятельного распоряжения доходами (имуществом) учреждения как разновидности права оперативного управления. В абзаце 4 п. 2 постановления от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» им было указано, что установление нормами бюджетного законодательства особого (на лицевых счетах казначейства) порядка учета доходов, полученных от приносящей доход деятельности, не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных доходов и приобретенного за счет них имущества.

В юридической литературе подход к данному вопросу неодинаков. Некоторые специалисты, например, М. В. Токмовцева³, говорят об особом ти-

¹ *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 марта 2007 г. № Ф04-1000/2007(32022-А70-24) по делу № А70-6931/8-2006 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» (*Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2006. № 8).

³ *Токмовцева М. В.* Высшее учебное заведение как субъект отношений в сфере предпринимательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 22.

туле – «праве самостоятельного распоряжения», И. В. Ершова¹ и Ю. Г. Лескова² даже предлагают озаглавить главу 19 ГК РФ «Право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право самостоятельного распоряжения». На самостоятельный характер данного права указывает Н. Н. Аверченко, называя его «правом учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными от не запрещенной учредительными документами коммерческой деятельности, а также имуществом, приобретенным на эти доходы»³.

К. П. Кряжевских отождествляет право самостоятельного распоряжения, принадлежащее учреждениям с субъективным правом унитарного предприятия: «...Право учреждения, финансируемого собственником, на доходы, полученные от самостоятельной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество по своей вещной теоретической конструкции является правом хозяйственного ведения»⁴.

Л. В. Щенникова отмечает: «Учреждение владеет и пользуется имуществом, выделенным собственником, в крайне ограниченных пределах, определяемых уставной правоспособностью и сметой. Исключение составляют некоторые виды предпринимательской деятельности, на занятие которыми учреждение должно получить специальное разрешение. В этом случае у учреждения возникает иное вещное право, которое мы охарактеризовали как право самостоятельного распоряжения доходами»⁵.

З. А. Ахметьянова не только считает данное право самостоятельным, не тождественным ни праву оперативного управления, ни праву хозяйственного ведения, но и дает ему определение: «Право самостоятельного распоряжения имуществом можно определить как ограниченное вещное право учреждения, которое предоставляет его обладателю определенный вид и меру

¹ Ершова И. В. Указ. соч. С. 12.

² Лескова Ю. Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. С. 6.

³ Гражданское право: учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 603.

⁴ Кряжевских К. П. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения по российскому гражданскому праву : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8.

⁵ Щенникова Л. В. Указ. соч. С. 114.

возможного поведения в отношении имущества, полученного в виде доходов от разрешенной учреждению приносящей доходы деятельности или за счет таких доходов и учитываемого учреждением на отдельном балансе»¹.

В таком же свете видит проблему В. Царев: «Как представляется, формулировка п. 2 ст. 298 ГК РФ не оставляет сомнений в том, что право учреждения самостоятельно распоряжаться доходами от собственной приносящей доход деятельности – самостоятельное вещное право, которое отличается и от права собственности, и от права хозяйственного ведения, и от права оперативного управления имуществом»². При этом данный автор обращает внимание на проблему практического характера, вытекающую из отношения к самостоятельному распоряжению как отдельному виду субъективных прав: «В случае, когда в самостоятельное распоряжение учреждения поступает объект недвижимости, данное право подлежит государственной регистрации как соответствующее право на недвижимое имущество. Однако на сегодняшний день ни ГК РФ (п. 1 ст. 131), ни другие законодательные акты не содержат соответствующего указания на необходимость осуществления государственной регистрации права самостоятельного распоряжения недвижимым имуществом учреждения»³.

Е. А. Суханов считает, что «такое имущество принадлежит учреждению на самостоятельном вещном праве, не являющимся правом оперативного управления»⁴, при этом автор не дает какого-либо наименования такому праву. Близкую позицию занимает В. В. Ровный, и он указывает: «некое право на самостоятельное распоряжение доходами от собственной доходной (предпринимательской)... не является ни правом собственности, ни правом хозяйственного ведения, ни правом оперативного управления»⁵.

¹ Ахметьянова З. А. Вещное право : учебник. С. 211.

² Царев В. Право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом учреждений // Хоз-во и право. 2009. № 7. С. 111.

³ Там же. С. 112.

⁴ Суханов Е. А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 3. С. 123.

⁵ Гражданское право: учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 195–196.

Несколько непоследователен в решении данного вопроса О. А. Хатунцев, который предлагает считать рассматриваемое право то «самостоятельным вещным правом, сходным по объему правомочий с правами оперативного управления и хозяйственного ведения»¹, то «правом оперативного управления, но никак не самостоятельным вещным правом, отличным от права оперативного управления... и тем более не правом собственности»².

Д. В. Петров в положении, выносимом на защиту, отмечает: «Право самостоятельного распоряжения некоторым имуществом учреждения является правомочием в рамках права оперативного управления»³. Е. Н. Семенова, считая, что *правомочие* самостоятельного распоряжения осуществляется в рамках права оперативного управления, предлагает учитывать соответствующее имущество на едином балансе, но с выделением счетов⁴.

А. Я. Сугак считает, что «право самостоятельного распоряжения доходами от предпринимательской деятельности учреждений является вариантом права оперативного управления»⁵. Р. А. Юнусов занимает аналогичную по своей сути позицию: «...Имущество учреждения следует дифференцировать в рамках единого правового режима оперативного управления на две разновидности: имущество учреждения, закрепленное за ним собственником или приобретенное этим учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, и имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности»⁶.

Д. В. Сараев предложил исключить упоминание о праве самостоятельного распоряжения из законодательства и распространить на соответствующее имущество режим оперативного управления⁷.

¹ Хатунцев О. А. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения в системе органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 19–20.

² Там же. С. 7.

³ Петров Д. В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. С. 13.

⁴ Семенова Е. Н. Указ. соч. С. 14–15.

⁵ Сугак А. Я. Указ. соч. С. 11.

⁶ Юнусов Р. А. Право оперативного управления имуществом юридических лиц в современных условиях : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10.

⁷ Сараев Д. В. Право оперативного управления имуществом публичных учреждений – юридических лиц (по гражданскому законодательству Российской Федерации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8.

Анализируя различные точки зрения на право самостоятельного распоряжения, Б. М. Гонгало приходит к следующим выводам:

«Во-первых, формулировка п. 2 ст. 298 ГК РФ не отличается должной четкостью, что и послужило причиной отмеченных разногласий.

Во-вторых, вопреки популярной доктринальной установке о необходимости наличия в законе исчерпывающего перечня вещных прав Гражданский кодекс оставил его открытым.

В-третьих, едва ли не все исследователи признают, что право учреждения распорядиться “заработанным” имуществом “ближе всего” к праву хозяйственного ведения или является им.

В-четвертых, в связи с тем, что закон, предусмотрев названное право, не относит его к праву хозяйственного ведения, принимая во внимание, что ряд “вопросов”, касающихся данного права, остался неурегулированным, и учитывая наличие ряда общих черт, свойственных данному праву и праву хозяйственного ведения, есть основания к отношениям, возникающим при применении п. 2 ст. 298 ГК, применять по аналогии некоторые нормы ст. 295 ГК»¹.

Ю. Н. Андреев считает необходимым ограничиться выводом отрицательного характера, согласно которому «сомнительно будет считать государственное (муниципальное) учреждение собственником имущества, полученного в результате деятельности, прописанной в п. 32 ст. 298 ГК»², а также указанием на то, что «законодатель еще не нашел границы гармоничного сосуществования права оперативного управления и права самостоятельного распоряжения имуществом»³. Впрочем, нельзя не согласиться с автором, которому «одной из причин появления у учреждений права самостоятельного распоряжения доходами и имуществом в рамках п. 2 ст. 298 ГК видится в неудовлетворительном финансировании учредителем (публично-правовым образованием) целевой (публичной) деятельности созданного им учреждения»⁴.

¹ Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2002. С. 142.

² Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб., 2005. С. 194.

³ Там же. С. 193.

⁴ Там же. С. 192.

Влияние здесь наблюдается следующее: руководитель недофинансируемого учреждения получает – в виде стимула к рациональному использованию имущества и иного коммерческого потенциала учреждения – расширение компетенции по распоряжению частью имущества учреждения.

Практика недофинансирования учреждений со стороны собственников является причиной допущения законодателем для учреждений возможности осуществлять приносящую доход деятельность, а самостоятельное распоряжение имуществом служит стимулом к экономической эффективности и увеличению числа случаев реализации права на занятие деятельностью, приносящей доход.

Если говорить о радикальной новации кодифицированного гражданского законодательства и при этом исходить из необходимости сохранения права самостоятельного распоряжения как такового (что далеко не бесспорно), вряд ли можно предполагать, что «самостоятельное распоряжение» может стать наименованием титула. Объяснение этому простое – распоряжение – это одно из правомочий в составе права собственности. Понятно, что в составе права собственности оно является «самостоятельным».

В соответствии с п. 2 ст. 299 ГК РФ плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, полученное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. Следовательно, наименование права, возникшего на доходы, – «право оперативного управления».

По нашему мнению, то имущественное право, которое возникает у учреждения на приобретенные в результате предпринимательской деятельности вещи, существенно отличается по своему содержанию от права оперативного управления на имущество, полученное от собственника и приобретенное за счет сметных средств. Другое дело, что придумывать название такому праву, перегружая и без того избыточные терминами нормативные

правовые акты и юридическую литературу не следует. Такое право необходимо также называть правом оперативного управления. Действительно, то же право собственности может быть ограниченным чьими-то вещными или обязательственными правами, а может быть вообще «голым», например, при аресте имущества с его изъятием у собственника.

Отдельный учет той или иной части имущества юридического лица, в том числе имущества, приобретенного учреждением от приносящей доход деятельности, не требует параллельного «терминологического обособления» при определении этой части имущества. Более того, такое обособление является лишним по причинам доказательственного, процедурного характера.

Если предположить, что существует отдельное «право самостоятельного распоряжения имуществом» учреждения, то следует признать, что применительно к недвижимости его придется регистрировать, делая соответствующую запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Тогда органу, производящему регистрацию, придется давать оценку финансовой деятельности организации, подавшей документы с целью регистрации права, определять источники, за счет которых это имущество приобретено. Такой финансовый анализ – процедура не только сложная, но и выходящая за рамки функций регистрирующего органа. Это обстоятельство является веским практическим аргументом в пользу рассмотрения права самостоятельного распоряжения имуществом учреждения как права оперативного управления, с указанием – «особого рода».

Оспаривать то обстоятельство, что юридические лица не собственники могут иметь имущество на иных основаниях, нежели право оперативного управления, бессмысленно. К такому выводу нас приводит содержание действующего земельного законодательства, предусматривающего право постоянного (бессрочного) пользования, его можно назвать современным аналогом древнеримского эмфитевзиса¹.

¹ Суханов Е. А. Понятие и виды ограниченных вещных прав. С. 229.

Постоянное (бессрочное) пользование – специальное ограниченное право на землю, предусмотренное п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) для государственных и муниципальных учреждений (в том числе органов государственной власти и местного самоуправления) и казенных предприятий. Кроме того, действующая редакция ст. 20 ЗК РФ позволяет иметь земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, которые образуются в организационно-правовой форме фонда¹. Юридические лица иных организационно-правовых форм, приобретшие право постоянного (бессрочного) пользования по ранее действовавшему законодательству, должны были «переоформить» их на другие: приобрести в собственность, по договору аренды (религиозные организации – получить в безвозмездное срочное пользование) до 1 июля 2012 г.²

Полагаем, что земельный участок может принадлежать учреждению на праве оперативного управления, поскольку частное учреждение неспособно быть собственником имущества, но не может и приобретать земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование. Может ли имущество принадлежать бюджетному или автономному учреждению на праве оперативного управления? А. П. Горелик считает, что «собственник вправе передать свой земельный участок иному юридическому лицу, в том числе созданному им учреждению, не только на праве оперативного постоянного (бессрочного) пользования, но и на праве оперативного управления»³.

¹ *О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий*: федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 20, ст. 2253. С. 6357–6366.

² Пункт 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (*Рос. газета*. 2001. 30 окт.), ст. 1 Федерального закона от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Там же. 2011. 16 дек.).

³ *Горелик А. П.* Гражданско-правовой режим имущества учреждений МВД России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 15.

До принятия нового кодифицированного земельного законодательства Д. В. Петров полагал, что, вопреки распространенному мнению, земельный участок может быть объектом права хозяйственного ведения и права оперативного управления¹. Заметим, что прямого запрета на передачу земельного участка государственному или муниципальному учреждению на праве оперативного управления законодатель не ввел.

Иную позицию занимает С. Е. Клещев. С учетом происшедшего изменения в статусе государственных и муниципальных учреждений он отмечает: «Следует также обратить внимание, что земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Это снимает вопрос о возможности права оперативного управления на земельные участки, который неоднократно поднимался как цивилистами, так и учеными в области земельного права»².

Обратимся к тексту закона: «В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления» (п. 1 ст. 21 ЗК РФ).

По нашему мнению, данную норму следует толковать как специальную по отношению к нормам о праве оперативного управления, т. е. как допускающую передачу специфических объектов гражданских прав (земельных участков) государственному или муниципальному учреждению только на специальном праве – праве постоянного (бессрочного) пользования.

Нормы законодательства об ограниченных правах юридических лиц несобственников рассчитаны на некую стандартную ситуацию: приобретение имущества либо за бюджетные средства, либо за счет полученных доходов.

¹ *Петров Д. В.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. С. 10.

² *Клещев С. Е.* Гражданская правосубъектность бюджетных учреждений (в аспекте реформы системы публичных учреждений) // *Гражданское право.* 2010. № 3. С. 17.

Но в деятельности учреждений часто встречаются ситуации, когда те или иные объекты движимого или недвижимого имущества приобретаются, а чаще создаются или капитально ремонтируются как за счет средств, выделенных по смете, так и за счет доходов от деятельности самого учреждения. Полагаем, что такое имущество не поступает во владение учреждения на «праве самостоятельного распоряжения».

Построенное автономным учреждением хозяйственным способом здание после регистрации прав на недвижимое имущество становится самостоятельным объектом субъективного гражданского права, а не совокупностью кирпичей, бетонных плит и пиломатериалов, приобретенных за счет разных источников. Имущество, приобретенное, отремонтированное или созданное за счет нескольких источников, учреждение самостоятельно отчуждать не может. Такое понимание закона соответствует необходимости защиты публичных интересов, которые не сталкиваются в данном случае с чьими-то заслуживающими уважения частными интересами.

Можно ли изымать такое имущество у бюджетного или автономного учреждения, например, за его нерациональное использование? Склоняемся к положительному ответу на данный вопрос, ориентируясь на то, что ущемления частных интересов таким изъятием не происходит.

Юридическое лицо несобственник как гражданско-правовая конструкция. Мышление европейского юриста системно и конструкционно, оно базируется не на разрозненных нормах права и юридической практике, а на понимании сущности юридических институтов, органической связи норм, сплетенных в юридические конструкции различного порядка.

Юридическое лицо несобственник – это эффективная гражданско-правовая конструкция, позволяющая непротиворечиво реализовать модель единоличного контролируемого управления организацией, созданной публичным образованием¹. Сущность юридических лиц, наделенных имуществом на

¹ О моделях управления юридическими лицами (модели единоличного контролируемого управления и модели корпоративного управления) речь пойдет в § 1 главы V настоящей работы.

праве оперативного управления (хозяйственного ведения), гораздо эффективнее раскрывается не через описание титулов владения, а через демонстрацию зависимости юридического лица от иного субъекта гражданских правоотношений – собственника имущества.

«Юридическая конструкция – это своеобразное построение прав, обязанностей, ответственности, типовая схема, модель, “скелет” и принципы действия, на которых построен данный “юридический материал”»¹, – пишет С. С. Алексеев, характеризуя юридическую конструкцию как общеправовой феномен. Здесь прослеживается сложность в определении явления, поскольку оно получает дефиницию не через признаки, приведение их в совокупности, а через синонимичные, точнее, близкие по значению категории.

В другой работе автор приводит определение гражданско-правовых конструкций, понимая под ними «особые соединения гражданских субъективных прав и обязанностей той или иной разновидности, оснований их возникновения, гарантий, мер защиты, других санкций и элементов, обеспечивающих необходимое и рациональное регулирование данной разновидности отношений, входящих в предмет гражданского права, и достижение фактической реализации прав и обязанностей»². В данном случае мы видим, что упор в определении юридической конструкции делается на сочетании прав и обязанностей, и это не случайно, поскольку речь идет о категории цивилистической и, соответственно, регулятивной отрасли права.

Автор указывает: «Значение конструкций заключается в том, что они:

- в максимальной степени обеспечивают *определенность* гражданского права – важнейшее достоинство юридического регулирования...;
- раскрывают *типизированные связи (модели)* в гражданском праве;
- позволяют *целенаправленно и строго юридически совершенствовать* гражданское право, воплощать в содержании юридических конструкций (а отсюда и во всей отрасли права) силу опыта и разума»³.

¹ Алексеев С. С. Государство и право : учебное пособие // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 8 : Учебники и учебные пособия. С. 214.

² Алексеев С. С. Гражданское право : учебник // Там же. С. 418.

³ Там же. С. 418–419.

С. С. Алексеев выводит юридические конструкции на роль основных феноменов юридической действительности: «Именно юридические конструкции позволяют переплавить требования жизни, богатства опыта и достоинства разума в строгие, математически четкие и настроенные на дальнейшее совершенствование *построения* прав, обязанностей, гарантий и ответственности конкретных лиц, а через эти построения превратить важнейшие идеи и ценности в жизненную реальность»¹.

Н. Н. Тарасов, исследуя «роль и значение юридических конструкций как единиц юридического мышления именно в контексте юридических проблем»², пишет: «Сохраняясь со времен римской классики и приумножаясь в историческом процессе развития права, юридические конструкции обеспечивают то неизменяемое ядро юридического значения, которое сохраняет свое значение для юридической профессии любого времени»³. Сказанное дает возможность автору говорить о «роли юридических конструкций как метода исследования права»⁴.

Не случайно М. Л. Давыдова относит юридические конструкции к числу доктринальных средств юридической техники и дает им соответствующее определение: «*Юридическая конструкция* – это разработанная доктриной и принятая юридическим научным сообществом идеальная модель, позволяющая теоретически осмыслить, нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте и в реальных юридических отношениях закономерную, последовательную, логичную взаимосвязь структурных элементов различных правовых явлений. В ее природе сочетаются правотворческий и доктринальный аспекты. Преобладание последнего и позволяет рассматривать конструкцию в качестве доктринального средства ЮТ (юридической техники. – В. Б.)»⁵.

¹ Алексеев С. С. Круг замкнулся // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 4 : Линия права. Концепция : Сочинения 1990-х – 2009 годов. С. 219.

² Тарасов Н. Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Российский юридический журнал. 2000. № 3. С. 27.

³ Там же. С. 30–31.

⁴ Там же. С. 36.

⁵ Давыдова М. Л. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 10.

«...Стихийное формирование нормативных юридических конструкций в рамках юридической практики, а значит и их прямое регулятивное воздействие, не должны сбрасываться со счетов и в современном правовом регулировании. – отмечает Н. Н. Тарасов, – Хотя, конечно же, *значительно отчетливее данный процесс просматривается для периода становления права, формирования правовых систем* (курсив наш. – В. Б.)»¹. Ниже мы будем говорить, что правовые системы СССР и его правопреемников обычно обособляются специалистами в отдельную правовую семью. И именно с появлением принципиально новой правовой системы (группы систем социалистического лагеря), приобретением ею собственной существенной специфики фактически появилась конструкция юридического лица несобственника.

Не все юридические конструкции закреплены законом. Н. Н. Тарасов говорит не только о нормативных, но и о теоретических конструкциях: «Если юридическая конструкция выражается, например, в организации нормативного материала и, в силу этого, является фактором определенного регулятивного воздействия, то ее следует расценивать как нормативную, а если та же конструкция используется в гносеологическом отношении, то она должна интерпретироваться как теоретическая»².

Теоретические модели могут реализовываться в законодательстве, становясь нормативными конструкциями, а предложенные нормотворцем новые юридические конструкции – получать осмысление со стороны ученых, приобретая тем самым научное значение.

Мышление современного юриста, вынужденного знать и закон, и практику его толкования, неизбежно становится «конструкционным». Именно юридическое лицо несобственник (а не оперативное управление или хозяйственное ведение, а равно не другие юридические категории, органически связанные с рассматриваемой группой субъектов гражданских правоотношений) является той базовой юридической конструкцией, которая способна решать задачи науч-

¹ Тарасов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 305.

² Там же. С. 302.

ного осмысления права, эффективной законотворческой работы, способствовать должному пониманию и применению нормативных правовых актов. Именно конструкция юридического лица несобственника может рассматриваться и как нормативная, и как теоретическая, несмотря на то, что термин «юридическое лицо несобственник» в законе отсутствует. Впрочем, уровень научного осмысления названного правового явления (научный анализ нормативной конструкции), как видится, не соответствует высоким требованиям времени.

«...Прежде чем конструировать научную модель, необходимо проведение научных исследований избранных свойств, формирование определенных представлений и значений об этих свойствах, т. е. то, что иногда называют “предмодельными разработками”»¹.

Абзац 3 п. 2 ст. 48 ГК РФ гласит: «К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения». Тем самым юридические лица несобственники не получают собственного терминологического обозначения, но рассматриваются как один из трех классов организаций, обладающих гражданской правосубъектностью². В дальнейшем законодатель, посвящая праву оперативного управления и праву хозяйственного ведения одну главу и консолидируя нормы так, что они относятся к все тем же учреждениям и унитарным предприятиям, подтверждает существование самостоятельной юридической конструкции. Само по себе отсутствие в законе термина «юридическое лицо несобственник» не говорит об отсутствии юридической конструкции³.

¹ Там же. С. 309.

² Три названных класса юридических лиц названы в пп. 2 и 3 ст. 48 ГК РФ: 1) **юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права** (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы); 2) **юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право** (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения); 3) **юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав** (общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

³ В квалификационных научных исследованиях термин «юридическое лицо несобственник» используют крайне осторожно. В диссертации К. Н. Кряжевских, тем не менее, имеется глава 2 «Реализация правоспособности юридических лиц – несобственников» (Кряжевских К. П. Указ. соч. С. 100–122).

Приведенные выше суждения, будучи достаточно смелыми по своему содержанию, требуют отдельных доказательств, четких ответов на следующие вопросы. Как относиться к суждению о том, что юридическое лицо не собственник – это правовая конструкция, если в научной общественности юридическое лицо как таковое считается правовой конструкцией? Почему субъективные права (и правоотношения) хозяйственного ведения и оперативного управления неспособны так же эффективно выполнять функции юридической конструкции? И, наконец, какие устойчивые признаки отличают конструкцию юридического лица не собственника?

«Гражданско-правовая доктрина в силу крайне высокой абстрактности и стремления к универсальности преимущественно сориентирована на одну из своих основных (также абстрактного характера) составляющих конструкций – конструкцию юридического лица, наиболее полно и четко отражающую отдаленность теоретико-юридической мысли от индивида»¹, – пишет С. А. Степанов.

Да, действительно юридическое лицо – это устоявшаяся, более широкая по объему и проверенная длительным временным периодом гражданско-правовая конструкция. Однако юридические конструкции существуют на разных уровнях, как отмечает С. С. Алексеев: «Нередко при решении вопросов, связанных с тем или иным случаем жизни, перед лицом сразу оказывается несколько *разнопорядковых* (курсив наш. – В. Б.) юридических конструкций, готовых к тому, чтобы начать “работать”»².

Доказательством различного понимания самого термина «конструкция», а также разнопорядкового характера конструкций являются названия цивилистических диссертаций и отнесение различных явлений к числу таковых. К конструкциям, в частности, относят конструкции инвестирования³,

¹ Степанов С. А. Цивилистика классическая и постклассическая. С. 92.

² Алексеев С. С. Тайна и сила права // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 4 : Линия права. Концепция : Сочинения 1990-х – 2009 годов. С. 219.

³ Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 17.

владение¹, ценные бумаги², коммерческое представительство³, публичный договор⁴, договор ипотеки⁵, «конструкцию приобретения права собственности на недвижимое имущество»⁶.

Таким образом, конструкция юридического лица занимает более высокий уровень (по степени абстрактности), чем конструкция юридического лица неособенника.

Причины, по которым право и правоотношение оперативного управления (хозяйственного ведения) являются менее универсальными конструкциями, чем юридическое лицо неособенник, сложны и взаимосвязаны. При этом подчеркнем: если говорить о советском периоде развития права, придется сделать вывод, что конструкция права оперативного управления больше удовлетворяла требованиям времени, ее исследование цивилистической наукой давало больший эффект (учитывая доминирование права оперативного управления и замкнутый характер экономики).

Первая причина, по которой конструкция юридического лица неособенника является более универсальной, чем конструкции права оперативного управления и права хозяйственного ведения, заключается в существовании нескольких ограниченных имущественных прав, именуемых законодателем «вещными», которые присущи учреждениям и унитарным предприятиям. В настоящее время их три: право оперативного управления, право хозяйственного ведения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Разница между этими правами в ряде случаев совершенно несущественна. Свидетельством тому служит упоминавшаяся ранее точка зрения,

¹ *Зубарева О. Г.* Владение и его конструкция в гражданском законодательстве Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 158 с.

² *Мурзин Д. В.* Указ. соч.

³ *Сергеева-Левитан М. В.* Коммерческое представительство как юридическая конструкция в гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 213 с.

⁴ *Левченко О. С.* Конструкция публичного договора в российском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 174 с.

⁵ *Викторова Р. Н.* Правовая конструкция договора ипотеки в российском законодательстве : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. 188 с.

⁶ *Волочай Ю. А.* Гражданско-правовая конструкция приобретения права собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Германии : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 240 с.

согласно которой «право самостоятельного распоряжения» является правом хозяйственного ведения, а то и правом собственности.

Вторая причина, по которой правоотношение оперативного управления (особенно в случае унификации имущественных прав унитарных предприятий) не может претендовать на роль универсальной категории, является неопределенность содержания данного имущественного права. Так, содержание права оперативного управления всех четырех типов учреждений (частного, казенного, бюджетного и автономного) различается. Подчеркнем, это различие наблюдается в рамках одной и той же организационно-правовой формы. Выделить общие признаки оперативного управления (хозяйственного ведения) в таких условиях становится достаточно сложно.

Третья причина, по которой юридическое лицо несобственника мы рассматриваем в качестве более универсальной категории, чем правоотношение оперативного управления (хозяйственного ведения), условно может называться международно-правовой. Здесь можно сказать о наднациональном характере конструкции юридического лица несобственника, которая предполагает обладание имуществом публичного образования на ином по названию и содержанию праве, чем право оперативного управления. Так, в Китае титул владения имуществом, принадлежащий промышленному предприятию общенародной собственности, носит наименование «хозяйственное управление». Данный титул имеет сходные черты с отечественным правом оперативного управления, но имеет и различия. Этот правовой феномен будет рассмотрен в параграфе, посвященном регулятивным отношениям с участием унитарных предприятий. Однако уже сейчас можно обоснованно утверждать, что конструкция юридического лица несобственника понятна не только отечественным юристам, она является интернациональной.

Как это ни парадоксально, конструкция юридического лица несобственника обладает специфическим признаком – ограниченной способностью соответствующих субъектов права участвовать в гражданских правоотношениях, если речь идет об отношениях по поводу приобретения недвижимого

имущества за рубежом. Если иностранному праву не известен соответствующий титул владения недвижимостью (например, право оперативного управления), соответствующее право на него не может и возникнуть, в частности когда правовая система базируется на началах регистрации прав на недвижимое имущество – это право не будет зарегистрировано. И это опять же подчеркивает общее свойство всех юридических лиц несобственников – их непригодность для экстерриториальной экономической активности, предполагающей приобретение недвижимости.

Конструкция юридического лица несобственника предопределяет наличие у соответствующих субъектов права признаков:

– *отсутствия способности обладать правом собственности на любое имущество*. Лишение законом юридических лиц возможности обладать имуществом на праве собственности приводит к появлению нормативной конструкции юридического лица несобственника после законодательной фиксации круга характерных для них специфических титулов владения имуществом;

– *способности владеть имуществом на специфических титулах*, не характерных для других юридических лиц, физических лиц и публичных образований;

– *специальной правоспособности*, особенность которой заключается в прямо сформулированных законом запретах на участие в договорных отношениях конкретных типов;

– *возможности совершения наиболее важных юридически значимых действий с согласия иного субъекта права* (собственника имущества).

Отсутствие в силу закона возможности обладать имуществом на праве собственности это базовый признак, позволяющий говорить о юридических лицах несобственниках не просто как о явлении объективной действительности, а как о правовой конструкции.

В практике встречаются ситуации, когда юридические лица не обладают правом собственности на имущество или обладают незначительным по

стоимости имуществом. Например, товарищества собственников жилья, разного рода потребительские кооперативы (дачные, садоводческие, гаражные) необходимы для организации деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных, семейных и иных подобных нужд. Учреждение юридического лица в этой ситуации нужно для «управления» чужим имуществом, для рациональной организации работы по содержанию имущества, принадлежащего на праве собственности физическим лицам. Однако названные юридические лица в принципе могут владеть имуществом на праве собственности.

Аналогичным образом, государственная компания хотя и является некоммерческой организацией, созданной «с использованием государственного имущества на основе доверительного управления» (п. 1 ст. 7.2 Закона о некоммерческих организациях), но может обладать имуществом и на праве собственности. Государственная компания создается на основании федерального закона, причем к настоящему времени число государственных компаний нельзя назвать значительным¹. Из содержания закона совершенно однозначно следует, что государственная компания может обладать имуществом на праве собственности: «Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не установлено федеральным законом» (п. 3 ст. 7.2 Закона о некоммерческих организациях). Опыт

¹ Примером может служить Государственная компания «Автодор», созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления (ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании “Российские автомобильные дороги” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2009. № 29, ст. 3582. С. 8323–8380)).

создания юридических лиц на основе государственного имущества, передаваемого в доверительное управление, заимствован у зарубежья, как отмечает С. О. Корытов: «В ряде зарубежных стран конструкция доверительного управления (фидейкомисс) используется как одна из форм управления государственным имуществом»¹.

Возможно также образование юридического лица с единственной целью приобретения в аренду предприятия как специфического объекта прав. Для такого вновь созданного субъекта права потребность в имуществе, которое принадлежало бы ему на праве собственности, может отсутствовать. Получаемые доходы такого участника экономического отношения, будут распределяться, например, на уплату арендной платы, налогов, оплату труда персонала и выплату дивидендов участникам. По-видимому, можно смоделировать и иные ситуации, в которых юридические лица не будут иметь права собственности на какое бы то ни было имущество, играя при этом определенную социально ценную роль.

Существование ряда юридических лиц, которые не обладают имуществом на праве собственности, является следствием несовершенства человеческой природы, готовности идти на конфликт с законом ради личной выгоды. По-видимому, не требует доказательств существование «фирм-однодневок», юридических лиц, не имеющих активов, но используемых для придания той или иной деятельности видимости законной, юридических лиц, создаваемых заранее с целью «продажи» и т. п.

Конкретные юридические лица, не обладающие правом собственности на имущество, но принципиально могущие обладать таковым, выходят за рамки гражданско-правовой конструкции юридического лица несобственника и, как следствие, в данной работе не исследуются.

¹ Корытов С. О. Указ. соч. С. 34. В Мексике единым фидейкомитентом от имени государства выступает Федеральное министерство программирования и бюджета (Сосна С. А. Государственный сектор в экономике развивающихся стран. М., 1989. С. 189).

Специальная правоспособность как юридическая категория не имеет прямого легального определения и не используется (как термин) в законе напрямую.

В. А. Бублик пишет: «Специальная правоспособность сохранена законом для государственных и муниципальных унитарных предприятий и некоторых видов коммерческих организаций, прямо указанных в законе (банки, страховые и инвестиционные институты). Для некоммерческих организаций, вовлеченных в экономические связи, хозяйственная правоспособность также должна носить специальный характер»¹.

Примечательно, что, согласно кодифицированному гражданскому законодательству, только унитарные предприятия являются коммерческими организациями со специальной правоспособностью. Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы обладают общей правоспособностью и вправе осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, если иное не определено учредительными документами². Иными словами, принцип общей правоспособности сегодня характерен для большинства коммерческих организаций, что значимо отличает современный подход законодателя к правоспособности юридических лиц от подхода советского периода, когда признавался исключительно принцип специальной правоспособности организаций³.

Сегодня из числа коммерческих организаций помимо унитарных предприятий юридическими лицами, обладающими специальной гражданской правосубъектностью, называют банки⁴. Впрочем, правосубъектность банков

¹ Бублик В. А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 173.

² Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (*Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 1996. № 6).

³ Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 194; Миколенко Я. Ф. Право кооперативной собственности в СССР. М., 1961. С. 58.

⁴ Тимофеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 10, 22.

А. Я. Курбатов противопоставляет специальной и называет ее исключительной¹. Это свидетельствует о различном понимании значения термина «специальная правосубъектность» в науке, что имеет вполне объяснимые причины: в законе не только не дается соответствующее определение, но и не используется сам термин. Как следствие специальную правосубъектность понимают в двух значениях: как возможность и способность совершать действия (1) согласующиеся с учредительными документами, (2) входящие в перечень прямо названных в специальном законе допустимых сделок и «сопутствующих» им сделок, объективно необходимых для осуществления основной деятельности (банковской деятельности, страховой деятельности и т. д.).

Б. М. Гонгало пишет об унитарных предприятиях следующее: «Цели их деятельности не исчерпываются стремлением извлечь прибыль. Более того, с точки зрения социально-экономической (а иногда и юридической) это вообще не основная цель»².

С. А. Степанов, описывая круг ограничений, установленных для унитарных предприятий законом, приходит к выводу, что правоспособность данных юридических лиц было бы правильнее назвать ограниченной, а не специальной³.

А. Я. Курбатов делает более общее, но согласующееся с приведенным ранее, утверждение: «Из коммерческих организаций специальной правосубъектностью могут обладать только те юридические лица, на которые возлагаются иные цели деятельности, помимо получения прибыли»⁴.

В законодательстве логичным следствием установления общей правосубъектности для коммерческих организаций является обобщенное указание на основную цель их деятельности – получение прибыли (ч. 1 ст. 50 ГК РФ).

¹ Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирования и проблемы реализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 6–7.

² Гонгало Б. М. Указ. соч. С. 99.

³ Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» : научно-практический комментарий. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2004. С. 35.

⁴ Курбатов А. Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирования и проблемы реализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 7.

И лишь учреждение унитарных предприятий подвергнуто регламентации в той части, которая касается экономических оснований для их создания: наряду с основной целью создания и деятельности обозначены и иные. Причем назвать эти цели дополнительными достаточно сложно: юридическое лицо, создаваемое для их достижения, далеко не всегда может преследовать извлечение прибыли в качестве основной цели.

Надо заметить, что серьезная критика специальной правоспособности юридических лиц осуществлялась в период, предшествующий установлению советской власти. И. А. Покровский, анализируя подходы к решению соответствующей проблемы, отмечал: «...Принцип специальности перестает быть ограничением самой правоспособности юридического лица; он делается лишь правилом для ограждения известных частных интересов. Дело идет не о том, чтобы аннулировать непременно тот или другой акт, а лишь о том, чтоб избавить членов меньшинства от ущерба»¹.

Как нам видится, установление законом специальной правоспособности для всех юридических лиц несобственников (как для унитарных предприятий, так и для учреждений) является обоснованным, базируется на необходимости защиты публичных интересов, с одной стороны, и возможности контрагента получить сведения о целях деятельности организации, созданной государством или муниципальным образованием, с другой. Контрагент всегда может обратиться к собственнику имущества учреждения или унитарного предприятия (точнее, *постоянно действующему* органу публичной власти), с запросом о соответствии договора, который планируется заключить без проведения конкурентных процедур, целям деятельности юридического лица.

Широкие законодательные запреты на участие в договорных отношениях конкретных типов (как специфическая черта правоспособности юридических лиц несобственников), а также возможность совершения наиболее важных юридически значимых действий с согласия иного субъекта права

¹ Покровский И. А. Указ. соч. С. 156.

(собственника имущества) будут проанализированы в рамках последующих глав диссертации. Однако здесь мы отметим, что возможность совершения наиболее важных юридически значимых действий с согласия иного субъекта права относится не только к распоряжению имуществом (т. е. не только к содержанию правоотношений оперативного управления и хозяйственного ведения), но и к другим важнейшим управленческим решениям: внесению изменений в устав, реорганизации, видоизменению, учреждению других юридических лиц. Сказанное еще раз демонстрирует высокую ценность научного осмысления конструкции юридического лица не собственника как таковой, а не обособленного исследования отдельных имущественных прав учреждений и унитарных предприятий.

ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

§ 1. Учреждения как участники регулятивных гражданских правоотношений

Рассмотрение правового положения юридических лиц несобственников представляется нам целесообразным на основе разделения отношений, в которых участвуют данные субъекты, на две категории: регулятивные и охранительные. Регулятивные отношения доминируют в предмете гражданского права, вместе с тем, как отмечала Т. И. Илларионова: «Гражданско-правовое охранительное понуждение формируется в связи с потребностью в координации поведения участников особых социальных связей, содержанием которых является притязание. Отношения-притязания хотя и отличаются большой подвижностью, в предмете гражданско-правового регулирования образуют значительную структурную группу»¹.

Деление как отношений, так и норм на регулятивные и охранительные отличается некоторой условностью, однако разница между ними есть: «Регулятивные нормы, координирующие поведение участников общественных отношений, прежде всего направлены на создание условий удовлетворения интересов субъектов и лишь в конечном счете играют охранительную роль. – Проводила границу между правилами поведения и мерами, применяемыми за их нарушение, Т. И. Илларионова. – Охранительные нормы, напротив, имеют прямую целевую направленность – пресекать нарушения прав субъектов»².

С. С. Алексеев точно отметил основание и суть охранительных правоотношений: «Они возникают на основе противоправных действий, отражают известную “аномалию” в процессе правового регулирования»³.

Как отмечает Д. Н. Кархалев: «Охранительное гражданское правоотношение является самостоятельной правовой связью, независимой от регуля-

¹ Илларионова Т. И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 1982. С. 4.

² Илларионова Т. И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер : учебное пособие. Свердловск, 1980. С. 7.

³ Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 3 : Проблемы теории права : курс лекций. С. 263.

тивного правоотношения. Охранительное правоотношение возникает в связи с нарушением регулятивного права, но в дальнейшем его существование и развитие независимо от судьбы регулятивного правоотношения»¹. Автор подчеркивает: «Меры принуждения в гражданском праве (меры защиты, меры ответственности, меры оперативного воздействия и меры самозащиты) реализуются исключительно в рамках охранительных правоотношений»².

М. Я. Кириллова удачно связывает тип норм (в зависимости от выполняемых функций) и характер регулируемых ими отношений: «В науке гражданского права проведена дифференциация нормативной основы гражданского права по функционально-целевому признаку на нормы регулятивного и охранительного воздействия; их применение относительно самостоятельно. В соответствии с этим общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, разграничены на два вида: а) формы обычной деятельности лиц; б) формы (способы) разрешения конфликтов. Первый вид – отношения имущественного и личного характера, в границах которых осуществляется взаимное удовлетворение интересов их участников. Это **регулятивные правоотношения**. Второй вид составляют так называемые отношения-притязания, которые возникают в результате конфликта и служат социальными формами удовлетворения одного (или нескольких) из сталкивающихся интересов. Это **охранительные правоотношения**»³.

В работе, посвященной экономическим санкциям в гражданском праве, В. Л. Слесарев пишет: «Регулятивные правовые средства обеспечивают признание экономических интересов граждан и организаций, придают им форму субъективных гражданских прав. Поскольку при реализации экономико-правовых интересов, отношений возникают конфликты, требуется иной – охранительный уровень правового воздействия. Следовательно, пра-

¹ Кархалев Д. Н. Концепция охранительного гражданского правоотношения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 5.

² Там же. С. 6.

³ *Гражданское право : учебник для вузов. Часть первая / под ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгалов, В. А. Плетнева. М., 1998. С. 42–43.*

вовая охрана нарушенных прав и интересов – качественно новый способ их обеспечения. Узловые понятия данного механизма воздействия на поведение людей – охранительные нормы и правоотношения»¹.

Данный подход, позволяющий разделить все гражданские правоотношения на регулятивные (соответствующие нормальному ходу дел) и охранительные (являющиеся следствием отклонения от него), оказался наиболее приемлемым для исследования статуса как учреждений, так и унитарных предприятий.

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ). «Однако до сих пор эффективный механизм контроля над таким соответствием отсутствует, – пишет Е. Ю. Валявина, – а негативные последствия для организаций, нарушающих это, по сути, формальное ограничение, не наступают»².

Если толковать приведенную норму буквально, осуществление предпринимательской деятельности является именно правом некоммерческой организации, не обусловленным каким-то дополнительным разрешением со стороны ее учредителя, существующим с момента регистрации юридического лица (лишь бы эта деятельность соответствовала целям создания юридического лица), и специального указания в учредительных документах на возможность осуществлять такую деятельность не требуется. Первоначальная редакция п. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях приводила к такому же выводу, однако в действующей редакции норма содержит оговорку, что предпринимательская деятельность возможна для некоммерческой организации, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных

¹ Слесарев В. Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск, 1989. С. 15.

² Валявина Е. Ю. Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 10.

документах¹. Иными словами, некодифицированный закон ввел дополнительное условие занятия предпринимательской деятельностью для всех некоммерческих организаций.

Специфика экономической активности учреждений отражена законодателем в ст. 298 ГК РФ. Им допускается «приносящая доход деятельность»: законодатель счел неуместным использование термина «предпринимательская деятельность» при характеристике данной категории юридических лиц. Кроме того, занятие приносящей доход деятельностью (изначально, в силу содержания Кодекса) возможно, только если это прямо допускается учредительными документами. Приобретенное на такие доходы имущество поступает в самостоятельное распоряжение частного, автономного или бюджетного учреждения, а казенное учреждение такие доходы передает в бюджет, точнее, они сами туда *поступают*: «Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации».

В. Царев находит использованию термина «приносящая доход деятельность» следующее объяснение: «*Это понятие шире понятия “предпринимательская деятельность”, поскольку доходы может приносить не только предпринимательская, но и любая другая деятельность, которая приводит к увеличению экономических выгод*»². Скажем, если деятельность должна приносить доход, но его получение не будет иметь систематического характера (что является одним из признаков предпринимательской деятельности согласно ст. 2 ГК РФ), занятие ею допустимо исключительно при условии, что это разрешено уставом учреждения.

Согласно позиции Т. А. Нуждина, использование термина «предпринимательская деятельность» для характеристики деятельности любой неком-

¹ Пункт 14 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 2010 г № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

² Царев В. Право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом учреждений // Хоз-во и право. 2009. № 7. С. 108.

мерческой организации некорректно¹. Такой вывод основан на следующей посылке: «Целью некоммерческой организации (основной, дополнительной) не может быть извлечение прибыли»².

Позиция автора не соответствует буквальному содержанию закона, в частности, п. 1 ст. 51 ГК РФ, говорящему о некоммерческих организациях как о не имеющих извлечения прибыли в качестве *основной* цели. Кроме того, целеполагание и мотивация плохо подчиняются правовому регулированию, как следствие, мы не видим веских причин для отказа от термина «предпринимательская деятельность» для обозначения приносящей доход деятельности некоммерческих организаций (например, п. 1 ст. 117, п. 2 ст. 118 ГК РФ).

Надо заметить, что в п. 2 ст. 298 ГК РФ законодатель говорит о *праве* учреждения осуществлять приносящую доход деятельность. Буквальное толкование данной нормы в отрыве от других позволяет сделать вывод, что в уставе учреждения нельзя предусматривать обязанность осуществлять приносящую доход деятельность. Однако узкое толкование закона не сообразуется с его действительным смыслом. Например, создание медицинского учреждения, оказывающего услуги за цену ниже себестоимости, для социально незащищенных граждан вполне укладывается в рамки идеи, лежащей в основе классификации юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. У такого юридического лица прибыли нет вообще. В данном случае следует говорить, что на органе управления соответствующего юридического лица лежит *обязанность* организовать деятельность, приносящую доход.

Гражданское законодательство должно толковаться как позволяющее собственнику при принятии устава оговорить возможность (право) для учреждения дополнительно осуществлять деятельность по передаче имущества, выполнению работ или оказанию услуг, а также получать от этого доход. Существование такого установления в законе не может толковать-

¹ Нуждин Т. А. О совершенствовании законодательства о юридических лицах // Право и экономика. 2009. № 6. С. 20.

² Там же.

ся как введение запрета на определение в качестве основной цели учреждения (его обязанности) осуществления платной общественно полезной деятельности (организация спектаклей, выставок и т. п.). Подчеркнем, что данный тезис не содержит предложений по изменению норм права, а лишь согласует буквальный смысл нормы, на основе ее доктринального толкования, со сложившейся экономической практикой.

Проблема деятельности, приносящей доход некоммерческим организациям, в том числе учреждениям, является не только правотворческой, но и правоприменительной, она волнует политиков самого высокого уровня: «Что касается некоммерческих организаций, – отмечал Д. А. Медведев, – то одним из фундаментальных вопросов законодательства является определение тех пределов, в которых они могут заниматься деятельностью, приносящей доход»¹.

Нельзя не согласиться и с О. А. Серовой, отмечающей, что «фактическая коммерциализация деятельности некоммерческих организаций ставит перед законодателем задачу по определению четких ограничений или прямого запрета для некоммерческих юридических лиц на участие в предпринимательской деятельности»².

Здесь следует заметить, что формулировка ст. 50 ГК РФ в ее буквальном толковании не дает оснований для имеющей чрезмерные масштабы коммерциализации учреждений. Логика закона такова: сама предпринимательская деятельность должна способствовать достижению уставных целей учреждения. Но такой подход законодателя отчасти основан на идеализации фигуры правоприменителя и норм общего характера. Именно об этом говорит О. В. Гутников: «На наш взгляд, конструкция соответствия разрешенной предпринимательской деятельности целям создания организации (ст. 50 ГК

¹ *Медведев Д. А.* Гражданский кодекс России – его роль в развитии рыночной экономики и создании правового государства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 7. С. 10.

² *Серова О. А.* Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 38.

РФ) или соответствия результатов этой деятельности таким целям (ст. 24 Закона о некоммерческих организациях) юридически ущербна. Так как никаких четко установленных критериев такого соответствия нет и быть не может, на практике это соответствие всегда будет устанавливаться произвольно, поэтому данную конструкцию следует исключить из законодательства»¹.

На наш взгляд, позиция автора слишком категорична, сама по себе недостаточность норм общего характера для регулирования общественных отношений не означает, что таких норм быть не должно. В законе следует сохранить общее ориентирующее правило о необходимости соответствия разрешенной предпринимательской деятельности целям некоммерческой организации. Вместе с тем стоит оценить как заслуживающее обсуждения предложение автора о введении закрытого перечня разрешенных видов предпринимательской деятельности².

За ужесточение законодательных требований к приносящей доход деятельности любых некоммерческих организаций выступает Е. А. Суханов: «Такие юридические лица вправе заниматься не любыми видами предпринимательства, а лишь соответствующими основному профилю их деятельности (например, вузы вправе оказывать научные и образовательные услуги, но не вправе заниматься розничной торговлей). Такие виды деятельности должны быть исчерпывающим образом перечислены в их уставах (учредительных документах). Наконец, эти юридические лица должны иметь и определенный уставный капитал, хотя бы в размере минимального уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью»³.

Следует заметить, что попытки дифференцировать предпринимательскую деятельность по различным критериям наблюдаются в науке гражданского права, что свидетельствует о внутренней неоднородности предпринимательства как вида экономической активности.

¹ Гутников О. В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 56.

² Там же.

³ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 7.

Некоторые авторы понимают предпринимательскую деятельность широко. Например, О. А. Серова указывает: «Необходимо доктринальное закрепление наличия двух форм осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими организациями: прямая форма – осуществление деятельности, приносящей доход, и опосредованная форма – участие в создании и деятельности коммерческой организации с последующим переходом к экономическому критерию разграничения данной классификационной группы»¹. Полагаем, что такой подход сложно согласовать с теорией правосубъектности юридических лиц. В нем отождествляется деятельность двух разных участников общественных отношений: участника юридического лица и самого юридического лица. Такой подход допустим в экономической науке, но не законотворческой деятельности.

Практика, расходящаяся с содержанием правильно написанного закона, добавила в причинно-следственную цепь между осуществлением предпринимательства и достижением целей создания юридического лица дополнительное звено – компенсацию недофинансирования со стороны собственника. То есть, как уже говорилось, предпринимательская деятельность многих учреждений способствует достижению уставных целей лишь постольку, поскольку замещает отсутствующее со стороны собственника финансирование.

Тем не менее, кодифицированный закон в этом плане не требует безотлагательного изменения, в первую очередь, нужна корректировка практики его применения. На современном этапе развития экономики, при отсутствии острого бюджетного дефицита, предпосылки для такой корректировки имеются и должны быть реализованы.

Совершение учреждением юридически значимых действий с согласия собственника. Автономия воли участника гражданского оборота, являясь одной из основных черт гражданско-правовых отношений, достаточно часто ограничивается рамками закона. Ограничения автономии воли субъекта гражданских правоотношений отчетливо видны в установленных законом

¹ Серова О. А. Указ. соч. С. 25.

возможностях субъекта, обладающего полной дееспособностью, совершать определенные юридически значимые действия с согласия собственника.

Повышение интереса юридического сообщества к согласию на совершение юридически значимых действий и, прежде всего сделок, подтверждается содержанием Концепции развития гражданского законодательства, в п. 4.1.2 раздела II которой подчеркивается необходимость большей степени конкретности норм закона о данном правовом явлении.

Если судить по проектам законов о внесении изменений в ГК РФ¹, в структуре кодифицированного акта должны добавиться две новые статьи, самым непосредственным образом связанные с согласием на совершение сделки: во-первых, ст. 157¹ «Согласие на совершение сделки», во-вторых, ст. 173¹ «Недействительность сделки, совершенной без необходимого согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления».

Прежде всего следует установить природу согласия на совершение юридически значимого действия (в том числе сделки) и его место в системе юридических фактов, ибо, как указывает, А. Ф. Вишневский, развернутая система юридических фактов, четко очерченных в законодательстве, своевременно, полно и достоверно установленных в процессе реализации права, является важнейшей гарантией законности².

Е. А. Воробьева говорит о согласии, которое дается частным лицом, следующее: «Это некое “сделкоподобное” действие, которое служит одним из оснований для возникновения, прекращения или изменения прав и обязан-

¹ Ранее упоминавшиеся проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2011 г.) (*URL*: <http://rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html> (дата обращения: 29.09.2011)) и согласованный проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2012 г.) (*URL*: http://www.arbitr.ru/_upimg/2D02DBBDF71D374EAC5AF57ECC11E45_Законопроект_31_января.pdf (дата обращения: 09.03.2012)).

² Вишневский А. Ф. Развитие учения о юридических фактах как основаниях возникновения правоотношений // Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / под ред. В. А. Кучинского, Э. А. Саркисовой. Минск, 2008. С. 49.

ностей у других лиц»¹. К настоящему времени существуют различные представления о сделкоподобных действиях, так, Е. А. Крашенинников понимает их следующим образом: «Сделкоподобные действия, как, например, признание долга (абз. 1 ст. 203 ГК), уведомление должника об уступке требования (ст. 386 ГК) и отказ кредитора принять предложенное должником надлежащее исполнение (абз. 2 п. 1 ст. 406 ГК), отличаются от сделок тем, что правовые последствия этих действий определяются не волей лица, а законом и наступают независимо от того, желает ли их действующее лицо или нет»². При таком или близком к нему понимании сделкоподобных действий согласие на сделку не может рассматриваться в качестве их разновидности.

Позиция Е. А. Воробьевой, по нашему мнению, не учитывает как буквального содержания закона, так и его смысла. Согласно ст. 153 ГК РФ, «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, **направленные** на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Следовательно, сделка может, не порождая, не прекращая и не изменяя гражданские правоотношения, быть лишь направленной на такие последствия, что прямо следует из легального определения.

Ярким свидетельством сказанному является односторонняя сделка – составление завещания. Как известно, права и обязанности наследодателя передаются наследнику по завещанию не на основании единичного юридического факта, а по мере возникновения сложного юридического состава – связанной системы юридических фактов: составления завещания, открытия наследства и принятия наследником наследства³.

М. А. Рожкова отмечает: «...Распространенным видом односторонних сделок, имеющих вспомогательный характер, следует признать согласие. Не порождая движение правоотношения, но являясь промежуточным юридическим фактом, согласие в случаях, определенных в законе либо до-

¹ Воробьева Е. А. Правовая природа согласия антимонопольного органа на совершение сделки юридическим лицом // Журнал российского права. 2009. № 7. С. 132.

² Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 434.

³ Гражданское право : учебник : в 3 ч. / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. Ч. 1. С. 73.

говоре, является обязательным условием заключения договора, т. е. выступает необходимым элементом юридического состава, направленного на возникновение договорных отношений»¹. Она же совершенно справедливо подчеркивает, что согласие не является «элементом двух(много)сторонней сделки»².

От выбора позиции, как относиться к согласию: как к сделке или сделкоподобному действию, зависит то, можно ли оспорить выражение согласия на совершение юридически значимого действия в отрыве от оспаривания самого этого действия и даже в условиях его (основного действия) отсутствия. Если оценивать согласие как сделку, например, совершенную с пороком воли, например, под воздействием насилия или угроз (п. 1 ст. 179 ГК РФ), его (согласие) можно оспорить, не дожидаясь совершения основной сделки. Возможный контрагент, согласно которому выражение согласия до момента совершения основной сделки не может быть оспорено, поскольку права лица, чье согласие требуется по закону, не нарушены, является явно слабым. Самим фактом существования отраженного в документе, но не проявленного в действительности согласия, создаются непосредственные предпосылки для нарушения прав. Кроме того, как известно, далеко не во всех случаях реституция по недействительной сделке возможна в силу закона, и, что еще важнее, в силу жизненных обстоятельств – реституировать часто попросту нечего. Редкость в судебной практике оспаривания согласия в отрыве от основной сделки объясняется лишь тем, что зачастую субъект, чье согласие требуется на совершение юридически значимого действия, узнает в первую очередь о самой сделке, согласие на которую он, якобы, проявил.

Как видится, следует отличать согласие на совершение сделки, выражаемое участником гражданского оборота, от одобрения сделки органом юридического лица (акционерного общества, общества с ограниченной от-

¹ Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009. С. 106.

² Там же.

ветственностью, производственного кооператива)¹. Хотя и то и другое действия являются односторонними юридическими актами², их природа имеет отличия. Решение органа юридического лица является самостоятельной категорией юридических актов. Различия между согласием участника гражданского оборота (в узком понимании данного термина) и одобрением сделки решением органа юридического лица кроются в практической сфере: оспаривание данных актов осуществляется по разным правилам материального и процессуального права.

С материально-правовой точки зрения отличия заключаются в том, что, *во-первых*, иными являются субъекты права оспаривания решений – это участники корпорации, *во-вторых*, законодательством установлены специальные – двухмесячные³ и трехмесячные⁴ – сроки исковой давности для оспаривания решений (являющиеся максимально короткими в гражданском праве), *в-третьих*, последствия принятия решений с отклонением от закона отличаются от последствия совершения аналогичных сделок. Здесь подробнее: в разъяснениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации⁵ и за-

¹ Подпункты 15 и 16 п. 1 ст. 48, ст. ст. 79 и 83 Федерального закона 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (*Рос. газета*. 1995. 29 янв.); подпп. 8 и 9 п. 2¹ ст. 32, ст. ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Там же. 1998. 17 февр.); п. 4 ст. 17¹ Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (Там же. 1996. 16 мая).

² «...Решение органов юридического лица не может рассматриваться в качестве многосторонней сделки – это одностороннее действие, относящееся к группе юридических актов» (*Рожкова М. А.* Указ. соч. С. 109).

³ Пункт 4 ст. 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

⁴ Абзац 2 п. 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»; п. 5 ст. 17¹ Федерального закона «О производственных кооперативах».

⁵ Пунктом 26 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”» установлено: «В случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания акционеров, при этом судом установлено, что данное решение принято с нарушением компетенции общего собрания... в отсутствие кворума для проведения общего собрания или принятия решения... либо по вопросам, не включенным в повестку дня собрания... суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами закона» (*Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2004. № 1).

коне¹ решения собраний были фактически поделены на *абсолютно недействительные*, т. е. не порождающие последствий с момента их совершения, вне зависимости от их оспаривания (решения, вынесенные без кворума, без внесения соответствующего вопроса в повестку дня либо вне компетенции органа хозяйственного общества) и те, *недействительность которых связана с фактом и моментом вступления в силу решения суда* (остальные решения).

Если говорить о стороне процессуальной, стоит отметить, что решения органов юридических лиц оспариваются особым (преимущественно льготным) для участников юридических лиц, правилам главы 28.1 АПК РФ «Рассмотрение дел по корпоративным спорам»², касающимся содержания искового заявления, обеспечения доступа к информации о споре, мер обеспечения, сроков исполнения вынесенного решения, сроков обжалования и др.

Как показывает практика, нередко оспаривается совершенная крупная сделка, а не ее одобрение со стороны того или иного органа. Но это не означает, что решение об одобрении крупной сделки не может оспариваться отдельно от самой сделки. В противном случае мы должны допустить, что участник хозяйственного товарищества или общества, чье право на участие в управлении организацией нарушено, непременно должен дожидаться нарушения своих имущественных интересов, не предпринимая действий по оспариванию потенциально одобренной, но еще не совершенной сделки, т. е. не защищая отдельно право на участие в управлении организацией. Прямым подтверждением высказанного тезиса о возможности оспаривания решений об одобрении крупной сделки является содержание п. 4 относительно но-

¹ В пункте 6 ст. 43 и п. 10 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» (введены Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2009. № 29, ст. 3642. С. 8594–8631)) была повторена и расширена идея, отраженная в вышеупомянутом постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19. Теперь решения хозяйственного общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания участников (за исключением случая, если в нем приняли участие все участники), либо с нарушением компетенции общего собрания участников при отсутствии кворума, или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы, независимо от обжалования их в судебном порядке.

² Глава введена ранее упомянутым Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

вой¹ ст. 17¹ Федерального закона «О производственных кооперативах», в которой подчеркнута и возможность оспаривания решения корпорации о совершении сделки без одобрения компетентного органа юридического лица, и необходимость последующего оспаривания сделки, совершенной во исполнение этого решения, если требуется установить полную правовую определенность в вопросе о значении этой сделки и ее последствиях.

Законодательство о конкуренции также предусматривает ограничение на совершение сделок, устанавливая необходимость получения согласия антимонопольного органа в ряде случаев реорганизации, создания юридических лиц, а также при совершении сделок с акциями, долями и производственными средствами крупных участников гражданского оборота². Следует согласиться с Е. А. Воробьевой, отмечающей следующее: «Согласие антимонопольного органа является административным актом органа исполнительной власти, предоставление которого ограничено рамками закона и компетенцией должностного лица органа исполнительной власти»³. М. А. Рожкова также считает согласие антимонопольного органа «публичным актом»⁴. Аналогичную природу, на наш взгляд, имеет выражение согласия банком России при приобретении лицом более 20% акций (долей) кредитной организации⁵.

Действия антимонопольного органа и Банка России по выражению согласия на совершение сделок было бы правильнее называть разрешением, а не согласием. Принципиальное различие с «классическим» согласием заключается в том, что названные органы действуют, изъявляя свою волю не в собственных интересах, а в интересах публичных, кроме того, до выражения согласия оценка дается не экономической целесообразности или прием-

¹ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29, ст. 3642. С. 8594–8631.

² Статьи 17 и 28 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3434. С. 8708–8752).

³ Воробьева Е. А. Указ. соч. С. 136.

⁴ Рожкова М. А. Указ соч. С. 114.

⁵ Статья 11 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27, ст. 357).

лемости данной сделки для конкретного субъекта гражданского оборота, а соответствии формальным критериям, установленным правом, а также наличию (отсутствию) негативного влияния на рынок в целом или его крупные сегменты.

Терминологическое размежевание «обычного» и «административного» согласия с учетом сказанного было бы желательным.

Вместе с тем проектная редакция п. 1 ст. 157¹ ГК РФ именует все вышеназванные категории юридических фактов также «согласием»: «Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган сообщают стороне сделки или иному заинтересованному лицу».

В задачу закона не входит теоретическая оценка явлений с позиции общей теории права или отраслевых наук. И данное определение не следует оценивать как однозначно противоречащее сделанным выше выводам.

*Терминологическое размежевание в рамках кодифицированного закона **согласия на сделку** (выражаемого участником гражданского оборота), **разрешения на сделку** (даваемого органом публичной власти) и **одобрения сделки** (осуществляемого органом юридического лица) является желательным. В рамках правоприменительной практики смешения данных понятий допускать не следует.*

Важно отметить, что приведенным правилом установлена альтернатива в субъекте получения согласия: таким лицом может быть как сторона сделки, так и иное заинтересованное лицо. Нет и указания на то, что заинтересованность должна быть непременно имущественной. В принципе, таким лицом может быть, например, орган, регистрирующий сделки с недвижимостью (лицо с административной заинтересованностью в совершении правомерного регистрационного действия), который информируется о наличии согласия на сделку не через контрагентов при подаче заявлений о регистрации сделки, а, скажем, по почте.

Немаловажно и то, что юридическое значение имеет не выражение воли вовне, например, путем составления простого письменного или нотариально удостоверенного согласия, а трансляция данного согласия сторонам сделки или третьим лицам. Сама по себе фиксация воли в письменном документе или иным способом, даже если соответствующий факт будет установлен судом, не означает, что сделка совершалась согласно воле лица, чье согласие требуется по закону. Согласие может быть выражено в виде документа с расчетом на его передачу сторонам сделки или иным заинтересованным лицам с учетом каких-либо последующих обстоятельств.

Выражение согласия на совершение сделки это не просто его фиксация в надлежащей форме, а именно трансляция в надлежащей форме надлежащим лицам.

Нельзя не затронуть вопрос о необходимом по закону согласии (разрешении, одобрении) на совершение иного, чем сделка, юридически значимого действия. Законодательство допускает решение важнейших направлений внутреннего устройства юридических лиц несобственников (создание филиалов и представительств)¹, а также «субъектообразования» (создания учреждениями и унитарными предприятиями других юридических лиц)² только с согласия собственника.

Такие действия по созданию подразделений юридического лица и соответственно новых юридических лиц не являются сделками, поскольку в первом случае не направлены на возникновение, изменение или прекращение каких-либо гражданских прав и обязанностей, а во втором – влекут рождение нового субъекта, иными словами, направлены на возникновение правосубъектности, а не субъективного права или обязанности.

¹ Унитарное предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы и открывать представительства (абз. 1 п. 1 ст. 5 Закона об унитарных предприятиях).

² Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом (абз. 4 п. 4 ст. 66 ГК РФ); с согласия собственника имущества осуществляется принятие решения об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации (абз. 1 п. 2 ст. 6, подп. 14 п. 1 ст. 20 Закона об унитарных предприятиях).

Смешивать согласие на совершение сделки, с одной стороны, и согласие на образование обособленных структурных подразделений либо учреждение новых юридических лиц подразделений, с другой стороны, нельзя по той причине, что общим правилом отсутствия согласия в первом случае является оспоримость сделки (что следует из закона и правоприменительной практики), а во втором – отсутствие каких-либо правовых последствий совершенного без согласия действия (поскольку иное не следует из закона).

Возможность совершения наиболее важных юридически значимых действий с согласия иного субъекта права (собственника имущества) – конститутивный признак конструкции юридического лица несобственника, обеспечивающий осуществление текущего контроля учредителя. Согласие на совершение юридически значимого действия – более широкая по своему содержанию юридическая категория, чем согласие на совершение сделки.

Согласие на совершение сделки – это сделка, позволяющая иному лицу совершить сделку, непосредственно влекущую имущественные последствия, от собственного имени, без риска законного удовлетворения судом требований о признании ее недействительной.

Выработка в гражданском праве общих положений, касающихся согласия на совершение сделки, как в части степени подробности предоставления информации о сделке лицу, которое должно дать или отказать в даче согласия, так и в части содержания (условий) такого согласия, сопряжена со значительными сложностями.

Относительно содержания согласия следует понять: должен ли собственник дать принципиальное разрешение на совершение юридически значимого действия или одобрить каждую подробность сделки?

По нашему мнению, в законе ведется речь о принципиальной стороне вопроса, а не о деталях. О. А. Красавчиков указывал: «Лицо, совершающее юридический акт, должно представлять, к чему приведет его действие. При этом нет необходимости, чтобы субъект представлял юридический эффект

действия во всех его деталях. Требуется лишь осознание основных очертаний указанного результата»¹.

Что касается сделок, контрагентам юридических лиц несобственников стоит исходить из следующего: низкая степень конкретизации того, на что дается согласие собственником, может впоследствии стать причиной спора о праве.

Неконкретное, хотя и выраженное вовне согласие на совершение сделки, это фактически констатация своего безразличия по отношению к совершаемому юридически значимому действию. Однако его можно толковать и как выражение полного доверия к лицу, которому дается согласие на совершение сделки.

Содержание согласия попадает под призму судебного исследования крайне редко, как следствие, анализ дел дает небогатую пищу для размышления. Вместе с тем договорная практика выражения согласия идет по пути свободы в определении контрагента самим субъектом сделки.

Судами исследуется вопрос о том, на какую именно сделку давалось согласие, например, собственником унитарного предприятия. Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отметил: «Кассационная инстанция указала, что из названных документов не следует одобрение оспариваемой сделки на указанных в договоре условиях органом, уполномоченным давать согласие на совершение предприятием крупной сделки»². Отсюда однозначный вывод: если те или иные условия совершения сделки прямо указаны в письменно оформленном согласии, даже в том случае, когда они не являются существенными в силу закона для сделок соответствующего вида, данные условия должны приниматься во внимание при оценке действительности соответствующей сделки.

¹ Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 115.

² Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 3519/09 по делу № А15-507/08 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Непростым является вопрос о допустимом моменте выражения (до или после основной сделки) и сроке действия согласия на совершение юридически значимого действия.

М. А. Рожкова отмечает: «Выражение согласия (односторонняя сделка) есть обязательный юридический факт, с которого обычно начинается накопление юридического состава, до его получения в тех случаях, когда согласие признается обязательным, все совершенные действия рассматриваются как действия, не влекущие юридических последствий»¹. Мы не согласны с М. А. Рожковой в вопросе о значении и моменте выражения согласия по следующим причинам.

Даже если согласие дано после совершения сделки, ее оспаривание лишено перспективы. Абзац 4 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»² содержит разъяснения: «Иск собственника о признании недействительной сделки, совершенной унитарным предприятием с нарушениями требований закона или устава о необходимости получения согласия собственника на совершение сделки, не подлежит удовлетворению, если в деле имеются доказательства одобрения, в том числе последующего, такой сделки собственником». Справедливости ради следует отметить, что еще в недалеком прошлом имелись прецеденты иного (противоположного по смыслу) толкования закона судами³. Конечно же, к настоящему времени активно используются именно процитированные разъяснения о допустимости как предыдущего, так и последующего одобрения⁴.

¹ Рожкова М. А. Указ. соч. С. 106.

² Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6.

³ Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 сентября 2009 г. по делу № А32-20573/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁴ См., напр.: Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № ВАС-15595/10 по делу № А40-11637/09-103-516 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Проведя анализ немецкой юридической литературы, Е. А. Крашенинников пришел к выводу о необходимости строгого терминологического размежевания предварительного и последующего согласия: «Согласие, предшествующее совершению сделки, именуется разрешением (Einwilligung), согласие, данное после ее совершения, называется одобрением (Genehmigung). В отступление от этого в ГК РФ используются словосочетания “предварительное разрешение” (абз. 1 п. 2 ст. 37) и “последующее одобрение” (абз. 2 п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 183), в то время как в указанных статьях речь должна идти соответственно о “разрешении” и “одобрении” без присоединения к ним прилагательных “предварительное” и “последующее”, поскольку уже в понятиях разрешения и одобрения заложено, что первое предшествует, а второе следует после нее»¹. С одной стороны, в отечественной юриспруденции четкое размежевание смыслов «разрешения» и «одобрения» еще не произошло, с другой стороны, одобрить можно намерение, а значит и дать разрешение на действие в будущем. В связи с этим нам кажется допустимым использовать в законе термины «разрешение» и «одобрение» в смыслах, обозначенных Е. А. Крашенинниковым, если в нем будут соответствующие пояснения, что есть «разрешение» и что есть «одобрение».

Рассматривая вопрос о переводе долга, Л. А. Новоселова приходит к выводу: «Согласие может быть дано предварительно, например, путем указания на такую возможность при заключении первоначального договора либо отдельным актом; как непосредственно при совершении соглашения об уступке, так и после совершения такого соглашения»².

Мы согласны с таким подходом в связи с тем, что *последующее одобрение сделки является не чем иным как одобрением сделки в подробностях, со всеми условиями и определенным контрагентом, т. е., по сути, одобрением более взвешенным, чем то, которое могло быть до совершения сделки.*

¹ Крашенинников Е. А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву: сб. науч. тр. / под ред. Е. А. Крашенинникова. Ярославль, 2008. Вып. 15. С. 7.

² Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М., 2003. 494 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Кроме того, законодатель не говорит о предварительном одобрении сделки, а считать, что он подразумевает исключительно предварительное согласие, нелепо.

Поскольку по правилам п. 2 ст. 183 ГК РФ выражение согласия на совершение сделки представляемым исцеляет сделку, совершенную представителем без полномочий (сделку изначально ничтожную, с точки зрения последствий для представляемого), то выражение согласия на совершение сделки тем, лицом, согласие которого требуется по закону (под страхом возможности оспаривания сделки), тем более устраняет допущенное нарушение прав.

В предложении 1 п. 2 ст. 157¹ ГК РФ (предлагаемой в проекте Закона о внесении изменений в ГК РФ¹) закреплено правило: «Согласие может быть предварительным или последующим (одобрение)». И далее в абз. 2 п. 2 устанавливаются содержательные требования к предварительному согласию: «В предварительном согласии на сделку, если иное не установлено законом, должна быть определена сделка, на которую дается согласие, в том числе указаны ее стороны, существенные условия либо порядок их определения. При одобрении должна быть определена сделка, на которую дано согласие».

Относительно формы изъявления согласия необходимо сказать следующее. По нашему мнению, в случае, если иное не установлено законом, оно может быть выражено как письменно, так и устно, конечно, с учетом ограничений по доказыванию, установленных ст. 162 ГК РФ. Согласие также может следовать из фактических действий, например, заключающихся в оказании помощи в исполнении условий договора тем лицом, которое должно дать разрешение на ее совершение.

По нашему мнению, отсутствие согласия на сделку делает ее оспори- мой, а не ничтожной. Однако данный вопрос в науке гражданского права исследован недостаточно глубоко. Утверждения о ничтожности сделки при от-

¹ Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2011 г.).

сутствии согласия того или иного субъекта гражданского права либо безапелляционны, либо, в лучшем случае, имеют отсылку к судебной практике. Так, Ю. Н. Андреев приводит длинный перечень случаев, когда судебная практика признает сделки ничтожными, причем в нем названы преимущественно те ситуации, когда отсутствует согласие определенного субъекта правоотношений¹. В число таких сделок попали и сделки «...по распоряжению недвижимым имуществом, находящимся на праве хозяйственного ведения (п. 2 ст. 295 ГК РФ); по распоряжению имуществом казенного предприятия (п. 1 ст. 297 ГК РФ); по залогу права аренды или иного права на чужую вещь без согласия собственника этого имущества или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц (п. 3 ст. 335 ГК РФ)... по дарению юридическим лицом вещи, принадлежащей ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, без согласия собственника этого имущества (п. 1 ст. 576 ГК РФ)...»².

Практику толкования высшими судебными инстанциями законодательства о совершении учреждениями и унитарными предприятиями сделок без согласия собственника нельзя назвать стабильной. На данное обстоятельство обращает внимание К. И. Скловский³. Ранее п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»⁴ содержал разъяснения: «При разрешении споров, связанных с осуществлением государственными и муниципальными предприятиями права хозяйственного ведения или оперативного управления, следует учитывать установленные статьями 295 и 296 ГК РФ ограничения прав предприятий по

¹ Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 148–150.

² Там же. С. 148–149.

³ Скловский К. И. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». М., 2011. С. 18.

⁴ Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 10.

распоряжению закрепленным за ними имуществом. Сделки, совершенные предприятиями по отчуждению имущества вопреки названным ограничениям, являются недействительными как ничтожные»¹. В настоящее время практика пошла по пути диаметрально противоположному и относит к числу оспоримых даже те сделки, относительно которых содержание объективного права не дает прямых оснований для таких выводов. Пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено: «Сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а также с нарушением положений Федерального закона “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22–24 этого Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны недействительными по иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого заинтересованного лица».

Анализ данного разъяснения дает однозначный вывод: к числу оспоримых отнесены все сделки, требующие согласия собственника, причем как те, которые являются оспоримыми в силу содержания закона, например, сделки с заинтересованностью (ст. 22 Закона об унитарных предприятиях), так и те, оговорка об оспоримости которых попросту отсутствует в праве, в частности, крупные сделки (ст. 23 Закона об унитарных предприятиях).

Если допустить экстраполяцию данной позиции на иные отношения по поводу совершения юридически значимых действий с согласия участников гражданских правоотношений, придется сделать вывод, что отсутствие согласия влечет возможность оспаривания сделки, а не ее ничтожность. Субъектом права на оспаривание будет являться всегда лицо, чье согласие требо-

¹ Названное разъяснение утратило силу в связи с принятием постановления Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 23 «О признании утратившим силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 № 8 “О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”» (Там же. 2010. № 7).

валось на совершение сделки по закону. Между тем вывести универсальные правила о полном субъектном составе права на оспаривание сделки из приведенного разъяснения нельзя.

М. А. Рожкова пишет: «В российской цивилистике под юридическим составом понимается совокупность юридических фактов, в силу нормы права *необходимую* (курсив наш. – В. Б.) для наступления юридических последствий»¹. Она же делает интересное, на наш взгляд, предложение различать правовую модель обстоятельства и юридический факт. «Правовая модель обстоятельства – это абстрактное (типичное) обстоятельство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма права связывает возможность наступления определенных последствий. Это закрепленный в законодательстве прототип юридического факта, устанавливаемый для целей формулирования общего правила, рассчитанного на неопределенный круг лиц и неограниченное число случаев»².

В приведенном подходе нас заинтересовала сама мысль о необходимости разделения модели (идеала) и явления, признаки которого отражает модель.

Модель – это всегда упрощенное отражение явления, процесса, механизма, отношения и т. д., будь то модель, предшествующая явлению или воспроизводящая его. В социальной, в том числе правовой, действительности модель, отраженная в норме, может оказаться сложнее, содержать большее число элементов, чем реальное отношение. Право и правоприменительная практика вынуждены мириться с отсутствием отдельных «элементов», необходимых для возникновения или развития идеального правоотношения, доказательством чему является действительность сделок, совершенных в отсутствие согласия определенного участника гражданских правоотношений, когда таковое требуется по закону.

¹ Рожкова М. А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основы взаимодействия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 20.

² Там же. С. 10.

В теории права принято говорить о простых (свободных) комплексах юридических фактов, которые, как указывают В. И. Иванов и Ю. С. Харитонova, «порождают правовые последствия только при наличии всех вместе взятых необходимых юридических фактов независимо от того, в какой последовательности они возникли»¹. Именно к числу юридических фактов, существующих в составе таких свободных комплексов, можно было бы отнести согласие на совершение сделки, при условии, если его отсутствие влекло бы ничтожность сделки.

Однако само по себе отсутствие согласия не означает, что «основная» сделка недействительна и не порождает правовых последствий, поскольку, как мы говорили, она оспорима. Следовательно, выражение согласия на совершение сделки является юридическим фактом лишь в том смысле, что исключает возможность признания сделки недействительной по иску лица, чье согласие на совершение сделки требуется в силу закона. Но тогда придется признать, что согласие не является обязательным элементом состава юридических фактов. Однако факультативный элемент сложного юридического состава (в существующем в цивилистике понимании) – это нонсенс.

По нашему мнению, согласие на совершение сделки – это не элемент сложного юридического состава, а сделка, позволяющая совершить иному лицу сделку, непосредственно влекущую имущественные последствия, от собственного имени (а в случаях, установленных законом, одновременно и от имени дающего согласие), без риска удовлетворения судом требований о признании оспоримой сделки недействительной и применения последствий недействительности сделки.

Возможность требовать прекращения гражданского правоотношения на будущее означает и возможность реституции, в том числе – возможность требовать возврата переданной на оснований оспоренной сделки вещи.

Именно по принципу оспоримости сделки и ограниченности круга субъектов ее оспаривания разрабатывался проект закона об изменениях в

¹ *Гражданское право : учебник : в 3 ч. / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. Ч. 1. С. 73.*

ГК РФ, при условии принятия которого п. 1 ст. 173¹ ГК РФ будет содержать правило: «Сделка, совершенная без необходимого согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, уполномоченного давать на нее согласие, при отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе». При этом проектный вариант статьи содержит п. 2: «Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная без необходимого согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, может быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого на нее согласия».

Что касается срока действия согласия на совершение сделки: как видится, согласие собственника должно рассматриваться в качестве действующего вплоть до его отмены. Впрочем, содержание согласия как сделки может иметь условие о сроке его действия, а именно – о периоде, в течение которого должен быть заключен договор и по истечении которого согласие не действует.

В законе в качестве общего правила следует установить диспозитивный срок действия согласия на совершение сделки, равный одному году, а также ввести императивную норму о максимальном сроке действия согласия. По аналогии с доверенностью такой срок мог бы равняться трем годам. Вместе с тем, с учетом того, что согласие касается конкретной сделки, а не направления деятельности (как это имеет место быть в случае с представителями по доверенности), возможен и более жесткий подход к срокам: установление диспозитивного срока действия, равного шести месяцам, а максимального – равного одному году.

Иной подход избрали разработчики проекта закона об изменениях в кодифицированный закон. В пункте 4 ст. 157¹ ГК РФ должно быть отражено правило: «Если лицо, уполномоченное дать согласие на сделку, не ответило

на просьбу о таком согласии в срок, установленный законом или в предусмотренном им порядке, а при отсутствии такого срока – в разумный срок, считается, что в согласии отказано. Молчание не считается согласием на сделку или ее одобрением». На наш взгляд, привязка к разумному сроку в данном случае страдает чрезмерной неопределенностью и требует уточнения диспозитивным сроком и сроком максимальным. Следует заметить, что к согласию на совершение сделки могли бы применяться субсидиарно (при наличии воли законодателя) и иные нормы о доверенности, в частности, норма п. 1 ст. 189 ГК РФ об обязанности известить потенциальных контрагентов об отмене доверенности (лицо, давшее согласие следует обязать извещать контрагентов о его отмене), а также норма предложения 2 п. 2 ст. 182 ГК РФ о последствиях заключения договора с контрагентом, осведомленным об отмене доверенности (отмене, соответственно, согласия).

Заметим, из п. 3 проектной ст. 157¹ ГК РФ следует возможность отозвать согласие (отзыв доверенности – устоявшееся правовое явление).

Выдачу доверенности и выражение согласия на совершение юридически значимого действия иным лицом (когда таковое требуется по закону) объединяет не только то, что оба данных действия являются односторонними сделками, но также и то, что сами по себе они лишь направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, но не влекут таких последствий в отсутствие иных юридических фактов: выражения воли представителем или совершения сделки лицом, которому дано согласие на совершение сделки. Отсюда и схожесть проблем, характерных для ситуации выдачи доверенности и выражения согласия на совершение сделки.

К сожалению, применение общих начал гражданского права и норм о схожих правовых институтах к отношениям по выражению согласия на совершение сделки сопряжено со значительными сложностями, зачастую это влечет конфликт нескольких принципов гражданского права, противоречие идей, использованных в близких правовых конструкциях. Предложенные из-

менения в ГК РФ хотя и смягчают, но не снимают до конца существующие вопросы. Следовательно, изучение согласия на совершение юридически значимого действия с позиции его содержания, периода действия, формы доведения до участников гражданского оборота, а также последствий несоблюдения требований действующего законодательства о выражении согласия, должно быть максимально скрупулезным, базирующимся на идее необходимости обеспечения стабильного и динамичного гражданского оборота.

Участие юридических лиц несобственников в гражданском обороте ограничивается рядом правил о совершении сделок и иных юридически значимых действий с согласия собственника.

Ограничение возможности совершать важные юридически значимые действия согласием собственника имущества является конститутивным признаком правосубъектности учреждений и унитарных предприятий и одновременно свидетельствует о значительно ограниченной автономии воли названных участников гражданского оборота.

«Отчуждение имущества, принадлежащего учреждению, подвержено значительным ограничениям»,¹ – писал еще в XIX в. Ю. Барон. Современные ограничения на совершение сделок учреждениями согласием собственника содержатся в ряде законодательных актов. Так, абз. 4 п. 4 ст. 66 ГК РФ устанавливает для всех типов учреждений правило: учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ввел в Закон о некоммерческих организациях ряд специальных правил о бюджетных и казенных учреждениях как участниках и учредителях юридических лиц. Согласно абз. 4 п. 4 ст. 24 названного Закона, казенное уч-

¹ Барон Ю. Система римского гражданского права. В 6-ти книгах / предисл. В. В. Байбака. СПб., 2005. С. 129.

реждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц вообще. Что касается бюджетных учреждений, их правовое положение было ограничено по сравнению с тем, как оно определено ГК РФ. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

Абзац 3 п. 4 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях дополнительно по отношению к ГК РФ ограничивает возможность передачи имущества бюджетными учреждениями коммерческим организациям: «В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, бюджетное учреждение вправе вносить имущество... в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника». Таким образом, бюджетные учреждения могут передавать имущество создаваемым хозяйственным обществам не только с согласия собственника, но и при условии существования специального закона, позволяющего такое действие.

Несмотря на то, что учреждение может иметь имущество в «самостоятельном распоряжении», решение вопроса о создании на базе такого имущества юридического лица зависит от воли собственника: «... Учреждения могут быть учредителями (участниками) хозяйственных обществ с разрешения собственника, в том числе с использованием для этих целей доходов учреждения от разрешенной ему деятельности»¹. Учреждение юридического лица рассматривается и законодателем, и правоприменителем не просто как акт

¹ Абзац 4 п. 5 постановления пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”».

распоряжения имуществом, а как нечто большее, порождающее нового субъекта правоотношений, как акт, не могущий зависеть от воли человека, исполняющего функции единоличного исполнительного органа учреждения.

Действующая редакция ст. 298 ГК РФ, посвященная содержанию оперативного управления, допускает совершение сделок, направленных на распоряжение имуществом юридического лица, с согласия собственника. Подчеркнем, речь не идет о возможности использования той или иной договорной конструкции с согласия собственника. Законодатель в ст. 298 ГК РФ не уточняет типы сделок, которые учреждение может совершить исключительно с согласия собственника. В ней ограничение автономии воли юридического лица осуществляется с привязкой к двум критериям: способу приобретения имущества и категории имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом (абз. 1 п. 2 ст. 298 ГК РФ). При этом ч. 6 ст. 3 Закона об автономных учреждениях введен запрет на передачу другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом (абз. 1 п. 2 ст. 298

ГК РФ). Относительно содержания приведенного правила, дублированного в п. 10 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях, С. Е. Клещев резонно замечает: «...Буквальное толкование вышеприведенной нормы позволяет сделать однозначный вывод, что бюджетное учреждение не может распоряжаться недвижимым имуществом, как выделенным ему собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение недвижимого имущества, так и приобретенным за счет средств, полученных от деятельности (работ и услуг гражданам и юридическим лицам за плату) сверх установленного государственного (муниципального) задания (то, что ранее условно именовалось внебюджетными средствами). Заметим, что ранее такого ограничения в праве оперативного управления бюджетных учреждений не было и оно могло свободно распоряжаться как средствами, так и приобретенным на них имуществом, полученными от самостоятельной приносящей доход деятельности»¹. По мнению автора, такое положение дел не является обоснованным: «Новое правило вызывает дисбаланс в правовом режиме имущества бюджетных учреждений, в том числе ограничивая возможность удовлетворения своих прав и интересов кредиторами – контрагентами бюджетных учреждений»². С ним можно согласиться, хотя реально рассчитывать, например на продажу учреждением «заработанной» самостоятельно недвижимости с целью расчета по своим денежным обязательствам, кредиторам не приходилось и раньше.

Законом установлены и иные случаи, когда совершение сделок, в том числе по распоряжению имуществом бюджетного учреждения, требует согласия. Так, п. 13 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях вводит правило, согласно которому крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Крупными сделками в данном случае признаются сделка или несколько

¹ Клещев С. Е. Гражданская правосубъектность бюджетных учреждений (в аспекте реформы системы публичных учреждений) // Гражданское право. 2010. № 3. С. 16.

² Там же.

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Совершенная вопреки приведенному правилу сделка является оспори-мой, причем необходимый критерий для признания сделки недействитель-ной связан с субъективной стороной поведения контрагента: «Крупная сделка... может быть признана недействительной по иску бюджетного уч-реждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согла-сия учредителя бюджетного учреждения» (абз. 3 п. 13 ст. 9.2 Закона о не-коммерческих организациях).

По правилам п. 3 ст. 27 Закона о некоммерческих организациях (по-священной конфликту интересов), сделка с заинтересованностью должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или орга-ном надзора за ее деятельностью, а в бюджетном учреждении – соответст-вующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Относительно содержания права оперативного управления частных уч-реждений следует отметить, что пп. 1 и 4 ст. 298 ГК РФ не ставят возмож-ность совершения названными организациями сделок, направленных на от-чуждение имущества, в зависимость от согласия собственника. Частное уч-реждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуще-ством, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреж-дением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение та-кого имущества (абз. 1 п. 1 ст. 298 ГК РФ). Если требуется осуществить от-чуждение имущества, принадлежащего частному учреждению, публичному образованию следует сначала изъять его из оперативного управления юриди-

ческого лица, а потом самостоятельно распорядиться им. На основании первоначальной редакции ГК РФ такой же абсолютно справедливый вывод по отношению ко всем учреждениям делала Л. В. Щенникова¹.

Некоторое усложнение схемы отчуждения в этой ситуации не позволяет учреждению без исключительной необходимости к тому быть участником гражданского оборота. В сравнении с иными типами учреждений, в таком запрещающем подходе, на наш взгляд, виден определенный дисбаланс. Хотя и рациональное зерно есть: частный собственник имеет непосредственную заинтересованность в рациональном определении судьбы его имущества.

Правило, относящееся к новому типу учреждений – казенным учреждениям, ставит возможность распоряжения любым имуществом, в том числе и тем, которое ранее находилось у него на «праве самостоятельного распоряжения», в зависимость от воли собственника: «Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества» (абз. 1 п. 4 ст. 298 ГК РФ).

От вопроса о том, когда требуется согласие на совершение сделки учреждением, перейдем к вопросу о том, какое объективное выражение оно должно иметь. Предусмотрено согласование передачи имущества учрежденным юридическим лицам в форме письма²; в некоторых ведомствах оно может осуществляться распоряжениями³ и даже протоколами заседания комис-

¹ Щенникова Л. В. Вещное право : учебное пособие. М., 2006. С. 114. См. также: Мишакин А. В. Основы административно-правового статуса государственных учреждений // Право и экономика. 2003. № 1. С. 22 ; Лескова Ю. Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. С. 7.

² Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации : приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2010 г. № 1188 // Официальные документы в образовании. 2001. № 10.

³ Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральными бюджетными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации или приобретенного за счет средств, выделенных Министерством юстиции Российской Федерации на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества : приказ Минюста России от 2 декабря 2010 г. № 374 // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2011. № 2.

сии¹. Вместе с тем при правовой квалификации отношений следует иметь в виду, что согласие на сделку остается односторонней сделкой, даже если выражено в форме документа, поименованного как «распоряжение».

Как быть, если согласие на совершение сделки выражено в форме, противоречащей содержанию подзаконного акта (например в форме, письма, когда требуется распоряжение), либо с нарушением установленного порядка дачи согласия? На наш взгляд, на оценку основной сделки такие нарушения влиять не могут, главное, чтобы согласие исходило от компетентного лица.

Стремление урегулировать отношения по поводу выражения согласия на совершение юридически значимых действий на уровне подзаконных актов является нормальным свойством административных структур. Однако данные акты должны регулировать исключительно отношения между учреждением и органом собственника и не могут распространяться на «внешние» отношения – связи с контрагентами. Согласно п. 7 ст. 3 ГК РФ, министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

И даже факт публикации ведомственных нормативных правовых актов не должен приниматься во внимание при квалификации договоров, заключенных с учреждениями, поскольку закон не содержит прямых отсылок к ним, а значит, и не позволяет им регулировать договорные отношения с контрагентами.

Легальные запреты на участие учреждений в договорных обязательствах. С точки зрения свободы договора, в самом широком смысле данного понятия – возможности участвовать в обязательственных отношениях

¹ *Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным бюджетным учреждением собственником или приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 30 ноября 2010 г. № П/631. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».*

различного типа с любыми контрагентами и на любых условиях¹ – учреждения и унитарные предприятия поставлены законом в весьма узкие рамки, по сравнению с юридическими лицами, обладающими имуществом на праве собственности.

Легальные ограничения касаются ряда аспектов договорной свободы, в частности, законодателем установлен прямой запрет на участие в договорах некоторых типов, тем самым императивно и точно определяются границы правоспособности данной категории субъектов; в ряде случаев юридическое лицо подчинено нормам о специальном порядке заключения договоров (например, на торгах).

Правовое положение юридических лиц несобственников характеризуется рядом специфических законодательных запретов на участие в обязательственных отношениях. Специфичность заключается в том, что запреты на участие в обязательствах, подпадающих под определенные договорные конструкции, сопряжены с конкретными организационно-правовыми формами юридических лиц несобственников (учреждениями и унитарными предприятиями) или их видами (типами). Такой способ законодательного определения границ специальной правоспособности характерен для норм о юридических лицах, не могущих обладать имуществом на праве собственности.

Значительное число договоров, прямо названных в Части второй ГК РФ, может быть заключено только коммерческими организациями. Именно поэтому учреждение, будучи некоммерческой организацией, не вправе быть: *финансовым агентом* в договоре финансирования под уступку денежного требования (ст. 825 ГК РФ), *доверительным управляющим* (абз. 1 п. 1 ст. 1015 ГК РФ), *правообладателем или пользователем* по договору коммерческой концессии (п. 3 ст. 1027 ГК РФ), *стороной* договора простого това-

¹ Можно найти более широкие трактовки принципа свободы договора, например М. Ф. Казанцев отмечает: «...В силу свободы договорного регулирования стороны по своему усмотрению определяют (1) заключать ли договор, (2) с кем, (3) где, (4) когда, (5) в какой форме, (6) какой договор, (7) на каких условиях и (8) расторгать ли договор» (Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 11).

рищества, если он связан с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 1041 ГК РФ). Применительно к договору простого товарищества следует сделать оговорку. Если таковой заключался для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, он является действительным, если же его заключение осуществлялось для занятия предпринимательской деятельностью (даже в рамках уставных целей) – договор о совместной деятельности недействителен¹.

Наряду с ограничениями, установленными гражданским законодательством для некоммерческих организаций как таковых, учреждения стеснены в участии в гражданском обороте еще и специальными нормами. Законодатель не допускает возможности быть доверительным управляющим учреждению даже в том случае, когда речь идет о доверительном управлении по основаниям, установленным законом, несмотря на то что для всех остальных некоммерческих организаций это допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1015).

Заметим, что запрет на выступление в гражданских правоотношениях в качестве доверительного управляющего сопровождается воспрещением передачи в доверительное управление объектов, находящихся в оперативном управлении (п. 3 ст. 1013 ГК РФ). Как указывает В. Утка, «“параллельная” передача другому субъекту для эффективного профессионального управления указывает просто на отсутствие должной осмотрительности при обороте публичной собственности»². Закон не делает каких-либо исключений в отношении имущества, приобретенного в результате деятельности, приносящей доход: его передача в доверительное управление учреждением также недопустима³.

Согласно п. 10 ст. 161 БК РФ казенное учреждение также не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), данному типу учреждений не

¹ Пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 июля 2000 г. № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве» (*Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. № 9. 2000).

² Утка В. Доверительное управление публичной собственностью // *Хоз-во и право*. 2009. № 2. С. 119.

³ Там же. С. 119–120.

предоставляются субсидии и бюджетные займы. Впрочем, если денежные средства все-таки были перечислены на счет учреждения по договору кредита или займа, отказаться от их возврата у учреждения не получится ввиду существования правил о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ).

Новое, не типичное для отечественного права правило о запрете участия в договорных отношениях, сформулировано для казенных учреждений с привязкой к объектам гражданских прав, им запрещено «приобретать ценные бумаги»¹. Данное правило свидетельствует о тенденции к расширению круга сделок, которые запрещены юридическим лицам несобственникам с одной стороны, а также появлению новых способов ограничений правосубъектности – с другой.

§ 2. Учреждения как участники охранительных гражданских правоотношений

Имущественная ответственность учреждений. Общим правилом для отечественного гражданского права является несение юридическим лицом ответственности по принятым обязательствам всем своим имуществом. Данный признак настолько важен для названной категории участников гражданских правоотношений, что законодатель счел необходимым включить его в легальное определение юридического лица, закрепленное в ст. 48 ГК РФ. Однако из любого правила, как известно, есть исключения. И таким исключением стали юридические лица, созданные в организационно-правовой форме учреждений.

Стоит вспомнить, что ст. 120 ГК РФ в первоначальной редакции не дифференцировала учреждения на типы. Из содержания закона не вытекала возможность создания учреждений гражданами и юридическими лицами, причем, как уже говорилось, не существовало и запрета на такое создание.

¹ Пункт 10 ст. 161 БК РФ в редакции Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 19, ст. 2291. С. 4757–4821).

Считаем возможным утверждать, что причины первоначальной фиксации ограничений имущественной ответственности в ГК РФ учреждений едины – это необходимость непрерывного, бесперебойного функционирования государственных и муниципальных учреждений, таких, как органы внутренних дел, войсковые и пожарные части, иные правоохранительные органы и органы управления. Соответствующие виды деятельности эффективны лишь при условии, если будет исключаться прямое вторжение в имущественные дела соответствующих организаций, в том числе кредиторов названных юридических лиц, желающих обратиться с иском на имущество должников.

Только с поправкой на исключительную роль юридических лиц определенной организационно-правовой формы можно устанавливать такие изъятия из общего правила, которые фактически выводят соответствующую группу участников гражданского оборота из-под существующего определения, приведенного в кодифицированном законе.

Интересы кредиторов учреждений, по идее законодателя, оказывались защищенными конструкцией субсидиарной ответственности собственника по долгам учреждения. Дополнительная ответственность собственника (как правило, публичного образования) является по своей сути «платой» за привилегию, представленную юридическому лицу. В такой плате реализуется общая установка на равенство участников гражданского оборота и осторожного введения исключения из нее: «Государство, – пишет Н. Ю. Рассказова, – может позволить себе большую свободу, в том числе и привилегии по отношению к участникам оборота, если оно принимает их риски, берет на себя опеку над ними...»¹.

К настоящему времени организационно-правовая форма учреждений неоднородна. Каждому из типов учреждений соответствуют свои признаки и, как показывает анализ закона и практики его применения, свои ограничения ответственности по долгам. Как следствие, формально можно говорить о не-

¹ *Рассказова Н. Ю.* Приоритетность удовлетворения публично-имущественных притязаний перед частными имущественными требованиями // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1. С. 104.

тождественности причин введения ограниченной имущественной ответственности учреждений различных типов. Однако глубинное основание такого положения дел едино, оно заключается в готовности пожертвовать частными интересами для защиты интересов публичных. Исключением в этом плане являются лишь частные учреждения, которые, учитывая реальную их роль в современной экономике, вряд ли можно назвать выразителями публичных (читай – общественных) интересов.

Имущественная ответственность частного учреждения подчиняется правилу, сформулированному в кодифицированном гражданском законе и для частных, и для казенных учреждений. Однако следует понимать, что примененный законодателем подход – лишь прием юридической техники, связанный с наличием по долгам двух названных типов учреждений субсидиарной ответственности собственника; следствие из этого – возможность максимально ограничить наложение взыскания на имущество самого юридического лица. Статус казенных учреждений включает наибольшее число ограничений, прежде всего, введенных бюджетным законодательством. Статус частных учреждений, с точностью до наоборот, определен лишь гражданским законодательством, и ограничения наименее существенны.

Правило абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК РФ может показаться очень простым: «Частное или казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами»¹. Оно же способно подтолкнуть к ложному выводу о тождественности ответственности учреждений двух данных типов.

Первоначально позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в Информационном письме от 14 июля 1999 г. № 45 «Об обращении взыскания на имущество учреждения», сводилась к следующему: «...В случае недостаточности указанных денежных средств взыскание не может быть обращено на иное имущество, закреплен-

¹ В редакции Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

ное за учреждением на праве оперативного управления собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных по смете»¹. Относительно возможности наложения взыскания на имущество учреждения, приобретенное за счет средств от разрешенной предпринимательской деятельности, Президиум ВАС РФ в названном Информационном письме не высказался, что послужило причиной различного толкования официальной позиции юрисдикционного органа. При этом судебная практика конца 90-х гг. XX в. и начала первого десятилетия XXI в. формировалась по пути наложения взыскания на имущество, приобретенное на доходы учреждения от предпринимательской деятельности². Такой подход находил поддержку и в юридической литературе³.

С течением времени позиция высшего звена системы экономического правосудия по вопросу о возможности наложения взыскания на имущество, приобретенное на доходы от разрешенной предпринимательской деятельности, кардинально изменилась. Пунктом 3 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации»⁴ разъяснено: «Поскольку в силу пункта 2 статьи 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами, по долгам учреждения не может быть обращено взыскание на иное имущество, как закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности».

¹ *Об обращении* взыскания на имущество учреждения : информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1999 г. № 45 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 11. С. 60–61.

² *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 августа 1998 г. по делу № 1551/98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11 ; *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 4940/99 // Там же. 2000. № 8. С. 50–51.

³ *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 374.

⁴ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8. С. 53–57.

Несмотря на то, что данное разъяснение дано судам для правильной квалификации общественных отношений с участием государственных и муниципальных учреждений, можно говорить о формировании общей практики толкования нормы об ответственности денежными средствами как исключяющей возможность наложения взыскания на любое иное имущество.

Осуществление толкования закона в соответствии с его буквальным смыслом в данном случае обусловлено соображениями практического характера и необходимостью процессуальной экономии. Избавление суда от необходимости выяснения того, есть ли какое-либо имущество у учреждения и на какие средства оно приобретено, позволяет не отвлекаться от предмета иска в рамках производства по делам о взыскании долгов с субсидиарного должника – собственника имущества.

В связи со сказанным весьма спорной представляется позиция Ю. Г. Лесковой: «Иное имущество, полученное учреждением от приносящей доходы деятельности, необходимо также включить в имущественную массу, на которую можно обратить взыскание по долгам учреждения. Закрепление в ГК РФ положения о том, что учреждение в отношении имущества, приобретенного им на доходы от деятельности, направленной на их получение, обладает правом самостоятельного распоряжения – особым вещным правом, позволит обратить взыскание по долгам учреждения на указанное имущество, а также не исключить ответственности собственника (учредителя), что является необходимым признаком учреждения как одной из организационно-правовых форм юридических лиц»¹. Выяснение того, какое имущество имеется у учреждения и на какие средства оно приобретено, не может способствовать процедурной и процессуальной экономии.

Итак, взыскание может быть наложено лишь на находящиеся в распоряжении казенного или частного учреждения денежные средства. Как понимать категорию «денежные средства, находящиеся в распоряжении учреждения»? Идет ли речь только об имеющихся у учреждения наличных деньгах

¹ Лескова Ю. Г. Указ. соч. С. 8.

или о безналичных деньгах (правах требования к банку) также? Денежные средства могут быть на счете в банке, и это подтверждается п. 4 ст. 185 ГК РФ. Можно сделать вывод: обращение взыскания возможно как на наличные, так и на безналичные деньги.

Как следует толковать «распоряжение» денежными средствами в условиях ограниченности полномочий *частного учреждения* в данной сфере? Согласно абз. 1 п. 1 ст. 298 ГК РФ, частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Содержание приведенной нормы позволяет утверждать, что любые денежные средства, даже если они выделены частному учреждению по смете собственником на конкретные цели, являются объектом распоряжения в том смысле, в котором идет речь в абз. 1 п. 1 ст. 298 ГК РФ; дальнейшую судьбу денежных средств определяет само юридическое лицо через свои органы. Итак, законодательством предусматривается возможность обращения взыскания на любые денежные средства, выделенные и перечисленные на счет частному учреждению или переданные собственником в наличной форме, вне зависимости от того, какое назначение им предписано собственником.

Отличная ситуация имеет место в случае *с казенным учреждением*. Рассмотрение имущественной ответственности казенных учреждений вслед за ответственностью учреждений частных имеет простую логику, основанную на содержании ранее приведенной нормы абз. 4 п. 2 ст. 120 ГК РФ, исключающей из-под взыскания по долгам двух данных типов учреждений имущество (кроме денежных средств)¹.

Надо заметить, что последующие «дополнительные» ограничения, установленные бюджетных законом, строго говоря, не противоречат кодифицированному гражданскому закону, поскольку п. 3 ст. 120 ГК РФ предусмот-

¹ В редакции Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

рено: «Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами». Именно таким законом – устанавливающим особенности правового статуса казенных учреждений – стал Бюджетный кодекс Российской Федерации, оперирующий термином «иммунитет бюджетов».

Суть иммунитета бюджета законодатель попытался выразить в п. 1 ст. 239 действующей редакции БК РФ, который следует воспроизвести точно: «Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93³, 93⁴, 142², 142³, 166¹, 218 и 242 настоящего Кодекса». Данное определение не отражает сути явления.

Иммунитет бюджетов (лат. *immunitas* – освобождение от повинностей) – это фактическое состояние особой защищенности нормами российского права интересов публичных образований, и одновременно свойство государственного или муниципального имущества (бюджетных денежных средств), сводящееся к невозможности принудительного исполнения судебных актов за счет этого имущества.

Данный вывод следует из содержания нормы п. 2 ст. 239 БК РФ: «Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом». Служба судебных приставов упоминается в БК РФ только один раз – в приведенной норме п. 2 ст. 239 БК РФ, что означает полную невозможность принудительного исполнения судебных актов за счет бюджетных средств. Поскольку все денежные средства казенных учреждений – это бюджетные средства, то обращение на них взыскания недопустимо.

Сказанное относилось к принудительному исполнению судебных актов. А как же исполнение добровольное? Само казенное учреждение не мо-

жет принять решение и о добровольном исполнении долга в адрес конкретного кредитора, если только выделенные ему денежные средства специально не предназначены для этих целей. Учреждения в бюджетно-правовых отношениях являются получателями бюджетных средств. Данные субъекты рассматриваемых финансово-правовых отношений подчиняются закреплённому в ст. 38 БК РФ принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, согласно которому бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

Затронутая проблема связана с проблемой более широкого плана – судебного иммунитета государства: «В настоящее время, – пишет Т. А. Терещенко, – действующее процессуальное законодательство исходит из принципа абсолютного судебного иммунитета государства (ст. 401, ст. 251 АПК), содержание которого сводится к возможности предъявления иска к публичному образованию, применения обеспечительных мер и обращения взыскания на имущество только с его согласия. Иначе говоря, одно государство не подчиняется юрисдикции другого»¹. Далее в подстрочной ссылке автором делается интересное замечание: «Кроме того, фактически из-за несоответствия бюджетного законодательства гражданскому подобный иммунитет установлен и во внутренних отношениях»².

Строго говоря, бюджетный иммунитет нельзя назвать иммунитетом судебным или юрисдикционным³, поскольку юридическое лицо, обладающее государственным или муниципальным имуществом на праве оперативного управления, находится под юрисдикцией российских судов. Однако вынесенные судебные акты имеют нетипичную, по сути, непринудительную про-

¹ *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 374.

² Там же.

³ Термин «юрисдикционный иммунитет» получает большее признание в международно-правовых актах (*Конвенция* Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, принятая Резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 г. URL: http://www.un.org/russian/document/convents/state_immunities.html (дата обращения: 25.08.2010)).

цедуру исполнения, если речь идет об основной части ликвидного имущества бюджетного учреждения – бюджетных средствах.

Современная ситуация в праве напоминает советский период, когда, как указывал В. А. Дозорцев, бюджетные организации могли «отвечать по своим долгам только в пределах той статьи сметы, к которой относится соответствующее обязательство»¹. Существовавшее положение дел не могло казаться В. А. Дозорцеву нормальным, и он предлагал выход из ситуации: «Интересы кредитора должны быть обеспечены за счет собственника имущества, которое передано в оперативное управление организации должника, на которое нельзя обратить взыскание»². Идеи ученого во многом легли в основу конструкции субсидиарной ответственности собственника имущества по долгам учреждения. Впрочем, хорошая по своей сути идея субсидиарной ответственности собственника в отсутствие процедурных норм, обеспечивающих принудительное взыскание с такого должника, является не более чем декларацией.

Еще более противоречивым, с точки зрения защиты частных интересов, является правовое положение бюджетных учреждений.

Статус «новых» бюджетных учреждений, т. е. тех юридических лиц, по долгам которых действующая редакция п. 2 ст. 120 ГК РФ не предусматривает субсидиарной ответственности собственника, выбивается за рамки представлений о справедливом законе. Изоляция значительной части имущества данного типа учреждений в отсутствие субсидиарной ответственности собственника является нарушением баланса частного и публичного интересов.

Абзацем 6 п. 2 ст. 120 ГК РФ установлено: «Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного

¹ Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / под ред. С. Н. Бра-
туся. М., 1984. С. 83.

² Там же. С. 172.

движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества».

Как видим, наряду с денежными средствами объектами взыскания может быть и иное имущество бюджетного учреждения. Закон категорично вычеркнул из состава такого имущества недвижимость, т. е. наиболее дорогостоящие объекты гражданских прав, которые могут принадлежать бюджетному учреждению на праве оперативного управления. Но это не все. Используя в законе термин «особо ценное имущество», не имеющий единого понимания, разработчики закона отдали решение вопроса об ответственности бюджетных учреждений на откуп подзаконному нормотворчеству и собственнику.

Наряду с кодифицированным гражданским законодательством правовой статус бюджетных учреждений определяется Законом о некоммерческих организациях, в частности ст. 9², специально посвященной данному типу учреждений. Предложением 1 п. 11 названной статьи установлено: «Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено». Далее приводятся нормы о порядке определения особо ценного имущества, однако прежде чем рассмотреть их, отметим, что в самом Федеральном законе «О некоммерческих организациях» не сказано об ответственности бюджетного учреждения по своим долгам, а правила о том, как определяется особо ценное имущество, приведены с целью установить – каким имуществом учреждение вправе распоряжаться только с согласия собственника (п. 10 ст. 9²).

Согласно п. 11 ст. 9² Федерального закона «О некоммерческих организациях», порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества должен устанавливаться Правительством Российской Федерации. К настоящему времени он определен постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 53 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»¹.

Существуют три критерия отнесения имущества к особо ценному: *во-первых*, балансовая стоимость; *во-вторых*, затруднительность осуществления деятельности учреждением без данного имущества; *в-третьих*, установленный объективным правом особый порядок распоряжения имуществом. Минимальная балансовая стоимость имущества как критерий его отнесения к особо ценному для федерального уровня колеблется в диапазоне от 200 до 500 тыс. рублей, для уровня субъекта Федерации – от 50 до 500 тыс. рублей, для муниципального уровня – от 50 до 200 тыс.

Следует отметить, что ведомственными актами планка нижней границы, после которой имущество считается особо ценным, поднимается неодинаково. Например, она указана на уровне 200 тыс. рублей Ростехнадзором²; на уровне 350 тыс. рублей – МЧС России³; на уровне 500 тыс. рублей – Минобрнауки России (для подведомственных вузов)⁴. Анализ видов особо ценного имущества, отраженных в ведомственных актах и утвержденных к настоящему времени отдельных перечней особо ценного имущества⁵ позволяет констатировать, что наложение взыскания на имущество бюджетных органи-

¹ *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 31, ст. 4237. С. 8392–8393.

² *Об определении* видов особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору : приказ Ростехнадзора от 30 декабря 2010 г. № 1077 // Рос. газета. 2010. 31 дек.

³ *Об определении* видов особо ценного движимого имущества в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении МЧС России : приказ МЧС России от 30 декабря 2010 г. № 701 // Там же. 2011. 1 апр.

⁴ *Об определении* видов особо ценного движимого имущества : приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2010 г. № 2261 // Там же. 16 февр.

⁵ *Об определении* перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации : приказ Минздравсоцразвития России от 25 февраля 2011 г. № 152н // Рос. газета. 2011. 29 апр. ; *Об определении* перечней особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства регионального развития Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минрегиона России от 28 февраля 2011 г. № 66. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

заций, если таковое будет осуществляться в действительности, не гарантирует реальной защиты интересов кредиторов. Образно говоря, объектом взыскания будут выступать лишь нехитрые предметы мебелировки и канцелярские принадлежности бюджетного учреждения.

Законодатель прямо оговаривает возможность нехватки имущества, на которое может быть наложено взыскание для удовлетворения требований всех кредиторов, и даже определяет судьбу оставшегося имущества в п. 4 ст. 40 Закона о некоммерческих организациях: «Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества».

Фактически такое положение дел может подвигнуть существующих и потенциальных контрагентов бюджетных учреждений к выполнению работ, оказанию услуг или передаче товара только на условиях предоплаты. Надежность такого должника более чем сомнительна. Содержание закона стимулирует кредиторов бюджетных учреждений к строгому учету и немедленному взысканию долгов с бюджетных учреждений. Промедление способно привести к бесперспективности обращения в суд. Смысл обращения в юрисдикционные органы сохраняется лишь до тех пор пока у учреждения имеется малоценное имущество.

Процедура наложения взыскания на имущество бюджетного учреждения регулируется ч. 20 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и предполагает необходимость подачи заявления с указанием реквизитов банковского счета взыскателя и исполнительного документа (исполнительного листа или судебного приказа) в орган Федерального казначейства или финансовый орган субъекта Федерации. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, не

позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа направляет бюджетному учреждению – должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению с приложением заявления взыскателя. Пунктом 7 ч. 20 ст. 30 названного закона установлено: «бюджетное учреждение – должник в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника».

Указание в законе на «общий остаток средств, учтенных на лицевом счете» позволяет утверждать, что исполнение требований исполнительного документа происходит вне зависимости от того, по каким основаниям были выделены средства бюджетному учреждению. Если они вообще есть, то долг должен быть погашен (в чем и наблюдается разница с казенными учреждениями).

Наибольший интерес для нас представляет положение п. 11 ч. 20 ст. 30 анализируемого Федерального закона: «в случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с бюджетного учреждения – должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денежных средств более трех месяцев исполнение исполнительного документа производится путем обращения взыскания на имущество должника в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”». Содержание приведенной нормы закона позволяет утверждать, что ответственность бюджетного учреждения по его долгам может быть реализована путем применения общего (через судебных приставов-исполнителей) порядка наложения взыскания на имущество только при условии предварительного обращения к порядку административному (через финансовые органы).

Имущественная ответственность автономных учреждений по своему объему к настоящему времени не отличается от имущественной ответственности учреждений бюджетных. Более того, сама идея установления ограни-

чений по наложению взыскания на натуральное имущество учреждений в условиях отсутствия субсидиарной ответственности собственника впервые была реализована применительно к автономным учреждениям в ч. 4 ст. 2 Закона об автономных учреждениях. Не случайно Л. А. Новоселовой отмечалось, что «создание такого “неполноценного” даже по сравнению с государственными (муниципальными учреждениями) субъекта является своеобразным ответом на судебную практику последних лет, связанную с однозначным решением вопроса об ответственности государства и муниципальных образований по долгам созданных учреждений»¹. Именно в данном законе впервые говорилось о невозможности наложения взыскания на недвижимое и особо ценное движимое имущество учреждений. Идея прижилась, причем даже лучше, чем прижился сам тип автономных учреждений.

Впрочем, утверждать, что разница между имущественной ответственностью автономных и бюджетных учреждений отсутствует совсем, будет неправильно. Взыскатель, чье требование к должнику – автономному учреждению установлено исполнительным документом, не имеет возможности прибегнуть к тому порядку взыскания, который предусмотрен для бюджетных учреждений, т. е. предъявить его для исполнения в финансовый орган. Это означает, что взыскатель имеет возможность сразу обратиться с исполнительным документом непосредственно к судебному приставу-исполнителю, а также в банк или иную кредитную организацию в порядке, урегулированном ст. 8 Закона об исполнительном производстве.

Можно сделать вывод о том, что действующее законодательство устанавливает особенности несения ответственности своим имуществом для учреждений всех типов. При этом удовлетворительной можно назвать лишь степень защищенности интересов кредиторов частных учреждений и только при условии платежеспособности собственников их имущества, которая, по понятным причинам, гарантироваться не может.

¹ Новоселова Л. А. Автономные учреждения // Корпорации и учреждения: сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2007. С. 178.

Европейский Суд по правам человека исходит из необходимости деления юридических лиц на правительственные и неправительственные, причем государство может нести ответственность за деятельность частных компаний, с учетом их зависимости от публичных образований¹.

Из юридических лиц несобственников в России значительная степень самостоятельности от их учредителей (публичных образований) присуща унитарным предприятиям, а не учреждениям. При этом даже унитарные предприятия расцениваются ЕСПЧ как организации, зависимые от публичных образований. Например, в деле «Шафранов (Shafranov) против Российской Федерации» (жалоба № 24766/04), по сути, единственный довод в пользу отказа в удовлетворении требований заявителя, который излагался представителем России, сводился к самостоятельной ответственности данной категории юридических лиц. По поводу такой точки зрения ЕСПЧ в своем постановлении от 25 сентября 2008 г. по жалобе № 24766/04 высказался: «...Государство не продемонстрировало, что ФГУП “Енисейречсвязь” пользовалось достаточной институциональной и оперативной независимостью от государства и что это могло освободить последнего от конвенционной ответственности за его действия и бездействие... Отсюда следует, что эта жалоба не может быть отклонена как несовместимая *ratione personae*² с положениями Конвенции в значении пункта 3 статьи 35 Конвенции»³. В данном случае суд пошел по пути, логическое обоснование которого было четко изложено ранее: «...В соответствии с законодательством Российской Федерации собственник унитарного предприятия сохраняет право собственности на имущество предприятия, утверждает его сделки с этой собственностью, контролирует управление предприятием и принимает решения относительно того, следует ли предприятию продолжать свою деятельность или его необходимо ликви-

¹ *Афанасьев Д.* Случаи ответственности государства за деятельность частных компаний и иных юридических лиц (практика Европейского Суда по правам человека) // *Хоз-во и право.* 2009. № 12. С. 20.

² Ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь (лат.).

³ *Бюллетень* Европейского Суда по правам человека. 2009. № 6 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дировать... Соответственно, власти Российской Федерации не продемонстрировали, что государственное предприятие... пользовалось достаточной институциональной и оперативной независимостью от государства, чтобы последнее не несло ответственность за его действия или бездействие в соответствии с Конвенцией...»¹.

В практике ЕСПЧ нет случаев, когда названный суд исходил бы из самостоятельности государственных или муниципальных учреждений, достаточной для признания жалобы российского заявителя недопустимой. По сути, в основе подхода международного юрисдикционного органа лежат представления о равенстве и справедливости, естественном праве, праве и неправое – базовых философских и юридических категориях, получивших осмысление еще в XVI–XVIII вв. в работах С. Пуффендорфа², Т. Пейна³, И. Канта⁴, Г. В. Ф. Гегеля⁵. Все они различали объективное право – сотворенную государством совокупность норм, и право, принадлежащее и сопутствующее человеку (людям) от рождения и действующее, даже когда оно расходится с законом. Национальное законодательство, исключая ответственность государства по долгам созданных им юридических лиц, оценивается как ограничивающее право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод⁶. Изучение норм Конвенции позволяет утверждать, что их интерпретация ЕСПЧ является не просто расширительной, она, базируясь на идее справедливости, уходит далеко от содержания международно-правового акта. Создавая юридические лица и принимая активное участие в управлении ими, государство опосредо-

¹ Дело «Григорьев (Grigoryev) и Какаурова (Kakaurova) против Российской Федерации» (жалоба № 13820/04) : постановление ЕСПЧ от 12 апреля 2007 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. № 8.

² Пуффендорф С. О долге человека и гражданина в соответствии с предписаниями естественного права // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. М., 1999. Т. II : Европа: V–XVII вв. С. 725–728.

³ Пейн Т. Права человека // Там же. Т. III : Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 189–190.

⁴ Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики» // Там же С. 303–306 ; Кант И. Метафизика нравов // Там же. С. 309–311.

⁵ Гегель Г. В. Ф. Философия права // Там же. С. 323–345.

⁶ Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключенная в г. Риме 4 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.

ванно реализует свои функции. Если же при этом оно отказывается отождествлять себя с такими субъектами, когда идет речь об имущественной ответственности, то, как сказал бы Г. В. Ф. Гегель, оно попадает в сферу *неправа*¹, или как говорит С. С. Алексеев, проводя с современных позиций анализ немецкой классической философской мысли, в сферу действия *неправовых законов*². Попытки различных государств уйти от исполнения судебных решений против себя же, путем «отпочковывания» якобы самостоятельных юридических лиц, уже давно получили негативную оценку со стороны международной юриспруденции, и не только.

Наверное, возможность адресации требования к публичному образованию, если правительственная организация не исполняет своих обязательств, можно оценивать и как «применение общих принципов международного права», тем более что у последнего юридического понятия весьма размытые границы³. Делать научные выводы о причинах отмеченного подхода достаточно сложно: формирование практики высших судов стран и европейского сообщества происходит в условиях ее несоответствия старой теории, невозможности интерпретации новых прецедентов в рамках старой методологии⁴.

Осознание наивности и наигранности стремления отмежеваться от своих «детищ» наблюдается в конкретных правовых системах зарубежья. Яркий пример понимания государством своей социальной, имущественной ответственности, согласующийся с позицией ЕСПЧ, можно привести из законодательства Норвегии. Раздел 51 Закона [Норвегии] от 30 августа 1991 г. № 71 о государственных предприятиях⁵ устанавливает, что, в случае нехватки средств для удовлетворения требований кредиторов, государство перечисля-

¹ Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 334–336.

² Алексеев С. С. Самое святое, что есть у Бога на Земле: Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 5 : Линия права. Отдельные проблемы концепции. С. 73.

³ Panezi M. Sources of Law in Transition Re-visiting General Principles of International Law // Ancilla Iuris. 2007. № 2. P. 66.

⁴ Bung J. New Approaches to Legal Methodology // Ancilla Iuris. 2007. № 2. P. 80.

⁵ Act no. 71 of 30 August 1991 relating to state-owned enterprises. URL: <http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19910830-071-eng.html> (дата обращения: 22.08.2012).

ет предприятию необходимые средства (передает необходимый вклад) для их удовлетворения. Специфики госпредприятий данной страны (чья правовая система относится к особой скандинавской семье) мы коснемся в дальнейшем. Однако здесь заметим, что эти юридические лица имеют развитую систему органов управления (корпоративную модель управления), вовлекают трудящихся в управление госпредприятием. Тем не менее, государство считает возможным и необходимым принять на себя бремя ответственности по долгам такого лица, несмотря на то, что предприятие совсем не обязательно выполняет социальные функции.

Н. А. Шебанова утверждает, что «сохранившийся в Российской Федерации принцип раздельной ответственности государства и государственных юридических лиц не поддерживается в настоящее время доктриной и судебной практикой ряда государств, в частности США и стран Евросоюза. В этих странах возможность исполнения иностранного судебного и арбитражного решения, вынесенного против государства и государственных компаний, нередко обеспечивается за счет “перекрестного исполнения” (cross-enforcement), при котором решение суда о взыскании задолженности с государственной компании исполняется путем обращения взыскания на имущество самого государства, и наоборот, долги государства погашаются за счет имущества государственной компании»¹. Подчеркнем, данный вывод сделан автором на основе анализа практики национальных судов, а не международных юрисдикционных органов.

Если нарушения интересов частных кредиторов «новыми» бюджетными учреждениями станут массовыми, к чему располагает содержание российского права, они будут чаще прибегать к международно-правовым средствам защиты или стремиться к инициированию судебных процедур по иностранному праву, всячески избегая действия отрицательного для них фактора –

¹ Шебанова Н. А. Собственность Российской Федерации за рубежом: правовое регулирование и защита : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2010. С. 19.

юрисдикционного иммунитета¹. Понятно, что престижа России на внешнеполитической и внешнеэкономической арене это не придаст.

Исключение законодателем возможности наложить взыскание на часть имущества учреждения должно сопровождаться возложением ответственности на того субъекта, в пользу которого сделано соответствующее исключение: иной подход противоречит принципу равенства участников гражданского оборота. Законодателем может решаться дифференцированно, будет ли такая ответственность полной или она должна быть ограничена стоимостью имущества, исключенного из-под взыскания.

По долгам юридических лиц, являющихся органами власти либо их управлениями делами, лимит имущественной ответственности публичных образований устанавливаться не должен, поскольку наделение гражданской правосубъектностью в данном случае связано с реализацией одной из моделей обеспечения выполнения функций публичной власти.

Лицевые счета бюджетных учреждений и принудительное исполнение судебных актов. Ведение лицевых счетов бюджетных учреждений органами казначейства представляет собой сферу экономической деятельности, которая не получила комплексного осмысления в правовой науке. Межотраслевой характер проблем, сопутствующих открытию и ведению этих счетов, на наш взгляд, остался по большей части за пределами проводимых исследований.

Правовое регулирование расчетных отношений с участием казенных и бюджетных учреждений построено на принципе минимизации их участия в гражданском обороте. Особенности статуса данных юридических лиц в отношениях с банками к настоящему времени не определяются специальными нормами, поскольку из существующих классических моделей исполнения

¹ «...Современная международная доктрина и судебная практика ряда стран нередко толкует согласие государства на процедуру арбитражного разбирательства как отказ от всех видов иммунитета, а не только как отказ от юрисдикционного иммунитета» (Там же. С. 18–19).

госбюджета – банковской и казначейской¹ – в России в настоящее время реализована вторая. Центральной фигурой такой модели является само казначейство, а в условиях федерализма – совокупность финансовых органов публичных образований. Именно этими органами в настоящее время ведутся лицевые счета российских бюджетных и казенных учреждений.

Казначейство «...должно обеспечивать не только своевременность поступления денежных средств бюджетополучателей, но и законность и равномерность расходования бюджетных средств»². Иными словами, на казначейство возложен финансовый контроль за расходами учреждений, который принято делить на предварительный, текущий и последующий³.

Следует понимать, что несвоевременное исполнение бюджетным или казенным учреждением своих обязательств иногда является следствием существования установленной в соответствии с законом бюрократической схемы расчетов, а не следствием отсутствия необходимых денежных средств или бездействия руководителя учреждения. Впрочем, то обстоятельство, что неполучение денежных средств контрагентом может быть результатом ненадлежащего поведения некоего третьего лица, не являющегося стороной договора и задействованного в таком исполнении фактически (в силу указания закона), на наш взгляд, не исключает вины самого учреждения в неисполнении или несвоевременном исполнении обязательств. Однако ссылки учреждения на отсутствие вины в неисполнении обязательства (ввиду блокирования операций по лицевому счету) принимаются во внимание в правоприменительной практике, в частности, при оценке требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами⁴.

¹ *Никоненко А. В.* Финансово-правовое регулирование деятельности Федерального казначейства (федеральной службы) России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 22.

² *Карандина Е. А.* Федеральное казначейство в системе государственного финансового контроля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 10.

³ Там же. С. 16.

⁴ *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 16 октября 2007 г. по делу № А36-2503/2606 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Статья 161 БК РФ и ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях делает казенное и бюджетное учреждения в гражданском обороте менее свободными по сравнению с иными юридическими лицами. Казенное и бюджетное учреждения должны осуществлять операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Свобода определения банка-контрагента, который вел бы банковский счет учреждения, отсутствует. Конструкция банковского счета, содержащаяся в главе 45 ГК РФ, оказалась фактически неприменимой к отношениям с участием казенных и бюджетных учреждений. Иными словами, гражданско-правовой институт банковского счета, став прототипом института лицевого счета, был практически вытеснен последним из участия в гражданско-правовых отношениях с бюджетными учреждениями.

Бюджетные учреждения не всегда могли иметь счета исключительно в финансовых органах. Однако законодатель принял решение о запрете хранения средств на счетах в кредитных организациях и активно включился в управление централизацией средств от разрешенной деятельности, приносящей доход бюджетному учреждению. Об этом свидетельствуют весьма строгие экономические санкции, предусмотренные для учреждений за допущенные нарушения. Подпунктом «д»¹ п. 2 Правил установлено, что приостановление операций по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства получателю бюджетных средств, может быть следствием незакрытия федеральным учреждением счетов, открытых ему в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Отношения по поводу перехода к единому централизованному учету денежных средств не все считают урегулированными должным обра-

¹ *О внесении* изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 328 «Об утверждении Правил приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открытым в органах Федерального казначейства»: постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2004 г. № 244 // Рос. газета. 2004. 20 мая.

зом¹. Так или иначе, в решении законодателя о закрытии счетов учреждений в банках отчетливо прослеживается стремление централизовать все поступления денежных средств бюджетного учреждения, вне зависимости от источников их формирования.

В связи с изменением бюджетного законодательства в цивилистической литературе была высказана точка зрения, суть которой заключается в том, что бюджетным учреждениям (еще «старого» типа) специальным законодательством право самостоятельного распоряжения доходами прекращено. «...С 1 января 2002 г. – пишет М. А. Мирошникова, – БК исключил применение положения п. 2 ст. 298 ГК к бюджетным учреждениям, установив, что все доходы бюджетного учреждения подлежат зачислению после уплаты налогов в бюджет соответствующего уровня и должны учитываться в единой смете доходов и расходов (ст. ст. 51, 55, 60, 151 БК). Таким образом, право самостоятельного распоряжения доходами от предпринимательской деятельности и имуществом, приобретенным на такие доходы, сохраняется в настоящее время только за частными и автономными учреждениями»². Е. А. Суханов в связи с введением обязанности по специальному учету средств, получаемых от разрешенной деятельности, приносящей доход учреждению, считал утратившей свое практическое значение дискуссию о правовой природе «права самостоятельного распоряжения»³.

Но в юридической литературе встречались предложения и более радикального характера, чем учет средств, полученных учреждением в составе доходов бюджета. Средства, полученные от предпринимательской деятельности, предлагалось распределять на те цели, которые указаны самим собственником, т. е. статьи расходов в данном случае должен бы был формулировать он сам⁴.

¹ Карандина Е. А. Указ. соч. С. 19.

² Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 784.

³ Суханов Е. А. Ограниченные вещные права // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 309–310.

⁴ Горелик А. П. Гражданско-правовой режим имущества учреждений МВД России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 22.

В действительности учет имущества в составе других, более крупных групп имущества, а равно специальный порядок ведения операций с учитываемыми средствами не означал невозможности распоряжаться такими средствами по собственному усмотрению. Именно к такому выводу пришел Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: «Судам следует также учитывать, что пункт 2 статьи 42 и пункт 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации... определяют не содержание прав учреждений на доходы, полученные учреждениями от приносящей доход деятельности, а закрепляют особенности их учета. Поэтому установление нормами бюджетного законодательства особого порядка учета доходов, полученных от такой деятельности, не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных доходов и приобретенного за счет них имущества» (абз. 4 п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации»)¹. В данном случае позиция Пленума полностью согласовывалась с буквальным смыслом закона, автономия воли бюджетного учреждения не ограничивается и не расширяется путем толкования бюджетного законодательства.

К настоящему времени ст. 51 БК РФ претерпела изменения: в составе бюджета Российской Федерации учитываются доходы от платных услуг, оказываемых федеральными казенными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти Российской Федерации, но не учитываются доходы от использования имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Отражение внебюджетных средств бюджетных учреждений на лицевых счетах казначейства не столько способствовало и способствует оперативному контролю за правильностью расходования денег, сколько облегчает выявление

¹ *Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации*. 2006. № 8. С. 53–57.

ние злоупотреблений со стороны руководителей названных юридических лиц, которые они допускают в корыстных и иных личных интересах.

Конструкция лицевого счета, открытого в органах казначейства, в свете складывающейся правоприменительной практики, не допускающей наложения взыскания на денежные средства, размещенные на лицевых счетах¹, утратила часть признаков своего гражданского предшественника – банковского счета.

Эффектом специального порядка распоряжения денежными средствами бюджетных и казенных учреждений и их «хранения» явилась фактическая необязательность требований исполнительных листов. Прецеденты обращения в суд с заявлениями о признании незаконным бездействия казначейства и даже удовлетворение таких требований полностью подтверждают данный тезис². Взыскатели вынуждены обращаться с требованиями о признании незаконным бездействия учреждения, не исполняющего требование исполнительного листа, а суды – удовлетворять такие требования³. Исполнительный лист с указанным в нем должником – бюджетным или казенным учреждением в действительности «исполнительным» является только по названию, но не по своей сути. Обязательность судебных решений, закрепленная в ст. 13 ГПК РФ и ст. 16 АПК РФ, в свете такого положения дел выглядит как несостоятельная декларация.

Возможно, проявившийся дисбаланс – следствие отсутствия достаточного исторического опыта регулирования соответствующих общественных отношений в советский период. В числе причин возрождения казначейства в

¹ *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 8 сентября 2004 г. № А43-4634/2004-18-206 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14 июня 2007 г. № А78-4188/06-Ф02-3314/07 по делу № А78-4188/06 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 ноября 2005 г. № А05-5703/05-20 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ *Постановление* Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2005 г. № КА-А40/8527-05 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

постсоветской России А. В. Никоненко на первое место ставит «использование банками бюджетных средств не по назначению»¹. В возрождении казначейства и переходе на систему лицевых счетов мы видим также стремление государства к «защите» денежных средств, выделенных юридическому лицу, выполняющему публичные функции, от притязаний частных кредиторов.

Открытие и ведение в органах казначейства лицевых счетов казенных и бюджетных учреждений, фактически замещающих банковские счета, образуют нормативно закрепленную процедуру защиты их имущества от наложения взыскания. Невозможность принудительного наложения взыскания на соответствующие денежные средства учреждений судебными приставами-исполнителями противоречит принципу обязательности судебных постановлений, отрицательно сказывается на интересах кредиторов, нивелирует значение признака юридического лица – самостоятельной имущественной ответственности.

¹ Никоненко А. В. Указ. соч. С. 14.

ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. Унитарные предприятия как участники регулятивных гражданских правоотношений

Совершение унитарным предприятием юридически значимых действий с согласия собственника. Для всех унитарных предприятий, как основанных на праве хозяйственного ведения, так и основанных на праве оперативного управления, решения единоличного исполнительного органа по целому ряду вопросов образуют должные юридические последствия лишь при наличии согласия собственника.

С согласия собственника, в частности, осуществляется: а) принятие решения об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации (абз. 1 п. 2 ст. 6, подп. 14 п. 1 ст. 20 Закона об унитарных предприятиях); б) распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями (абз. 1 п. 2 ст. 6); в) участие унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (подп. 2 п. 1 ст. 20); г) создание филиалов и открытие представительств унитарного предприятия (подп. 13 п. 1 ст. 20); д) совершение крупных сделок (подп. 15 п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 23 Закона об УП); е) совершение сделок с заинтересованностью (подп. 15 п. 1 ст. 20, абз. 1 п. 1 ст. 22); ж) совершение заимствований (п. 2 ст. 24); з) дарение вещей (п. 1 ст. 576 ГК РФ).

Относительно дарения следует сделать ремарку. Буквальное содержание п. 1 ст. 576 ГК РФ говорит не о дарении вообще, а относительно дарения вещей: «Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости». В то же время ст. 572 ГК РФ разновидностями дарения называет передачу вещи, передачу имущественного права и прощение долга. Считаем, что правило п. 1 ст. 576 ГК РФ должно толковаться расширительно, т. е. дарение, в том числе по-

жертвование, от имени субъекта права хозяйственного ведения и оперативного управления возможно лишь с согласия собственника, даже когда речь идет о безвозмездной передаче имущественного права или прощении долга¹. Необходимость расширительного толкования нормы закона обусловлена в данном случае двумя факторами: очевидной целью самой формулировки нормы права, связанной с защитой публичного имущества, а также тем, что сделка дарения безвозмездна, и потому реституция не может реально нарушить (умалить) интересы одаряемого.

Для полного устранения возможных сомнений в толковании нормы считаем возможным согласиться с целесообразностью предложения Е. В. Вавилина «дополнить ст. 415 ГК РФ положением о том, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, а также государственные и муниципальные учреждения не могут прощать долг без согласия собственника»².

Если принимать во внимание буквальное содержание закона, можно прийти к выводу, что отсутствие согласия собственника не всегда влечет одни и те же последствия, даже когда незаконные действия юридического лица имеют сходство.

Так, в ст. 23 Закона об унитарных предприятиях нет оговорки о возможности оспаривания крупной сделки, т. е. можно предположить, что она является ничтожной, и, наоборот, в п. 3 ст. 22 Закона об унитарных предприятиях, посвященной сделкам с заинтересованностью, находим: «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску унитарного предприятия или собственника имущества унитарного предприятия». Как видим, из текста закона четко следует оспоримость сделки с заин-

¹ Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 сентября 2008 г. по делу № А11-9784/2007-К1-1/473 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Вавилин Е. В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 12.

тересованностью. В правоприменительной практике длительное время крупные сделки унитарных предприятий оценивались как ничтожные¹, а сделки с заинтересованностью – как оспоримые². Однако в ходе совместного заседания Пленумов высших судебных инстанций было дано иное толкование нормам, содержащим требования о согласии собственника на совершение сделки.

Пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено: «Сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а также с нарушением положений Федерального закона “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22–24 этого Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны недействительными по иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого заинтересованного лица»³.

Высшие судебные инстанции исходят из того, что сделки, требующие согласия, могут быть оспорены лицом, чье согласие требовалось по закону, поскольку лишь его интерес был ущемлен совершением сделки. Нормативной основой права на иск в этом случае служит п. 3 ст. 20 Закона об унитарных предприятиях: «Собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом

¹ *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 9271/08 по делу № А29-12264/05-1э [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 8428/08 по делу № А40-13646/07-57-110 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 мая 2008 № 5655/08 по делу № А52-770/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 31 июля 2008 г. № Ф03-А51/08-1/2270 по делу № А51-6985/200728-199 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2008 г. № Ф09-2955/08-С4 по делу № А50-12173/2007-Г24 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ *Вестник* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6.

унитарного предприятия недействительной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом». И лишь на возможность оспаривания сделки с заинтересованностью не только собственником, но и самим унитарным предприятием прямо указывает закон (п. 3 ст. 22 Закона об унитарных предприятиях).

В чем же причина дозволения унитарному предприятию на уровне разъяснений высших судебных инстанций оспаривать сделки, совершенные без согласия собственника, во всех случаях? Прежде чем дать ответ на данный вопрос, отметим, что Е. В. Вавилин даже предлагает «дополнить гражданское и процессуальное право... положениями об *обязанности* (курсив наш. – В. Б.) государственных и муниципальных унитарных предприятий обращаться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав»¹.

Обычным сценарием смены руководства организации является установление допущенных прежним руководителем нарушений имущественных интересов юридического лица. Конечно, можно говорить, что новый руководитель должен информировать о выявленных нарушениях собственника, а последний, в свою очередь, оспорить совершенные сделки. Однако на деле значительное действие в таких ситуациях имеет «бюрократический» фактор: выявленное спустя долгое время нарушение может свидетельствовать о бесконтрольности деятельности унитарного предприятия, а значит и халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. Более того, как показывает практика, нередко нарушение установленного порядка оборота имущества унитарных предприятий происходит по воле лиц, обремененных публичной властью. В такой ситуации дозволение унитарному предприятию оспаривать сделки, совершенные им самим без согласия собственника, означает введение дополнительного механизма обнаружения злоупотреблений по распоряжению публичным имуществом.

¹ Вавилин Е. В. Указ. соч. С. 11.

Правоприменительная практика признает также возможность оспаривания прокурором сделок, совершенных унитарными предприятиями без согласия собственника, и категорически отвергает доводы лиц, участвующих в деле, о выходе прокурора за рамки своей компетенции при предъявлении соответствующих исков¹. Подход юрисдикционных органов направлен на защиту интересов публичных образований и созданных им юридических лиц. Наличие у прокурора полномочий на обжалование сделок унитарных предприятий, совершенных без согласия собственника, должно стимулировать компетентный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления к активной защите интересов публичного образования.

Как быть, если при предъявлении иска прокурором в ходе производства по делу собственник имущества даст «последующее» согласие на совершение сделки? Конечно, например, по искам, связанным с поручительством унитарного предприятия, такой вариант развития событий маловероятен, однако по сделкам, связанным с отчуждением недвижимого имущества на выгодных для унитарного предприятия условиях, он вполне возможен. По всей видимости, в таком случае в удовлетворении требований придется отказать.

В ряде случаев, когда необходимо обеспечить стабильность гражданского оборота, правоприменительная практика допускает расширение права унитарного предприятия совершать сделки без согласия собственника. Речь идет о признаваемой арбитражными судами возможности совершения унитарными предприятиями сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности без согласия².

¹ *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № ВАС-16499/10 по делу № А05-4438/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № ВАС-3093/11 по делу № А46-2937/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 июля 2008 г. № 8362/08 по делу № А75-4064/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 16586/07 по делу № А41-К1-16045/06 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 октября 2007 г. № 11945/07 по

М. Ф. Лукьяненко, анализируя «обычное» в корпоративном законодательстве, также приводит ситуацию оценки судом сделки муниципального унитарного предприятия по приобретению дискеты с программным обеспечением как совершенной в ходе обычной хозяйственной деятельности¹. Она же отмечает, что «при решении вопроса об отнесении сделок к числу совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности следует исходить из буквального толкования понятия обычной деятельности: это те сделки, которые совершаются обществом повседневно, в текущем порядке, на постоянной основе для обеспечения существующего производственного процесса»².

По-видимому, в данном случае, несмотря на отсутствие категории «сделка, осуществляемая в процессе обычной хозяйственной деятельности» в Законе об унитарных предприятиях, суды считают ее категорией отраслевой (гражданско-правовой), а не относящейся к какой-то конкретно организационно-правовой форме юридических лиц, ввиду ее характерности для основной массы коммерческих организаций – хозяйственных обществ. Такой подход можно считать оправданным, однако допускать аналогию в отношении некоммерческих организаций, например, учреждений, на наш взгляд, было бы неправильно.

Ряд ограничений на совершение сделок с согласием собственника установлен дифференцированно для унитарных предприятий с правом хозяйственного ведения и казенных предприятий.

*Унитарные предприятия с правом хозяйственного ведения с согласия собственника осуществляют: распоряжение недвижимым имуществом*³

делу № А73-9403/2006-25 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». В диссертационном исследовании О. В. Беднова предлагается ввести в закон категорию обычной хозяйственной деятельности унитарных предприятий (Беднов О. В. Правовое положение государственных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7–8).

¹ Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М., 2010. С. 274.

² Там же. С. 286.

³ Интересно, что согласно подп. 1 п. 1 ст. 199 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. «Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть)» согласие на сдачу в аренду зданий, сооружений, оборудования и иных основных средств государственного предприятия, наделенного правом хозяйственного ведения, необходимо согласие только, если аренда является долгосрочной, т. е. на срок свыше трех лет (*URL*: <http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00002&ogl=all> (дата обращения: 03.02.2012)).

(абз. 1 п. 2 ст. 295 ГК РФ; п. 2 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях); сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, заключением договоров простого товарищества (абз. 1 п. 4 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях); сделки, специально указанные в уставе (абз. 2 п. 4 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях).

Пунктом 6 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях предусмотрено новое правило о передаче имущества унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения: «Государственное или муниципальное предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с согласия собственника имущества такого предприятия сдает указанный земельный участок или его часть в субаренду либо передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка или его части концессионеру в случае, если концессионным соглашением предусмотрено использование указанного земельного участка или его части в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества или осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением»¹.

Правоприменительной практикой выработано правило, направленное на расширение полномочий единоличного исполнительного органа унитарного предприятия: «Исходя из смысла статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие собственника (комитета по управлению имуществом) на отчуждение имущества требуется лишь в случае, когда отчуждаются основные средства предприятия или имущество, переданное собственником в уставный фонд при создании предприятия. На реализацию продукции, создаваемой в результате хозяйственной деятельности, согласия собственни-

¹ Пункт введен Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 27, ст. 3436. С. 6871–6878).

ка не требуется»¹. Данное правило применяется и к той ситуации, когда «продукцией» является недвижимое имущество.

С согласия собственника казенными предприятиями осуществляется: распоряжение любым имуществом, кроме продукции (п. 1 ст. 297 ГК РФ, абз. 1, 2, 5 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях); совершение сделок, предусмотренных уставом казенного предприятия (абз. 4 п. 1 ст. 19 Закона об унитарных предприятиях). Возможность казенного предприятия самостоятельно совершать сделки ограничена получением согласия собственника даже больше, чем для бюджетных учреждений. Последние, по крайней мере, могут самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным в процессе разрешенной предпринимательской деятельности (кроме недвижимости).

Следует иметь в виду, что возможность самостоятельно распоряжаться продукцией для казенных предприятий должна восприниматься еще и с учетом реальных экономических связей, ограничивающих унитарное предприятие. Значительная часть этой продукции может передаваться самому собственнику в рамках отношений госзаказа.

Отдельно остановимся на вопросе о возможности для казенного предприятия с согласия собственника выступить залогодателем. Как отмечает Б. М. Гонгало, «Обладатели права оперативного управления не упоминаются среди субъектов, могущих быть залогодателями. Однако, по мнению В. В. Витрянского, А. А. Рубанова и многих других авторов, казенное предприятие вправе с согласия собственника заключать договоры о залоге. Данная позиция обосновывается отсылкой к п. 1 ст. 297 ГК, в соответствии с которым казенное предприятие с согласия собственника может распоряжаться закрепленным за ним имуществом. Безусловно, такая точка зрения заслуживает внимания. Не будь четкого указания в п. 2 ст. 335 ГК о том, кто может

¹ *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 1998 г. № 6709/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. №7.

быть залогодателем, к ней следовало бы присоединиться»¹. С приведенным умозаключением Б. М. Гонгало мы полностью согласны. Далее автор констатирует непоследовательность позиции законодателя и предлагает дополнить п. 2 ст. 335 ГК РФ правилом: «Казенное предприятие может быть залогодателем с согласия собственника»². По сути, автор исходит из необходимости унификации статуса унитарных предприятий различных видов, что вполне объяснимо для гражданского права, основанного на принципе равенства участников гражданского оборота.

Логика законодателя, фактически исключившего возможность казенных предприятий выступать в качестве залогодателя, нам понятна. Казенные предприятия – это субъекты, чьи обязательства гарантированы публичными образованиями (за счет механизма субсидиарной ответственности). Как следствие, у контрагентов не должно быть сомнений в надлежащем исполнении обязательств данной категорией участников гражданского оборота. Однако, учитывая, что механизм привлечения к субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предприятия отсутствует, нормы об исполнительном производстве в отношении публичных образований не работают, предложение Б. М. Гонгало о допущении быть залогодателем казенному предприятию с согласия собственника имущества считаем рациональным. Вместе с тем, на наш взгляд, требуется оговорка о возможности для казенных предприятий быть залогодателем только в обеспечение собственных обязательств.

Таким образом, автономия воли унитарных предприятий имеет существенно усеченный характер по сравнению с автономией воли иных коммерческих организаций. Этот вывод справедлив и по отношению к юридическим лицам несобственникам как таковым, если сравнивать их с иными категориями организаций. Данное обстоятельство, как это было показано выше, придает стимул для защиты остаточной автономии воли практикой толкования закона, преимущественно российской системой арбитражных судов.

¹ Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2002. С. 139–140.

² Там же. С. 140.

Легальные запреты на участие унитарных предприятий в договорных обязательствах. Установление запретов на участие коммерческих организаций в некоторых типах договорных обязательств в целом нетипично для отечественного объективного права. Некоторые специальные правила для названных субъектов права установлены, но не как абсолютные запреты на участие в договорных конструкциях определенного типа, а как ограничения. Например, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями (п. 1 ст. 575 ГК РФ); коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля (п. 2 ст. 690 ГК РФ). Однако в приведенных примерах наблюдаются именно ограничения, а не запреты. Исключением в этом смысле являются унитарные предприятия.

Данное обстоятельство дополнительно свидетельствует о специальной правоспособности унитарных предприятий, изначально как бы уточненной, очерченной законодателем. Круг сделок, могущих совершаться ими, более узок, по сравнению с другими коммерческими организациями. В частности, унитарное предприятие не может быть доверительным управляющим (абз. 1 п. 1 ст. 1015 ГК РФ) и таможенным брокером (п. 3 ст. 139 Таможенного кодекса Российской Федерации).

Целый ряд сделок не может быть совершен унитарными предприятиями в силу установления законодательством специальных требований для финансово-кредитных услуг. В этой ситуации запрет на участие в сделках является не прямым, а введенным посредством установления ограничения на организационно-правовую форму юридических лиц, могущих иметь статус кредитной организации. Таковым может быть только хозяйственное общество¹. В силу существующих ограничений унитарные предприятия не могут:

¹ Статья 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (*Ведомости съезда народных депутатов РСФСР*. 1990. № 27, ст. 357).

быть кредитором в кредитном договоре (п. 1 ст. 819 ГК РФ); принимать вклады по договору банковского вклада (пп. 1 и 4 ст. 834 ГК РФ); открывать банковские счета (пп. 1 и 4 ст. 845 ГК РФ); организовывать безналичные расчеты (п. 3 ст. 861 ГК РФ). Следовательно, свобода договора для унитарного предприятия существенно ограничена в части круга сделок, которые может совершать данная коммерческая организация.

В некоторых случаях законодатель устанавливает ограничения по двум критериям сразу: типу договорной конструкции и категории контрагента. В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»¹ покупателем приватизируемого имущества не может быть унитарное предприятие, государственное или муниципальное учреждение. Ограничение объяснимо даже с точки зрения теоретической и терминологической: при такой покупке не появится частный собственник, а значит, о приватизации говорить нельзя.

Итак, ограничения свободы договора по типу допустимых договорных отношений для коммерческих юридических лиц несобственников существуют. Достаточны ли эти ограничения для защиты не только публичных, но и частных интересов?

Нередко унитарные предприятия получают «в аренду» от собственника, являющегося учредителем самого унитарного предприятия, имущество, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности. Это делается для того, чтобы исключить наложение взыскания на имущество, находящееся в собственности публичного образования. Безусловно, такое положение дел отрицательно влияет на стабильность гражданского оборота. Собственник, заключающий договор о безвозмездном изъятии имущества у унитарного предприятия с правом хозяйственного ведения, равно как и заключающий договор аренды вместо передачи имущества в хозяйственное ведение, ущемляет интересы кредиторов. Нарушение заключается в злоупотреблении своим правом, которое приводит к явному, ничем не обоснованно-

¹ Рос. газета. 2002. 26 янв.

му противопоставлению принципа свободы договора (п. 1 ст. 2 ГК РФ) другим основным началам, на которых построено гражданско-правовое регулирование общественных отношений: имущественной самостоятельности участников (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ); рисковому характеру предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ); ответственности юридического лица по своим долгам принадлежащим ему имуществом (ст. 48 ГК РФ).

Для защиты интересов кредиторов унитарных предприятий, по обязательствам которых публичные образования не несут субсидиарной ответственности, следует ограничить сделки: а) по безвозмездному изъятию имущества в пользу собственника; б) по предоставлению в возмездное или безвозмездное пользование унитарному предприятию имущества его собственника на договорном основании.

Принципиально возможно ввести полный запрет на такие сделки, однако более эффективным методом решения проблемы было бы установление субсидиарной ответственности собственника по долгам унитарного предприятия, не являющегося казенным, в размере стоимости переданного имущества за определенный период до предъявления требований кредитором унитарного предприятия, а равно в размере стоимости имущества, арендуемого унитарным предприятием у собственника.

Учитывая диспозитивность гражданско-правового регулирования общественных отношений, предполагаем, что при установлении таких ограничений возможным маневром со стороны последнего будет заключение не безвозмездных, а возмездных, но по явно заниженным ценам, сделок о приобретении имущества у унитарного предприятия. В связи с этим следует установить возможность совершения сделок, по условиям которых собственник приобретает переданное им во владение унитарного предприятия имущество только по ценам не ниже действительной стоимости, предварительно определенной по правилам, установленным законодательством об оценочной деятельности.

Что касается радикального решения проблемы – введения запрета на совершение сделок о безвозмездном возврате имущества собственнику, на

наш взгляд, оно бесперспективно, способно нанести вред публичным интересам, не обеспечив защиты интересов частных. Нельзя исключать добросовестное поведение участников гражданских правоотношений, поведение, удовлетворяющее интересы публичного образования и унитарного предприятия и при этом не влияющее на исполнение обязательств перед кредиторами унитарного предприятия. В правоприменительной практике следует исходить из презумпции добросовестности участников гражданского оборота, разумности лиц, пользующихся своими правами, совершающих сделки, прямо не предусмотренные законом.

Унитарные предприятия и обязательные конкурентные процедуры заключения договоров. В современном обществе наблюдается стремление уменьшить негативное влияние на сферу экономики должностных лиц органов публичной власти, а также органов управления юридических лиц, которые наделены государственным или муниципальным имуществом. Как следствие, принимаются и совершенствуются нормативные правовые акты, регламентирующие процедуры определения контрагентов по сделкам с названными субъектами и призванные минимизировать личное усмотрение их руководства¹.

Отношения, связанные с проведением торгов, являются организационными, входят в предмет гражданского права². А. П. Сергеев видит в данных отношениях особый объект – юридические процедуры³. Впрочем, он же отмечает, что «существование организационных отношений как самостоятель-

¹ Как важный этап развития законодательства о государственных юридических лицах следует отметить вступление в силу с 1 января 2012 г. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4571. С. 9572–9579), который устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также некоторыми другими.

² *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 126.

³ Там же.

ного вида гражданско-правовых отношений большинством авторов если прямо не отвергается, то, по крайней мере, игнорируется»¹. В учебной юридической литературе об организационных правоотношениях, как правило, можно встретить лишь упоминания², а иногда данную группу общественных отношений обходят молчанием³.

О. А. Красавчиков был одним из немногих, кто не только выделил признаки, но и привел классификацию организационных отношений. Автор утверждал, что «организационное отношение имеет своим объектом упорядоченность отношений, связей, действий участников “организуемого” отношения»⁴. В качестве одной из разновидностей организационных отношений он называл *организационно-предпосылочные* отношения: «...В результате становления и реализации данных отношений происходит завязка, а в определенных случаях и последующее развитие отношений имущественно-правовых»⁵.

Как отмечает О. А. Беляева, «Понятие “торги” не охватывает все существующие на сегодняшний день “конкурентные способы” заключения договора»⁶. Некодифицированное законодательство устанавливает и иные, помимо торгов, варианты установления контрагента по договору, а также определения условий договорных отношений, когда стороной соответствующего обязательства должно выступить публичное образование или созданное им

¹ Там же. С. 125.

² *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. Ч. 1. С. 65.

³ *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998. Ч. I. С. 86–88.

⁴ *Красавчиков О. А.* Гражданские организационно-правовые отношения // Категории науки гражданского права. Избранные труды : в 2 т. М., 2005. Т. 1. С. 52.

⁵ Там же. С. 54. Сегодня в качестве организационно-предпосылочных отношений А. В. Майфат называет связи, возникающие между акционером и акционерным обществом: «Поскольку акционерные правоотношения, помимо решения общего собрания служат одним из оснований для возникновения обязательственных отношений по выплате дивидендов, способствуют становлению и организации последних, они могут быть охарактеризованы как правоотношения организационно-предпосылочного характера» (*Майфат А. В.* Гражданско-правовые конструкции инвестирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 16).

⁶ *Беляева О. А.* Правовые проблемы аукционов и конкурсов. М., 2010. С. 286.

юридическое лицо. К числу таких процедур относятся, например, запрос котировок, согласование контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)¹, продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены².

Унитарные предприятия, отнесенные законом к числу коммерческих организаций, являются активными участниками гражданского оборота. Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг – это виды деятельности, могущие приносить прибыль не сами по себе, а лишь в случае, если соответствующий субъект предпринимательской деятельности включен в экономические отношения. Контрагентами унитарных предприятий могут быть различные субъекты, однако особый интерес для юриспруденции представляет та ситуация, когда унитарное предприятие вступает в договорные отношения с создавшим его публичным образованием или его учреждением.

Нетрудно узреть в таких отношениях взаимосвязь между экономическими интересами публичного образования и созданного им унитарного предприятия. Публичное образование вправе рассчитывать на часть прибыли унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, и часть дохода казенного предприятия, как следствие, органы государственной власти и местного самоуправления, руководствуясь благими соображениями необходимости пополнения бюджета за счет неналоговых платежей, могут способствовать получению государственного либо муниципального заказа именно данными юридическими лицами.

Заключить договор на торгах с «нужным» контрагентом проще, если они проходят в форме конкурса, причем самым простым способом, хотя и дающим сбои, является формулировка условий конкурса таким образом, что-

¹ Статья 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (*Рос. газета.* 2005. 28 июля).

² Статья 13 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

бы победил «нужный» участник, например, путем указания марки и года выпуска транспорта, который должен использоваться в уборке города¹.

С экономических позиций необходимость существования целого ряда муниципальных служб, таких как МУП «Городская служба благоустройства и озеленения»², можно поставить под сомнение, если они будут вынуждены соперничать на общих началах с иными хозяйствующими субъектами при проведении конкурентных процедур.

Таким организациям конкурировать одновременно и сложнее, и проще. Сложнее – поскольку в вопросах экономии юридические лица, образованные частными собственниками, как правило, эффективнее, их персонал – рачительнее, кроме того, они существенно выигрывают от отсутствия бюрократических проволочек. Проще – поскольку они нередко располагают серьезным имущественным и административным ресурсом. Однако мы не сторонники введения прямого запрета на участие в конкурентных процедурах унитарных предприятий по следующим причинам.

Основной порок применения процедуры торгов, по нашему мнению, находится не в сфере права, а в сфере экономики: «Хотя участники торгов предлагают заказчику оптимальную, с их точки зрения, цену и в среднем оценивают свои возможности и ситуацию правильно, оказывается, что победитель, как правило, получает заказ (заключает контракт, договор) по цене ниже экономически оправданной. Расчет условных вероятностей в такой математической модели однозначно показывает, что, как правило, побеждает тот участник торгов, который переоценил свои возможности. Это удивительное математическое следствие называется “проклятием победителя” (англ. winner's curse), оно является неотъемлемой особенностью любых открытых

¹ *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 3 июня 2008 г. № А19-11549/07-Ф02-2286/08 по делу № А19-11549/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 марта 2009 г. № Ф04-1364/2009(1876-А45-23) по делу № А45-10500/2008-46/261 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

рынков и аукционов, причем как аукционов по покупке товаров, так и аукционов по предложению услуг»¹.

Именно «проклятие победителя», на наш взгляд, и является одной из веских причин для сохранения унитарных предприятий, способных производить товары, оказывать услуги и выполнять работы на достаточно высоком уровне. «Выбраковывание» части контрагентов, предлагающих товары, работы и услуги по чрезмерно низким ценам, будет происходить по качеству, срокам, а в ряде случаев – по факту полного или частичного неисполнения принятых обязательств. Унитарные предприятия в этом случае выполняют функции «страховочного троса».

При использовании конкурентных способов заключения договоров государственные и муниципальные служащие, заинтересованные в результатах своей деятельности, будут стремиться учитывать широкий круг факторов, формировать условия торгов и определять их победителя с таким расчетом, чтобы функции соответствующих публичных образований исполнялись.

В то же время мысли о необходимости ужесточения контроля за проведением торгов, в которых участвуют унитарные предприятия, особенно созданные соответствующим публичным образованием, не являются праздными, поскольку негативное влияние таких процессов на конкуренцию очевидно. Есть радикальные подходы к решению проблемы, например, О. А. Беляева считает, что «участие компаний, связанных каким-либо образом с организаторами или заказчиками торгов, подпадает под запрет, сформулированный как координация организаторами торгов или заказчиком деятельности участников торгов (подп. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции)»².

Пункт 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»³ устанавливает, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ог-

¹ Беляева О. А. Указ. соч. С. 6–7.

² Там же. С. 119.

³ *Собрание* законодательства Российской Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3434. С. 8708–8752.

раничению или устранению конкуренции, в том числе «координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его участников». Однако в чем заключается «координация участников», в данном случае автор не поясняет. Дать такие пояснения с учетом содержания закона, презюмирующего добросовестность участников гражданского оборота, сложно. Не случайно анализ деятельности антимонопольных органов показывает эффективность выявления и фиксации лишь конкретных нарушений в ходе организации и проведения торгов с участием унитарных предприятий.

На наш взгляд, с формальной точки зрения препятствий для участия государственных или муниципальных унитарных предприятий в торгах, организуемых учредившим его публичным образованием (или созданным им учреждением) нет. В то же время напомним забывать слова С. С. Алексеева: «...Нужно отдавать себе отчет в том, что феномен государственной собственности, совершенно необходимый в ряде сфер жизни общества, в то же время по самой своей природе содержит опасность “соскальзывания” экономических отношений в сферу административного управления, со всеми вытекающими отсюда негативными, печальными экономическими и социальными последствиями»¹.

Существование унитарных предприятий, готовых оказывать услуги наряду с субъектами предпринимательской деятельности, жестко подчиненными экономическим законам, должно сохраняться в отечественной правовой и экономической практике для удовлетворения публичных нужд. Механизм оспаривания торгов в этом случае хотя и не гарантирует идеальной конкуренции, но исключает откровенно противозаконное «отсеивание» субъектов предпринимательской деятельности, желающих участвовать в конкурентных процедурах.

Различные варианты удовлетворения публичных интересов должны сохраняться в отечественной экономике и праве. Плюрализм моделей по-

¹ Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 147.

строения экономических отношений в этом случае не устраняет конкуренции добросовестных участников гражданского оборота, но делает экономическую систему более стабильной и сбалансированной.

Удовлетворение государственных и муниципальных нужд возможно не только посредством заключения договора с победителем, выявленным в результате применения конкурентных способов определения контрагента, но и путем вступления в обязательственные отношения с учреждениями, в том числе государственными органами, а также государственными унитарными предприятиями.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) устанавливается, что размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если «возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации».

«Единственным исполнителем» или «единственным подрядчиком» в названном случае может быть только: 1) орган исполнительной власти; 2) государственное учреждение; 3) государственное унитарное предприятие. Подчеркнем, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия не входят в число лиц, могущих принимать на себя обязательства без применения конкурентных способов заключения договоров по данному основанию.

Тем не менее, в правоприменительной практике встречаются попытки на системной основе, т. е. с соответствующими разъяснениями органов пуб-

личной власти, организовать для размещения в муниципальных предприятиях «приобретение услуг по регистрации права собственности, по переоформлению права собственности; приобретение услуг по получению согласований и заключений у органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями... приобретение услуг по постановке на учет автотранспорта». Понятно, что они получают негативную оценку как со стороны антимонопольных органов, так и арбитражных судов¹.

Рассматриваемый случай законного ограничения конкуренции представляет собой суррогат государственной экономической монополии. Именно суррогат, а не собственно монополию, поскольку: *во-первых*, в нем нельзя усмотреть вытеснения частного капитала из определенной сферы экономики, т. е. ограничение, вытекающее из нормативного правового акта, является узким; *во-вторых*, существование ограничения объясняется не стремлением к извлечению прибыли в силу особой (основанной на законе) привилегии, а необходимостью удовлетворения публичных интересов.

Обращение к п. 5 ч. 2 ст. 55 Закона о размещении заказов как к обосновывающему возможность избежать проведения конкурентных процедур возможно лишь в случае, если предметом договора будут действия по выполнению работ или оказанию услуг, но не по передаче имущества (в собственность или пользование). Допустить смешение различных правовых явлений: публичных услуг и государственной монополии значит упростить ситуацию.

Полагаем, что сами случаи, когда выполнение работ или оказание услуг осуществляются органами власти, учреждениями или унитарными предприятиями, **могут вытекать не только** из закона, но и иных нормативных правовых актов. Судебная практика допускает возможность установления категорий «исключительных» услуг (тех, которые могут оказываться только органами государственной власти, государственными учреждениями или государственными унитарными предприятиями) *федеральными* подзаконными

¹ *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 декабря 2008 г. № Ф09-8334/08-С1 по делу № А76-2453/08 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

актами¹. Вместе с тем можно найти и неправильные, на наш взгляд, выводы о возможности установления категорий «исключительных» услуг *региональными* правовыми актами².

Несогласие с такой позицией судов обусловлено следующими соображениями.

Во-первых, в силу п. «о» ст. 71 Конституции России гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, причем, согласно п. 7 ст. 3 ГК РФ, даже министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, только в случаях и в пределах, предусмотренных самим ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

Во-вторых, работы и услуги относятся к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). При этом п. 2 ст. 129 ГК РФ устанавливается, что виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом. На сегодняшний день федеральному законодательству неизвестна возможность установления случаев ограничения «оборота услуг» региональными нормативными правовыми актами. Конечно, «оборот услуг», с цивилистической позиции, словосочетание не очень удачное, однако приведенные правила, по существу, применимы к рассматриваемым отношениям.

¹ *Постановление* Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2011 г. по делу А53-9664/2010. URL: http://kad.arbitr.ru/data/pdf/ec7af653-a3a1-4a67-a85c-83f60c049810/A53-9664-2010_20110112_Postanovlenie+apelljacji.pdf (дата обращения: 14.11.2011).

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 11 июня 2010 г. по делу № А36-5594/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 июля 2010 г. по делу № А36-5593/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 июля 2010 г. по делу № А36-5592/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 августа 2010 г. № 11447/10 по делу № А36-5594/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Минэкономразвития России не включает ведомственные акты в число регуляторов-ограничителей: «Исключительные полномочия органа исполнительной власти или подведомственных ему государственных учреждений, государственных унитарных предприятий должны быть установлены законом или нормативным правовым актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации»¹. Следует понимать, что такое толкование дано с поправкой на отсутствие в существующей системе компетенций федеральных ведомств (определенной федеральными законами, актами Президента и Правительства России) полномочия устанавливать «исключительные» услуги для государственных унитарных предприятий и государственных учреждений своими собственными актами.

Нормы законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов необходимо корректировать путем указания на возможность возложения оказания тех или иных услуг исключительно на орган государственной власти, государственное учреждение или государственное унитарное предприятие только законом или надведомственным нормативным правовым актом органа государственной власти Российской Федерации (Президента или Правительства России). В противном случае региональное и ведомственное нормотворчество способно негативно влиять на конкуренцию. Выбор исключительно федеральных законов в качестве источников ограничений нерационален.

Наличие сложностей с толкованием нормы об «исключительных» услугах подтверждает практика ведомственных разъяснений². Сам факт актив-

¹ По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ [Электронный ресурс] : письмо Минэкономразвития России от 3 мая 2007 г. № Д04-1667. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об обеспечении цифровыми топографическими картами : письмо Роскартографии России от 24 июля 2008 г. № 3/1-07-2627 // Нормирование в строительстве и ЖКХ. 2008. № 4 ; По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ [Электронный ресурс] : письмо Минэкономразвития России от 18 января 2008 г. № Д04-93. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ [Электронный ресурс] : письмо Минэкономразвития России от 27 июля 2007 г. № Д04-2839. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ного «квазинормативного» вмешательства в определенную сферу на уровне федеральных органов исполнительной власти почти всегда говорит о неясности закона для правоприменителя.

Нормы действующего законодательства, посвященные особым случаям участия юридических лиц несобственников в конкурентных процедурах, нормы, запрещающие такое участие, в исключение из общих правил, а также нормы, дающие возможность названным субъектам участвовать в гражданских правоотношениях для удовлетворения публичных нужд без проведения конкурентных процедур, не построены на единой концепции вовлечения в гражданский оборот учреждений и унитарных предприятий. Рациональное построение системы экономических связей с участием публичных образований и созданных ими юридических лиц, не создающее предпосылок для ущемления конкуренции, возможно при условии четкого определения случаев, когда учреждения и унитарные предприятия могут быть: а) сторонами государственных или муниципальных контрактов с привилегиями; б) с ограничениями и в) не могут быть сторонами контрактных отношений.

Модели управления юридическими лицами, учрежденными публичными образованиями: опыт России и зарубежья. Модели управления организациями стали объектом исследования в большей мере экономической науки, нежели науки юридической. Как правило, экономистов интересуют не организации как таковые, а именно корпорации. Вместе с тем отождествление корпораций и унитарных организаций в тех или иных целях является типичным для экономической науки. Например, Л. С. Черной пишет: «В системе рынков госпредприятия и индивидуальные частные предприятия ведут себя так же, как корпорации, и их в обычных (небанкротных) условиях допустимо рассматривать как хозяйственные структуры, эквивалентные корпорациям»¹.

Другой пример, казалось бы, свидетельствующий о смешении унитарных организаций и корпораций, можем найти в работе Л. Ф. Гафиуллиной и

¹ Черной Л. С. Управление эффективностью корпоративной системы России : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2010. С. 8.

М. М. Хисматуллина: «Выступая в качестве публичной корпорации, автономное учреждение (организация), согласно выдвигаемой концепции, строит свою деятельность на принципах, аналогичных порядку функционирования акционерного общества. В частности, владельцы (инвесторы) не участвуют непосредственно в оперативном управлении¹; избирается орган управления, действующий в общих интересах»². Авторы приведенных суждений ничуть не заблуждаются в сущности корпорации и критериях деления организаций, обладающих гражданской правосубъектностью. *При делении юридических лиц на корпорации и унитарные организации может приниматься во внимание не только (1) критерий членства или (2) критерий числа участников, но и (3) критерий реализуемой модели управления организацией.*

Модели корпоративного управления в экономической науке получили классификацию с учетом мирового опыта использования и содержания объективного права различных стран. Экономистами почти единодушно признается существование англо-американской, немецкой и японской моделей корпоративного управления³, иногда говорят о французской⁴, семейной⁵ и предпринимательской модели⁶. При выделении данных моделей принимается во

¹ Более чем спорный тезис, учитывая, что целый ряд юридически значимых действий может быть совершен только с согласия собственника, в частности, без согласия собственника автономное учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом.

² Гафиуллина Л. Ф., Хисматуллина М. М. Корпоративные модели управления автономными учреждениями социально-культурной сферы в регионе // Вестник Казанского гос. аграрного ун-та. 2010. № 4. С. 18.

³ Дементьева А. Г. Модели корпоративного управления: опыт зарубежных стран и России // Право и управление. XXI век. 2008. № 3. С. 74–82; Ильин А. В., Никифорова Е. Н. Исследование моделей корпоративного управления // Известия Оренбургского гос. аграрного ун-та. 2010. № 4. С. 179–182. Возможны также вариации названий моделей управления, например: американская, континентальная, азиатская (Силова Е. С. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2011. № 32. С. 104–107). Российская модель управления обычно рассматривается как формирующаяся, иногда как гибридная, но почти всегда как связанная в той или иной мере с игнорированием закона (см., напр.: Фролов Ю. Е. Специфика российской модели корпоративного управления // Известия Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов. 2009. № 2. С. 180–185).

⁴ Лярская Н. С. Влияние институциональной среды на формирование национальной модели корпоративного управления // Terra Economicus. 2006. № 2. С. 83–84.

⁵ Дементьева А. Г. Указ. соч. С. 79–80.

⁶ Ильин А. В., Никифорова Е. Н. Указ. соч. С. 181–182.

внимание: количество уровней (органов) управления; роль банков, персонала и общего собрания акционеров в управлении организацией; вхождение корпорации в финансово-промышленные группы и концерны; перекрестное владение акциями; свобода обращения акций на открытых рынках; наличие контрольного пакета акций у одного акционера или нескольких взаимосвязанных лиц. При этом, повторимся, специалистами исследуется не только и даже не столько законодательство, сколько экономическая практика.

*Вместе с тем важнейшее значение в экономических исследованиях придается числу звеньев управления и широте компетенций органов управления. Анализ данных работ приводит к выводу, что корпоративное управление означает **многоуровневое** и **непрерывно коллегиальное** управление, при этом органы юридического лица должны обладать не «совещательной» компетенцией, а возможностью решать вопросы по существу.*

В правовых исследованиях также уделяется внимание вопросу о моделях управления юридическими лицами. Так, С. Д. Могилевский дает следующее определение, вполне могущее быть отнесенным к юридическим лицам вообще: «Модель управления акционерным обществом – это конкретная структура управления, представляющая определенный набор органов управления общества, от которого зависит объем компетенции каждого из них»¹. Он же дает определение органа юридического лица: «Орган хозяйственного общества (юридического лица) определяется как неотъемлемая часть хозяйственного общества (юридического лица), представленная либо одним, либо несколькими физическими лицами, образуемая в соответствии с порядком, установленным законом, и учредительными документами, обладающая определенными полномочиями, которая посредством принятия различных по видам специальных правовых актов, определенных законодательством, формирует и (или) реализует волю хозяйственного общества»².

¹ Могилевский С. Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 189.

² Там же. С. 2.

А. А. Данельян так и пишет: «Корпорация является самоуправляемой организацией. Для осуществления управления в корпорации создаются специальные органы, какие и сколько – зависит от ее размеров. Чем уже корпорация, тем меньше звеньев составляют систему ее управления. Наиболее развитая система управления существует в акционерном обществе»¹.

О. А. Серова находит прямую связь между видом юридических лиц и структурой органов управления: «Значительную роль в построении организационной структуры управления юридическим лицом играет и отнесение субъекта к товариществам, корпорациям или унитарным организациям. В первом случае организационные структуры представлены в простейших формах, часто не регламентированных на уровне права, для корпораций, наоборот, характерно стремление к созданию многоуровневой системы коллегиальных органов управления, позволяющих отразить волеизъявление большинства участников (общее собрание), в унитарных организациях управление, как правило, основывается на принципах единоначалия»². Автор говорит о модели управления, построенной по *товарищескому типу*, об *артельном типе* построения управления юридическим лицом и о *корпоративной модели*, которая сегодня является основной³. Первые две модели, по сути, архаичны, хотя и не ушли из практики.

Модели управления, присущей унитарным организациям, О. А. Серова названия не дает, в то же время отмечая: «Конструкция юридического лица как целеполагания учредителя путем выделения им имущества базируется на теории “олицетворения” (А. Бринц). В рамках указанной конструкции формируется самостоятельный классификационный вид юридического лица – унитарная организация. Основными признаками являются: образование юридического лица происходит путем выделения имущества одним лицом с последующей трансформацией одностороннего акта учредителя в правосубъ-

¹ Данельян А. А. Корпорация и корпоративные конфликты. М., 2007. С. 23.

² Серова О. А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : монография. М., 2011. С. 257.

³ Там же. С. 259–266.

ектное образование, целевая правоспособность, формирование и изъявление воли юридического лица осуществляется на основе принципа единоначалия»¹. Из приведенных слов О. А. Серовой фактически следует, что полярные модели управления юридическим лицом характерны для корпорации и унитарной организации.

Законодательство о юридических лицах, определяя количество и состав их органов управления, предусматривает две основные модели управления юридическими лицами, созданными публичными образованиями для активного участия в экономических отношениях:

– *модель контролируемого единоличного управления*, при которой управление осуществляется руководителем, согласующим наиболее важные решения с органом публичной власти;

– *модель корпоративного управления*, при которой строго распределенные полномочия реализуются несколькими органами, по меньшей мере один из которых – коллегиальный.

В российском законодательстве модель контролируемого единоличного управления представлена в организационно-правовой форме унитарного предприятия, модель корпоративного управления – в хозяйственных обществах и государственных корпорациях.

Целесообразно сохранение в объективном праве норм, позволяющих названным моделям сосуществовать. Модель контролируемого единоличного управления непротиворечиво и системно реализуется через конструкцию юридического лица несобственника (организационно-правовую форму унитарного предприятия), модель корпоративного управления – через организационно-правовые формы, отнесенные законом к числу хозяйственных обществ.

Выделение данных моделей создает методологическую основу для научного анализа процессов развития законодательства (стран, относящихся к различным правовым семьям) о юридических лицах, созданных публичными образованиями для активного участия в экономических отношениях, по-

¹ Там же. С. 269.

зволяет сформулировать ряд практических предложений, связанных с выбором модели управления организацией, обладающей гражданской правосубъектностью¹.

Выделение названных моделей и приведение доказательств их наибольшей эффективности для различных ситуаций и достижения разных целей обусловлено также наблюдающимся в международной и национальной практике стремлением к универсализации моделей управления, повсеместному переходу на корпоративную модель. На современном этапе развития в России необходимо сохранение модели единоличного контролируемого управления наряду с моделью корпоративного управления.

На международном уровне модель корпоративного управления рассматривается фактически как единственно возможная в Руководящих принципах ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях, согласованных странами-участниками Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for economic co-operation and development – OECD) 22 апреля 2004 г.² В России стремление к переходу на корпоративную модель четко закреплено в Концепции развития гражданского законодательства, предлагающей в качестве альтернативы унитарным предприятиям хозяйственные общества со стопроцентным участием государства.

Далее проведем анализ законодательства КНР и Норвегии о юридических лицах, учрежденных государством и предназначенных для активной

¹ Опыт различных стран в организации государственного сектора настолько отличается, что не всегда его использование может быть эффективным для целей настоящего исследования. Скажем, в Швеции, где доля госсектора является весьма значительной, сам госсектор представляет собой сочетание государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия более 50%. Ю. В. Бойчук отмечает: «Государственные предприятия входят в систему государственных организаций как органы, непосредственно подчиняющиеся Правительству и Риксдагу. В отличие от акционерных обществ, они не являются юридическими лицами» (Бойчук Ю. В. Государственное регулирование деятельности унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 130). Заметим, настоящая работа посвящена именно юридическим лицам, а упоминание о государственных предприятиях, не являющихся таковыми (административных предприятиях в Норвегии), сделано лишь для создания полноты картины.

² URL: <http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/45885495.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

экономической деятельности. Выбор правовых систем, нормы которых подвергнуты анализу, обусловлен тем, что они относятся к различным правовым семьям, а значит, сформулированные выводы будут основаны на учете разных правовых традиций и юридико-технических решений, с одной стороны, а с другой, и в Китае, и в Норвегии роль государства в экономике очень существенна. Норвегия и Китай могут служить олицетворением различных правовых культур: культуры Запада, тяготеющего к защите прав и свобод человека и гражданина, и культуры Востока, где государство традиционно доминирует над личностью, а нередко и над законом.

Сделаем оговорку, что мы не ставим перед собой целью обобщить опыт значительного числа стран, понимая, что подобный анализ обычно заканчивается перечислением примеров государственных юридических лиц, сфер их действия, описанием, скорее, экономической, чем юридической специфики активности¹. Например, интересным, с познавательной точки зрения, основанным на анализе экономической и страноведческой литературы является работа Ю. В. Бойчук, которая рассмотрела юридические лица сферы госсектора экономики Италии, Великобритании, Германии, Швеции, Австрии, Франции, Японии, США, Канады, Индии, стран Африки, Китая и Украины. Однако, отдавая должное объему проделанной автором работы, отметим, что выводы из охвата вниманием столь широкого круга правовых систем сделать не только в рамках кандидатского, но и в рамках докторского исследования весьма сложно.

Стоит отметить, что понимание государственного предприятия (*state-owned enterprises – SOE*) как собирательного, но, тем не менее, официального понятия, служащего целям статистических наблюдений, может различаться для национальных правовых систем. Так, для Китая оно обозначает только тех субъектов предпринимательской деятельности, которые созданы и полностью контролируются собственником и не охватывает те компании, где госу-

¹ Бойчук Ю. В. Указ. соч. С. 112–172.

дарство не имеет стопроцентного участия¹. При этом подход стран-участниц ОЭСР² ориентирован на более широкое понимание государственного предприятия (SOE), включающее ситуацию, когда государству принадлежит контрольный пакет акций.

Модель корпоративного управления и модель единоличного контролируемого управления юридическими лицами в законодательстве России и Китая.

Ставшие привычными для отечественного права и берущие начало в советском периоде унитарные предприятия, а также получившие распространение в последнее десятилетие государственные корпорации не являются примером российского уникального опыта организации хозяйственной деятельности. Данное обстоятельство подтверждается содержанием законодательства Китайской Народной Республики (КНР), где близкие по природе конструкции существуют не одно десятилетие. С позиции возможности учета зарубежного опыта регулирования общественных отношений, важно то, что в названных правовых системах просматривается четкая закономерность сочетания различных моделей управления организациями.

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных юридических конструкций и норм, следует сказать о причинах сходства, наблюдающегося в государственном секторе экономики России и Китая.

В известной работе К. Цвайгерта и Х. Кётца, посвященной сравнительному правоведению в сфере частного права, «все национальные правовые системы сгруппированы в восемь правовых семей: 1) романская; 2) герман-

¹ *Occasional paper* OECD Working Group on Privatisation and Corporate Governance of State Owned Assets “State owned enterprises in China: reviewing the evidence” (Специальный доклад Рабочей группы ОЭСР по приватизации и корпоративному управлению государственной собственностью «Государственные предприятия в Китае: обзор фактов»). URL: <http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/42095493.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

² В ОЭСР входят не только европейские державы, но ряд других, преимущественно высокоразвитых, стран: Австралия, Израиль, Канада, США, Мексика, Новая Зеландия, Турция, Чили, Южная Корея, Япония. В данном исследовании ее правовым и терминологическим стандартам уделяется внимание как имеющим относительно точное («интернациональное») значение.

ская; 3) скандинавская; 4) общего права; 5) социалистического права; 6) права стран Дальнего Востока; 7) исламского права; 8) индусского права»¹. По данной типологии, лишь формально устаревшей к настоящему времени, правовые системы России и Китая окажутся в разных правовых семьях: социалистического права и права стран Дальнего Востока². Однако далее авторы находят ту черту, которая сближает правовые системы ряда стран, и даже ставят под сомнение ранее приведенную типологию правовых семей: «Правовая идеология англо-саксонской, немецкой, романской и скандинавской правовых семей в целом совпадает, а различия определяются другими элементами стиля. Различия, характерные для коммунистической теории права как идеологического фактора, столь кардинальны, что вынуждают объединить правовые системы бывшего СССР, КНР, МНР, СРВ и бывших социалистических стран Европы, КНДР в особую правовую семью»³.

Сходство отрезка исторического пути России и Китая, приходящегося на XX в. «историческая закономерность» развития государств, рожденных революциями, в свое время отмечалось А. И. Солженицыным⁴. Схожестью идеологических установок объясняется близость рожденных обществом и государством юридических конструкций.

«Понятие юридического лица появилось в китайском законодательстве после принятия Общих положений гражданского права КНР»⁵, – пишет А. А. Мещерякова. Она отмечает: «Предприятия Китая отличает более жест-

¹ Цвайгерт К., Кёту Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / пер. с нем. Ю. М. Юмашева. М., 1998. Т. I : Основы. С. 117.

² Именно в параграфе, посвященном дальневосточной правовой семье, авторы рассматривают особенности права Китая (Там же. С. 430–436).

³ Там же. С. 115. Поскольку авторы пользуются в целом нетипичным для юриспруденции термином «стиль», приведем сведения об элементах этого термина: «...Факторами, определяющими стиль в рамках теории правовых семей, являются: 1) историческое происхождение и развитие правовой системы; 2) господствующая доктрина юридической мысли и ее специфика; 3) выделяющиеся своим своеобразием институты; 4) правовые источники и методы их толкования; 5) идеологические факторы» (Там же. С. 108).

⁴ Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования : в 3 кн. М., 2010. Кн. 1, ч. I–II. С. 77.

⁵ Мещерякова А. А. Особенности правового положения юридических лиц Китая // Вестник Читинского гос. ун-та. 2011. № 2. С. 55.

кое в сравнении с российским государственным регулирование, основанное на плановой политике государства, что значительно ограничивает их свободу и создает некоторую путаницу в классификации юридических лиц»¹. Вместе с тем, по нашему убеждению, невысокая системность законодательства Китая о юридических лицах в целом компенсируется содержательным наполнением конкретных нормативных правовых актов, четкостью правил, относящихся к хозяйствующим субъектам и направленных на недопущение появления фирм-однодневок, а также организаций, не имеющих капитала.

Анализ Конституции КНР² и Общих положений гражданского права КНР³ (ОПГП) позволяет сделать предположение, что неразвитость законодательства о юридических лицах объясняется и некоторыми терминологическими недостатками объективного права, в частности, сосуществованием терминов «юридическое лицо» и «предприятие», а иногда и подменой первого вторым. Показательным в этом плане является содержание ст. 43 ОПГП: «Предприятия как юридические лица обязаны заниматься деятельностью в пределах, установленных при получении разрешения и прохождении регистрации».

В Конституции КНР термин «предприятие» встречается неоднократно, термин «юридическое лицо» не применен. Отдельно в Основном Законе Китая регулируется правовое положение государственных предприятий: «Предприятия, находящиеся в государственной собственности, имеют право на принятие решений в отношении своих действий в определенных законом рамках. Государственные предприятия практикуют демократическое управление через рабочие советы или советы сотрудников и другие оговоренные законом пути» (ст. 16). Приведенные нормы указывают на большое значение

¹ Там же. С. 58.

² Принята на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва, обнародована и официально введена в действие Всекитайским собранием народных представителей 4 декабря 1982 г. (*URL*: <http://www.legal-way.ru/other44.php> (дата обращения: 10.07.2012)).

³ Приняты на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 6-го созыва 12 апреля 1986 г. (*URL*: <http://constitutions.ru/archives/2093> (дата обращения: 14.07.2012)).

государственного сектора экономики, демонстрируют готовность государства к сохранению существенного влияния на экономику не только за счет применения нормативных регуляторов, но и путем участия в хозяйственной деятельности через созданных участников гражданского оборота.

Аналогом отечественных унитарных предприятий (ст. ст. 113–115 ГК РФ) в Китае является промышленное предприятие общенародной собственности. Правовое положение данной категории юридических лиц определяется Законом КНР о промышленном предприятии общенародной собственности 1988 г.¹ (далее – Закон КНР о предприятии), дающим определение, согласно которому названное юридическое лицо «представляет собой социалистическую организацию, производящую товары и самостоятельно ведущую хозяйственную деятельность согласно закону, самостоятельно отвечающую за прибыли и убытки, использующую самостоятельный хозяйственный расчет» (предложение 1 ст. 2 Закона КНР о предприятии).

Нетрудно найти сходство наименований и содержания титулов, позволяющих владеть имуществом отечественным унитарным предприятиям и китайским предприятиям общенародной собственности. Если в России это право хозяйственного ведения и право оперативного управления (глава 19 ГК РФ), то в КНР – право хозяйственного управления (ст. ст. 2, 6, 12, 14, 29, 56, 58 Закона КНР о предприятии). Соответствующим имуществом предприятие КНР несет гражданскую ответственность и может быть объявлено банкротом (ст. ст. 2, 19 Закона КНР о предприятии).

Предприятие КНР имеет право самостоятельно реализовывать сверхплановую продукцию и часть плановой продукции, самостоятельно выбирать поставщиков, закупать материалы, необходимые для производства, самостоятельно определять цены на продукцию, стоимость работ, за исключением цен, определяемых Государственным советом и контролируемых ведомством по ценам и соответствующими компетентными ведомствами. В соот-

¹ Принят 1-й сессией Всекитайского собрания народных представителей седьмого созыва 13 апреля 1988 г. (*URL*: <http://www.legal-way.ru/corp18.php> (дата обращения: 10.07.2012)).

ветствии с установлениями Государственного совета, промышленное предприятие общенародной собственности вправе распоряжаться остающимися денежными средствами, сдавать в аренду либо возмездно передавать предоставленные государством и состоящие в хозяйственном управлении предприятия основные фонды, выпускать облигации (ст. ст. 24–26, 28, 29, 34 Закона КНР о предприятии).

Сближает унитарные предприятия России и производственные предприятия общенародной собственности КНР не только то обстоятельство, что они являются организациями-несобственниками, но и модель управления, базирующаяся на принципе единоначалия. Впрочем, в отечественных научных исследованиях встречаются предложения по усложнению структуры управления унитарными предприятиями на уровне самой организации¹. Имеются и особенности: в Китае директор предприятия может не только назначаться компетентным правительственным ведомством, но и избираться собранием представителей рабочих и служащих предприятия (ст. 44 Закона КНР о предприятии). Кроме того, «помощь в решении важных вопросов оказывается директору правлением» (ст. 47 Закона КНР о предприятии). Вопросы, по которым «оказывается помощь», относятся к сфере регулирования трудовых и гражданских отношений: (1) хозяйственный курс, перспективный и годовой планы, предложения по капитальному строительству и по значительной технической реконструкции, план подготовки рабочих и служащих, предложения о регулировании заработной платы, распределении и использовании остающихся денежных средств, о введении системы хозяйственной ответственности на основе подряда и аренды; (2) утверждение и регулирование штата и административной структуры на тех предприятиях, где заработная

¹ «Предложена двухуровневая система управления унитарными предприятиями. Первый уровень – федеральные и региональные органы исполнительной власти. Вторым уровнем включает создание органов управления непосредственно на предприятии: руководителя, общего собрания работников предприятия, коллегии (совета), органов управления структурными подразделениями и дочерними предприятиями» (Косякова Н. И. Правовое положение государственного унитарного предприятия: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2001. С. 13).

плата включается в себестоимость; (3) предложения о разработке, пересмотре и отмене системы распорядка.

Несмотря на существование коллегиального органа управления, называть промышленное предприятие общенародной собственности корпорацией (по критерию организации органов управления) нельзя. Во-первых, обязанности председателя правления исполняет директор, во-вторых, правление состоит из ответственных лиц предприятия и представителей рабочих и служащих (т. е. является зависимым от директора), в-третьих, все подлежащие рассмотрению планы и предложения на повестку дня вносятся директором. Если судить как из содержания конкретных норм закона, так и из смысловой нагрузки словосочетания «оказывать помощь», можно прийти к выводу, что правление у названного юридического лица задумывалось как орган совещательный.

Аналогом российской государственной корпорации является компания, созданная исключительно на государственные средства КНР. Однако юридико-технический подход к определению статуса этих участников гражданского оборота существенно отличается от российского и кажется нам более логичным. Правовое положение соответствующих юридических лиц определяется Законом КНР о компаниях 1993 г.¹, названная выше разновидность участников гражданского оборота относится к числу компаний с ограниченной ответственностью, аналогом которых в отечественном праве являются общества с ограниченной ответственностью (ООО). Как видим, в отличие от отечественного законодателя, китайский стремится вписать «госкорпорации» в существующую систему организационно-правовых форм, а не обособить их в некий «специальный случай».

На наш взгляд, данное обстоятельство заставляет еще раз задуматься над вопросом о введении в отечественное право специальных норм о правовом положении хозяйственных обществ с единственным участником – публичным

¹ Принят на 5-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 8-го созыва 29 декабря 1993 г. (URL: <http://www.legal-way.ru/corp15.php> (дата обращения: 10.07.2012)).

образованием. В российском праве следует закрепить альтернативу в решении вопроса о том, что создавать публичному образованию: акционерное общество или ООО. Решение соответствующего вопроса можно поставить в зависимость от размера уставного капитала создаваемого хозяйственного общества.

Государственная корпорация, по отечественному праву, является унитарной организацией, если смотреть с позиции числа учредителей (моноучредительный характер создания), при этом трехуровневую модель управления, в которой значительную роль играют коллегиальные органы, следует отнести к корпоративному типу устройства. Сосуществование высшего органа управления – *наблюдательного совета* и коллегиального исполнительного органа – *правления* характерно для российских госкорпораций¹: Внешэкономбанка², ГК «Олимпстрой»³, Государственной корпорации «Ростехнологии»⁴, Госкорпорации «Росатом»⁵, а также у подлежавшего ликвидации⁶ с 1 января 2013 г. Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства⁷. *Совет директоров* как высший орган управления организацией сосуществует с *правлением* у Агентства по страхованию вкладов⁸.

Руководители российских госкорпораций (генеральный директор, президент или председатель) назначаются, как правило, собственником – долж-

¹ Сокращенные наименования госкорпораций приводятся в соответствии с законами об их статусе.

² *О банке развития* : федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 22, ст. 2562. С. 5481–5493.

³ *О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта* : федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ // Там же. № 45, ст. 5415. С. 11142–11154.

⁴ *О Государственной корпорации «Ростехнологии»* : федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ // Там же. № 48, ч. 2, ст. 5814. С. 12923–12933.

⁵ *О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»* : федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ // Там же. № 49, ст. 6078. С. 13386–13416.

⁶ Сведения о ликвидации данной корпорации (ОГРН 1077799028251) в ЕГРЮЛ на 20 января 2013 г. не внесены.

⁷ *О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства* : федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30, ст. 3799. С. 7975–7996.

⁸ Глава 3 «Статус, цель деятельности и полномочия агентства по страхованию вкладов» (ст. ст. 14–26) Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2003. № 52, ч. 1, ст. 5029. С. 12437–12464).

ностными лицами и органами Российской Федерации (Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации), однако генеральный директор Агентства по страхованию вкладов назначается советом директоров данной корпорации. С учетом этого можно сделать вывод, что отдельные элементы управления, характерные для унитарных организаций, присущи и отечественным госкорпорациям.

Близкая, но не тождественная картина имеет место в случае с китайской компанией, созданной исключительно на государственные средства. Здесь система органов управления самого юридического лица носит двухуровневый характер и включает совет директоров и директора. Собрание участников не образуется: его функции выполняет орган по управлению государственной собственностью.

Ряд полномочий составляет исключительную компетенцию органа по управлению государственной собственностью: им принимаются решения о слиянии, разделении, прекращении компании, увеличении и уменьшении уставного капитала и выпуске долговых обязательств (ст. 67 Закона КНР о компаниях). Остальные функции, которые относятся к компетенции собрания участников обычных компаний с ограниченной ответственностью, могут передаваться совету директоров органом по управлению государственным имуществом (назовем соответствующую компетенцию совета директоров *расширенной*).

Совет директоров формируется органом по управлению государственным имуществом, им же назначаются председатель совета директоров и его заместители (ст. 68 Закона КНР о компаниях). В составе совета директоров есть представители трудового коллектива, они избираются на собрании представителей трудового коллектива компании.

В соответствии со стандартной (не расширенной) компетенцией, закрепленной в ст. 47 Закона КНР о компаниях, совет директоров: исполняет решения органа по управлению государственным имуществом; утверждает план хозяйственной деятельности компании и инвестиционные планы; разра-

батывает ежегодный проект финансового плана компании, проект годового отчета о его выполнении; разрабатывает предложения по распределению прибыли компании, а также по покрытию убытков; разрабатывает предложения по увеличению либо уменьшению уставного капитала компании, а также проекты выпуска долговых обязательств; разрабатывает предложения о слиянии, разделении компании, изменении ее организационно-правовой формы, о ее прекращении; определяет структуру управления в рамках компании; приглашает и освобождает от должности директора компании; по предложению директора компании приглашает и освобождает от должности заместителя директора, лицо, отвечающее за финансы, решает вопросы оплаты их труда; устанавливает основной порядок управления компанией; принимает решения по иным вопросам, отнесенным уставом компании к его компетенции.

В статье 69 Закона КНР о компаниях содержится норма, дублирующая общее положение (относящееся к компаниям с ограниченной ответственностью), согласно которому должность директора компании, созданной исключительно на государственные средства КНР, замещается лицом, приглашенным советом директоров. Данное обстоятельство отличает названные хозяйствующие субъекты КНР от отечественных госкорпораций и является принципиально важным свидетельством в пользу того, что в организации управления юридических лиц рассматриваемой организационно-правовой формы доминирует корпоративная модель.

Вариативность решения о выборе моделей управления и законодательство Норвегии. Двигаясь по «гегелевской» спирали развития (тезис – антитезис – синтез) – от тезиса, согласно которому в национальном законодательстве оказываются реализованными альтернативные модели корпоративного и единоличного контролируемого управления законодательстве, к антитезису, согласно которому в национальном законодательстве может быть реализована модель управления, не укладывающаяся в рамки при-

веденного деления, обратимся к законодательству Норвегии о государственных предприятиях.

Прежде чем перейти к рассмотрению основных положений норвежского законодательства о государственных предприятиях, следует отметить важные особенности экономической деятельности, осуществляемой непосредственно государством или созданными им юридическими лицами в Норвегии. Подчеркнем, что приводимая здесь информация почерпнута из доклада¹, подготовленного в 2003 г. ранее упомянутой авторитетной международной экономической организацией – Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Административные предприятия (норв. *Forvaltningsbedrifter*, англ. *administrative enterprise*) в Норвегии имеют свои уставы, функционально отделены от государства, обладают собственной структурой управления и даже действуют в соответствии с принципами бизнеса, т. е. осуществляют коммерческую деятельность. Однако специфика деятельности данных предприятий заключается в том, что они не рассматриваются в качестве юридических лиц – это лишь часть государства как участника правоотношений; вырученные данными предприятиями средства поступают в бюджет, а сотрудники предприятия являются государственными служащими особой категории. Административное предприятие первоначально было организационной формой, использованной для совершенствования инфраструктуры, обслуживания производства. В середине 80-х гг. XX столетия железнодорожные, почтовые и телекоммуникационные услуги оказывались в основном данными предприятиями. Однако в дальнейшем стали превалировать иные (названные ниже) организационные формы, обеспечивающие оказание госуслуг населению Норвегии. Интересным является вывод, сделанный в официальном докладе: «Форма административного предприятия больше не находит широкого при-

¹ *Regulatory Reform in Norway: marketisation of government services – state-owned enterprises* (Регуляторная реформа в Норвегии: коммерциализация государственных услуг – государственные предприятия). URL: <http://www.oecd.org/regreform/32682052.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

менения и считается анахронизмом. В последние годы новые административные предприятия не учреждаются»¹. Иными словами, Норвегия постепенно отказывается от непосредственного участия в гражданских правоотношениях, предпочитая действовать через созданные юридические лица. Отмеченная тенденция является еще одним доказательством того, что публичные образования слабо приспособлены для участия в обязательственных отношениях.

Проводя аналогию с российской действительностью, приведем слова П. В. Крашенинникова: «Российская Федерация не имеет возможности распоряжаться принадлежащим ей жильем, так как весь федеральный жилищный фонд находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у государственных предприятий или учреждений»². Как видится, само стремление столь крупного собственника жилых помещений распределить их между учрежденными юридическими лицами является следствием осознания слабой приспособленности государства к самостоятельному участию в имущественных (обязательственных) отношениях.

Акционерные компании, принадлежащие государству (норв. *Statsaksjeselskaper*, англ. *state owned incorporated companies*) – еще одна крупная группа участников правоотношений, выделенная в докладе ОЭСР. Авторы доклада специально подчеркнули, что следует отличать компании со стопроцентным участием государства, с одной стороны, и те компании, где государство является всего лишь одним из участников (англ. *Incorporated companies with state owners*). Для данных групп юридических лиц неодинаковы нормы о порядке назначении собраний коллегиальных органов, извещений и некоторые другие правила.

Гибридные компании (норв. *Særlovselskaper*, англ. *hybrid companies*) представляют собой особую группу юридических лиц, которые объединены общим признаком – они существуют в соответствии со специальным законо-

¹ Там же. Р. 11.

² Крашенинников П. В. Сделки с жилыми помещениями: комментарий гражданского и жилищного законодательства и практика его применения. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 572 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дательством для каждой из компаний. В этом смысле данные компании родственны российским государственным корпорациям. Эта организационно-правовая форма возникла первоначально с введением монополии вин и спиртных напитков в 1932 г. (AS Vinmonopolet).

Субъекты права, созданные государством, нередко претерпевают реорганизацию. Так, государственная железная дорога (NSB AS) и почтовая служба (Posten Norge AS) до 1996 г. были административными предприятиями, после чего стали гибридными компаниями, а в 2002 г. реорганизованы в акционерные компании, принадлежащие государству.

Опыт Норвегии свидетельствует о том, что поиск организационно-правовой формы, которая была бы оптимальной для государственных юридических лиц, предназначенных для активной экономической деятельности, является сложной задачей, в том числе для высокоразвитых государств; решение данной задачи может осуществляться на протяжении многих лет и даже десятилетий.

Приведение сведений из доклада ОЭСР по Норвегии, содержащего информацию, находящуюся на стыке права и экономики, нужно снабдить комментарием. Перечень организационно-правовых форм юридических лиц, которые могут создаваться государством несколько шире. В Законе [Норвегии] о регистрации коммерческих предприятий¹ мы также можем найти публичные корпорации (англ. *public corporation*), предприятия муниципального и окружного управления (англ. *municipal and county administration enterprises*).

Уставные предприятия (норв. *Statsforetak*, англ. *statutory enterprises*) – юридические лица, являющиеся объектом нашего основного внимания при анализе законодательства Норвегии. Данные организации являются отдельными юридическими лицами; их капитал и прибыль не являются частью казны. В английской переводе законодательных актов уставные предприятия также называются «предприятиями, собственником которых является исклю-

¹ *The Business Enterprise Registration Act* (latest update: Act of 15 June 2001, no. 59 (came into force on 1 January 2005). URL: <http://www.brreg.no/english/acts/foretaksregisterlov.html> (дата обращения: 22.08.2012).

чительно государство» (англ. *enterprises of which the state is sole owner*). Они могут работать практически на тех же условиях, что и частные компании, но с некоторыми ограничениями.

Раздел 1 Закона [Норвегии] от 30 августа 1991 г. № 71 о государственных предприятиях¹ устанавливает, что названный нормативный правовой акт применяется к предприятиям, собственником которых является исключительно государство. Из дальнейшего текста закона следует, что предприятие – это правосубъектная организация, юридическое лицо, имеющее своих должников и кредиторов, несущее ответственность и т. д. Иными словами, термином «предприятие» в данном случае обозначаются и субъект, и объект права.

Уставное предприятие не является юридическим лицом несобственником. Указание на то, что имущество уставного предприятия является собственностью государства, в законе отсутствует, а использование в английском переводе нормативного правового акта упомянутого ранее оборота «предприятия, собственником которых является исключительно государство» есть способ отметить принадлежность юридического лица публичному образованию. Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях, согласованные странами ОЭСР 22 апреля 2004 г., подчеркивают ответственность государства «за активное выполнение функций собственника» и содержат раздел II «Государство как собственник». В числе основных обязанностей такого собственника – «быть представленным на общем собрании акционеров и голосовать принадлежащими государству акциями». Таким образом, в европейской экономической и правовой традиции сложился подход, в рамках которого собственником имущества допустимо называть лицо, обладающее главным, решающим голосом при определении его (имущества) судьбы.

Интересны особенности используемой модели управления уставного предприятия: во-первых, сложно определить какое число звеньев управления

¹ Act no. 71 of 30 August 1991 relating to state-owned enterprises. URL: <http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19910830-071-eng.html> (дата обращения: 22.08.2012).

имеется в организации (два или три), что в принципе имеет более глубокую юридическую природу¹, во-вторых, трудно установить, чем является деятельность министерства, на которое возложен контроль за предприятием (деятельностью органа управления организацией или деятельностью самостоятельного субъекта), в-третьих, компетенция между звеньями распределена настолько нечетко, что система управленческих решений неизбежно будет строиться не столько на объективном праве, сколько на действии иных регуляторов, в том числе корпоративной этики. С учетом сказанного, несмотря на наличие многоуровневой структуры управления, говорить об использовании корпоративной модели управления можно лишь с большой натяжкой.

Раздел 18 Закона Норвегии о государственных предприятиях определяет, что управление предприятием осуществляется правлением (англ. *management board*) и управляющим директором (англ. *managing director*). Однако анализ иных норм закона позволяет утверждать, что управление осуществляется также внешним органом – министерством, определенным королем при создании государственного предприятия. Раздел 23 Закона устанавливает, что до принятия решения по вопросам, которые, как предполагается, будут иметь значительное влияние на предприятие как объект или которые значительно изменят его природу, соответствующий вопрос должен быть поставлен перед министерством в письменной форме. Однако, как можно подумать при анализе той же статьи, существует и орган госпредприятия, который имеет большие полномочия – общее собрание предприятия (англ. *enterprise general meeting*); данный орган, как это следует из раздела 23, должен выразить свое согласие на участие госпредприятия в компании либо иное сотрудничество.

¹ Вопросы о количестве звеньев управления (два или три) акционерным обществом, и участия работников в управлении организацией являются наиболее сложными из тех, которые следует преодолеть на пути к унификации корпоративного законодательства в рамках Евросоюза (*Право Европейского союза: учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 569–570*). Учитывая приоритет права ЕС над национальными правовыми системами (*Moşăţianu Ş. Influence of regional and international law systems into domestic law // Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series. 2011. № 1. P. 127*), а значит и неизбежность изменения законов страны при выработке общих стандартов, стремление отстоять закрепленные в национальном праве подходы становится вполне понятным.

Управляющий директор назначается правлением, что прямо оговорено в разделе 26 Закона. Он несет ответственность за повседневное управление предприятием в соответствии с указаниями и инструкциями, полученными от правления. Содержание раздела 27 Закона позволяет утверждать, что четкой границы компетенции правления и управляющего директора нет: «повседневное руководство» не охватывает принятие решений по «необычным вопросам» и «вопросам, имеющим большое значение». Такой подход законодателя, сформулировавшего норму достаточно широко и неопределенно, по-видимому, рассчитан на сознательность управляющего директора, понимание им границ своих функций.

Право представлять и подписывать документы от имени предприятия имеет правление (а это орган коллегиальный), которое может уполномочить представлять организацию во внешних отношениях члена правления или управляющего директора.

На предприятиях с числом работников более двухсот создается корпоративное собрание (англ. *corporate assembly*). Корпоративное собрание не является органом управления, в соответствии с разделом 35 Закона оно вправе принимать рекомендации для совета директоров по любым вопросам. По своей сути корпоративное собрание является органом, позволяющим учитывать при принятии важных решений мнение трудового коллектива.

Ранее мы уже упоминали общее собрание предприятия. Оно оказывается тесно связанным с министерством, на которое возложены функции по управлению предприятием. Собственно полномочия ответственного министерства реализуются при проведении ежегодного общего собрания предприятия (раздел 38 Закона). Управляющий директор и члены правления вправе присутствовать в процессе проведения общего собрания. К его компетенции относятся: (1) принятие отчета о прибылях и убытках и балансе предприятия, в том числе об использовании прибыли за год или покрытии убытка за период; (2) принятие консолидированного отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса; (3) другие вопросы, которые требуется в соответствии с за-

коном или Уставом рассматривать на годовом собрании предприятия (раздел 39 Закона). К числу таких «других вопросов» можно, в частности, отнести принятие решения о внесении изменений в устав (раздел 41).

Из содержания закона трудно понять, кто же присутствует (обладает правом решающего голоса) на общем собрании предприятия. По-видимому, определение состава общего собрания – задача административного законодательства и регламентов. Председательствует на общем собрании председатель правления, а если таковое организовано – председатель корпоративного собрания. Наряду с ежегодным могут проводиться внеочередные собрания. Законом в самых общих чертах урегулирована процедура созыва общего собрания предприятия – сам созыв и определение повестки всегда осуществляется министерством.

Для относительной полноты картины остается добавить, что государственные предприятия Норвегии могут быть созданы как путем учреждения, так и путем преобразования других юридических лиц, не обязательно государственных (раздел 55 Закона).

Приведенные выше положения из законодательства о государственных предприятиях Норвегии отчасти сами по себе, отчасти вкупе с положениями из законодательства Китая дают основания для выводов.

В законодательстве Норвегии прослеживается тенденция к гласному обсуждению результатов деятельности предприятия. Решение министерства, которому подведомственно предприятие, принимается не кулуарно, а открыто, по результатам проведения урегулированной законом процедуры, что свидетельствует о демократических началах управления. Законодательство данного скандинавского государства свидетельствует о возможности существования у юридических лиц «квазиорганов», задача которых – вывести за рамки административной процедуры, в сферу цивилистики, принятие решения органом публичной власти по важным вопросам деятельности юридического лица, созданного государством.

Анализ и китайского, и норвежского законодательства позволяет утверждать, что создание коллегиальных органов управления с различной по

объему компетенцией характерно для большинства государственных юридических лиц. Данный опыт может быть использован и в России, но с поправкой на необходимость борьбы со сложившейся за годы советской власти в среде управленцев «культурой» ухода от юридической ответственности – путем принятия обезличенных (коллегиальных) решений.

Проведенная сравнительная характеристика законодательства России, Китая и Норвегии дает основания для выводов более широкого (теоретического) порядка: свидетельствует в пользу необходимости сохранения в отечественном праве двух моделей управления «государственными юридическими лицами»: корпоративной (предполагающей сложную структуру органов управления) и модели единоличного контролируемого управления (базирующейся на принципе единоначалия).

Корпоративную модель управления целесообразно использовать при существенных масштабах деятельности юридического лица: большого штата, значительной стоимости имущества, необходимости рационального освоения большого объема финансовых средств, выделяемых государством, сложности принятия управленческих решений в связи с инновационным характером деятельности организации.

Факторами, свидетельствующими о необходимости использовать модель единоличного контролируемого управления, являются: секретный характер сведений, с которыми работает орган управления, что требует минимизации числа осведомленных лиц во всем производственном цикле; стандартный характер деятельности, не требующий принятия сложных управленческих решений; необходимость быстрой (оперативной) реакции на задания органа публичной власти, если последний компетентен к принятию решений по существу, а юридическое лицо приводит эти решения в исполнение.

Понятно, что принятие решения о выборе одной из названных моделей управления юридическим лицом должно осуществляться с учетом всех названных факторов и может предполагать необходимость учета иных обстоятельств.

С. М. Таранов, проведя сравнительно-правовой анализ положения унитарных предприятий и госкорпораций делает вывод «о большей эффективности и целесообразности управления государственной собственностью за счет образования федеральных государственных унитарных предприятий»¹. Обнаружение неудачных с точки зрения юридической техники решений, касающихся статуса организации, является важным, но далеко не главным аргументом в пользу выводов об эффективности управления государственной собственностью.

Обе модели (корпоративного и единоличного) управления государственным юридическим лицом были и будут востребованы мировой практикой. Организационно-правовая форма унитарного предприятия, представляющая собой конкретный пример реализации унитарной модели управления, должна быть сохранена, ибо гражданское право как отрасль, определяющая возможности, должно предлагать различные варианты решения экономических задач юридическими средствами.

Государственная корпорация и хозяйственное общество как альтернатива унитарному предприятию. Сам по себе факт существования государственных корпораций в отечественной правовой системе вызывает серьезные нарекания со стороны ученых-цивилистов², хотя есть и специалисты, поддерживающие данную организационно-правовую форму юридических лиц³. На наш взгляд, частная проблема существования госкорпораций в России производна от проблемы более широкого плана – критерия деления юридических лиц на унитарные организации и корпорации.

¹ Таранов С. М. Правовой режим имущества федерального государственного унитарного предприятия по законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 13.

² Толстой Ю. К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 39 ; Суханов Е. А. Совершенствование Гражданского кодекса и развитие гражданского законодательства в современной России // Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и в Республике Македония : сб. науч. ст. / отв. ред. А. Е. Шершобитов. М., 2006. Вып. 1. С. 196–204.

³ Мозолин В. П. Государственная корпорация vs акционерное общество // Журнал российского права. 2010. № 6. С. 34.

Вопрос о том, что является или должно быть принято в качестве критерия деления юридических лиц на корпорации и унитарные организации, относится к числу спорных, причем как в отечественном, так и в праве зарубежья. Не возвращаясь к сути соответствующей полемики¹ и предлагаемым в науке и официальных документах критериям деления (членство, сохранение имущественных прав учредителей и др.) отметим, что важное и правильное, на наш взгляд, заключение сделано О. А. Серовой: «...Под корпорацией должны пониматься коммерческие организации, в частности хозяйственные общества, для которых характерным признаком является построение *многоуровневой системы управления* (курсив наш. – В. Б.), призванной удовлетворять запросы и интересы как самой корпорации, так и ее участников»². Данное наблюдение согласуется с российским законодательством, определяющим правовой статус тех юридических лиц, которые безоговорочно относятся к числу корпораций.

Государственная корпорация по критерию устройства системы органов управления относится к числу организаций корпоративного типа. При этом по количеству участников это, несомненно, организация унитарная, создаваемая единственным «участником» – Российской Федерацией. Парадокс российских государственных корпораций заключается в невозможности их отнесения к числу унитарных организаций по одному критерию и возможности – по другому. Он является одним из доводов в пользу того, чтобы взвесить необходимость легализации классификации юридических лиц на корпорации и унитарные организации как таковой.

Повторимся, по нашему мнению, создание хозяйственных обществ со стопроцентным участием Российского государства (как новых, так и в порядке преобразования госкорпораций) является логичной альтернативой существующему положению дел.

Государственный сектор экономики – понятие, широко используемое в экономических исследованиях. «В нормативных актах и экономической пра-

¹ Эта полемика рассмотрена в § 2 главы II настоящей работы.

² Серова О. А. Указ. соч. С. 153.

воприменительной практике в настоящее время соседствуют различные толкования понятия “госсектор экономики”. – пишет О. А. Кокорина. – В соответствии с наиболее полным определением он включает государственные унитарные предприятия (на правах хозяйственного ведения и оперативного управления), госучреждения, хозяйственные общества (открытые акционерные общества) с долей госсобственности, превышающей 50 % уставного капитала, а также открытые акционерные общества с государственным участием, в которых государство наделено правом “золотой акции”»¹.

Сложность оценки государственного сектора экономики за рубежом определяется не только его размытыми границами в представлениях ученых-экономистов, но и, как отмечает Н. И. Косякова, отсутствием объективной государственной статистики в данной сфере: «Статистика, учитывающая государственные предприятия всех юридических организационных форм и всех уровней подчинения, практически не ведется... Оценки доли государства носят приблизительный характер, поскольку основаны на учете предприятий, подконтрольных только центральным правительствам (федеральным в странах с федеральным устройством)»².

Негативное отношение к государственному сектору экономики в научных исследованиях к настоящему времени преодолено. Большинство специалистов подчеркивают неизбежность участия государства и созданных им юридических лиц в экономических отношениях. Так, Л. С. Черной утверждает: «Особая роль государства в управлении эффективностью КС (корпоративной системой. – В. Б.) в качестве собственника и стратегического инвесто-

¹ Кокорина О. А. Эффективность государственного сектора экономики // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2008. № 1. С. 80. Она же пишет чуть раньше: «Основой государственного сектора является совокупность государственных предприятий, которые, независимо от сферы деятельности и национальных особенностей, можно разделить на три группы:

1) несамостоятельные публично-правовые предприятия (монетные дворы, тюрьмы, государственные и муниципальные школы, детские сады);

2) самостоятельные предприятия, действующие в рамках публичного права (почта, железные дороги, государственные холдинги и корпорации);

3) юридически самостоятельные корпорации, действующие в рамках частного права (в форме акционерных обществ)» (Там же. С. 75).

² Косякова Н. И. Указ. соч. С. 158.

ра определяется тем, что оно, как рыночный агент, кредитор и должник высшей инстанции, менее чувствительно к совокупным рискам, чем даже самые крупные корпоративные структуры»¹. Данный вывод он подкрепляет ссылками на мировую экономическую практику².

Л. С. Ружанская в качестве одной из основных тенденций во взаимоотношениях государства и бизнеса за последнее десятилетие называет «расширение государственного сектора»³.

Расширение государственного сектора экономики ставит перед юридической наукой вопрос о правовой форме экономической активности публичных образований, спектре организационно-правовых форм юридических лиц, которые позволили бы государству эффективно организовать этот сектор экономики.

Как отмечает С. О. Корытов «все многообразие государственных юридических лиц можно свести к двум основным разновидностям: предприятия, функционирующие в соответствии с нормами частного права (частноправовые юридические лица) и предприятия, действующие в рамках публичного права (публично-правовые юридические лица»⁴. По его мнению, к первой категории следует относить акционерные компании и компании с ограниченной ответственностью, вторые делятся на департаментские (ведомственные, государственно-бюджетные, казенные) предприятия и государственные корпорации⁵. Примечательна аналогия, проведенная автором: «...Среди типов

¹ Черной Л. С. Указ. соч. С. 29.

² «Активная политика “государственного предпринимательства” позволяет дополнить указанные механизмы инструментами достаточно форсированной компенсации дефектов КС. Не менее яркие примеры – массовые ренационализации и создание сверхкрупных госкорпораций и госбанков для компенсации слабости “рыночного” ядра КС во Франции после Второй мировой войны и в большинстве “новых индустриальных стран” на этапе модернизации, а также недавняя фактическая национализация в США одной из крупнейших автомобильных корпораций “Крайслер”, крупнейшего страховщика “ЭйАйДжи” и главных национальных ипотечных компаний “Фэнни Мэй” и “Фредди Мэк”» (Там же).

³ Ружанская Л. С. Модель российской корпорации в условиях институциональных трансформаций : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб., 2010. С. 27–28.

⁴ Корытов С. О. Юридическая природа права хозяйственного ведения : дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 1999. С. 46.

⁵ Там же. С. 46–48.

государственных предприятий, существующих в зарубежных странах, субъекту права хозяйственного ведения в наибольшей степени соответствуют государственные корпорации по признакам унитарности имущества, публичного характера преследуемых целей деятельности, самостоятельной имущественной ответственности по своим обязательствам»¹.

Выше мы привели доводы в пользу сохранения корпоративной модели и модели единоличного контролируемого управления государственными юридическими лицами. Если модель единоличного контролируемого управления реализуется через организационно-правовую форму унитарного предприятия, то модель корпоративного управления – через государственную корпорацию и хозяйственное общество (акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью). Возможность выбора между госкорпорацией и хозяйственным обществом, на наш взгляд, является одним из немногих примеров того, как разнообразие близких альтернативных правовых конструкций отрицательно влияет на регулирование общественных отношений.

Появление государственных корпораций, чье правовое положение в системе субъектов российского гражданского права является особым, в действительности не представляет уникальный случай для мировой истории. Прообразом госкорпораций являются английские компании, учрежденные на основании специальных хартий. То обстоятельство, что такие компании учреждались преимущественно в XVII–XVIII вв., говорит, по-видимому, отчасти об отсталости России по уровню развития права от Европы, отчасти о специфике культуры управления государством.

Главной, показательной чертой, объединяющей российские госкорпорации и английские компании, образованные по отдельным хартиям, – это их создание на основании правового акта высочайшего уровня, в результате выражения воли органом, наделенным высшей политической властью.

Дж. Чарльзворт более полувека назад писал об упомянутом явлении английского права и экономики следующее: «Компания может быть образо-

¹ Там же. С. 49.

вана в силу хартии, данной короной. Некоторые из наиболее старых компаний были созданы именно таким образом. В настоящее время (1954 г. – В. Б.) очень редко встречаются коммерческие компании, образованные в силу королевской хартии, но в прошлом таких компаний было создано много. В числе таких компаний можно упомянуть Ост-Индскую компанию, Английский банк, Британскую компанию Южной Африки. В настоящее время в силу хартии обычно создаются компании, не осуществляющие коммерческой деятельности, как, например Юридическое общество, институт бухгалтеров-экспертов»¹.

Е. А. Флейшиц отмечала в 1958 г.: «Специальным законом, принимаемым парламентом, теперь учреждаются только компании, осуществление деятельности которых требует принудительного отчуждения в их пользу земельных участков или установления для них, в отступление от общих норм, некоторых привилегий. Таковы компании, учреждаемые для сооружения и эксплуатации каналов, корабельных верфей, портов, транспортные компании определенных видов»². Слова автора, сказанные более полувека назад об английской экономике и праве, неизбежно наводят современного специалиста на мысль об «Олимпстрое».

В. П. Мозолин, все о том же явлении иностранной действительности применительно к этапу становления права и экономики другой страны – будущих США, писал следующее: «Большую роль играли такие крупные колониальные английские компании, как “Вирджиния компани”, организованная в 1629 г., и “Гудзон бей компани”, учрежденная в 1670 г. Последние представляли собой компании по монопольной колонизации земель в Северной Америке, возникшие на основании специальных привилегий, дарованных английским королем. Помимо чисто экономических функций они были наделены большими политическими правомочиями, благодаря чему эти компании в определенной степени являлись своего рода политическими и торго-

¹ Чарльзворт Дж. Основы законодательства о компаниях / пер. с англ. Р. О. Халфиной ; под. ред. Е. А. Флейшиц. М., 1958. С. 425.

² Флейшиц Е. А. Вступительная статья // Там же. С. 7–8.

выми департаментами английского монархистского государства...»¹. В «политических правомочиях» английских компаний периода колонизации Америки можно увидеть современную госкорпорацию «Росатом».

Однако преувеличивать сходство компании, образованной в силу хартии, и отечественной госкорпорации не стоит. *Госкорпорации по российскому праву создаются одним лицом (государством) и являются по своей природе унитарными организациями*². *Созданные в силу хартии английские компании являлись корпорациями, т. е. имели переменный состав. Соответствующая хартия представляла «лицам, согласным на инкорпорацию», возможность «пользоваться правом на переменный состав объединения»*³.

Идеи «расщепленной» собственности, по нашим наблюдениям, имеют тенденцию к периодическому возрождению в умах отечественных и зарубежных цивилистов. В 20-х гг. прошлого столетия, в период нэпа, эти идеи были следствием необходимости объяснить владельческий титул юридических лиц при национализации значительной части средств производства. Сегодня эти идеи, в общем-то небезосновательно, используются для объяснения природы отношений по поводу имущества госкорпораций. «Сложноструктурная модель права собственности на имущество, – пишет В. П. Мозолин, – может выступать в вариантах двухобъектной или однообъектной модели»⁴. Автор считает, что «двухобъектная сложноструктурная модель права собственности используется государством и муниципальными образованиями при создании хозяйственных обществ с доминирующим участием в их уставном капитале»⁵. Он же категорически разделяет имущественные права акционер-

¹ Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право в США. М., 1966. С. 25–26.

² «Учитывая, что основным принципом построения корпорации является принцип членства, считаем, что было бы правильным отнести государственную корпорацию к организациям, создаваемым в форме учреждений, так как государственная корпорация изначально создается одним лицом, в результате чего не соблюдается принцип членства в данной организации, а также принцип организации работы на началах самоуправления» (Данельян А. А. Указ. соч. С. 27). К вопросу об управлении в госкорпорации мы обратимся позже.

³ Там же.

⁴ Мозолин В. П. Государственная корпорация vs акционерное общество. С. 28–29.

⁵ Там же. С. 28.

ных обществ и госкорпораций: «Именно в рамках однообъектной сложно-структурной модели права собственности на одно и то же имущество, применяемого в режиме рассредоточенного во времени действия права собственности, и должна, на наш взгляд, определяться юридическая природа права собственности государственных корпораций на принадлежащее им имущество... В период существования государственной корпорации право России на переданное ей государственное имущество приостанавливается»¹.

Другую позицию занимает И. В. Ершова: «Необходимо корректировать имущественный статус государственной корпорации, предусмотрев сохранение права собственности государства на переданное такой организации имущество»². Р. А. Юнусов еще более категоричен: «Отличительной чертой государственной корпорации является наделение ее имуществом на праве собственности путем безвозмездной передачи находящегося в государственной собственности имущества с одновременной реализацией де-факто лишь права оперативного управления в отношении такого имущества, что обусловлено подконтрольным положением государственной корпорации властным структурам»³.

Приведенные выше размышления В. П. Мозолина, на наш взгляд, вполне обоснованны, с оговоркой об их отнесении к сфере экономики (экономической теории). Причины невозможности рассмотрения юридических лиц и их участников (в широком смысле этого слова) в качестве одновременных собственников имущества организаций хорошо выражены Ю. Н. Андреевым: «Хозяйственные общества являются едиными и единственными собственниками своего имущества... Иной подход привел бы к бессмысленному появлению в имущественном обороте опасных и странных субъектов права, заключающих гражданско-правовые сделки, иным образом осуществляющих свои права и

¹ Там же. С. 29.

² *Ершова И. В.* Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 11.

³ *Юнусов Р. А.* Право оперативного управления имуществом юридических лиц в современных условиях : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12–13.

обязанности, но не способных отвечать своим имуществом перед контрагентами, кредиторами ввиду отсутствия такового на праве собственности или хотя бы на праве хозяйственного ведения (оперативного управления)»¹.

Считая модель корпорации штата Деллауэр (Делавер) образцовой² и ссылаясь на популярность регистрации юридических лиц именно в данном субъекте федерации (США), У. Э. Батлер полтора десятилетия назад (когда государственных корпораций в России еще не существовало) указывал, что «в текст главы 4 ГК РФ после подраздела, посвященного акционерным обществам, следует включить главу с названием “корпорации”»³. Однако вместо собственно корпораций в законодательстве России появились государственные корпорации. Являясь согласно закону некоммерческими организациями, они не были призваны заменить акционерное общество.

На смысловую нетождественность терминов «компания» и «акционерное общество», используемых в англо-саксонском и романо-германском праве соответственно, обращала внимание еще Е. А. Флейшиц, указывавшая, «что английская паевая компания сходна с акционерным обществом капиталистических стран континентальной Европы. Но слово “компания” не синоним слов “акционерное общество”»⁴. Несмотря на то, что приведенные суждения были сделаны в период действия в Великобритании Закона о компаниях (Companies Act) 1948 г., на смену которому пришли Законы о компаниях 1985 г. и 2006 г., можно считать их правильными и по сей день, в силу преэминентности английского права.

О. А. Иншакова, сожалея об отсутствии в России многих терминов, характерных для права Европейского Союза, отмечает: «Отечественный право-

¹ Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 391.

² Как отмечает Р. А. Познер, имеющийся дисбаланс в количестве зарегистрированных на территориях различных штатов корпораций приводит к тому, что постоянно выдвигаются предложения подчинить наиболее крупные корпорации единому федеральному корпоративному законодательству (*Познер Р. А. Экономический анализ права* : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб., 2004. Т. 2. С. 564).

³ Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и ценные бумаги в России и США. М., 1997. С. 16.

⁴ Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 9.

вой контекст, в отличие от зарубежной доктрины, не знает ни такой отрасли, как “право компаний”, ни разработанного на законодательном уровне понятия “компания”. Определение публичной компании также неизвестно российскому праву»¹.

Однако нужно ли восприятие этой терминологии, особенно если учитывать, что по праву континентальной Европы, в частности Германии² и Франции³, создаются акционерные общества (товарищества), а не компании (как в Великобритании) и не корпорации (как в различных штатах США)?

Учет традиций континентальной правовой семьи, особенностей построения германской и романской правовых систем в советский период привел к функционированию нетипичных для отечественной правовой системы, но, тем не менее, создаваемых единолично советским государством акционерных обществ, для работы на внешних рынках, подчеркнем, именно акционерных обществ одного акционера, а не «компаний» и не «корпораций». Речь идет о таких акционерных обществах, как «Ингосстрах», «Интурист», «Внешторгбанк».

С точки зрения целесообразности соблюдения нормотворческих традиций, недопустимости введения в оборот терминов из разных правовых семей, частично пересекающихся по объему обозначаемого понятия, включение в российское законодательство категорий «государственная корпорация» и «государственная компания» противоречит основным правилам юридической техники составления нормативных правовых актов.

¹ *Иниакова А. О.* Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве Независимых Государств : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 18.

² Закон об акционерных обществах от 6 сентября 1965 г. // Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / сост. В. Бергман ; пер. с нем. Е. А. Дубовицкая. М., 2005. С. 263–448.

³ Глава V «Об акционерных товариществах» Коммерческого кодекса Франции (Коммерческий кодекс Франции / предисл., пер. с фр., дополнение, словарь-справочник и коммент. В. Н. Захватьева. М., 2008. С. 69–642).

В отличие от большинства остальных юридических лиц, наделенных правом собственности на имущество, государственные корпорации выполняют функции публичные, более того, можно с уверенностью утверждать, что в ряде случаев это функции публичной власти¹. «...Напрашивается предположение, что госкорпорации могут в развитие или взамен “агентств” и “служб” стать своего рода продолжением министерств, образующих Правительство»², – строит логичный прогноз С. С. Алексеев.

Существование в прошлом и настоящем США государственных корпораций, наделенных публичными функциями, является объяснимым по двум причинам. Во-первых, корпорация – это организационно-правовая форма³, известная законодательству большинства, если не всех, штатов названного федеративного государства. Во-вторых, децентрализация цивилистики – принятие актов гражданского законодательства на уровне субъектов Федерации – свидетельствует о правовой культуре общества, о стремлении к рациональной децентрализации власти и полномочий. Отказ от значительной части суверенитета в пользу штатов и отказ от полномочий классических государственных органов (должностных лиц) в пользу государственных корпораций находится в одной плоскости, соответствует правовой психологии американцев, свидетельствует о способности полагаться не на государственный аппарат, а на институты, имеющие сложную, комплексную природу.

С дистанции в четверть века интересны следующие слова М. И. Кулагина: «В последние годы в правовом регулировании государственных предприятий в капиталистических странах наметились две тенденции. Во-первых, правовой статус государственных и смешанных обществ заметно приближается к правовому положению юридических лиц частного права. Во-вторых, сближается правовое регулирование различных видов государ-

¹ Мозолин В. П. Государственная корпорация vs акционерное общество. С. 24–25.

² Алексеев С. С. Указ. соч. С. 222.

³ Термин «организационно-правовая форма юридического лица» характерен все же для отечественной цивилистики.

ственных предприятий, происходит определенная унификация их правового режима»¹.

Существование юридических лиц, наделенных публичными функциями, не являющихся органами власти, в строгом смысле понятия, управление которыми осуществляется не государственными служащими, а работниками, является закономерным для большинства развитых стран. На современном этапе выполнение публичных функций юридическими лицами может контролироваться мировым сообществом, а не конкретным государством, следовательно, разрыв между публичными функциями и государством, в том числе обеспечиваемый цивилистическим инструментарием, имеет тенденцию к увеличению за счет действия ряда экономических и политических факторов.

Ведущие острую полемику по ряду существенных проблем цивилистической теории и законотворческой практики, особенно в части, касающейся юридических лиц², Е. А. Суханов и Ю. К. Толстой, по сути, сходятся в мнении о нетипичности конструкции государственной корпорации для отечественной правовой системы и существовании целого ряда проблем, сопряженных с фактом существования данных организаций.

Ю. К. Толстой заходит с позиции функциональной и конституционно-правовой: «Полностью разделяю более чем скептическое отношение... к государственным корпорациям. Думаю, что это ни богу свечка ни черту кочерга. Мы еще вдосталь нахлебаемся с этими монстрами, особенно если учесть, что многие из них наделены широкими публично-правовыми функциями, в том числе и нормотворческими (например, Росатом). Неплохо обратить

¹ Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М., 1987. С. 35.

² Суханов Е. А. Ю. К. Толстой на путях поиска «людского субстрата» юридического лица // Правоведение. 2007. № 7. С. 183–196; *Его же*. Ю. К. Толстой и очередные задачи отечественной цивилистики // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 152–161; Толстой Ю. К. Е. А. Суханов на путях совершенствования отечественного законодательства // Правоведение. 2007. № 1. С. 152–161. Аналогично отрицательна позиция Ю. О. Вербицкой (Вербицкая Ю. О. О делении организаций на коммерческие и некоммерческие // Корпорации и учреждения: сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2007. С. 21).

внимание на то, что наделение государственных корпораций правом собственности (каким?) не очень вяжется ни с конституционным законодательством, ни с законодательством о собственности, кодифицированным в ГК РФ»¹.

Е. А. Суханов подчеркивает такие недостатки госкорпорации, как отсутствие членства, типичного для корпоративных юридических лиц², сложность решения вопросов о титуле, на котором владеет имуществом данное юридическое лицо, и об имущественных правах, сохраняющихся за государством³. Автор считает, что введение категории «юридическое лицо публичного права» в законодательство «приведет к фактическому сохранению такой бесперспективной формы юридических лиц, как государственные корпорации»⁴.

Есть и обратная точка зрения. В. П. Мозолин, осуществивший сопоставление госкорпорации и акционерного общества, считает именно конструкцию госкорпорации адекватной вызовам времени⁵.

На наш взгляд, существование приведенных, полярных в содержательном плане точек зрения, в науке гражданского права стало одной из причин нового витка развития идеи о рациональности юридических лиц несобственников, целесообразности сохранения унитарных предприятий в отечественной экономике. Недостатки альтернативной конструкции, сосуществование кардинально отличающихся взглядов на пути новации законодательства всегда используются в качестве аргумента правоведами и консервативно настроенными политическими и экономическими силами. Именно в этом ключе рассуждают Н. В. Бандурина и В. И. Хныкин «...Поскольку законодательство о государственных корпорациях представляется недостаточно прорабо-

¹ Толстой Ю. К. О Концепции развития гражданского законодательства. С. 39.

² Суханов Е. А. Совершенствование Гражданского кодекса и развитие гражданского законодательства в современной России. С. 196–204.

³ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 5–12.

⁴ Суханов Е. А. О юридических лицах публичного права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 4. С. 6.

⁵ Мозолин В. П. Государственная корпорация vs акционерное общество. С. 34.

танним и не отвечающим потребностям государства и общества, наибольшей эффективностью в управлении государственной собственностью по-прежнему обладают федеральные государственные унитарные предприятия»¹.

Ю. Н. Андреев считает, что не стали хорошей альтернативой и хозяйственные общества, созданные на базе унитарных предприятий в процессе приватизации: «Практика показывает, что замена унитарных предприятий иными организационно-правовыми формами юридических лиц (хозяйственными обществами и т. д.) также не дает ожидаемого эффекта в налаживании нормальной жизни для граждан России»².

На наш взгляд, государственная корпорация – спорная альтернатива унитарному предприятию, а решение о введении данной конструкции в отечественное право недостаточно органично вписывается в отечественное законодательство с точки зрения построения системы юридических лиц, их легальной классификации, существования организационно-правовой формы акционерного общества (континентального европейского аналога корпорации). Но, учитывая, что юриспруденция – дисциплина прикладная, что закон должен совершенствоваться прежде всего с поправкой на состояние общественных отношений, в том числе учитывать период их существования, является рациональным сохранение корпораций, созданных на заведомо ограниченный период, с одной стороны, и преобразование государственных корпораций, созданных на продолжительный период, в акционерные общества одного акционера (государства), с другой.

Создание акционерных обществ, 100% акций которых будет принадлежать государству (как альтернатива существующим унитарным предприятиям и государственным корпорациям), не может считаться безусловно целесообразным и требует доказательств. Во-первых, следует определиться: является

¹ Бандурина Н. В., Хныкин В. И. К вопросу о некоторых корпоративных формах управления государственным имуществом (на примере федерального государственного унитарного предприятия и государственной корпорации) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 9. С. 107.

² Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб., 2005. С. 237.

ся ли допустимым по международным (зарубежным) стандартам существование юридических лиц, выпускающих голосующие акции, при условии, что все они сконцентрированы в одних руках. Во-вторых, не является ли создание акционерных обществ одного акционера-государства (взамен госкорпораций) технической корректировкой закона без изменения его сути?

М. И. Кулагин, исследовавший иностранное законодательство и правоприменительную практику, касающуюся юридических лиц периода существования Советского Союза, писал, что «в современной хозяйственной практике капиталистических стран в результате процессов централизации капитала обычным явлением стали юридические лица, состоящие из одного участника»¹. Он же говорит о сложившейся практике «обхода» правовых норм: «Во многих странах получила законодательное признание практика косвенного одобрения компаний одного лица. Создание одним лицом компании запрещено, но если в результате каких-либо событий в компании останется одно лицо, то она автоматически не прекращает своего существования, а продолжает законно функционировать»².

Проблема обществ (компаний) одного лица (“one man company”) решалась в иностранной судебной практике в течение долгого времени (причем нередко вопреки закону). В период действия Закона о компаниях 1948 г. Е. А. Флейшиц писала: «...Английский закон о компаниях относит к числу оснований прекращения компании, ее ликвидации случаи, когда число членов компании опускается ниже семи, если дело идет о публичной компании, или ниже двух, если компания является частной. Тем не менее, если компания действительно может возникнуть не иначе, как при наличии установленного законом числа участников, то, возникнув, она может продолжать свое существование в составе одного участника. Для этого ему достаточно купить все паи компании. Компания станет пресловутой “one man company”»³.

¹ Кулагин М. И. Указ. соч. С. 8.

² Там же. С. 9–10.

³ Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 12.

Сегодня вопрос о возможности не только существования, но и изначального создания компаний одного лица однозначно решен в национальном законодательстве данной страны. Статья 38 действующего в Великобритании Закона о компаниях 2006 г. (Companies act 2006)¹ устанавливает правило: «Любые постановления или правила, применимые к компаниям, созданным двумя или более лицами или имеющим двух или более членов, применяются с необходимыми изменениями в отношении компании, созданной одним лицом или имеющим одного участника»².

В праве Германии данный вопрос разрешен однозначно Законом об акционерных обществах от 6 сентября 1965 г.: во-первых, в утверждении учредительного договора (устава) должны участвовать одно или несколько лиц, которые приобретают акции в обмен на вклады (§ 2); во-вторых, если акции исключительно или совместно с обществом принадлежат одному акционеру, об этом необходимо без промедления уведомить регистрирующий суд для внесения сведений о фамилии, имени, дате рождения и месте жительства единственного акционера в торговый реестр (§ 2)³. Аналогична ситуация с обществами с ограниченной ответственностью, § 1 Закона об обществах с ограниченной ответственностью от 20 апреля 1982 г. устанавливает: «Общества с ограниченной ответственностью могут быть созданы одним или несколькими лицами согласно правилам настоящего Закона с любой, допустимой законом, целью»⁴.

Таким образом, допустимость существования обществ одного лица признается как в романо-германской, так и в англо-саксонской правовой системах.

¹ URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf (дата обращения: 16.03.2012).

² “Any enactment or rule of law applicable to companies formed by two or more persons or having two or more members applies with any necessary modification in relation to a company formed by one person or having only one person as a member”.

³ *Торговое* уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / сост. В. Бергман ; пер. с нем. Е. А. Дубовицкая. М., 2005. С. 266, 282.

⁴ Там же. С. 467.

Сегодня В. Г. Голубцов видит перспективу новации юридических лиц несобственников так: «Унитарные предприятия могут быть преобразованы в акционерные общества со 100%-м государственным участием... Государство станет собственником акций этих предприятий, и реализация государственной собственности перейдет в плоскость управления государственными пакетами акций»¹. Вместе с тем автор не идеализирует такую трансформу: «Необходимо отметить, что механизм управления акциями в настоящее время находится в крайне неудовлетворительном состоянии и подлежит самой тщательной разработке»². В. Н. Соловьев также отмечает «проблемы, связанные с контролем за деятельностью представителей государства, входящих в состав органов управления акционерных обществ»³.

На наш взгляд, неизбежным является закрепление в законе специфики деятельности акционерных обществ одного лица, если таковым является Российская Федерация. Во-первых, лишена смысла регистрация каким-либо органом исполнительной власти (Федеральной службой по финансовым рынкам) выпуска ценных бумаг. Во-вторых, не имеет смысла ведение реестра акционеров. Распределение полномочий, позволяющих реализовать права акционера по разным пакетам акций, может осуществляться за ведомствами или должностными лицами (с указанием должности или персоналии) ненормативными правовыми актами органа исполнительной власти, желательно, органа надведомственного (Правительства России). Возможность распространения указанных ограничений на акционерные общества, созданные субъектами Федерации и муниципальными образованиями, требует отдельного осмысления, юридико-технически она может быть реализована после изучения той практики, которая сложится при создании акционерных обществ одного лица на федеральном уровне.

¹ Голубцов В. Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с участием государства. 2-е изд, испр. и доп. СПб., 2005. С. 164.

² Там же.

³ Соловьев В. Н. Гражданско-правовое регулирование отношений собственности в социальной сфере : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 32.

Анализируя иностранную экономическую практику, Н. И. Косякова говорит о том, «что первостепенное значение приобретает обеспечение условий для наиболее эффективного управления всеми формами государственной собственности», отмечая при этом, что «различают непосредственную собственность государства, находящуюся под его прямым контролем; государственную акционерную собственность со 100-процентным участием государства в акционерном капитале; смешанную государственно-частную собственность с контрольным пакетом акций в руках государства; акционерное участие государства в капитале частных фирм и т. д.»¹. Приведенные слова являются еще одним подтверждением, что собственность в экономике и праве может пониматься по-разному.

Продуктивной, на наш взгляд, является идея деления собственности государства на «исключительную» и «коммерческую».

В. Г. Голубцов исходит из необходимости деления всей государственной собственности на «исключительную государственную собственность» и «коммерческую собственность государства»². «Термин “коммерческая собственность” отражает целевой характер указанных объектов, которые в большинстве своем должны использоваться с целью извлечения прибыли. Указанные объекты должны обладать более высокой степенью оборотоспособности – их можно отчуждать с соблюдением определенной процедуры (приватизация), обременять правами третьих лиц, т. е. они должны обладать правовым режимом, соответствующим объектам праву собственности юридических лиц»³.

Термином «коммерческая собственность» пользуется и В. Н. Соловьев: «Возможно существование двух различных режимов публичного (государственного и муниципального) имущества, первый из которых должен устанавливаться в отношении имущества, находящегося исключительно в публичной собственности (так называемое имущество общественного назначения: стратегические объекты, используемые для обеспечения экономической и

¹ Косякова Н. И. Указ. соч. С. 164.

² Голубцов В. Г. Указ. соч. С. 138–139.

³ Там же. С. 140.

политической безопасности государства и всего общества; объекты, обеспечивающие реализацию социальных функций государства; объекты, реализующие экономические функции государства (объекты фундаментальной науки, инновационные компании, государственные корпорации и т. д.); второй касается муниципальной собственности и коммерческой собственности государства (приносящей прибыль)»¹.

Приведенные выше представления В. Г. Голубцова и В. Н. Соловьева о видах собственности, выделенных по значению (назначению) соответствующих объектов имущественных прав, нельзя назвать тождественными, так же как нельзя считать четкой границу, пролегающую между самими видами собственности государства.

Теоретическое деление собственности государства на коммерческую и исключительную нецелесообразно прямо закреплять в законодательстве, но следует учитывать при разработке нормативных правовых актов о статусе юридических лиц; такое деление должно влиять на официальную стратегию экономического развития и концепции совершенствования объективного права. Границы между двумя данными видами собственности подвижны². Коммерческая (в экономическом смысле) собственность государства в том ее понимании, которое является актуальным на конкретный промежуток времени, может использоваться для создания акционерных обществ, акции которых в тех или иных пределах будут обращаться на рынке ценных бумаг. Исключительная (в экономическом смысле) собственность государства может использоваться для создания юридических лиц несобственников и хозяйственных обществ одного лица. С юридической позиции последние будут обладать субъективным правом собственности³.

¹ Соловьев В. Н. Указ. соч. С. 11.

² Более категорично, хотя и практически тождественно в смысловом плане: существующая доктринальная классификация собственности публичных образований на коммерческую и исключительную: а) не должна стать легальной; б) имеет подвижные границы, зависящие от уровня социально-экономического развития общества

³ Интересно, что С. С. Алексеев называет имущество акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, «прогосударственной собственностью» (Алексеев С. С. Указ. соч. С. 216).

Рассуждения применительно к внутреннему, национальному праву о необходимости узкого и широкого понимания *права собственности* государства, на наш взгляд, не способствуют созданию адекватных юридических конструкций. Вместе с тем на международно-правовом уровне прием упрощения, абстрагирования от важных, с точки зрения национального правопорядка, обстоятельств является обоснованным. Масштаб отношений определяет степень абстракции при использовании категориального аппарата: «Современные экономические реалии объективно требуют придания толкованию понятия государственной собственности и ее состава расширительного характера, – совершенно обоснованно отмечает Н. А. Шебанова, – С концептуальной позиции и практических потребностей положениям статьи 8 Венской Конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года... определяющей государственную собственность государства-предшественника как “имущество, права и интересы, которые на момент правопреемства государств принадлежали согласно внутреннему праву государства – предшественника этому государству”, придается толкование как определяющей государственную собственность, принадлежащую публичной (общественной) сфере, которой государство владеет *de jure imperii*, и собственность в частной сфере, которой государство владеет *de jure gestionis*»¹.

В представленном общественности в 2012 г. проекте закона об изменениях в ГК РФ², по сравнению с прежним вариантом проекта закона³, круг организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц оказался

¹ Шебанова Н. А. Собственность Российской Федерации за рубежом: правовое регулирование и защита : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2010. С. 13–14.

² Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2012 г.) (*URL*: <http://rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html> (дата обращения: 29.09.2011)).

³ Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2011 г.) (*URL*: http://www.arbitr.ru/_upimg/2D02DBBDF71D374EAC5AF57ECC11E45_Законопроект_31_января.pdf (дата обращения: 09.03.2012)).

достаточно широким (ст. 50). Однако в рамки деления юридических лиц на корпорации и унитарные организации реально существующие к настоящему времени государственные корпорации не поместились. Они оказались упомянутыми лишь в той части проекта закона, которая относится к переходным положениям. Причина очевидна: это унитарные по своей природе организации, которые волевым решением законодателя названы ранее корпорациями.

Пункт 6 ст. 8 проекта закона 2012 г. гласит: «К Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростехнологии”, Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, Государственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, Государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, к Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, а также к иным юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на основании специальных федеральных законов, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем юридическом лице».

Похожим по содержанию, но отличающимся в юридико-техническом плане, является положение Банка России, которому посвящается п. 3 ст. 50 проектного варианта ГК: «Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяется законом о Центральном банке Российской Федерации».

Единство правового положения Банка России и госкорпораций заключается в том, что это юридические лица особого рода (*sui generis*), не помещающиеся в общие классификации организаций, обладающих гражданской правосубъектностью. Различия Банка России и госкорпораций видятся в том,

что разработчики проекта оставили надежды, что госкорпорации – явление временное, от которого удастся избавиться с течением времени.

Указания на явления особого рода мы можем видеть и в научных исследованиях, а не только в законах, например, М. А. Рожковой «выдвинута идея о существовании фактов особого рода (*sui generis*), влекущих правовой результат и в сфере гражданских, и в сфере процессуальных правоотношений»¹. Напомним, что О. В. Беднов высказывал мысль, согласно которой следует: «признать унитарные предприятия “*sui generis*” – “единственными в своем роде”, с вынесением их за скобки классификации организаций на коммерческие и некоммерческие»².

Сами по себе исключения из правил не являются чем-то сверхординарным для явлений из юридической сферы (законотворчества и науки), но когда в этих исключениях нет практической надобности, их следует упразднить, полагаясь на общие нормы. Именно как о таком (объективно ненужном) исключении можно говорить о конструкции госкорпорации в российском праве.

Отношение государства к госкорпорации как к организационно-правовой форме, не укладывающейся в рамки отечественной системы юридических лиц, на наш взгляд, просматривается в прошедшей на основании отдельного федерального закона³ реорганизации ГК «Роснано»⁴ в ОАО «РОСНАНО»⁵. В таком акте можно увидеть пробный запуск ненормативного по своей сути, но значимого механизма, призванного обеспечить систематизацию организационно-правовых форм юридических лиц.

¹ *Рожкова М. А.* Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основы взаимодействия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 40.

² *Беднов О. В.* Указ. соч. С. 8.

³ *О реорганизации* Российской корпорации нанотехнологий : федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31, ст. 4180. С. 8136–8138.

⁴ *О Российской корпорации нанотехнологий* : федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ // Там же. 2007. № 30, ст. 3753. С. 7827–7837.

⁵ *О реорганизации* государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в форме преобразования в открытое акционерное общество «РОСНАНО» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2287-р // Рос. газета. 2010. 28 дек.

§ 2. Унитарные предприятия как участники охранительных гражданских правоотношений

Анализ судебных актов приводит к выводу о существовании особого круга недействительных сделок, которые совершаются унитарными предприятиями. К сожалению, они стали типичными для данной группы участников гражданского оборота. Причинами такого положения дел являются как содержание действующего законодательства, устанавливающего специальные основания недействительности сделок, так и специфическая правоприменительная практика органов публичной власти, выполняющих функции собственника имущества данных юридических лиц.

На специфический характер и типичность недействительных сделок унитарных предприятий указывает в своем диссертационном исследовании В. Н. Соловьев: «Судебная практика свидетельствует о ряде злоупотреблений, которые, несмотря на ограничения, установленные законом, имеют место в деятельности государственных (муниципальных) унитарных предприятий, обладающих правом хозяйственного ведения (“обход” приватизации, отказ от права хозяйственного ведения в пользу собственника, нарушение требований закона о совершении крупных сделок, их оспаривание в суде и т. д.)»¹.

Все недействительные сделки с участием унитарных предприятий можно классифицировать с учетом такого критерия, как их субъектный состав. Первая классификационная группа охватывает сделки между унитарными предприятиями и иными хозяйствующими субъектами – физическими и юридическими лицами. Зачастую к первой группе относятся сделки, влекущие невозможность осуществлять деятельность, предусмотренную уставом. Вторая классификационная группа включает сделки между унитарными предприятиями и учредившими их публичными образованиями. Типичными случаями таких сделок является безвозмездное изъятие имущества собственником, а также передача имущества в аренду вместо передачи в хозяйственное ведение или оперативное управление.

¹ Соловьев В. Н. Указ. соч. С. 30.

Приведенная классификация недействительных сделок по субъектам их совершения способствует лучшему пониманию проблемы недействительности цепи сделок. Типичными недействительными сделками унитарных предприятий являются действия, направленные на отчуждение имущества публичных образований в обход законодательства о приватизации¹. Противоречащий объективному праву результат достигается в этом случае в результате совершения не одного, а двух юридически значимых действий: 1) мнимой передачи имущества в хозяйственное ведение унитарного предприятия; 2) последующего отчуждения имущества унитарным предприятием в пользу физического или юридического лица. Два данных юридических акта в мотивировочных частях судебных решений получают одновременную оценку. При этом в резолютивных частях решений дается квалификация лишь последней (основной) сделки².

Сделки с участием публичных образований и учрежденных ими юридических лиц несобственников оцениваются как самостоятельные юридические акты, когда их негативный результат очевиден сам по себе; в структуре цепи сделок с участием физических и юридических лиц они не получают самостоятельной оценки. В таком подходе отчасти прослеживается доминировавшее ранее отношение к распорядительным актам органов, управляющих публичной собственностью, как к актам административным, а не сделкам.

Недействительные сделки унитарного предприятия, приводящие к невозможности осуществления деятельности, определенной уставом. На стадии разработки гражданско-правовых норм весьма сложно определить весь спектр проблем, связанных с их введением в действие. Иногда вновь ус-

¹ Беляева О. А. Указ. соч. С. 28.

² Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4282/2007(35671-А46-13) по делу № 26-205/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 апреля 2010 г. № Ф09-9041/09-С6 по делу № А60-8652/2009-С12. URL: <http://kad.arbitr.ru/?id=E337D7CE-66E4-4A90-AD28-BD5FB901FF99> (дата обращения: 28.08.2010).

тановленное правило начинает работать совершенно не так, как того ожидали разработчики. Данная особенность норм гражданского права лишь отчасти объясняется диспозитивным характером метода регулирования, присущего названной отрасли. В условиях существования поливариантных решений задач, которые ставят перед собой субъекты хозяйственной деятельности, выбор правовой формы реализации того или иного экономического проекта во многом зависит от надежности этой формы и ее затратности. Однако, как показывает практика, не только диспозитивные, но и императивные нормы гражданского права, в том числе и нормы-санкции, нередко получают неожиданную практику применения. Именно такая ситуация, на наш взгляд, сложилась в случае с применением нормы о недействительности сделки унитарного предприятия, приводящей к невозможности осуществления деятельности, определенной уставом.

Пунктом 3 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях установлены следующие правила: «Движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным или муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными».

Толкуя данную норму, высшие судебные инстанции были весьма строги и подчеркнули, что сделки, совершенные вопреки приведенному запрету, «...являются ничтожными независимо от их совершения с согласия собственника» (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»)¹. Столь категоричная позиция, соответствующая, впрочем, буквальному содержанию закона, занята ими, невзирая на подчерк-

¹ Рос. газета. 2010. 21 мая.

нуто отрицательный подход разработчиков Концепции развития гражданского законодательства к соответствующей проблеме: «...Контрагенты таких юридических лиц находятся под постоянной угрозой оспаривания действий унитарных предприятий со стороны их собственников, а последние в большинстве случаев не несут никакой имущественной ответственности за результаты своего “управления”» (п. 6.1 раздела III Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации).

Содержание анализируемой нормы носит очень общий и неоднозначный характер. В частности, законодатель прибегает к перечислению «цели, предмет, виды» не определяя, что такое «предмет деятельности», считая это излишним¹. На наш взгляд, термин «предмет деятельности» вообще мало пригоден для конструирования нормативных правовых актов, он способствует появлению неоднозначно толкуемых норм.

Причины существования приведенного выше правила о недействительности сделок унитарных предприятий в целом понятны.

Во-первых, унитарное предприятие наделено специальной правоспособностью, а значит, совершение сделок, которые влекут невозможность достижения заявленных в уставе целей, делает бессмысленным существование самого юридического лица. Унитарное предприятие не может самостоятельно определить направление деятельности, соответствующее его текущему имущественному положению, поэтому отсутствие того или иного оборудования, специальной техники (при этом не обязательно отсутствие имущества в целом) может влечь невозможность достижения целей, для которых создавалась коммерческая организация со специальной правоспособностью.

Во-вторых, унитарное предприятие относится к числу юридических лиц, не имеющих коллегиального контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа. Кроме того, оно наделено имуществом публичного

¹ Надо заметить, что в науке делались соответствующие попытки: Пономарев А. М. Общественные организации: понятие и особенности учреждения (гражданско-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. С. 12; Гонгало Б. М. Указ. соч. С. 99.

образования. Отсутствие постоянного контроля со стороны частных собственников нередко приводит к злоупотреблениям руководителей названных юридических лиц.

Таким образом, приведенная выше норма о недействительности сделок унитарного предприятия направлена, прежде всего, на защиту интересов публичного образования, государственной и муниципальной собственности от юридически и экономически необоснованной передачи в частную собственность. Однако, как выяснилось, анализируемая норма может использоваться «с точностью до наоборот» – в целях защиты интересов кредиторов унитарного предприятия от необоснованных действий собственника, направленных на безвозмездную передачу имущества в казну публичного образования. Получила широкое распространение практика, когда возврат имущества в казну оценивается судами как сделка, влекущая невозможность осуществления унитарным предприятием деятельности, соответствующей уставу, а значит и как сделка ничтожная¹.

Отличительное свойство анализируемой нормы – способность обеспечивать защиту как публичных, так и частных интересов, т. е. отсутствие единого вектора действия, заставляет внимательно изучить ее, дать оценку с различных позиций, попытаться по-новому осмыслить ее значение для отечественной правовой системы.

¹ *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2008 г. № 10984/08 по делу № А79-7776/2007 ; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № ВАС-9818/09 по делу № А71-7695/2008-Г15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № ВАС-8662/09 по делу № А49-4878/2008-157а/19 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № ВАС-6415/09 по делу № А32-5123/2008-68/68 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 мая 2009 г. № ВАС-6610/09 по делу № А50П-661/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 марта 2009 г. № Ф04-1513/2009(2305-А46-13) по делу № А46-16898/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Конфликт специальной правоспособности, т. е. свойства, присущего субъекту права, и сделки, им совершаемой, т. е. единичного поведенческого акта, вытекает из особенности формирования воли юридического лица. Данный субъект способен действовать только через свои органы или представителей, иными словами, через конкретных физических лиц. Мотивация их поведения может быть совершенно различной. В случае с возвратом имущества в казну соответствующие действия обычно основаны на специфическом понимании правил гражданского оборота, в котором публичное образование якобы должно иметь особое, привилегированное положение. Понятно, что кредиторы унитарного предприятия смотрят на проблему иначе, особенно когда идет речь об унитарном предприятии банкроте.

Примечательно, что в содержании основной массы сделок, которые признаются недействительными по названному критерию, предусматривается отчуждение значительной части имущества организации, а это, как правило, влечет несостоятельность унитарного предприятия с правом хозяйственного ведения на имущество. В связи с этим иски о признании сделок недействительными по рассматриваемому специальному основанию заявляются как прокурорами¹, так и арбитражными управляющими², причем активность последних, как об этом можно судить из практики, только возрастает.

¹ *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 июля 2007 г. по делу № А43-17397/2006-19-77 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 сентября 2005 г. № А10-8336/04-Ф02-4663/05-С2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 3 декабря 2007 г. № Ф03-А59/07-1/4361 по делу № А59-5207/06-С4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 февраля 2007 г. № Ф04-475/2007(31971-А03-39) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 января 2009 г. № Ф04-7693/2008(19546-А03-50) по делу № А03-5286/2008-30 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2007 г. № Ф04-7343/2007(39412-А46-43) по делу № А46-2022/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 июня 2009 г. по делу № А05-14535/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Поста-*

Несостоятельность становится объектом внимания судов ранее, чем сделка, совершенная унитарным предприятием и ставшая причиной банкротства. Для современного общества невозможность исполнить свои обязательства перед кредиторами более очевидна, чем невозможность унитарного предприятия осуществлять деятельность.

Полагаем, что существование анализируемой нормы бьет по стабильности гражданского оборота, а ее содержание входит в конфликт с основным началом гражданского права – принципом равенства участников гражданских отношений, закрепленным п. 1 ст. 1 ГК РФ.

Е. А. Суханов весьма удачно отражает проблему: «По закону об унитарных предприятиях собственник имущества теперь может оспорить любую сделку предприятия! И доказав, что исполнение этой сделки не позволит предприятию заниматься уставной деятельностью, признать ее недействительной. Кто же с этим предприятием будет иметь дело?»¹. На наш взгляд, само по себе существование «перспективы» признания недействительными сделок, делающих невозможным достижение уставных целей унитарных предприятий, является следствием «чрезмерной заботы» о публичных интересах.

Несмотря на то что, согласно подп. 15 п. 1 ст. 20 Закона об унитарных предприятиях, к компетенции собственника закрепленного за унитарным предприятием имущества относится совершение крупных сделок или сделок с заинтересованностью, собственник имущества не вправе дать согласие на совершение такой сделки, которая повлекла бы невозможность достижения уставных целей предприятия². Такая ситуация представляется А. В. Фроло-

новление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 июля 2009 г. № Ф09-4993/09-С6 по делу № А71-12112/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 5 сентября 2008 г. № А74-3238/07-Ф02-4285/08 по делу № А74-3238/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹ Суханов Е. А. Перспективы корпоративного законодательства и другие проблемы отечественного права // Закон. 2006. № 9. С. 6.

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 мая 2006 г. по делу № А28-20100/2005-1142/8 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

вой неправильной: «Необходимо, чтобы собственник имущества предприятия перед тем, как одобрить совершение планируемой сделки, проанализировал ее не только формально, с точки зрения соответствия законодательству, но и с позиции соответствия интересам своим и унитарного предприятия... Иными словами, ситуация, не позволяющая унитарным предприятиям заключать договоры в рамках уставных целей, предмета и видов деятельности, не опасаясь дальнейшего признания этих сделок недействительными, должна быть изменена»¹.

С позиции теории управления и справедливости, А. В. Фролова права. Представителем собственника – органом публичной власти, готовым принять решение об изъятии имущества унитарного предприятия (пусть даже с согласия самого унитарного предприятия) либо одобрить сделку, направленную на отчуждение данного имущества в собственность третьих лиц, всегда должна моделироваться картина дальнейшей хозяйственной деятельности юридического лица. Если результатом таких действий будет несостоятельность или фактическая невозможность осуществлять деятельность, следует принимать решение о ликвидации юридического лица. Однако принятие такого решения может находиться в компетенции другого органа власти. Например, ликвидация ряда российских стратегических предприятий может быть осуществлена только по решению Правительства Российской Федерации, а согласование крупных сделок относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся данные унитарные предприятия². Совершение сделок, влекущих невозможность достижения уставных целей, может являться результатом внутренних противоречий внутри самой

¹ Фролова А. В. Правоспособность унитарного предприятия // Законодательство. 2006. № 3. С. 62–63.

² Подпункт «е» п. 1, подп. «в» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» (*Рос. газета*. 2004. 10 дек.) и Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (*Собрание законодательства Российской Федерации*. 2004. № 32, ст. 3313. С. 6894–6924).

системы власти, следствием обхода норм о компетенции при принятии решений о судьбе публичного имущества.

По нашему мнению, проблемы государственного и муниципального управления не должны подрывать стабильности гражданского оборота. Но это не означает, что в закон следует ввести норму о действительности любых сделок унитарных предприятий, в том числе препятствующих осуществлению уставной деятельности, при условии их одобрения собственником.

Отчуждение значительной части и даже всего имущества унитарного предприятия может не только не повлечь невозможности достижения уставных целей, но и, наоборот, способствовать ему, например, если речь идет о технической модернизации производства. Отсюда вывод: юрисдикционному органу, дающему оценку сделке, придется анализировать не столько саму сделку, сколько ее последствия. А это возможно только при условии, если изучена вся экономическая основа деятельности организации, в том числе когда установлено имущество, оставшееся у унитарного предприятия, выявлены средства, которые дополнительно выделены публично-правовым образованием (учредителем).

Нормы о недействительности сделок унитарных предприятий, лишаящих его возможности «осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия» в законе быть не должно, поскольку судам приходится давать оценку не соответствующим сделкам, а их последствиям. При оценке действительности сделки могут приниматься во внимание только те обстоятельства, которые существовали до и в момент ее совершения, последующие обстоятельства учитываются при расторжении договора. Как следствие, нельзя оценивать перечисление унитарному предприятию из бюджета суммы, необходимой для приобретения имущества, достаточного для достижения уставных целей, если такое перечисление осуществляется по решению, принятому публичным образованием после совершения сделки. При этом сама сделка могла совершаться как раз с принятием во внимание разумного управленческого прогноза, что решение о бюджетном финансировании будет принято.

Нельзя обойти и вопрос о том, является ли имущество, отчуждаемое унитарным предприятием, принципиально незаменимым. Если такое имущество не уникально (а так обычно и бывает), говорить о том, что сделка влечет невозможность осуществлять уставную деятельность, – значит переходить в плоскость сугубо экономическую. Не сама сделка и не отсутствие конкретного имущества, а отсутствие экономической основы для дальнейшей работы унитарного предприятия в данном случае влечет невозможность осуществления уставной деятельности.

Из сказанного следует, что суду, разрешающему спор о недействительности сделки, лишаящей унитарное предприятие возможности осуществлять деятельность в соответствии с уставом, приходится давать оценку не самой сделке, а ее исполнению. Усмотрение суда в данном случае необоснованно широко.

Говоря об усмотрении суда, приведем определение этого явления, данное в диссертационном исследовании М. Ф. Лукьяненко: «Судебное усмотрение – это официальное усмотрение публичного субъекта, выступающего от имени государства, в процессе решения юридического дела на основе гражданско-правовой нормы с оценочным понятием путем оценки действий участников гражданского правоотношения в целях подтверждения их правомерности или установления неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей»¹. В целом соглашаясь с позицией автора, отметим, что в ряде случаев широкие пределы усмотрения суда кроются не в оценочных понятиях, а в трудностях соотношения понятий, используемых в норме. Неопределенные категории, выходящие за рамки математических «больше», «меньше» или «равно», нельзя назвать оценочными понятиями юриспруденции. Как видится, такого рода предикаты – перспективные объекты правовых исследований ближайшего будущего. А главное, широкое усмотрение имеет место всегда там, где суду предстоит заниматься прогностической деятельностью.

¹ Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика правоприменения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 17.

Именно последняя ситуация имеет место в случае со сделками, препятствующими осуществлению уставной деятельности унитарных предприятий.

Если бы в законе в Законе об унитарных предприятиях была сформулирована норма о недействительности (оспоримости) сделки, противоречащей целям и предмету деятельности, такое правило было бы продолжением более общей нормы о специальной правоспособности унитарного предприятия. Но тогда оценка давалась бы самой сделке, ее содержанию на момент совершения, а не последствиям, и соответствующая норма была более справедливой. При этом нельзя не отметить, что в странах общего права недействительность сделок, совершаемых за пределами полномочий (*ultra vires*) органов подвергались жесткой и обоснованной критике более полувека назад¹. Тем не менее, учитывая, что унитарное предприятие не является собственником имущества, сама по себе возможность признания недействительной сделки, противоречащей специальной правоспособности, должна оцениваться как правильная.

Абсурдность правила о недействительности сделок унитарных предприятий, препятствующих осуществлению уставной деятельности, следует также из дефиниций предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 2 ГК РФ) и коммерческой организации (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Данной нормой коммерческая организация, по определению созданная для получения прибыли, т. е. осуществления предпринимательской, рискованной деятельности, фактически устраняется от несения экономических рисков.

Единственным логичным выходом из сложившейся ситуации, когда правовая норма не согласуется с иными, важнейшими нормами гражданского права, в том числе нормами-принципами, является упразднение такой нормы. Техническая редакция нормы положения не исправит.

Недействительные приватизационные сделки с участием унитарных предприятий. Существование в отечественной системе субъектов гра-

¹ Чарльзворт Дж. Указ. соч. С. 395 ; Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право в США. С. 70.

жданского права юридических лиц несобственников предопределило введение ряда специальных правил, касающихся режима имущества публичных образований. Учитывая, что унитарные предприятия, обладающие государственным или муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, являются коммерческими организациями, можно говорить об обоснованности установления некоторых исключений, упрощающих оборот публичного имущества, если оно передано названным организациям. Вместе с тем вызывает озабоченность отсутствие юридико-технической проработанности существующих специальных правил и отсутствие установленных законом формальных ограничений.

Определенные законодательством о приватизации процедуры, предшествующие отчуждению государственного и муниципального имущества (прежде всего, торги), призваны обеспечить извлечение максимальных выгод для публичного образования и при этом поощрить конкуренцию. В настоящее время практика применения законодательства о приватизации не может быть оценена как обеспечивающая интересы публичных образований в должной мере. Однако это является причиной для совершенствования закона и практики его применения, но не применения «альтернативных схем», позволяющих обойти приватизационное законодательство.

Согласно п. 9 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»¹ (далее – Закон о приватизации), сфера действия названного нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении. Приведенное правило помещает унитарные предприятия в зону особого внимания, прежде всего, органов прокуратуры, поскольку позволяет юридиче-

¹ Рос. газета. 2002. 26 янв.

ским лицам отчуждать имущество публичных образований без выполнения процедур, обеспечивающих соблюдение интересов Российской Федерации, ее субъектов, а также муниципальных образований.

Обходя правила Закона о приватизации, заинтересованные должностные лица могут передавать имущество хозяйствующим субъектам, руководствуясь личной, а иногда и корыстной заинтересованностью, а не общественным благом. При этом образуется цепь юридических актов, в которую оказываются вовлеченными унитарные предприятия. Формально схема передачи выглядит так: публичное образование – унитарное предприятие – частный собственник. В действительности передача имущества унитарному предприятию не осуществляется, точнее, происходит исключительно на бумаге. После такой передачи унитарное предприятие, зачастую без реализации правомочий владения и пользования, осуществляет входящее в состав оперативного управления правомочие распоряжения имуществом.

Поскольку по приведенной схеме чаще всего развиваются отношения, связанные с отчуждением недвижимости, унитарное предприятие заручается «согласием» собственника, а в действительности – того же органа, который передал имущество в хозяйственное ведение юридическому лицу. Тем самым обеспечивается соблюдение нормы п. 2 ст. 295 ГК РФ и дублирующей ее нормы п. 1 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях, согласно которым унитарное предприятие, наделенное правом хозяйственного ведения, не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника.

В арбитражной практике встречаются случаи, когда сделки унитарных предприятий оспариваются по мотиву того, что они совершены в обход закона о приватизации. В ряде случаев оспаривание сделок самими же органами публичной власти приобретает массовый характер, как, например, в случае с

Муниципальным унитарным предприятием «Город»¹, учрежденным на базе имущества муниципального образования город Омск. Примечательно, что при наличии определенного временного разброса (в несколько месяцев) между моментами регистрации хозяйственного ведения унитарного предприятия с реальной передачей публичного имущества во владение юридическому лицу и последующим отчуждением в частную собственность суды отказывают в удовлетворении требований о признании сделок недействительными².

Отсюда вывод: при наличии заблаговременно обдуманного решения об обходе приватизационного законодательства, «должной» подготовки к реализации схемы обхода достичь цели несложно. Практика показывает, что для этого достаточно передать имущество в хозяйственное ведение заранее (за несколько месяцев), зарегистрировав новый правовой титул (если речь идет о недвижимом имуществе), и сделать это реально, т. е. обеспечив владение и пользование унитарным предприятием соответствующей вещью. Схема эта проста, а эффект, к которому стремятся должностные лица муниципального образования или государства, достигнут. На имеющуюся лазейку в законодательстве о приватизации неоднократно обращалось внимание в юридической литературе³, однако сформулированных предложений, которые могли бы исправить ситуацию, пока, по нашим сведениям, не сделано.

Полагаем, что в действующее объективное право следует ввести формальные критерии, которые не позволяли бы должностным лицам обходить законодательство о приватизации или делали бы это крайне затруднитель-

¹ См., напр.: *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4282/2007(35671-А46-13) по делу № 26-205/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 мая 2007 г. № Ф04-2388/2007(33614-А46-13) по делу № 26-305/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См., напр.: *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 2007 г. № ф04-1243/2007(32277-а46-13) по делу № 24-263/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ См., напр.: *Сергиенко А., Емелькина Н.* Защита прав предпринимателей // *Законность*. 2008. № 9. С. 18–19; *Бобков С. А.* Казусы приватизации // *Журнал российского права*. 2007. № 9. С. 92–94.

ным. *Приватизационное законодательство должно содержать правило, что сфера его действия не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении, только при условии, если данное имущество находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении данных юридических лиц не менее двух лет.*

С точки зрения защиты публичных интересов, оптимальным был бы даже не двух-, а четырех-, пятилетний срок пользования имуществом. За этот период кадровый состав органов местного самоуправления претерпевает существенные изменения, прежде всего ввиду содержания отечественного избирательного права. У последующего поколения управленцев появляется возможность исправить необоснованные решения о передаче имущества в хозяйственное ведение унитарным предприятиям. Однако столь длительный срок необоснованно ограничил бы экономическую свободу унитарных предприятий, еще раз подчеркнув их положение в отечественной экономической системе как сомнительных контрагентов по сделкам.

Недействительные сделки по передаче имущества публичного образования в пользование унитарному предприятию. Имущество публичного образования может находиться во владении унитарного предприятия не только на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, но и на основании договоров аренды и безвозмездного пользования. Как следствие, вместо передачи имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление публичный собственник нередко заключает договоры о передаче его в пользование унитарного предприятия, «выводя» тем самым из-под возможного наложения взыскания по долгам созданного юридического лица. Закрепленный в п. 1 ст. 1 ГК РФ принцип свободы договора в данном случае работает против кредиторов унитарного предприятия. Нередко встречаются и случаи возвращения имущества в казну государства или муниципального об-

разования с согласия унитарного предприятия¹. При этом возвращение имеет чисто юридическое значение – физически имущество продолжает находиться во владении унитарного предприятия, но уже по договорному основанию. В последнем случае, на наш взгляд, можно усмотреть явные признаки при-творной сделки, однако такие манипуляции с имуществом коммерческих ор-ганизаций, созданных публичными собственниками, стали вполне обычным явлением. Например, по просьбе теплоэнергетического треста (в отношении которого судебный пристав проводил исполнение решения суда), городская администрация изъяла имущество в казну, после чего передала в безвозмезд-ное пользование тому же тресту. Суд установил, что фактической передачи спорного имущества от теплоэнергетического треста в казну муниципально-го образования не производилось, так как предприятие не переставало поль-зоваться имуществом в целях осуществления уставной деятельности. Был сделан вывод, что сделка совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия².

Однако нередко судам не удается усмотреть нарушений закона в дейст-виях публичного собственника³. Лишь в немногих случаях можно видеть грубую работу юридических служб унитарных предприятий и органов пуб-личной власти, когда изъятие имущества непосредственно предшествует банкротству, а в пользование унитарного предприятия передается то же имущество, что и изымается из его хозяйственного ведения. Соответственно

¹ Следует заметить, что в И. В. Ершова предлагает законодательно разрешить изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества (*Ершова И. В.* Указ. соч. С. 11). Мы считаем, что изъятие имущества может быть только там, где есть субсидиарная ответственность публичного образования.

² *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 февраля 2007 г. № ф04-630/2007(31540-А03-12) по делу № а03-7753/06-8 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; см. также: *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 5 сентября 2008 г. № А74-3238/07-Ф02-4285/08 по делу № А74-3238/07.

³ *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 апреля 2007 г. № Ф04-1444/2007(32526-а27-20) по делу № А27-11097/2006-1 [Элек-тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; *Постановле-ние* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 3 апреля 2007 г. № Ф04-762/2007(31563-А03-12) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-мы «КонсультантПлюс».

признание сделки недействительной по правилу п. 1 ст. 170 ГК РФ, т. е. со ссылкой на ее мнимость, встречается в судебной практике нечасто. Перед истцами в таких случаях стоит обычная проблема – сложность доказывания субъективной составляющей поведения сторон оспариваемой сделки. Она фактически неразрешима при высоком уровне юридической компетентности сторон мнимой сделки. Поощряя избранный органами власти подход, можно получить ситуацию, когда во владении унитарных предприятий будет только имущество, полученное по договорам о передаче имущества в пользование.

Введение законодательством о конкуренции конкурсного порядка сдачи имущества публичных образований в аренду или безвозмездное пользование не устраняет полностью указанную проблему. Имея желание передать помещение «привилегированному» контрагенту – унитарному предприятию, можно сформулировать условия конкурса так, что они будут интересны и потенциально выполнимы только для него.

Борьба за законные интересы кредиторов унитарных предприятий, т. е. фактически борьба с привилегированным положением юридических лиц, наделенных публичным имуществом, на наш взгляд, может быть эффективной только на законотворческой основе, но с пониманием, что запреты в гражданском праве имеют невысокую эффективность: «Практика показала, – пишет Н. Ю. Рассказова, – что оптимистические ожидания при введении прямых, если можно так выразиться, “в грубой форме” ограничений оборота чаще всего не оправдываются»¹.

На наш взгляд, ничего не даст введение в Закон об унитарных предприятиях правила, согласно которому имущество, находящееся в собственности Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования не может быть передано в пользование созданных ими унитарных предприятий по договорам аренды, безвозмездного пользования и иным договорам.

¹ *Рассказова Н. Ю.* Приоритетность удовлетворения публично-имущественных притязаний перед частными имущественными требованиями // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1. С. 104.

В законе следует предусмотреть не запреты и не нормы-санкции, а меры защиты кредиторов.

В случае передачи имущества по договору в пользование унитарному предприятию, исполнение обязательств которого не гарантируется «общей» субсидиарной ответственностью публичного образования, Российская Федерация, субъект Федерации, муниципальное образование должны нести субсидиарную ответственность по долгам унитарного предприятия при его банкротстве, по меньшей мере, в объеме стоимости переданного в пользование имущества. Сохранение имеющихся путей уклонения унитарных предприятий от исполнения своих обязательств на основе соглашений с публичными образованиями не может считаться приемлемым для цивилизованного гражданского оборота.

Детализация соответствующих норм в части сроков несения ответственности и по иным позициям возможна, хотя и не обязательна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение правовой конструкции юридического лица несобственника в контексте исторических событий позволяет утверждать, что уровень ее проработанности и широта распространения соответствующих юридических лиц отражает роль государства в экономике, модель отношений публичных образований и созданных ими организаций, степень прямого влияния органов исполнительной власти на деятельность участников гражданского оборота.

Масштабная национализация средств производства в начале XX в. послужила причиной рождения отечественной юридической наукой конструкции оперативного управления в период, растянувшийся на четыре десятилетия. Приватизация средств производства в конце XX в., включение России в мировой рынок не повлекли полного исчезновения данных организаций из системы субъектов гражданского права, но потребовали существенного пересмотра их роли в гражданском обороте.

Будучи явлением грандиозным в масштабе европейской цивилизации, приватизация столкнулась с рядом сложностей, находящихся на стыке права и экономики. Успешность их преодоления зависела и зависит от ряда факторов, в том числе возрастающей скорости социальных процессов, свидетельствующей о необходимости быстрой адаптации нормативных регуляторов к условиям современной жизни. При этом должен учитываться опыт предыдущего периода, показывающий, что разработка правовой конструкции, а тем более нескольких взаимосвязанных юридических решений, занимает ряд десятилетий. Создание уравновешенной, относительно стабильной системы субъектов гражданского права, в которой существенные изменения правового статуса юридических лиц и их участников перестанут быть нормой – актуальная проблема для научного сообщества и законодателя на продолжительный период.

Роль юридических лиц несобственников в экономике, как бы они ни назывались и на каком правовом титуле ни обладали имуществом, может

быть различной. Построение гармоничной системы субъектов гражданского права, если такая система будет включать и юридические лица несобственники, не только возможно, но и целесообразно. Анализ моделей управления юридическими лицами несобственниками как в России, так и за рубежом, позволяет утверждать, что единоличное контролируемое управление хорошо сочетается с наделением соответствующего юридического лица имуществом на ином праве, чем право собственности.

Оценка учреждений и унитарных предприятий в качестве организаций, имеющих свою специфику, но органично вписывающихся в систему юридических лиц, на современном этапе не может считаться объективной. Статус данных организаций, выходящий за рамки одного из важнейших принципов гражданско-правового регулирования общественных отношений – юридического равенства сторон, делает их положение исключительным, причем сразу в двух группах социальных связей. В отношениях с публичными образованиями правовое положение данных субъектов может быть охарактеризовано как подчиненное, зависимое. В отношениях с иными участниками гражданского оборота – как привилегированное, исключительное.

Участие юридических лиц несобственников в гражданских правоотношениях непосредственно связано с участием в этих отношениях публичных образований. Учреждения и унитарные предприятия, выступая субъектами обязательственных отношений, компенсируют слабую приспособленность публичных образований к участию в гражданском обороте. Наблюдающаяся в правоприменительной практике тенденция к рассмотрению учреждений (лиц, осуществляющих руководство их деятельностью) как субъектов, действующих в интересах публичных образований, является дополнительным свидетельством тому.

Изменение гражданско-правового статуса публичных образований неизбежно влечет изменение положения созданных ими юридических лиц несобственников; устранение пробелов в регулировании отношений с участием учреждений и унитарных предприятий, как правило, имеет следствием ста-

билизацию правового положения Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Непринятие в расчет того обстоятельства, что выполнение ряда функций публичной власти сегодня возлагается на субъектов, не являющихся органами власти (в узком значении данного термина), рождает ситуацию противоречивости правового регулирования отношений с участием органов государственной власти и создаваемых ими юридических лиц.

Отдельно стоит проблема организации материального обеспечения деятельности органов публичной власти. Неоднократно официально высказанная позиция о необходимости перехода на систему снабжения органов власти специально созданными для этого управлениями делами, разрушается рядом практических сложностей воплощения такой идеи. В частности, это может существенно увеличить персонал, задействованный в сфере публичного администрирования, а главное – этот путь может негативным образом воздействовать на конституционный принцип разделения властей. В этой связи задача цивилистической науки видится в предложении круга моделей, обеспечивающих бесперебойную работу органов публичной власти, определении положительных и отрицательных сторон каждой из моделей, критериев их эффективности и применимости для различных ветвей власти. Имущественная зависимость государственных и муниципальных органов, наделенных дискреционными полномочиями, от органов второстепенного, снабжающего характера, была и остается серьезной проблемой организации публичной власти. Взвешенное и последовательное решение данной проблемы возможно лишь путем организации наблюдения за работой нескольких таких моделей. Сделанные в настоящем исследовании доводы в пользу сохранения элементов сателлитной и идеальной автономной модели в организации снабжения органов власти имеют одновременно теоретическое и практическое значение.

Юридические лица несобственники по некоторым параметрам с трудом вписываются в классификации организаций, обладающих гражданской правосубъектностью. Речь идет не о делении организаций на коммерческие и

некоммерческие, поскольку цель создания юридического лица находится в субъективной сфере, которую трудно взять под контроль; существование учреждений и унитарных предприятий ставит под удар классификацию организаций на унитарные и корпоративные, «размывая» и без того спорный критерий членства. Впрочем, значение выделения корпораций и корпоративных прав для систематизации правоприменительной практики по корпоративным спорам может превзойти образованные таким делением теоретические сложности, хотя, по нашему мнению, исследование статуса корпораций в последнее время осуществляется в ущерб анализу правового положения унитарных организаций, а проблематика «корпоративного права» необоснованно затеняет проблематику «права юридических лиц».

Оперативное управление и хозяйственное ведение названо законодателем в числе ограниченных вещных прав. Стремление вписать данные имущественные титулы в рамки классических категорий, используемых в праве континентальной Европы, представляется нам не вполне оправданным. Учитывая, что право оперативного управления и право хозяйственного ведения нормально сочетаются лишь с публичной собственностью на соответствующее имущество, логически непротиворечивый подход к регулированию соответствующих отношений можно увидеть в перемещении норм о них в структурную часть кодифицированного гражданского закона, определяющую особенности правового положения Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

Провозглашение в законе равенства всех участников гражданских правоотношений с учетом правового положения публичных образований в настоящее время является декларацией, не подкрепленной конкретными законоположениями.

Мы не видим необходимости полного приравнивания публичных образований и созданных ими юридических лиц по объему гарантий, обеспечивающих непрерывную экономическую деятельность, к остальным участникам гражданского оборота. Более того, считаем возможным введение лимитов ответственности государства и муниципальных образований по долгам создан-

ных юридических лиц, закрепление процедур, предшествующих принудительному исполнению судебных решений, констатирующих обязательства организаций-несобственников. Однако и лимиты, и предварительные процедуры должны быть разумными, а исполнительная власть в правовом государстве не может доминировать над властью судебной, обесценивая тем самым ее роль.

Особенности статуса учреждений и унитарных предприятий хорошо видны в регулятивных и охранительных отношениях, получающих самую различную оценку со стороны юрисдикционных органов. Сформировавшуюся практику рассмотрения споров с участием юридических лиц несобственников пока трудно назвать стабильной. В зависимости от ситуации, интересов сторон, используемых процессуальных механизмов защиты прав можно найти различное толкование норм объективного права, наполняющего содержание их правосубъектности. В работе было подчеркнuto наблюдающееся в современной арбитражной практике стремление к защите «остаточной» самостоятельности юридических лиц несобственников за счет небуквального толкования права. Учет требований справедливости, отклонение судов от вектора защиты исключительно публичных интересов в последние годы характеризует не только изменение правосознания судей, но и отставание объективного права от жизненных реалий.

Вместе с тем регулирование отношений с участием юридических лиц несобственников в ряде случаев страдает избыточностью. Прежде всего, за рамками объективного права, на наш взгляд, должны находиться конкретные цели создания коммерческих юридических лиц. Определение стратегии управления публичной собственностью не может стать предметом законодательного регулирования, а является прерогативой высшей политической власти и должно получать реализацию через управленческие решения на региональном и местном уровне. Как показала практика, легальное закрепление случаев, когда могут создаваться соответствующие юридические лица, не стало препятствием на пути к принятию решений о создании унитарных предприятий в тех отраслях и сферах, где они объективно не нужны. Такое закрепление не изменило ситуации внутренней конкуренции между органи-

зационно-правовыми формами юридических лиц несобственников: пока органы власти фактически свободны в решении того, следует ли создать учреждение или унитарное предприятие для решения одних и тех же задач.

Юридическая наука не готова к разделению предмета правового регулирования и предмета для принятия политических и управленческих решений. В этой связи установление в ходе научных исследований тех категорий, которые эффективны в одной из сфер: в теории гражданского права, в законодательном регулировании или в стратегическом экономическом планировании – является приоритетной задачей юридической науки. Так, по мнению автора, конструкция юридического лица публичного права, если говорить о России, продуктивна только в научном плане и позволяет демонстрировать ряд сложных теоретических проблем. Категории коммерческой и исключительной собственности государства относятся к сфере экономического планирования, но не пригодны для использования в законодательстве, хотя сама идея соответствующего деления имущества должна использоваться при разработке нормативных правовых актов. Категория хозяйственного общества одного лица – публичного образования, при любом терминологическом обозначении, наоборот, должна получить легальное закрепление и содержательное, смысловое наполнение. В таком шаге мы видим создание адекватной альтернативы государственной корпорации.

Изменения объективного права, которые повлекут некоторое уменьшение (но не упразднение) числа юридических лиц несобственников, возможны, но должны приниматься при условии существования подготовленного, взвешенного решения, определяющего, какие субъекты придут им на смену. Копирование при организации системы субъектов гражданского права тех стандартов, которые характерны для романской, германской или англосаксонской правовых семей (по этому пути уже фактически движется отечественный законодатель), проигрывает альтернативе в виде переосмысления накопленного отечественного опыта на основе анализа всего богатства правового наследия человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. *Конвенция* о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163. С. 677–740.

2. *Конвенция* о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) : заключена в г. Женеве 10 октября 1989 г. // Международное частное право : сб. документов. Москва : БЕК, 1997. С. 387–400.

3. *Международная конвенция* о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (заключена в г. Лондоне 23 марта 2001 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 21, ст. 2498. С. 6789–6800.

4. *Основы* таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств, утвержденных Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. № 9.

5. *Конституция* Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Рос. газета. 2009. 21 янв.

6. *Федеральный конституционный закон* от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Рос. газета. 1997. 23 дек.

7. *Федеральный конституционный закон* от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» // Рос. газета. 2005. 19 окт.

8. *Гражданский кодекс РСФСР*, введенный в действие постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 11 ноября 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 71, ст. 904.

9. *Гражданский* кодекс РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24, ст. 407.

10. *Гражданский* кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек.

11. *Гражданский* кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Рос. газета. 1996. 6–8, 10 февр.

12. *Гражданский* кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Рос. газета. 2001. 28 нояб.

13. *Гражданский* кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Рос. газета. 2006. 22 дек.

14. *Закон СССР* от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50, ст. 525.

15. *Основы* гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 26, ст. 733.

16. *Закон СССР* от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 26, ст. 385.

17. *Закон СССР* от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 11, ст. 164.

18. *Закон СССР* от 4 июня 1990 г. № 1529-1 «О предприятиях в СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 25, ст. 460.

19. *Закон РСФСР* от 31 октября 1990 г. № 293-1 «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1990. № 22, ст. 260.

20. *Закон РСФСР* от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30, ст. 416.

21. *Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»* // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30, ст. 418.

22. *Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»* // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15, ст. 769.

23. *Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»* // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1993. № 33, ст. 1309.

24. *Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»* // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33, ст. 1316.

25. *Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»* // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27, ст. 357.

26. *Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»* // Рос. газета. 1995. 16 дек.

27. *Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»* // Рос. газета. 1995. 29 янв.

28. *Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»* // Рос. газета. 1996. 17 янв.

29. *Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»* // Рос. газета. 1996. 24 янв.

30. *Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»* // Рос. газета. 1996. 16 мая.

31. *Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»* // Рос. газета. 1996. 6 июня.

32. *Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»* // Рос. газета. 1997. 12 февр.

33. *Федеральный* закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Рос. газета. 1997. 30 июля.

34. *Федеральный* закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Рос. газета. 1997. 1 окт.

35. *Федеральный* закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» // Рос. газета. 1998. 14 янв.

36. *Федеральный* закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Рос. газета. 1998. 17 февр.

37. *Федеральный* закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Рос. газета. 1998. 23 апр. *Федеральный* закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // Рос. газета. 1999. 6 апр.

39. *Федеральный* закон от 8 июля 1999 г. № 140-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”» // Рос. газета. 1999. 14 июля.

40. *Федеральный* закон от 2 января 2000 г. № 17-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года» // Рос. газета. 2000. 6 янв.

41. *Федеральный* закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Рос. газета. 2001. 30 окт.

42. *Федеральный* закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Рос. газета. 2002. 26 янв.

43. *Федеральный* закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Рос. газета. 2002. 13 июля.

44. *Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»* // Рос. газета. 2002. 3 дек.

45. *Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 52, ч. 1, ст. 5029. С. 12437–12464.

46. *Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»* // Рос. газета. 2005. 28 июля.

47. *Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3434. С. 8708–8751.

48. *Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»* // Рос. газета. 2006. 8 нояб.

49. *Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об автономных учреждениях”, а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 45, ст. 4627. С. 12599–12604.

50. *Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»* // Рос. газета. 2007. 14 февр.

51. *Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 22, ст. 2562. С. 5481–5493.

52. *Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30, ст. 3753. С. 7827–7837.

53. *Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30, ст. 3799. С. 7975–7996.

54. *Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849. С. 10126–10198.

55. *Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 45, ст. 5415. С. 11142–11154.

56. *Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации “Ростехнологии”»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 48, ч. 2, ст. 5814. С. 12923–12933.

57. *Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 300-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 49, ст. 6061. С. 13284–13285.

58. *Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 49, ст. 6078. С. 13386–13416.

59. *Федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 20, ст. 2253. С. 6357–6366.

60. *Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 230-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года»* // Рос. газета. 2008. 9 дек.

61. *Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях” и статью 2 Федерального закона “О государственной службе российского казачества”»* // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 23, ст. 2762. С. 7397–7398.

62. *Федеральный закон* от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании “Российские автомобильные дороги” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2009. № 29, ст. 3582. С. 8323–8380.

63. *Федеральный закон* от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2009. № 29, ст. 3642. С. 8594–8631.

64. *Федеральный закон* от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // *Рос. газета*. 2010. 12 мая.

65. *Федеральный закон* от 2 июля 2010 г. № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 27, ст. 3436. С. 6871–6878

66. *Федеральный закон* от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2010. № 31, ст. 4180. С. 8136–8138.

67. *Федеральный закон* от 11 июля 2011 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О приватизации государственного и муниципального имущества”» // *Рос. газета*. 2011. 15 июля.

68. *Федеральный закон* от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4571. С. 9572–9579.

69. *Федеральный закон* от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // *Рос. газета*. 2011. 16 дек.

70. *Федеральный закон* от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Рос. газета. 2013. 11 янв.

71. *Указ Президиума Верховного Совета РСФСР* от 24 февраля 1987 г. № 5375-ХІ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 9, ст. 250.

72. *Указ Президента Российской Федерации* от 23 мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных предприятий» // Рос. газета. 1994. 24 мая.

73. *Указ Президента Российской Федерации* от 7 августа 2000 г. № 1444 «Вопросы Управления делами Президента Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 33, ст. 3350. С. 6611–6619.

74. *Указ Президента Российской Федерации* от 13 февраля 2004 г. № 198 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1003 “О реформе государственных предприятий”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7, ст. 487. С. 1564.

75. *Указ Президента Российской Федерации* от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 32, ст. 3313. С. 6894–6924.

76. *Постановление Правительства Российской Федерации* от 12 августа 1994 г. № 908 «Об утверждении типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия» // Рос. газета. 1994. 18 авг.

77. *Постановление Правительства Российской Федерации* от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» // Рос. газета. 2002. 26 июня.

78. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 17 мая 2004 г. № 244 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 328 “Об утверждении Правил приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открытым в органах Федерального казначейства”» // Рос. газета. 2004. 20 мая.

79. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О регламенте Правительства Российской Федерации и положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 23, ст. 2313. С. 5146–5178.

80. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» // Рос. газета. 2004. 10 дек.

81. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 785 «О Российской академии наук» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 48, ч. 2, ст. 6005. С. 13139–13161.

82. *Постановление* Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» // Рос. газета. 2010. 4 авг.

83. *Свод законов Российской Империи*. Т. X, ч. 1. Издание 1914 г. // Кодификация российского гражданского права : Свод законов гражданских Российской Империи, Проект Гражданского уложения Российской Империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Екатеринбург : Изд-во института частного права, 2003. С. 31–320.

84. *Положение* о взысканиях по бесспорным делам казны // Свод законов Российской империи. Т. XVI. С. 649.

85. *Положение* о государственных промышленных трестах, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 июня 1927 г. // Собрание законов СССР. 1927. № 39, ст. 392.

86. *Положение* о социалистическом государственном производственном предприятии : утв. постановлением Совмина СССР от 4 октября 1965 г. № 731 // *Собрание постановлений Правительства СССР*. 1965. № 19–20.

87. *Положение* о производственном объединении (комбинате) : утв. постановлением Совета Министров СССР от 27 марта 1974 г. № 212 // *Собрание постановлений Правительства СССР*. 1973. № 7, ст. 31.

88. *Постановление* Верховного Совета Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы» // *Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации*. 1992. № 30, ст. 1800.

89. *Декрет* о земле : принят II Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 г. // *Собрание узаконений РСФСР*. 1917. № 1, ст. 3. 2-е изд.

90. *Постановление* ВСНХ РСФСР от 7 марта 1918 г. «О введении государственной монополии на спички, свечи, рис, кофе, перец и привозные пряности и о национализации спичечных и свечных фабрик и предприятий по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и пряностями» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1918. № 29, ст. 385.

91. *Постановление* ВСНХ РСФСР от 29 ноября 1920 г. «О национализации предприятий (Положение)» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1920. № 93, ст. 512.

92. *Декрет* Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) от 1 февраля 1923 г. «Об установлении списка узаконений, прекращающих свое действие с введением Земельного кодекса» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1923. № 10, ст. 123.

93. *Декрет* ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1917. № 10, ст. 150.

94. *Декрет* СНК РСФСР от 8 ноября 1917 г. «О государственной монополии на печатание объявлений» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1917. № 2, ст. 22. 2-е изд.

95. *Декрет* СНК РСФСР от 26 января 1918 г. «О национализации торгового флота» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1918. № 19, ст. 290.

96. *Декрет* СНК РСФСР от 15 февраля 1918 г. «О национализации крупнейших зернохранилищ» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1918. № 25, ст. 344 .

97. *Декрет* СНК РСФСР от 17 мая 1921 г. «Об отмене, приостановке и пересмотре некоторых постановлений о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперации» // *Собрание узаконений РСФСР*. 1921. № 48, ст. 240.

98. *Приказ* Минобрнауки России от 18 ноября 2010 г. № 1188 «Об отдельных вопросах согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» // *Официальные документы в образовании*. 2001. № 10.

99. *Приказ* Минобрнауки России от 31 декабря 2010 г. № 2261 «Об определении видов особо ценного движимого имущества» // *Рос. газета*. 2011. 16 февр.

100. *Приказ* Минюста России от 2 декабря 2010 г. № 374 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральными бюджетными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации или приобретенного за счет средств, выделенных Министерством юстиции Российской Федерации на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества» // *Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации*. 2011. № 2.

101. *Приказ* МЧС России от 30 декабря 2010 г. № 701 «Об определении видов особо ценного движимого имущества в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении МЧС России» // *Рос. газета*. 2011. 1 апр.

102. *Приказ* Ростехнадзора от 30 декабря 2010 г. № 1077 «Об определении видов особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных

учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» // Рос. газета. 2010. 31 дек.

103. *Приказ* ФНС России от 1 ноября 2004 № САЭ-3-09/16@ «О методических разъяснениях по заполнению форм документов, используемых при государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 1.

104. *Гражданское* уложение Германии от 18 августа 1896 г. (в ред. от 2 января 2002 г., с изменениями и дополнениями до 31 мая 2005 г.) // *Гражданское уложение Германии : вводный закон к Гражданскому уложению / пер с нем. ; введ., сост. В. Бергман ; науч. ред. А. Л. Маковский и др. 2-е изд., доп. Москва : Волтерс Клувер, 2006. С. 1–580.*

105. *Закон* [Германии] об акционерных обществах от 6 сентября 1965 г. // *Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / сост. В. Бергман ; пер. с нем. Е. А. Дубовицкой. Москва : Волтерс Клувер, 2005. С. 261–448.*

106. *Закон* [Германии] об обществах с ограниченной ответственностью от 20 апреля 1982 г. // *Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах / сост. В. Бергман ; пер. с нем. Е. А. Дубовицкой. Москва : Волтерс Клувер, 2005. С. 465–511.*

107. *Коммерческий* кодекс Франции 2000 г. // *Коммерческий кодекс Франции / предисл., пер. с фр., дополнение, словарь-справочник и коммент. В. Н. Захватъева. Москва : Волтерс Клувер, 2008. С. 69–594.*

Акты официального толкования права,

судебные акты, иные официальные документы

108. *Постановление* Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением Час-

ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 6.

109. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 10.

110. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 7.

111. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 1.

112. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 1.

113. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.

114. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 24 «О применении к государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для государственных и муниципальных нужд” и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.

115. *Постановление* Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6.

116. *Постановление* Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 23 «О признании утратившим силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 № 8 “О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 7.

117. *Обзор* законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 1.

118. *Об обращении* взыскания на имущество учреждения (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1999 г. № 45) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 11.

119. *Обзор* практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 2000 г. № 56) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 9.

120. *Программа* Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня

2010 г. № 1101-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 28, ст. 3720.

121. *Распоряжение* Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2287-р «О реорганизации государственной корпорации “Российская корпорация нанотехнологий” в форме преобразования в открытое акционерное общество “РОСНАНО”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 52, ч. 1. ст. 7170.

122. *Постановление* Европейского Суда по правам человека от 12 апреля 2007 г. по жалобе № 13820/04 (Дело «Григорьев (Grigoryev) и Какаурова (Kakaurova) против Российской Федерации») // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. № 8.

123. *Решение* Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2006 г. № ГКПИ06-735 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 4.

124. *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 августа 1998 г. по делу № 1551/98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11.

125. *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 1998 г. № 6709/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. №7.

126. *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 4940/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 8.

127. *Дигесты* Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. Москва : Статут, 2005. Т VII, полут. 2. 564 с.

128. *Письмо* Роскартографии России от 24 июля 2008 г. № 3/1-07-2627 «Об обеспечении цифровыми топографическими картами» // Нормирование в строительстве и ЖКХ. 2008. № 4.

129. *Концепция* развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная решением Совета при Президенте Российской Феде-

рации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11.

130. *Проект* Концепции развития законодательства о вещном праве, рекомендованный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства к опубликованию в целях обсуждения 18 марта 2009 г. (протокол № 3) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 4.

Научная и учебная литература

131. *Алексеев С. С.* Право собственности. Проблемы теории. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 2008. 240 с.

132. *Андреев В. К.* Правосубъектность хозяйственных органов: сущность и реализация. Москва : Наука, 1986. 125 с.

133. *Андреев Ю. Н.* Участие государства в гражданско-правовых отношениях. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2005. 355 с.

134. *Андреев Ю. Н.* Механизм гражданско-правовой защиты. Москва : Норма–Инфра–М, 2010. 464 с.

135. *Аскназий С. И.* Основные вопросы теории социалистического гражданского права. Москва : Статут, 2008. 859 с.

136. *Ахметьянова З. А.* Вещное право : учебник. Москва : Статут, 2011. 360 с.

137. *Барон Ю.* Система римского гражданского права. В 6-ти книгах / предисл. В. В. Байбака. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2005. 1102 с.

138. *Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е.* Корпорации и ценные бумаги в России и США. Москва : Зерцало, 1997. 128 с.

139. *Белых В. С.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : монография. Москва : ТК Велби : Проспект, 2005. 432 с.

140. *Беляева О. А.* Правовые проблемы аукционов и конкурсов. Москва : ИД «Юриспруденция», 2010. 296 с.

141. *Брагинский М. И.* Участие советского государства в гражданских правоотношениях. Москва : Юрид. лит., 1981. 192 с.
142. *Брагинский М. И., Витрянский В. В.* Договорное право : в 3 кн. Москва : Статут, 2002. Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 1038 с.
143. *Братусь С. Н.* Юридические лица в советском гражданском праве. Москва : Юридическое изд-во Министерства юстиции СССР, 1947. 364 с.
144. *Братусь С. Н.* Субъекты гражданского права. Москва : Госюриздат, 1950. С. 194.
145. *Васьковский Е. В.* Учебник гражданского права. Санкт-Петербург : Типография Контрагентства железных дорог, 1894. Вып. I : Введение и Общая часть. 190 с.
146. *Венедиктов А. В.* Правовая природа государственных предприятий. Ленинград : Прибой, 1928. 115 с.
147. *Венедиктов А. В.* Государственная социалистическая собственность : монография. Москва–Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1948. 840 с.
148. *Виндшейд Б.* Об обязательствах по римскому праву / пер. с нем. ; под ред. и с прим. ред.-изд. А. Б. Думашевского. Санкт-Петербург : Тип. А. Думашевского, 1875. 594 с.
149. *Виткявичус П.* Гражданская правосубъектность Советского государства. Вильнюс : Минтис, 1978. 208 с.
150. *Вольфсон Ф.* Учебник гражданского права Р. С. Ф. С. Р. / с предисл. Я. Н. Бранденбургского. Москва : Юридическое изд-во НКЮ РСФСР, 1925. Ч. I. 156 с.
151. *Германов А. В.* От пользования к владению и вещному праву. Москва : Статут, 2009. 700 с.
152. *Голубцов В. Г.* Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с участием государства. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2005. 249 с.

153. *Гонгало Б. М.* Учение об обеспечении обязательств. Москва : Статут, 2002. 222 с.
154. *Гражданское право* : учебник в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Москва : ТК Велби, 2008. Т. 1. 1008 с.
155. *Гражданское право* : учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева. 3-е изд., перераб и доп. Москва : Проспект : Екатеринбург : Институт частного права, 2012. 536 с.
156. *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Эксмо, 2010. Ч. 1. 704 с.
157. *Гражданское право* : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. Москва : ТК Велби, 2008. Т. 1. 1008 с.
158. *Гражданское право* : учебник : в 3 ч. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ПРОСПЕКТ, 1998. Ч. I. 632 с.
159. *Гражданское право* : учебник для вузов. Часть первая / под ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнева. Москва : Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. 454 с.
160. *Гражданское уложение* / под ред. И. М. Тютрюмова; сост. А. Л. Сатчин. Москва : Волтерс Клувер, 2007. Кн. 1 : Положения общие: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). 288 с.
161. *Грибанов В. П.* Юридические лица. Москва : Изд-во Московского ун-та, 1961. 116 с.
162. *Грибанов А. В.* Предприятие как имущественный комплекс (объект права) по праву России и Германии. Москва : Интропик Медиа, 2010. 600 с.
163. *Данельян А. А.* Корпорация и корпоративные конфликты. Москва : Издательский дом «Камерон», 2007. 192 с.
164. *Долинская В. В.* Предпринимательское право : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Москва : Издательский центр «Академия» : Мастерство, 2002. 192 с.

165. *Долинская В. В.* Акционерное право: основные положения и тенденции : монография. Москва : Волтерс Клувер, 2006. С. 736 с.
166. *Заменгоф З. М.* Правовой режим имущества хозяйственных органов. Москва : Юрид. лит., 1972. 184 с.
167. *Илларионова Т. И.* Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер : учебное пособие. Свердловск : УрГУ, 1980. 76 с.
168. *Илларионова Т. И.* Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1982. 168 с.
169. *Карасс А. В., Перетерский И. С.* Гражданский кодекс РСФСР : науч. коммент. / под ред. С. М. Прушицкого и С. И. Раевича. Москва : Государственное юридическое изд-во РСФСР, 1930. Вып. VIII и X. 128 с.
170. *Карасс А. В.* Право государственной социалистической собственности (объекты и содержание). Москва : Изд-во АН СССР, 1954. 280 с.
171. *Комментарий* к Гражданскому кодексу Российской Федерации, Части первой / отв. ред. О. Н. Садилов. Москва : ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1997. 448 с.
172. *Комментарий* к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С. Н. Братусь, О. Н. Садилов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Юрид. лит., 1982. 680 с.
173. *Комментарий* в ГК РСФСР / под ред. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. Москва : Юрид. лит., 1970. 824 с.
174. *Комментарий* к Положению о производственном объединении (комбинате) / под ред. В. В. Лаптева. Москва : Юрид. лит., 1979. 280 с.
175. *Красавчиков О. А.* Юридические факты в советском гражданском праве. Москва : Госюриздат, 1958. 184 с.
176. *Кулагин М. И.* Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. Москва : Изд-во Университета дружбы народов, 1987. 176 с.
177. *Курс* хозяйственного права : в 2 т. / под ред. Л. Гинцбурга и Е. Пашуканиса. Москва : Соцэкгиз, 1985. Т. 1. 176 с.
178. *Лазар Я.* Собственность в буржуазной правовой теории / пер. с нем. В. П. Рассохин, В. Марченко. Москва : Юрид. лит., 1985. 192 с.

179. *Ландкоф С. Н.* Торговые сделки (теория и практика). Харьков : Юридическое изд-во НКЮ УССР, 1929. С. 8.
180. *Лантев В. В.* Экономика и право (теория и практика правового регулирования хозяйственных отношений). Москва : Экономика, 1981. 216 с.
181. *Лукьяненко М. Ф.* Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. Москва : Статут, 2010. 423 с.
182. *Маковский А. Л.* О кодификации гражданского права (1922–2006). Москва : Статут, 2010. 736 с.
183. *Мартынов Б. С.* Государственные тресты. Москва : Типография редакционно-издательского отдела ВСНХ, 1924. 60 с.
184. *Матеи У., Суханов Е. А.* Основные положения права собственности. Москва : Юристъ, 1999. 384 с.
185. *Миколенко Я. Ф.* Право кооперативной собственности в СССР. Москва : Изд-во АН СССР, 1961. 160 с.
186. *Мозолин В. П.* Корпорации, монополии и право в США. Москва : Изд-во Московского ун-та, 1966. 400 с.
187. *Невзгодина Е. Л.* Представительство по советскому гражданскому праву. Томск : Изд-во ТГУ, 1980. 156 с.
188. *Новицкий И. Б.* Основы римского гражданского права. Москва : Зерцало, 2007. 408 с.
189. *Петров Д. В.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2002. 361 с.
190. *Познер Р. А.* Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. Т. 1. 524 с.
191. *Познер Р. А.* Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Тамбовцева. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2004. Т. 2. 454 с.
192. *Покровский И. А.* Основные проблемы гражданского права. Москва : Статут, 1998. 353 с.

193. *Полонский Э. Г.* Право оперативного управления государственным имуществом. Москва : Юрид. лит., 1980. 176 с.
194. *Право Европейского союза* : учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 1119 с.
195. *Романец Ю. В.* Система договоров в гражданском праве России. Москва : Юристъ, 2001. 496 с.
196. *Рожкова М. А.* Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. Москва : Статут, 2009. 332 с.
197. *Савиньи Ф. К.* Обязательственное право / пер. с нем. В. Фукс, Н. Мандро. Москва : Типография А. В. Кудрявцевой, 1876. 582 с.
198. *Санфилиппо Ч.* Курс римского частного права : учебник / пер. с итал. ; под ред. Д. В. Дождева. Москва : БЕК, 2000. 400 с.
199. *Семякин М. Н.* Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики. Москва : Юрлитинформ, 2010. 352 с.
200. *Серебровский В. И.* Очерки советского наследственного права. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1953. 240 с.
201. *Серова О. А.* Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : монография. Москва : Изд-во «Юрист», 2011. 328 с.
202. *Синайский В. И.* Русское гражданское право. Киев : Типография Р. К. Лубковского, 1914. Вып. I : Общая часть и вещное право. 332 с.
203. *Скловский К. И.* Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Москва : Статут, 2011. 144 с.
204. *Слесарев В. Л.* Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. 192 с.
205. *Советское гражданское право: Субъекты гражданского права* / под ред. С. Н. Братуся. 288 с.

206. *Советское гражданское право* : учебное пособие / под ред. В. А. Рясенцева. Москва : ВЮЗИ, 1960. 525 с.
207. *Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования : в 3 кн. Москва : АСТ : Астрель, 2010. Кн. 1, ч. I–II. 549 с.
208. *Сосна С. А.* Государственный сектор в экономике развивающихся стран. Москва : Наука, 1989. 226 с.
209. *Суворов Н. С.* Об юридических лицах по римскому праву. Москва : Статут, 2000. 299 с.
210. *Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»* : науч.-практ. коммент. 2-е изд., доп. и перераб. Москва : Статут, 2004. 220 с.
211. *Халфина Р. О.* Общее учение о правоотношении. Москва : Юрид. лит., 1974. 352 с.
212. *Харитонова Ю. С.* Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. Москва : Норма–Инфра-М, 2011. 304 с.
213. *Цвайгерт К., Кёту Х.* Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / пер. с нем. Ю. М. Юмашева. Москва : Международные отношения, 1998. Т. I : Основы. 480 с.
214. *Чарльзворт Дж.* Основы законодательства о компаниях / пер. с англ. Р. О. Халфиной ; под. ред. Е. А. Флейшиц. Москва : Изд-во иностранной лит-ры, 1958. 496 с.
215. *Черепяхин Б. Б.* Правопреемство по советскому гражданскому праву. Москва : Государственное изд-во юрид. лит., 1962. 164 с.
216. *Чиркин В. Е.* Юридическое лицо публичного права. Москва : Норма, 2007. 352 с.
217. *Шершеневич Г. Ф.* Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / вступ. ст. Е. А. Суханова. Москва : СПАРК, 1995. 556 с.
218. *Шкредов В. П.* Экономика и право. Москва : Экономика, 1967. 189 с.
219. *Щенникова Л. В.* Вещное право : учебное пособие. Москва : Юрист, 2006. 190 с.

220. *Яковлев В. Ф.* Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 2-е изд., доп. Москва : Статут, 2006. 240 с.
221. *Якушев В. С.* Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1973. 240 с.
222. *North P. M.* Cheshire and North Private International Law. Tenth edition. London : Butterworths, 1979. 756 p.
223. *Rossini Cristine.* English as a Legal Language. Hague–London–Boston : Kluwer Law International, 1998. 320 p.
224. *The new Encyclopaedia Britannica.* Vol. 2. Micropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago–London–Madrid–Manila–Paris–Rome–Seoul–Sydney–Tokyo–Toronto : Enciclopaedia Britannica, Inc. 1994. 984 p.
225. *The new Encyclopaedia Britannica.* Vol. 15. Macropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago–London–Madrid–Manila–Paris–Rome–Seoul–Sydney–Tokyo–Toronto : Enciclopaedia Britannica, Inc. 1994. 1082 p.
226. *The new Encyclopaedia Britannica.* Vol. 26. Macropedia. Redy Reference. Founded 1768. 15 edition. Chicago–London–Madrid–Manila–Paris–Rome–Seoul–Sydney–Tokyo–Toronto : Enciclopaedia Britannica, Inc. 1994. 1036 p.
227. *The Oxford Companion to American Law* / editor in chief Kermit L. Hall. Oxford University Rress, 2002. 912 p.

Научные статьи и публикации

228. *Авилов Г. Е., Суханов Е. А.* Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 14–25.
229. *Алексеев С. С.* Проблемы теории права : курс лекций // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 3 : Проблемы теории права : курс лекций. С. 8–776.
230. *Алексеев С. С.* Государство и право : учебное пособие // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 8 : учебники и учебные пособия. С. 93–246.
231. *Алексеев С. С.* Гражданское право : учебник // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 8 : Учебники и учебные пособия. С. 385–471.

232. *Алексеев С. С.* Круг замкнулся // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 4 : Линия права. Концепция : Сочинения 1990-х – 2009 годов. С. 147–188.

233. *Алексеев С. С.* Право на пороге нового тысячелетия // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 5 : Линия права. Отдельные проблемы концепции. С. 295–544.

234. *Алексеев С. С.* Самое святое, что есть у Бога на Земле: Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 5 : Линия права. Отдельные проблемы концепции. С. 10–293.

235. *Алексеев С. С.* Тайна и сила права // Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. Москва : Статут, 2010. Т. 4 : Линия права. Концепция : Сочинения 1990-х – 2009 годов. С. 189–322.

236. *Андреев В. К.* Функции и социальная ценность юридического лица в период развитого социализма // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. С. 39–47.

237. *Антонова Л. И., Шакунова Н. Е.* Правовой режим служебных произведений // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. 2009. № 2. С. 126–131.

238. *Артемов В.* Органы местного самоуправления как субъекты гражданского права // Хоз-во и право. 2003. № 3. С. 112–114.

239. *Аскназий С. И.* Автономное и регулируемое правоотношение в хозяйственном праве СССР // Гражданское право и регулируемое хозяйство. Ленинград : Издание научного общества марксистов, 1927. С. 5–62.

240. *Афанасьев Д.* Случай ответственности государства за деятельность частных компаний и иных юридических лиц (практика Европейского Суда по правам человека) // Хоз-во и право. 2009. № 12. С. 16–23.

241. *Ахметьянова З. А.* К вопросу о совершенствовании законодательства о вещном праве // Рос. юстиция. 2009. № 9. С. 8–10.

242. *Ахметьянова З. А.* О содержании вещных прав // Рос. юстиция. 2010. № 1. С. 21–23.

243. *Бабаев А. Б., Белов В. А.* Очерк 6 : Учение о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. Москва : Юрайт-Издат, 2008. С. 254–298.
244. *Бакаева О. А., Погодина Н. А.* О соотношении частных и публичных интересов // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 36–47.
245. *Бандурина Н. В., Хныкин В. И.* К вопросу о некоторых корпоративных формах управления государственным имуществом (на примере федерального государственного унитарного предприятия и государственной корпорации) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 9. С. 101–107.
246. *Бараненков В. В.* Гражданско-правовая личность органов государственной власти (к вопросу о юридических лицах публичного права) // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 6. С. 5.
247. *Барышев М. И.* Совершенствовать управление капитальным строительством // Сов. гос-во и право. 1962. № 11. С. 57–63.
248. *Белов В. А.* К проблеме содержания вещных прав // Законодательство. 2009. № 8. С. 12–21.
249. *Белов В. А.* Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 2009. № 6. С. 14–23.
250. *Белов В. А.* Право собственности и ограниченные вещные права // Законодательство. 2009. № 12. С. 9–17.
251. *Белых В. С.* К вопросу о юридическом лице публичного права // Бизнес, менеджмент и право. 2007. № 2. С. 52–60.
252. *Белых В. С.* Основные направления совершенствования части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Предпринимательское право. 2010. № 1. С. 15–21.
253. *Беляева Г. С.* Правовой режим: к определению понятия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3, ч. 2. С. 33–35.
254. *Бердашкевич А.* Органы государственной власти как юридические лица // Законность. 2000. № 11. С. 30–32.

255. *Бобков С. А.* Казусы приватизации // Журнал российского права. 2007. № 9. С. 89–96.
256. *Богданова И.* О перспективах использования категории «юридическое лицо публичного права» в российском законодательстве // Хоз-во и право. 2008. № 1. С. 68–72.
257. *Брагинский М. И.* Участие органов исполнительной власти в отношениях, регулируемых гражданским законодательством // Право и экономика. 2001. № 7. С. 72.
258. *Бриксов В. В.* Права публичного образования и его органа: имущественный аспект // Закон. 2009. № 7. С. 178–187.
259. *Валявина Е. Ю.* Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 7–19.
260. *Вербицкая Ю. О.* О делении организаций на коммерческие и некоммерческие // Корпорации и учреждения : сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2007. С. 7–26.
261. *Винницкий А. В.* О необходимости законодательного закрепления института юридических лиц публичного права // Журнал российского права. 2011. № 5. С. 81–90.
262. *Вишневский А. Ф.* Развитие учения о юридических фактах как основаниях возникновения правоотношений // Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / под ред. В. А. Кучинского и Э. А. Саркисовой. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2008. С. 34–49.
263. *Воробьева Е. А.* Правовая природа согласия антимонопольного органа на совершение сделки юридическим лицом // Журнал российского права. 2009. № 7. С. 131–136.
264. *Гегель Г. В. Ф.* Философия права // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. Москва : Мысль, 1999. Т. III : Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 323–345.
265. *Горбатов Н. А.* К вопросу о структуре правового отношения // Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / под ред.

В. А. Кучинского и Э. А. Саркисовой. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2008. С. 23–34.

266. *Гутников О. В.* Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 54–62.

267. *Дементьева А. Г.* Модели корпоративного управления: опыт зарубежных стран и России // Право и управление. XXI век. 2008. № 3. С. 74–82.

268. *Долинская В. В.* Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве и право корпораций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 58–62.

269. *Егоров К. Ф.* Правосубъектность и компетенция хозяйственных органов // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. С. 34–39.

270. *Егоров Н. Д.* О понятии субъективного права // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. С. 3–11.

271. *Залесский В. В.* Перспективы права собственности // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 70.

272. *Зинченко С., Галов В.* Юридическое лицо и правовой статус органов государственного управления (вопросы соотношения) // Хоз-во и право. 2006. № 10. С. 102–109.

273. *Из выступления А. Г. Быкова* // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 70–73.

274. *Из тезисов и выступления Н. Д. Егорова* // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 82–89.

275. *Из выступления и тезисов В. С. Мартемьянова* // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 67–69.

276. *Из выступления* и тезисов Б. Н. Михайлова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 89–104.

277. *Из тезисов* В. К. Мамутова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 263–280.

278. *Из тезисов* Б. И. Пугинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 24–25.

279. *Из тезисов* М. И. Брагинского // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 222–240.

280. *Из выступления* и тезисов Е. А. Суханова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 204–221.

281. *Из выступления* В. П. Шкредова // Право собственности в СССР / под ред. Ю. К. Толстого, В. Ф. Яковлева. Москва : Юрид. лит., 1989. С. 10–13.

282. *Ильин А. В., Никифорова Е. Н.* Исследование моделей корпоративного управления // Известия Оренбургского гос. аграрного ун-та. 2010. № 4. С. 179–182.

283. *Иоффе О. С.* Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I) // Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд., испр. Москва : Статут, 2003.

284. *Иоффе О. С.* Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II) // Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. 2-е изд., испр. Москва : Статут, 2003.

285. *Калинин С. Ю.* Гражданско-правовой режим недвижимости // Юридическая наука. 2011. № 3. С. 36–38.

286. *Кант И.* Метафизика нравов // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. Москва : Мысль, 1999. Т. III : Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 309–311.

287. *Кант И.* О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики» // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук.

науч. проекта Г. Ю. Семигин. Москва : Мысль, 1999. Т. III : Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 303–306.

288. *Карпова Н. И.* Актуальные вопросы перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму автономных учреждений // Рос. юстиция. 2009. № 2. С. 36.

289. *Кириллова М. Я.* Развитие института права оперативного управления // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Уральский рабочий, 1982. С. 105–112.

290. *Кирилова Н.* Субсидиарная ответственность публично-правовых образований за деятельность учреждения // Хоз-во и право. 2008. № 7. С. 127.

291. *Кирилловых А.* Учреждения: некоторые вопросы порядка и последствий перехода в автономный статус // Право и экономика. 2007. № 12. С. 24–29.

292. *Кирилловых А. А.* Казенное учреждение как некоммерческая организация // Право и экономика. 2010. № 9. С. 23–28.

293. *Клещев С. Е.* Гражданская правосубъектность бюджетных учреждений (в аспекте реформы системы публичных учреждений) // Гражданское право. 2010. № 3. С. 14–18.

294. *Кокорина О. А.* Эффективность государственного сектора экономики // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2008. № 1. С. 75–83.

295. *Костина О. В.* Правовой режим земельного участка как недвижимой вещи // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Право. 2008. № 3, т. 4. С. 134–140.

296. *Красавчиков О. А.* XXVI съезд партии и дальнейшее развитие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Уральский рабочий, 1982. С. 3–28.

297. *Красавчиков О. А.* Гражданские организационно-правовые отношения // Категории науки гражданского права. Избранные труды : в 2 т. Москва : Статут, 2005. Т. 1. С. 45–56.

298. *Красавчиков О. А.* Сущность юридического лица // Категории науки гражданского права. Избранные труды : в 2 т. Москва : Статут, 2005. Т. 2. С. 242–254.

299. *Крашенинников Е. А.* Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву : сб. науч. тр. / под ред. Е. А. Крашенинникова. Ярославль : Ярославский государственный университет, 2008. Вып. 15. С. 5–18.

300. *Кутафин О. Е.* Субъекты конституционного права Российской Федерации как юридические и приравненные к ним лица : монография // Кутафин О. Е. Избранные труды : в 7 т. Москва : Проспект, 2011. Т. 6. 336 с.

301. *Лантев В. В.* Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Гос-во и право. 1999. № 11. С. 15.

302. *Лебедев К. К.* Понятие о содержании хозяйственной правосубъектности // Правосубъектность по гражданскому и хозяйственному праву : межвуз. сб. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1983. С. 27.

303. *Лесняк Н. А.* О целесообразности наделения органов местного самоуправления правами юридического лица // Гражданское право. 2010. № 3. С. 18–19.

304. *Лярская Н. С.* Влияние институциональной среды на формирование национальной модели корпоративного управления // Terra Economicus. 2006. № 2. С. 70–87.

305. *Макосейчук Т. М.* Орган государственной власти как юридическое лицо // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. 2006. № 5. С. 288–289.

306. *Малинкович М. В.* Понятие и виды титульного владения в советском гражданском праве // Ученые записки ВЮЗИ. Москва, 1969. Вып. XVIII, ч. I. С. 102–132.

307. *Мартемьянова А. М.* Проблема организационных отношений в гражданском праве // XXVI съезд КПСС и проблемы советского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Уральский рабочий, 1982. С. 55–62.

308. *Мартынов Б. С.* Отчуждение основного капитала госпредприятий // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 3. С. 873–876.

309. *Мартынов Б. С.* Опыт характеристики основных институтов имущественного права переходного времени // Гражданское право и регулируемое хозяйство. Ленинград : Издание научного общества марксистов, 1927. С. 63–108.

310. *Мартынов Б. С.* Организационные принципы советского государственного предприятия в условиях планирования товарного оборота // Право и жизнь. 1927. № 3. С. 30–47.

311. *Медведев Д. А.* Гражданский кодекс России – его роль в развитии рыночной экономики и создании правового государства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 7. С. 10.

312. *Мещерякова А. А.* Особенности правового положения юридических лиц Китая // Вестник Читинского гос. ун-та. 2011. № 2. С. 55.

313. *Миколенко Я. Ф.* Государственные юридические лица в советском гражданском праве // Сов. гос-во и право. 1951. № 7. С. 30–53.

314. *Минашкин А. В.* Основы административно-правового статуса государственных учреждений // Право и экономика. 2003. № 1. С. 20–29.

315. *Мионов В. П.* О структуре (системе) органов местного самоуправления с правами юридического лица // Российский юридический журнал. 2005. № 3. С. 41–48.

316. *Михайленко О. В.* Публичные юридические лица в частном праве и частные юридические лица в публичном праве // Журнал российского права. 2011. № 3. С. 109–117.

317. *Мозолин В. П.* Государственная корпорация vs акционерное общество // Журнал российского права. 2010. № 6. С. 19–34.

318. *Мозолин В. П., Лафитский В. И.* О статусе Российской академии наук, Банка России и других юридических лиц в связи с проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2011. № 1. С. 5–10.

319. *Мозолин В. П.* Роль гражданского законодательства в регулировании комплексных имущественных отношений // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 26–31.

320. *Мозолин В. П.* Модернизация права собственности в экономическом измерении // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 26–30.
321. *Моисеева Е. В.* Современное состояние и тенденции развития российского законодательства о некоммерческих организациях // Гражданское право. 2010. № 3. С. 20–24.
322. *Новикова Ю. С.* Правовое состояние и правовой режим: вопросы разграничения понятий // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер. Право. 2006. № 2. С. 131–135.
323. *Новоселова Л. А.* Автономные учреждения // Корпорации и учреждения : сб. ст. / отв. ред. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2007. С. 168–196.
324. *Нуждин Т. А.* О совершенствовании законодательства о юридических лицах // Право и экономика. 2009. № 6. С. 17–23.
325. *Пейн Т.* Права человека // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. Москва : Мысль, 1999. Т. III : Европа. Америка: XVII–XX вв. С. 189–190.
326. *Пуффендорф С.* О долге человека и гражданина в соответствии с предписаниями естественного права // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. Москва : Мысль, 1999. Т. II : Европа: V–XVII вв. С. 725–728.
327. *Расказова Н. Ю.* Приоритетность удовлетворения публично-имущественных притязаний перед частными имущественными требованиями // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1. С. 101–105.
328. *Рожкова М. А.* Оборотоспособность объектов гражданских прав // Закон. 2009. № 3. С. 212–218.
329. *Рожкова М. А.* Изменение вещного правоотношения // Вещные права: постановка проблемы и ее решение : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2011. С. 113–132.
330. *Свердлык Г. А.* XXVI съезд КПСС и развитие учения о принципах советского гражданского права // XXVI съезд КПСС и проблемы советского

гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Уральский рабочий, 1982. С. 37–55.

331. *Сергиенко А., Емелькина Н.* Защита прав предпринимателей // Законность. 2008. № 9. С. 16–19 .

332. *Серова О. А.* Типы управления юридическим лицом: к постановке вопроса // Юрист. 2006. № 2. С. 22–25.

333. *Силова Е. С.* Сравнительный анализ моделей корпоративного управления // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2011. № 32. С. 104–107.

334. *Смирнов В. И., Бублик И. Г.* Правовой режим бесхозяйного имущества (публично-правовой аспект) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2005. № 2. С. 180–182.

335. *Сойфер Т. В.* К вопросу о правовом статусе некоммерческих организаций // Журнал российского права. 2009. № 1. С. 27–35.

336. *Степанов С. А.* Цивилистика классическая и постклассическая // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посвященный 70-летию С. А. Хохлова / отв. ред. С. С. Алексеев. Москва : Статут, 2011. С. 75–95.

337. *Степанюк В. С., Анисимов А. В.* Оспаривание сделок с заинтересованностью и крупных сделок в рамках корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 62–67.

338. *Сумской Д. А.* Некоммерческие организации в теории российского гражданского права // Рос. юстиция. 2009. № 6. С. 14–15.

339. *Суханов Е. А.* Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 3. С. 116–125.

340. *Суханов Е. А.* О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 42–50.

341. *Суханов Е. А.* Перспективы корпоративного законодательства и другие проблемы отечественного права // Закон. 2006. № 9. С. 4–8.

342. *Суханов Е. А.* Совершенствование Гражданского кодекса и развитие гражданского законодательства в современной России // Актуальные во-

просы государства и права в Российской Федерации и в Республике Македония : сб. науч. ст. / отв. ред. А. Е. Шерстобитов. Москва : Статут, 2006. Вып. 1. С. 196–204.

343. *Суханов Е. А.* Ю. К. Толстой на путях поиска «людского субстрата» юридического лица // Правоведение. 2007. № 7. С. 183–196.

344. *Суханов Е. А.* Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. Москва : Статут, 2008. С. 213–247.

345. *Суханов Е. А.* Ограниченные вещные права // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. Москва : Статут, 2008. С. 288–310.

346. *Суханов Е. А.* Проблема вещных прав // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. Москва : Статут, 2008. С. 258–262.

347. *Суханов Е. А.* Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В. С. Ем. Москва : Статут, 2008. С. 186–203.

348. *Суханов Е. А.* Ю. К. Толстой и очередные задачи отечественной цивилистики // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 152–161.

349. *Суханов Е. А.* О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 5–12.

350. *Суханов Е. А.* О юридических лицах публичного права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 4. С. 6–22.

351. *Тарасенко Ю. А.* О природе отношений между субъектами общей долевой собственности // Вещные права: постановка проблемы и ее решение : сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2011. С. 150–161.

352. *Тарасов Н. Н.* Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Российский юридический журнал. 2000. № 3. С. 25–36.

353. *Толстой Ю. К.* Е. А. Суханов на путях совершенствования отечественного законодательства // Правоведение. 2007. № 1. С. 152–161.

354. *Толстой Ю. К.* О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 31–38.
355. *Усков О.* Самостоятельная правосубъектность государственных органов и ответственность государства по обязательствам из договора // Хоз-во и право. 2003. № 9. С. 105–112.
356. *Усков О. Ю.* Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российского права. 2003. № 5. С. 27–36.
357. *Утка В.* Доверительное управление публичной собственностью // Хоз-во и право. 2009. № 2. С. 118–121.
358. *Флейшиц Е. А.* Вступительная статья // Чарльзворт Дж. Основы законодательства о компаниях / пер. с англ. Р. О. Халфиной ; под. ред. Е. А. Флейшиц. Москва : Изд-во иностранной лит-ры, 1958. С. 5–22.
359. *Филатов Е. О.* Осуществление права муниципальной собственности через представителей // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 4. С. 39–42.
360. *Фролова А. В.* Правоспособность унитарного предприятия // Законодательство. 2006. № 3. С. 62–63.
361. *Фролов Ю. Е.* Специфика российской модели корпоративного управления // Известия Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов. 2009. № 2. С. 180–185.
362. *Царев В.* Право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом учреждений // Хоз-во и право. 2009. № 7. С. 108–112.
363. *Шестаков А.* Гражданско-правовая природа воинской части // Законность. 2000. № 2. С. 44, 46.
364. *Шерстобитов А. Е., Ивлева М. Ф.* Об участии государственных и муниципальных учреждений в гражданском обороте // Законодательство. 2006. № 12. С. 19–22.
365. *Яковлев В. Ф.* XXVII Съезд КПСС и вопросы социальной ценности советского гражданского права // XXVI съезд КПСС и проблемы совет-

ского гражданского права : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Уральский рабочий, 1982. С. 28–37.

366. *Bung J.* New Approaches to Legal Methodology // *Ancilla Iuris*. 2007. № 2. P. 80–84.

367. *Cornescu A. V.* Subjective right in the context of legal relationship // *Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series*. 2010. № 3. P. 139–168.

368. *Hansmann H., Kraacman R.* Organisational law as a assets partitioning // *European Economic Rewiew*. 2000. № 44. P. 807–817.

369. *Moțățăianu Ș.* Influence of regional and international law systems into domestic law // *Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series*. 2011. № 1. P. 127–136.

370. *Panezi M.* Sources of Law in Transition Re-visiting General Principles of International Law // *Ancilla Iuris*. 2007. № 2. P. 66–79.

371. *Stenseth G.* Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law – A Foundation and a Guidline for Future Research // *Ancilla Iuris*. 2009. № 2. P. 96–113.

372. *Stoica V. D. L.* Juridical nature of the trustee substitutions // *Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series*. № 2. P. 23–38.

Диссертации и авторефераты диссертаций

373. *Алексеев В. А.* Недвижимое имущество: правовой режим и государственная регистрация прав : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2008. 49 с.

374. *Барабанищикова Л. М.* Правовой режим имущества организаций потребительской кооперации в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2005. 210 с.

375. *Беднов О. В.* Правовое положение государственных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 166 с.

376. *Берсуцкий Я. Г.* Оперативное управление машиностроительным предприятием: (Экон.-информ. аспект) : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Донецк, 1984. 36 с.

377. *Бойчук Ю. В.* Государственное регулирование деятельности унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 256 с.

378. *Боровинская Н. А.* Правовой режим земель сельскохозяйственных производственных кооперативов : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1998. 312 с.

379. *Бублик В. А.* Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. 353 с.

380. *Вавилин Е. В.* Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 48 с.

381. *Викторова Р. Н.* Правовая конструкция договора ипотеки в российском законодательстве : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. 188 с.

382. *Волочай Ю. А.* Гражданско-правовая конструкция приобретения права собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Германии : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 240 с.

383. *Голубцов В. Г.* Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством : дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2008. 411 с.

384. *Горелик А.П.* Гражданско-правовой режим имущества учреждений МВД России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 25 с.

385. *Давыдова М. Л.* Теоретические и методологические проблемы понятия и состава юридической техники : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2010. 50 с.

386. *Елькин С. К.* Правовой режим имущества акционерного общества : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1998. 159 с.

387. *Емелькина И. А.* Система ограниченных вещных прав на земельные участки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2010. 61 с.
388. *Еременко А. С.* Теория и методология гражданского правоприменения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2011. 55 с.
389. *Ершова И. В.* Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования : дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2001. 442 с.
390. *Заборовская И. Г.* Гражданско-правовое положение государственных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 174 с.
391. *Зубарева О. Г.* Владение и его конструкция в гражданском законодательстве Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 158 с.
392. *Иншакова А. О.* Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве Независимых Государств : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2008. 51 с.
393. *Казанцев М. Ф.* Концепция гражданско-правового договорного регулирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 44 с.
394. *Карандина Е. А.* Федеральное казначейство в системе государственного финансового контроля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 23 с.
395. *Кархалев Д. Н.* Концепция охранительного гражданского правоотношения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 37 с.
396. *Кевкоров В. Р.* Гражданско-правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2010. 183 с.
397. *Кондаков Д. А.* Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 193 с.
398. *Корытов С. О.* Юридическая природа права хозяйственного ведения : дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 1999. 158 с.

399. *Косякова Н. И.* Правовое положение государственного унитарного предприятия : дис. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2001. 382 с.
400. *Кряжевских К. П.* Право оперативного управления и право хозяйственного ведения по российскому гражданскому праву : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2003. 203 с.
401. *Курбатов А. Я.* Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирования и проблемы реализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 26 с.
402. *Кулик А. А.* Корпоративные права в системе гражданских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 36 с.
403. *Куликова К. И.* Гражданская правосубъектность унитарных предприятий : дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2007. 193 с.
404. *Лалетина А. С.* Правовой режим газопроводов как объектов предпринимательского права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2011. 47 с.
405. *Леонов А. И.* Оперативное управление ассортиментом на основе маркетингового подхода: на примере предприятий, ориентированных на индивидуального заказчика : дис. ... д-ра экон. наук. Москва, 2005. 345 с.
406. *Левченко О. С.* Конструкция публичного договора в российском гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 174 с.
407. *Лескова Ю. Г.* Правовое положение учреждений по российскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. 22 с.
408. *Лесовой В. В.* Правовой режим имущества военных организаций : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1998. 218 с.
409. *Ломакин Д. В.* Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых отношений: на примере хозяйственных обществ : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 65 с.
410. *Лукьяненко М. Ф.* Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика правоприменения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2010. 53 с.

411. *Майфат А. В.* Гражданско-правовые конструкции инвестирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 419 с.
412. *Медведев Д. А.* Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия : дис. ... канд. юрид. наук. Ленинград 1990. 199 с.
413. *Мерзликина Р. А.* Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в российском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2008. 39 с.
414. *Могилевский С. Д.* Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект : дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2001. 376 с.
415. *Мурзин Д. В.* Ценные бумаги как юридические конструкции гражданского права : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 202 с.
416. *Никоненко А. В.* Финансово-правовое регулирование деятельности Федерального казначейства (федеральной службы) России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 27 с.
417. *Петченко Р. Н.* Правовой режим имущества сельскохозяйственных обществ с ограниченной ответственностью : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 189 с.
418. *Петров Д. В.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав : дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. 271 с.
419. *Пономарев А. М.* Общественные организации: понятие и особенности учреждения (гражданско-правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. 26 с.
420. *Рожкова М. А.* Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классификации, основы взаимодействия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 53 с.
421. *Ружанская Л. С.* Модель российской корпорации в условиях институциональных трансформаций : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Санкт-Петербург, 2010. 50 с.

422. *Сараев Д. В.* Право оперативного управления имуществом публичных учреждений – юридических лиц (по гражданскому законодательству Российской Федерации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 179 с.

423. *Секретарев Ю. А.* Ситуационное оперативное управление электрическими станциями в нормальных режимах : дис. ... д-ра техн. наук. Новосибирск, 1999. 280 с.

424. *Селецкая С. Б.* Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как элементы правового положения унитарного предприятия : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 183 с.

425. *Семенова Е. Н.* Право оперативного управления в условиях рыночной экономики : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004. 204 с.

426. *Сенников Н. Л.* Проблемы правового регулирования отношений промышленной собственности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2008. 57 с.

427. *Сергеева-Левитан М. В.* Коммерческое представительство как юридическая конструкция в гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 213 с.

428. *Серго А. Г.* Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2011. 57 с.

429. *Серова О. А.* Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2011. 55 с.

430. *Соловьев В. Н.* Гражданско-правовое регулирование отношений собственности в социальной сфере : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2011. 47 с.

431. *Степанов С. А.* Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. 176 с.

432. *Степанов С. А.* Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 301 с.

433. *Сугак А. Я.* Правовой режим имущества, закрепленного на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за юридическими лицами: на примере г. Москвы : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 214 с.

434. *Таранов С. М.* Правовой режим имущества федерального государственного унитарного предприятия по законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011. 186 с.

435. *Тарасов Н. Н.* Методологические проблемы современного правоведения : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 343 с.

436. *Тевряшев А. Д.* Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях в условиях неопределенности : дис. ... д-ра техн. наук. Харьков, 1984. 543 с.

437. *Тимофеев С. В.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков в Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2010. 50 с.

438. *Токмовцева М. В.* Высшее учебное заведение как субъект отношений в сфере предпринимательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2000. 26 с.

439. *Турьшев П. В.* Траст и договор доверительного управления имуществом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1997. 20 с.

440. *Фролова А. В.* Правовое положение унитарных предприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 25 с.

441. *Фролова Н. В.* Правовая организация отраслевых промышленных комплексов: теоретические основы исследования и практика правового регулирования (на примере нефтедобывающего комплекса) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2009. 48 с.

442. *Хатунцев О. А.* Право оперативного управления и право хозяйственного ведения в системе органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1998. 21 с.

443. *Чельшев М. Ю.* Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2009. 42 с.

444. *Черной Л. С.* Управление эффективностью корпоративной системы России : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Москва, 2010. 43 с.

445. *Шебанова Н. А.* Собственность Российской Федерации за рубежом: правовое регулирование и защита : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2010. 54 с.

446. *Юнусов Р. А.* Право оперативного управления имуществом юридических лиц в современных условиях : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 191 с.

447. *Ястребов О. А.* Юридическое лицо публичного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2010. 60 с.

Справочная литература

448. *Большая советская энциклопедия.* 3-е изд. Москва : Сов. энциклопедия, 1976. Т. 25. 600 с.

449. *Захватьев В. Н.* Словарь-справочник основных терминов, используемых в Коммерческом кодексе // Коммерческий кодекс Франции / предисл., пер. с фр., дополнение, словарь-справочник и коммент. В. Н. Захватьева. Москва : Волтерс Клувер, 2008. С. 701–1028.

450. *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. Москва : Азбуковник, 1999. 944 с.

Электронные источники информации

451. *Конвенция* об учреждении Европейской ассоциации свободной торговли, принята в г. Стокгольме 4 января 1960 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

452. *Международная конвенция* о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (заключена в г. Брюсселе 29 ноября 1969 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

453. *Международная конвенция* об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года

(HNS) (Заключена в г. Лондоне 3 мая 1996 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

454. *Международная конвенция об аресте судов 1999 года* (Принята в г. Женеве 12 марта 1999 г. на Дипломатической конференции по аресту судов) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

455. *Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности*, принятая Резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 г. URL: http://www.un.org/russian/document/convents/state_immunities.html (дата обращения: 25.08.2010).

456. *Европейская Конституция 2004 г.* [Electronic resource] // Official Journal of the European Union. 16.12.2004. URL: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtm1.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EN:HTML> (дата обращения: 17.08.2010).

457. *Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)»* [Электронный ресурс]: URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex17157.htm> (дата обращения: 05.08.2010).

458. *Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 27 сентября 1926 г. «О хозяйственных операциях учреждений, состоящих на государственном бюджете»*. URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex16716.htm> (дата обращения: 01.08.2010).

459. *Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)»* [Электронный ресурс]. URL: <http://bestpravo.ru/ussr/data04/tex17157.htm> (дата обращения: 05.08.2010).

460. *Приказ Минздравсоцразвития России от 25 февраля 2011 г. № 152н «Об определении перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации»* [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

461. *Приказ* Минрегиона России от 28 февраля 2011 г. № 66 «Об определении перечней особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства регионального развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

462. *Приказ* Росреестра от 30 ноября 2010 г. № П/631 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за федеральным бюджетным учреждением собственником или приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

463. *Закон* [Великобритании] о компаниях 2006 г. (Companies act 2006). URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf (дата обращения: 16.03.2012).

464. *Кодекс* Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. «Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть)». URL: <http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00002&ogl=all> (дата обращения: 03.02.2012).

465. *Закон* Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413-IV ЗРК «О государственном имуществе». URL: <http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=04800> (дата обращения: 24.01.2012).

466. *Конституция* КНР, принятая на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва, обнародованная и официально введенная в действие Всекитайским собранием народных представителей 4 декабря 1982 г. URL: <http://www.legal-way.ru/other44.php> (дата обращения: 10.07.2012).

467. *Закон* КНР о компаниях, принятый на 5-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 8-го созыва

29 декабря 1993 г. URL: <http://www.legal-way.ru/corp15.php> (дата обращения: 10.07.2012).

468. *Закон* КНР о промышленном предприятии общенародной собственности, принятые 1-й сессией Всекитайского собрания народных представителей седьмого созыва 13 апреля 1988 г. URL: <http://www.legal-way.ru/corp18.php> (дата обращения: 10.07.2012).

469. *Общие* положения гражданского права КНР, принятые на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 6-го созыва 12 апреля 1986 г. URL: <http://constitutions.ru/archives/2093> (дата обращения: 14.07.2012).

470. *Закон* [Норвегии] от 30 августа 1991 г. № 71 «О государственных предприятиях» (Act no. 71 of 30 August 1991 relating to state-owned enterprises). URL: <http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19910830-071-eng.html> (дата обращения: 22.08.2012).

471. *Закон* [Норвегии] о регистрации коммерческих предприятий – The Business Enterprise Registration Act (latest update: Act of 15 June 2001, no. 59 (came into force on 1 January 2005)). URL: <http://www.brreg.no/english/acts/foretaksregisterlov.html> (дата обращения: 22.08.2012).

472. *Гражданский* кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV. URL: http://www.ubc.ua/Links/graz_kod.html (дата обращения: 05.02.2012).

473. *Хозяйственный* кодекс Украины от 16 января 2003 г. №436-IV. URL: http://www.ubc.ua/Links/hoz_kod.html (дата обращения: 05.02.2012).

474. *Постановление* Европейского Суда по правам человека от 25 сентября 2008 г. по жалобе № 24766/04 (дело «Шафранов (Shafranov) против Российской Федерации») [Электронный ресурс] // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2009. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

475. *Постановление* Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2008 г. № 10984/08 по делу № А79-7776/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

476. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 16586/07 по делу № А41-К1-16045/06 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

477. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 октября 2007 г. № 11945/07 по делу № А73-9403/2006-25 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

478. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 мая 2008 № 5655/08 по делу № А52-770/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

479. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 июля 2008 г. № 8362/08 по делу № А75-4064/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

480. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 8428/08 по делу № А40-13646/07-57-110 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

481. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 9271/08 по делу № А29-12264/05-1э [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

482. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 3519/09 по делу № А15-507/08 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

483. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 мая 2009 г. № ВАС-6610/09 по делу № А50П-661/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

484. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № ВАС-6415/09 по делу № А32-5123/2008-68/68 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

485. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № ВАС-8662/09 по делу № А49-4878/2008-157а/19 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

486. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № ВАС-9818/09 по делу № А71-7695/2008-Г15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

487. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 августа 2010 г. № 11447/10 по делу № А36-5594/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

488. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № ВАС-15595/10 по делу № А40-11637/09-103-516 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

489. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № ВАС-16499/10 по делу № А05-4438/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

490. *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 8 сентября 2004 г. № А43-4634/2004-18-206 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

491. *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 мая 2006 г. по делу № А28-20100/2005-1142/8 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

492. *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 октября 2006 г. по делу № А31-10063/2005-22 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

493. *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 июля 2007 г. по делу № А43-17397/2006-19-77 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

494. *Постановление* Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 5 сентября 2008 г. по делу № А11-9784/2007-К1-1/473 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

495. *Определение* Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № ВАС-3093/11 по делу № А46-2937/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

496. *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27 сентября 2005 г. № А10-8336/04-Ф02-4663/05-С2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

497. *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14 июня 2007 г. № А78-4188/06-Ф02-3314/07 по делу № А78-4188/06 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

498. *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 3 июня 2008 г. № А19-11549/07-Ф02-2286/08 по делу № А19-11549/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

499. *Постановление* Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 5 сентября 2008 г. № А74-3238/07-Ф02-4285/08 по делу № А74-3238/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

500. *Постановление* Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 3 декабря 2007 г. № Ф03-А59/07-1/4361 по делу № А59-5207/06-С4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

501. *Постановление* Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 31 июля 2008 г. № Ф03-А51/08-1/2270 по делу № А51-6985/200728-199 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

502. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 февраля 2007 г. № Ф04-475/2007(31971-А03-39) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

503. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 февраля 2007 г. № Ф04-630/2007(31540-А03-12) по

делу № А03-7753/06-8 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

504. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 марта 2007 г. № Ф04-1000/2007(32022-А70-24) по делу № А70-6931/8-2006 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

505. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 2007 г. № Ф04-1243/2007(32277-а46-13) по делу № 24-263/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

506. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 мая 2007 г. № Ф04-2388/2007(33614-А46-13) по делу № 26-305/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

507. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 3 апреля 2007 г. № Ф04-762/2007(31563-А03-12) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

508. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 апреля 2007 г. № Ф04-1444/2007(32526-а27-20) по делу № А27-11097/2006-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

509. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4282/2007(35671-А46-13) по делу № 26-205/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

510. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4282/2007(35671-А46-13) по делу № 26-205/2005 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

511. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 октября 2007 г. № Ф04-7343/2007(39412-А46-43) по делу № А46-2022/2007 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

512. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 января 2009 г. № Ф04-7693/2008(19546-А03-50) по делу № А03-5286/2008-30 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

513. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 марта 2009 г. № Ф04-1364/2009(1876-А45-23) по делу № А45-10500/2008-46/261 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

514. *Постановление* Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 марта 2009 г. № Ф04-1513/2009(2305-А46-13) по делу № А46-16898/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

515. *Постановление* Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 ноября 1999 г. № КА-А40/3895-99 по делу № А40-20067/99-2-196 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

516. *Постановление* Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2005 г. № КА-А40/8527-05 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

517. *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 ноября 2005 г. № А05-5703/05-20 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

518. *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 июня 2009 г. по делу № А05-14535/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

519. *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 июня 2009 г. по делу № А05-14535/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

520. *Постановление* Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 сентября 2009 г. по делу № А32-20573/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

521. *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2008 г. № Ф09-2955/08-С4 по делу № А50-12173/2007-Г24 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

522. *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 декабря 2008 г. № Ф09-8334/08-С1 по делу № А76-2453/08 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

523. *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22 июля 2009 г. № Ф09-4993/09-С6 по делу № А71-12112/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

524. *Постановление* Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 апреля 2010 г. № Ф09-9041/09-С6 по делу № А60-8652/2009-С12. URL: <http://kad.arbitr.ru/?id=E337D7CE-66E4-4A90-AD28-BD5FB901FF99> (дата обращения: 28.08.2010).

525. *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 16 октября 2007 г. по делу № А36-2503/2606 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

526. *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 11 июня 2010 г. по делу № А36-5594/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

527. *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 июля 2010 г. по делу № А36-5592/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

528. *Постановление* Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 июля 2010 г. по делу № А36-5593/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

529. *Постановление* Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А53-9664/2010 от 12 января 2011 г. URL: http://kad.arbitr.ru/data/pdf/ec7af653-a3a1-4a67-a85c-83f60c049810/A53-9664-2010_20110112_Postanovlenie+apelljacji.pdf (дата обращения: 14.11.2011).

530. *Письмо* Минэкономразвития России от 3 мая 2007 г. № Д04-1667 «По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

531. *Письмо* Минэкономразвития России от 27 июля 2007 г. № Д04-2839 «О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

532. *Письмо* Минэкономразвития России от 18 января 2008 г. № Д04-93 «По вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

533. *Позиция* Минэкономразвития России по доработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://www.consultant.ru/obj/file/doc/p14042011.rtf> (дата обращения: 12.06.2011).

534. *Решение* Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25 апреля 2011 г. (протокол № 93). URL: http://pravo.ru/store/interdoc/doc/237/rechebie_25_04_2011.pdf (дата обращения: 12.06.2011).

535. *Руководящие* принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях, согласованных странами-участниками Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (Organisation for economic co-operation and development – OECD) 22 апреля 2004 г. URL: <http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/45885495.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

536. *Проект* Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <http://rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html> (дата обращения: 29.09.2011).

537. *Проект* Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/2D02DBBDF71D374EAC5AF57ECC11E45_Законопроект_31_января.pdf (дата обращения: 09.03.2012).

538. *Специальный доклад* Рабочей группы ОЭСР по приватизации и корпоративному управлению государственной собственностью «Государственные предприятия в Китае: обзор фактов (*Occasional paper* OECD Working Group on Privatisation and Corporate Governance of State Owned Assets “State owned enterprises in China: reviewing the evidence”»». URL: <http://www.oecd.org/corporate/corporateaffairs/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/42095493.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

539. *Регуляторная реформа* в Норвегии: коммерциализация государственных услуг – государственные предприятия (*Regulatory Reform in Norway: marketisation of government services – state-owned enterprises*). URL: <http://www.oecd.org/regreform/32682052.pdf> (дата обращения: 21.11.2012).

540. *Козлова Н. В.* Сущность юридического лица и современный порядок // Проблемы развития частного права : сб. ст. к юбилею Владимира Саурсевича Ема / отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. Москва : Статут, 2011. 559 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

541. *Крашенинников П. В.* Сделки с жилыми помещениями: комментарий гражданского и жилищного законодательства и практика его применения. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2005. 572 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

542. *Новоселова Л. А.* Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. Москва : Статут, 2003. 494 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

543. *Brinz A.* Lehrbuch der Pandekten. 2. Aufl. Band 3, 2, 1 : (Das Zweckvermögen). Erlangen, 1888. URL: http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/smallpage/%22110092_00000001.gif%22 (дата обращения: 21.01.2013).